

REVUE ENCLUME D'IVOIRE Vol. 2 N° SPECIAL NOUVEL AN - JANVIER 2026

UNE REVUE DE LA COMMUNAUTÉ DES CHERCHEURS D'AFRIQUE | CÔTE D'IVOIRE

REVUE

EnClume d'Ivoire

VOL. 2 N° SPECIAL NOUVEL AN - JANVIER 2026

REVUE
**EnClume
d'Ivoire**

Directeur Associé de publication :

Vahou Kakou Marcel

(Université FHB, Cocody, Côte d'Ivoire)

VOL. 2 N° SPECIAL NOUVEL AN - JANVIER 2026

Tome Pluridisciplinaire

ISSN (PRINT) - 3007 9225
ISSN (ONLINE) - 3007-9233
ISSN (DIGITAL) - 3007-9241

EFUA-EDITIONS

**(Editions Universitaires
Francophones D'Afrique)**

REVUE Enclume d'Ivoire

Vol 2 N° Spécial Nouvel An- Janvier 2026

ISSN Print : 3007-9225

ISSN Online : 3007-9233

ISSN Digital : 3007-9241

Directeur Associé de publication :

Vahou Kakou Marcel

Université FHB, Cocody, Côte d'Ivoire

Revue Enclume d'Ivoire, Vol 2 N° Spécial Nouvel An – Janvier 2026

REVUE Enclume d'Ivoire

Une **R**evue de la **C**ommunauté des **C**hercheurs d'**A**frique /
Côte d'Ivoire

Tome Pluridisciplinaire

MAISON D'EDITION

La revue **Enclume d'Ivoire** édite ses Volumes chez les **Editions Francophones**
Universitaires d'Afrique (EFUA-Editions) basée à Lomé, Togo
(rue Don de Dieu, Qt. Djidjolé, 22BP81 Lomé Togo).

ECHEANCIERS DE PUBLICATION DU VOLUME

Lancement de l'appel : Fin Septembre 2025

Date limite de soumission : 20 Novembre 2025

Acceptation et retour d'expertise : 30 Novembre 2025

Retour des corrigés : 10 Décembre 2025

Parution : Janvier 2026

ADRESSE DE SOUMISSION

Email : revueenclumeivoire@gmail.com

TYPE DE PUBLICATION

Publication en ligne et en version numérique

Equipe technique

Mise en page : Honorine D. KELEBOU
Marquette et illustration : Eliya ATTIGNON

**Comité scientifique international – REVUE ENCLUME
D'IVOIRE**

VAHOU KAKOU MARCEL, Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan,
Côte d'Ivoire

LEZOU KOFFI AIMEE-DANIELLE, Université Félix Houphouët-Boigny,
Abidjan, Côte d'Ivoire

BOGNY YAPO JOSEPH, Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan,
Côte d'Ivoire

KOUAME KOIA JEAN-MARTIAL, Université Félix Houphouët-Boigny,
Abidjan, Côte d'Ivoire

GOA KACOU, Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan, Côte d'Ivoire

N'CHO RACHEL, Université Alassane Ouattara, Bouaké, Côte d'Ivoire

GROGA NOËL, Université Jean Lorougnon Guédé, Daloa, Côte d'Ivoire

KOUADIO PIERRE ADOU KOUAKOU, Université Félix Houphouët-
Boigny, Abidjan, Côte d'Ivoire

ANOH BROU DIDIER, Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan, Côte
d'Ivoire

KOUADIO KOUASSI HONORE, Université Félix Houphouët-Boigny,
Abidjan, Côte d'Ivoire

KOUACOU N'GORAN JACQUES, Université Félix Houphouët-Boigny,
Abidjan, Côte d'Ivoire

KOUAME KONAN RICHARD, Université Peleforo Gon Coulibaly,
Korhogo, Côte d'Ivoire

SILUE NANOURGO DJIBRIL, Université Félix Houphouët-Boigny,
Abidjan, Côte d'Ivoire

ADOUPO ACHO PATRICE, UNIVERSITE PELEFORO GON
COULIBALY (KORHOGO, CÔTE D'IVOIRE)

AGOSSOU KOUAKOU MATHIAS, Université de Man (Côte d'Ivoire),

ALBERT AMANI NIANGUI, Université Alassane Ouattara - (Côte d'Ivoire),

ANON FELIX NDIA, Université Félix Houphouët-Boigny- (Côte d'Ivoire),

TUO SITA, Enseignante-chercheure à l'Université PELEFORO GON-
COULIBALY (Côte d'Ivoire)

AVONYO SENA, Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest – Unité
Universitaire à Abidjan et à l'Institut Saint-Thomas d'Aquin à Yamoussoukro
- (Côte d'Ivoire),

BOUADOU KOFFI JACQUES ANDERSON, Université Alassane Ouattara
- (Côte d'Ivoire)

BROU NANOU PIERRE, Université Alassane Ouattara - (Côte d'Ivoire),
DAGO MICHELE-ANGE, Université Félix Houphouët-Boigny- (Côte d'Ivoire)
Père DOMEBEIMWIN VIVIEN SOMDA, Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest – Unité Universitaire à Abidjan - (Côte d'Ivoire)
MARIAME TATA FOFANA, Université Jean Lorougnon Guédé de Daloa - (Côte d'Ivoire)
MIESSAN MATHIEU, Université Alassane Ouattara - (Côte d'Ivoire)
SAMUEL KOFFI, University of Ghana, Legon, Accra
VINCENT WERE, Kenyatta University - Kenya
MILBURGA ATCERO, Makerere University Business School - Uganda
CHRISTIAN TREMBLAY, OEP- Paris, France
AKIMOU TCHAGNAOU, Université de Zinder, Niger
ELENGA HYGIN BELLARMIN, université Marien Ngouabi de Brazzaville.
ALONGO YVON ROCK GHISLAIN, université Marien Ngouabi de Brazzaville.
PANDI NEE MABIALA IDA ROSE, université Marien Ngouabi de Brazzaville.
GORON AMINA, Université de Maroua
ATANGANA KOUNA DESIRE, Université de Yaoundé I
AMABIAMINA FLORA ALDA, Université de Douala
ESSIENE JEAN MARCEL, Université de Douala
WEGA SIMEU ABRAHAM, Université de Bamenda
TIÉBOU BENEDITH LEONIE, Université de Bamenda
MAVOUNGOU PAUL ACHILLE, Université Omar Bongo
ZOLA EMILIE, Université de Lubumbashi, RDC

SOMMAIRE

Transformations des Critères de Choix Matrimonial : Entre Traditions, Modernité et Influences Sociales _ Ablakpa Jacob AGOBE & Koffi Gnamien Jean-Claude KOFFI (*Côte d'Ivoire*) -----11

Stylistique du contraste entre tradition et modernité dans le slam _ KOURAOGO Adissa (*Burkina Faso*) -----40

Analyse didactique des pratiques d'enseignement de la vitesse de réaction chimique en classe de terminale scientifique : une étude exploratoire au Bénin _ Ahodegnon Zéphyrin Magloire DOGNON, Raoul Gervais DANDJINOÛ & Kouakou Innocent KOFFI (*Bénin & Côte d'Ivoire*) -----63

Impact des effectifs pléthoriques sur l'enseignement-apprentissage des Sciences de la Vie et de la Terre (SVT) dans la ville de Zinder _ Akimou TCHAGNAOU, Laouali TANKO & Sabiou ZABEIROU DJIBAGE (*Niger*)-----91

The Impact of the Use of National Languages on Local Governance in Mali: Issues, Challenges, and Prospects _ Aldiouma KODIO, Moulaye KONE & Balla DIANKA (*Mali*)-----121

Yango : Une Révolution Cybernétique et Une Illustration de la Présence de l'Etre _ ANZIAN Mlan Kouakou Pierre (*Côte d'Ivoire*) -----151

Atmospheric indices for predicting weather phenomena with a significant impact on the airport in Ngaoundéré, Adamaoua, Cameroon _ Benoît MOBARA, Kisito DJIMLASSEM NDOUBA, Nestor SOHBE DJIDIM, Marie Madeleine MBANMEYH, Victor ASSOUA, Magloire DAKEYOWAFFO & Maqueen NGUM TAMASANG (*Cameroun*)-----183

Correspondencias y diferencias formales y semánticas entre las perifrasis verbales de aspecto en español y en francés _ BINI Kouassi Narcisse (*Côte d'Ivoire*) -----208

Exploitation minière industrielle et émergence des tensions sociales : Une analyse des dynamiques de transformation des rapports sociaux à Perkoa au Burkina Faso _ Cleofa Pascal BASSONO & Alexis Clotaire BASSOLÉ (*Burkina Faso*)---224

Motivations des unités de production informelles artisanales (UPIA) du Burkina à se maintenir dans l'économie informelle _ Monsieur Harouna DERRA, Monsieur Léonce RAMDE & Madame Maïmouna SIDIBÉ (*Burkina Faso*) -----248

Le Racisme et ses Différentes Manifestations à travers les Œuvres des

Romanciers Afro-Parisiens : Exemples de *Bleu Blanc Rouge* d'Alain Mabanckou et le *Ventre de l'Atlantique* de Fatou Diom _ Ibrahim Seydi BA (*Sénégal*) -----262

Pouvoir et démocratie en Afrique : du non-respect des institutions aux crises électorales _ Koffi Kouadio Anicet & Kouamé Django (*Côte d'Ivoire*) ---285

Obstacles, résilience et rendement scolaire liés à la réadaptation psychosociale chez les élèves-mères du Lycée Moderne Nimbo de Bouaké (Côte d'Ivoire) _ Kra Béatrice KOFFI & Kouakou Mathias AGOSSOU (*Côte d'Ivoire*) -----315

Veuvage et Souffrance du Conjoint Survivant au Gabon : Une Etude de Cas _ NDEMBI NDEMBI Aimée Patricia (*Gabon*)----- 350

Digitalisation de la formation et performance des entreprises à Cotonou : Analyse de corrélation _ Raymond-Bernard AHOUCANDJINOU, Adolphe AHONON, Eralakaza OURO BITASSE, Yatté GNONLE, Ghislain DJIDONOU, Soulémane SEKOSSOUNON, Abdel Rahamane BABA MOUSSA (*Bénin & Togo*) -----377

Crises culturelles et instabilités politiques en Afrique : de l'urgence d'une analyse panafricaniste et machiavélique pour un développement durable des États Africains _ KOUADIO Ezéchiél Pierre-Privat (*Côte d'Ivoire*) -----402

Renforcement des moyens de subsistance et résilience alimentaire des ménages ruraux : le rôle du Fonds d'appui à l'Innovation Locale (FIL) au Nord-Bénin _ Georges DJOHY, Akpé Abdias DOSSOU & Kérine Giovania LOHOUNME (*Bénin*)----- 424

L'Impact de l'Insécurité Transfrontalière sur la Fréquentation Scolaire dans la Commune Rurale de DAN ISSA (Département de Madarounfa/Niger) _ ADAMOU MAMANE Mahamadou, TAKILI Madinatètou & ODJIH Komlan (*Niger & Togo*)-----468

Profilage des enseignants de mathématiques dans les lycées de Niamey : Pratiques pédagogiques déclarées (perceptions enseignantes et défis didactiques spécifiques à l'enseignement de la géométrie) _ Ibrahim CAMARA (*Mali*)----479

LISTE DES AUTEURS

Ablakpa Jacob AGOBE & Koffi Gnamien Jean-Claude KOFFI, *Université Félix Houphouët-Boigny / Côte d'Ivoire*, agobe.jacob42@ufhb.edu.ci, jacobagobe@yahoo.fr & nanankoffie@yahoo.fr

KOURAOGO Adissa, *Université Norbert ZONGO / Burkina Faso*, adissakouraogo2000@gmail.com

Ahodegnon Zéphyrin Magloire DOGNON, Raoul Gervais DANDJINO & Kouakou Innocent KOFFI, *Laboratoire de didactique des disciplines (LDD), Université d'Abomey-Calavi (UAC), École Normale Supérieure d'Abidjan / Bénin & Côte d'Ivoire*

Akimou TCHAGNAOU, Laouali TANKO & Sabiou ZABEIROU DJIBAGE, *Université André Salifou / Laboratoire Lettres Education et Communication (LaboLEC) / Niger*, akimou.tchagnaou@gmail.com

Aldiouma KODIO, Moulaye KONE & Balla DIANKA, *Université Yambo OUOLOGUEM de Bamako & Université des Sciences Techniques et des Technologies de Bamako / Mali*, aldioukodio1978@gmail.com, moulayekone2@gmail.com & balla.dianka@yahoo.fr

ANZIAN Mlan Kouakou Pierre, *Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest-Unité, Universitaire à Abidjan (UCAO-UUA) & Institut Saint Thomas d'Aquin à Yamoussoukro / Côte d'Ivoire*, anzian2009@yahoo.com

Benoît MOBARA, Kisito DJIMLASSEM NDOUBA, Nestor SOHBE DJIDIM, Marie Madeleine MBANMEYH, Victor ASSOUA, Magloire DAKEYOWAFFO & Maqueen NGUM TAMASANG, *University of Garoua, University of Pala, Ottawa Meteorological Service & University of Maroua / Cameroon, Chad, Canada*, mobarabenoit16@gmail.com

BINI Kouassi Narcisse, *Université Alassane OUATTARA / Côte d'Ivoire*, binikn@live.fr

Cleofa Pascal BASSONO & Alexis Clotaire BASSOLÉ, *Université Joseph KI-ZERBO / Burkina Faso*, pascal.bassono@ujkz.bf & alexis.bassole@ujkz.bf

Monsieur Harouna DERRA, Monsieur Léonce RAMDE & Madame Maïmouna SIDIBÉ, *Université Norbert Zongo / Burkina Faso*, derra.harouna47@gmail.com, lionsso547@gmail.com & sidibemai45@gmail.com

Ibrahima Seydi BA, *Université Cheikh Anta DIOP/Sénégal*, frmaitre10@gmail.com

Koffi Kouadio Anicet & Kouamé Django, *Université Alassane Ouattara / Côte d'Ivoire*, kkouadioanicet@gmail.com & kme.djg@gmail.com

Kra Béatrice KOFFI & Kouakou Mathias AGOSSOU, *Université Alassane Ouattara de Bouaké / Côte d'Ivoire*

NDEMBI NDEMBI Aimée Patricia, *Département de Recherche sur les Dynamiques Sociales IRSH/CENAREST / Gabon*, ndembipatricia@yahoo.fr

Raymond-Bernard AHOUCANDJINOU, Adolphe AHONON, Eralakaza OURO BITASSE, Yatté GNONLE, Ghislain DJIDONOU Soulémmane SEKOUSOUNON, Abdel Rahamane BABA MOUSSA, *Université d'Abomey-Calavi, Abomey-Calavi / Bénin*

KOUADIO Ezéchiél Pierre-Privat, *Université Alassane OUATTARA de Bouaké / Côte d'Ivoire*, kouadioezechiel719@gmail.com

Georges DJOHY, Akpé Abdias DOSSOU & Kérine Giovania LOHOUNME, *Université de Parakou / Bénin*, gdjohy@gmail.com

ADAMOU MAMANE Mahamadou, TAKILI Madinatètou & ODJIH Komlan, *Université Abdou Moumouni de Niamey, Ecole Normale Supérieure d'Atakpamé & Université de Kara / Niger & Togo*, madamoumamane@gmail.com, mtakili1970@yahoo.fr & manuok0201@gmail.com

Ibrahima CAMARA, *Professeur Principal de l'Enseignement Secondaire, Ingénieur Pédagogique Multimédia / Mali*

Transformations des Critères de Choix Matrimonial : Entre Traditions, Modernité et Influences Sociales

Ablakpa Jacob AGOBE¹

Maître de Conférences(CAMES)

Ecole Doctorale SCALL-ETAMP

Université Félix Houphouët-Boigny

Département de sociologie

agobe.jacob42@ufhb.edu.ci

jacobagobe@yahoo.fr

<https://orcid.org/0009-0004-8636-9753>

Koffi Gnamien Jean-Claude KOFFI²

Maître de Conférences(CAMES)

Ecole Doctorale SCALL-ETAMP

Université Félix Houphouët-Boigny

Département de sociologie

nanankofie@yahoo.fr

Résumé :

Cette étude analyse les transformations des critères

¹ **Brève biographie :** Ablakpa Jacob AGOBE, Maître de Conférences en sociologie à l'Université Félix Houphouët-Boigny, inscrit sa trajectoire épistémique dans une dialectique réflexive où se conjuguent production critique du savoir et praxis transformatrice. Affilié à l'école doctorale SCALL-ETAMP et au laboratoire ACAREFDELLA/AFRIQUE, il articule son questionnement autour des configurations socio-anthropologiques de la maladie chronique, de la santé sexuelle et reproductive et des régimes alimentaires, à l'aune d'une épistémologie transversale et d'une herméneutique critique de la corporéité et du soin. Son dispositif analytique mobilise simultanément la densité de l'objectivation théorique et l'épaisseur de l'immersion empirique, révélant les morphologies différentielles du bien-être au sein de matrices de domination et de vulnérabilité imbriquées. Par son mandat de Secrétaire Adjoint de l'ONG TUB-CI, il effectue une transduction entre l'espace académique et la praxis sociale, instituant une sociologie opératoire qui conjugue diagnostic critique, engagement éthico-politique et intervention stratégique dans la lutte contre la tuberculose.

² **Brève biographie :** KOFFI Koffi Gnamien Jean-Claude de nationalité ivoirienne. Sociologue-enseignant-Chercheur à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody- Abidjan, Titulaire d'un doctorat en sociologie du développement rural et actuellement Maître de Conférences des universités CAMES en Sociologie et anthropologie sociale. Ses recherches portent principalement sur la consommation et les comportements liés à l'alimentation; sur la sécurité sanitaire, alimentation et développement humain durable...Il est auteur unique et co-auteur de plusieurs articles scientifiques publiés dans des revues nationales et internationales. Membre de l'ACAREF, Membre du LERISS, il Participe régulièrement à des colloques au niveau national comme international, ainsi qu'à des conférences lors de journées scientifiques.

matrimoniaux à la croisée des dynamiques traditionnelles et modernes dans les sociétés contemporaines. Elle explore la manière dont les normes sociales, les influences culturelles et les mutations socio-économiques redéfinissent les attentes conjugales. Fondée sur une approche qualitative mobilisant des entretiens semi-directifs avec 14 participants et des focus groups, elle s'appuie sur un guide d'entretien, des observations et une analyse de contenu. Les résultats montrent que, malgré la persistance des critères traditionnels tels que la moralité et le statut familial, des valeurs modernes comme le niveau d'éducation et l'autonomie économique gagnent en importance. L'esthétique corporelle apparaît ambivalente, à la fois valorisée et stigmatisée. L'étude met en évidence la coexistence de normes contradictoires entre attachement aux valeurs héritées et montée des aspirations individualistes nourries par les médias. Cette tension illustre les recompositions sociales liées à la globalisation culturelle. En conclusion, les critères matrimoniaux contemporains se révèlent à la fois enracinés dans la tradition et ouverts à la modernité, invitant à approfondir l'analyse de l'influence des réseaux sociaux sur ces évolutions.

Mots clés : *Mariage, Normes sociales, Modernité, Tradition, Individualisation*

Abstract:

This study analyses the transformations in marital choice criteria at the intersection of traditional and modern dynamics within contemporary societies. It explores how social norms, cultural influences, and socio-economic changes are reshaping expectations surrounding marriage. Based on a qualitative approach combining semi-structured interviews with 14 participants and focus groups, the research employs an interview guide, field observations, and content analysis. The findings indicate that while traditional criteria such as morality and family status remain central, modern values like educational attainment and economic autonomy are gaining prominence. Physical aesthetics emerge as an ambivalent factor simultaneously valorised and stigmatised. The study highlights the coexistence of conflicting norms, oscillating between adherence to inherited values and the rise of individualistic aspirations fuelled by media exposure. This tension reflects the broader social reconfigurations driven by cultural globalisation. In conclusion, contemporary marital criteria appear both deeply rooted in tradition and increasingly open to modernity, calling for further research into the influence of social networks and digital platforms on these evolving dynamics.

Keywords: *Marriage, Social norms, Modernity, Tradition, Individualisation*

Introduction

L'observation du contexte abidjanais montre que la capitale économique ivoirienne constitue un terrain privilégié pour analyser la transformation des critères matrimoniaux sous l'effet de la modernisation, de l'urbanisation et de la mondialisation. Les choix conjugaux reflètent une tension constante entre valeurs traditionnelles dot, alliances familiales, moralité et aspirations modernes liées à l'autonomie financière, à l'indépendance professionnelle et à la compatibilité émotionnelle. Cette évolution traduit un déplacement des hiérarchies de critères, marquant le passage d'une logique communautaire à une logique plus individualiste.

Parallèlement, la valorisation de l'esthétique corporelle et l'influence des médias sociaux redéfinissent les représentations du couple, engendrant des attentes parfois irréalistes et accentuant les contradictions entre apparence, moralité et authenticité relationnelle. Ces mutations s'inscrivent dans une société en transition, où les jeunes générations tentent de concilier liberté individuelle et respect des normes sociales héritées.

De ces constats découle la question suivante : comment la tension entre normes traditionnelles et influences modernes redéfinit-elle les critères matrimoniaux des jeunes Abidjanais ? Cette question interroge les mécanismes d'adaptation culturelle et sociale dans un contexte urbain en mutation rapide, mettant en lumière les arbitrages entre continuités traditionnelles et innovations individuelles.

À titre d'hypothèse, il convient de postuler que : Les transformations des critères matrimoniaux résultent d'un processus d'hybridation, par lequel les jeunes générations réinterprètent et ajustent les valeurs traditionnelles aux nouvelles réalités sociales, économiques et culturelles.

Les travaux existants sur les choix matrimoniaux soulignent les tensions entre normes sociales, pressions familiales et aspirations individuelles, et mettent en évidence l'influence des facteurs socio-économiques, culturels et historiques. Ils montrent comment les individus articulent tradition et modernité dans leurs décisions conjugales, révélant ainsi les dynamiques de transformation et de construction des normes sociales à l'œuvre dans les sociétés urbaines contemporaines.

A. Ba (2023 : 45-78) analyse la dimension communautaire et les logiques de participation familiale dans la formation des alliances matrimoniales au sein des sociétés africaines, en particulier chez les Peuls. S'appuyant sur une méthodologie ethnographique fondée sur des observations directes, des récits de pratiques et des entretiens informels, l'auteur met en lumière le rôle déterminant des mères dans les processus décisionnels : la mère du prétendant initie et légitime le choix de la future épouse, tandis que celle de la mariée prépare sa fille aux exigences du mariage. Les résultats montrent que le mariage est envisagé comme une alliance entre deux familles, ancrée dans un réseau de normes coutumières et de responsabilités collectives, avec un recours persistant aux oracles et devins comme mécanisme de validation symbolique. La limite de cette étude réside dans son approche culturaliste centrée sur un groupe ethnique spécifique, ce qui restreint la portée comparative.

S. Adriaenssens, N. Hajjaji et al. (2005 : 112-145 ; 2020 : 33-67) comparent l'évolution historique et culturelle du mariage entre sociétés occidentales et non occidentales. Leur méthodologie combine analyse documentaire et sociohistorique, croisant archives, récits littéraires et enquêtes sociologiques. Les résultats indiquent le passage progressif d'un mariage de convenance instrument de stratégie sociale et patrimoniale dans les aristocraties européennes vers un mariage fondé sur l'amour romantique et la liberté individuelle. Cependant, malgré la sécularisation des institutions conjugales, les représentations

traditionnelles de fidélité et d'unicité de l'amour persistent. La limite principale est la centration sur les sociétés européennes, laissant en marge les dynamiques matrimoniales postcoloniales et migratoires.

A. H. Bittles (2001 : 201-236), M. I. El Mouzan et A. A. El-Kheshen et M. Saadat (2013 : 87-112) étudient la prévalence et les déterminants du mariage consanguin dans les sociétés arabomusulmanes. À partir d'études quantitatives et démographiques comparatives, ils montrent que le taux de consanguinité varie entre 28 % au Liban et 56 % en Arabie Saoudite. Ces recherches soulignent l'influence du milieu rural, du faible niveau d'éducation et du poids des traditions familiales. Leur limite réside dans le caractère descriptif des analyses, qui n'explorent pas suffisamment les conséquences sociales et psychologiques de la consanguinité au-delà de la dimension génétique.

Au Maroc, H. Hami, A. Talbi et N. Attazagharti (2005 : 41-68 ; 2006 : 22-57 ; 2008 : 15-49) révèlent une fréquence notable de mariages consanguins (19,81 % à 26,03 % selon les régions), corrélée à l'analphabétisme et à la pauvreté rurale. Les mariages précoces, étudiés par M. Sidi-Yakhlef et K. Metri (2013 : 55-79), constituent un facteur amplifiant de ces pratiques, souvent reproduites de génération en génération (F. M'rad et M. Chalbi, 2004 : 12-36 ; A. Bener et R. Hussain, 2006 : 77-102). La limite réside dans la focalisation sur les variables démographiques, sans intégrer les représentations symboliques ou les rapports de genre.

A. Talbi (2006 : 33-61) et F. Hadjila (1985 : 24-49) abordent la diversité des modèles familiaux et des critères de choix du conjoint à travers une approche sociologique et comparative. Leur méthodologie, fondée sur entretiens et analyses statistiques, s'inspire des travaux de Girard, Alain (1964 : 95-132) sur la stratification sociale du mariage. Ils distinguent deux régimes matrimoniaux : le modèle sans contrainte sociale, fondé sur le hasard des unions, et le régime homogame, caractérisé par

la sélection selon similarité sociale, religieuse ou géographique. Leur limite réside dans la faible prise en compte des mutations contemporaines induites par la mondialisation et la mobilité des jeunes.

C. Lévi-Strauss (1977 : 41-89), dans une perspective anthropologique structurelle, identifie les logiques d'endogamie et d'exogamie qui organisent les échanges matrimoniaux. L'analyse des systèmes de parenté distingue plusieurs formes d'endogamie (familiale, religieuse, intercommunautaire, géographique). Les résultats montrent que plus les frontières endogamiques sont stables, plus elles entraînent un isolement culturel et symbolique des groupes (F. Baali, 1994 : 13-45). La limite majeure est le caractère théorique et universalisant, qui néglige les reconfigurations contemporaines liées aux migrations, aux médias et aux recompositions identitaires.

Enfin, les recherches récentes sur les familles algériennes en contexte migratoire, notamment celles d'A. Benali (2018 : 22-48) et de M. Khelifa (2021 : 51-78), examinent l'impact de l'immigration sur les pratiques matrimoniales. En s'appuyant sur une méthodologie qualitative (entretiens, récits de vie, analyse comparative intergénérationnelle), ces études montrent que la mobilité transnationale élargit le marché matrimonial tout en redéfinissant les critères de sélection du conjoint. Les résultats révèlent des tensions entre aspirations individuelles et attentes communautaires, générant des compromis entre libre choix et endogamie culturelle. La limite réside dans l'intégration insuffisante de la dimension numérique, notamment l'influence des réseaux sociaux et des plateformes matrimoniales, dans l'analyse des nouvelles formes d'interaction conjugale.

Cette recherche se distingue des analyses antérieures centrées sur des configurations ethniques, historiques ou religieuses en s'intéressant aux mutations contemporaines des critères matrimoniaux à Abidjan, sous l'effet conjoint de la globalisation et des médias numériques. Les résultats révèlent une coexistence

paradoxe de normes traditionnelles et de valeurs modernes : la moralité et le statut familial persistent, tandis que le niveau d'éducation et l'autonomie économique acquièrent une centralité croissante. L'esthétique corporelle, ambivalente, est à la fois valorisée et stigmatisée, traduisant les tensions entre représentations normatives héritées et aspirations individualistes médiatisées. Ces recompositions témoignent de la dialectique entre tradition et modernité, où les choix conjugaux se négocient au croisement des pressions collectives et des stratégies d'individuation, ouvrant la voie à une analyse approfondie de l'influence des réseaux sociaux et des plateformes numériques sur la construction contemporaine des trajectoires matrimoniales.

1. Ancrage théorique et méthodologique

L'objet d'étude s'inscrit à l'intersection des dynamiques traditionnelles et modernes, un phénomène que plusieurs théories sociologiques permettent d'éclairer.

Premièrement, la théorie de la modernisation de G. Balandier (1971 : 45-72) postule que les sociétés évoluent vers des formes plus complexes et individualisées à travers des processus tels que l'urbanisation, l'éducation et l'exposition aux médias. Dans ce cadre, les critères matrimoniaux se recomposent, intégrant progressivement des valeurs modernes comme l'autonomie économique, le niveau d'instruction et la compatibilité personnelle, tout en coexistant avec des normes traditionnelles attachées aux alliances familiales et aux obligations communautaires. Cette hybridation traduit la tension entre liberté individuelle et préservation des liens sociaux, produisant de nouvelles formes de négociation conjugale.

Parallèlement, la théorie des rôles sociaux développée par A. Eagly et W. Wood (1999 : 63-98) apporte une lecture complémentaire en analysant l'influence des rôles de genre sur

les attentes conjugales. Alors que les femmes continuent d'incarner des valeurs morales et familiales et que les hommes sont évalués selon leur statut économique et social, la modernisation et l'exposition aux médias numériques favorisent un questionnement de ces rôles. Les jeunes générations cherchent ainsi à concilier autonomie, égalité et choix personnel avec les prescriptions traditionnelles, générant des tensions intergénérationnelles et une redéfinition progressive des normes de genre dans le mariage.

En outre, la théorie des structures familiales et des régimes matrimoniaux, telle que développée par A. Talbi (2006 : 33-61) et F. Hadjila (1985 : 24-49), distingue, d'une part, les unions fondées sur le hasard des rencontres le modèle d'union aléatoire ou sans contrainte sociale et, d'autre part, celles structurées par la similarité sociale, religieuse ou géographique le régime homogame. Cette perspective montre que le choix du conjoint demeure orienté socialement, même dans un contexte de modernisation, et qu'il reflète la combinaison de facteurs biologiques, économiques, culturels et géographiques.

Enfin, les analyses anthropologiques structurelles de C. Lévi-Strauss (1977 : 41-89) et la théorie des échanges symboliques de P. Bourdieu (1986 : 112-145) permettent de comprendre l'endogamie, l'exogamie et la valeur symbolique des alliances matrimoniales. Ces approches démontrent que les pratiques conjugales ne se réduisent pas à des choix individuels, mais s'inscrivent dans des réseaux normatifs, culturels et symboliques, lesquels se transforment sous l'effet des migrations, de la globalisation et des dispositifs médiatiques.

En définitive, dans les sociétés contemporaines, ces cadres théoriques convergent pour expliquer comment les critères matrimoniaux évoluent au croisement de la tradition et de la modernité. Ainsi, les pratiques conjugales constituent le lieu d'une négociation constante entre héritages normatifs et aspirations individualistes, où se recomposent les valeurs, les

rôles de genre et les stratégies de choix de partenaire, donnant naissance à des configurations hybrides qui caractérisent la modernité des rapports conjugaux.

La méthodologie a adopté une approche qualitative. Dans ce cadre, le choix du site s'est porté sur Abidjan en raison de son statut de capitale économique et de la diversité sociale, culturelle et économique de la ville, laquelle a constitué un terrain privilégié pour analyser les recompositions des critères matrimoniaux entre générations. Ainsi, l'enquête s'est déroulée sur un mois, ce qui a permis d'accumuler des données qualitatives riches tout en tenant compte de la périodicité et des logiques socioculturelles des unions matrimoniales.

Par ailleurs, l'échantillon a ciblé des jeunes adultes (18-35 ans) et des parents (40-60 ans), sélectionnés selon un échantillonnage raisonné afin de représenter la diversité socio-économique ainsi que l'expérience directe ou indirecte des pratiques matrimoniales. À cet égard, les principaux outils d'investigation ont inclus des entretiens semi-directifs, qui ont favorisé l'expression subjective des participants et l'exploration des interactions entre discours individuels et normes collectives ; l'observation directe lors de cérémonies et de rassemblements sociaux, qui a permis d'identifier in situ les logiques d'influence et de négociation ; ainsi que l'analyse des discours médiatiques, comprenant les plateformes numériques et les médias locaux, afin d'examiner la diffusion et l'appropriation des normes conjugales par les jeunes générations.

En outre, l'analyse des données s'est appuyée sur une codification thématique et sur l'utilisation du logiciel qualitatif Atlas.ti, complétée par une triangulation des sources pour renforcer la validité des conclusions. De ce fait, cette approche méthodologique intégrée a permis de mettre en évidence la coexistence de normes traditionnelles et de valeurs modernes, où la moralité et le statut familial ont persisté comme critères

essentiels, tandis que le niveau d'éducation et l'autonomie économique ont gagné en centralité.

2. Résultats

2.1. Héritages normatifs et contraintes traditionnelles dans la construction des choix matrimoniaux

Les traditions constituent des piliers de la structure culturelle ivoirienne, orientant fortement la sélection matrimoniale. L'appartenance ethnique, les alliances inter-familiales et les normes coutumières, telles que la dot, structurent les choix conjugaux. Ces critères, ancrés dans les systèmes de valeurs et de représentations sociales, contribuent à la reproduction des solidarités communautaires et à la consolidation de mécanismes symboliques garantissant la pérennité des normes et le respect des ancêtres.

D.Y., 48 ans, Abidjan, témoigne :

« Je suis Dida et, selon notre tradition, un Dida ne doit pas épouser une femme Abbey, et inversement, un homme Abbey ne doit pas prendre pour épouse une femme Dida. Nos parents, Dida et Abbey, ont scellé une alliance interdisant les mariages entre ces deux groupes ethniques. Même si un homme et une femme ont eu des rapports sexuels, dès que les parents sont informés, ils exigent la séparation du couple pour éviter la colère des ancêtres. Dans ces circonstances, soit l'enfant né de cette union a peu de chances de survivre, soit le couple se sépare, malgré l'amour qui les unit. »

Le récit présenté illustre les règles sociales et culturelles reposant sur les alliances interethniques et les interdits matrimoniaux, fréquemment observés dans les sociétés

africaines traditionnelles. Ces pratiques peuvent être analysées à travers plusieurs cadres théoriques sociologiques.

Ainsi, C. Lévi-Strauss (1949), soutient que le mariage constitue une forme d'échange social régulé par des règles de prohibition et de prescription. Dans le cas présent, l'interdiction de mariage entre les Dida et les Abbey découle d'un pacte historique visant à structurer les relations entre ces groupes. Cette prohibition agit comme un mécanisme de préservation des identités ethniques et des équilibres sociaux. De plus, l'idée selon laquelle la transgression de cette règle entraîne la "colère des ancêtres" souligne l'importance des forces symboliques et des croyances dans la régulation sociale, lesquelles jouent un rôle de sanctions symboliques renforçant l'interdit.

Parallèlement, É. Durkheim (1912), met en évidence le rôle des croyances et des rites dans la cohésion des groupes sociaux. Dans ce cadre, l'interdiction du mariage entre Dida et Abbey agit comme un instrument de cohésion intra-ethnique, renforçant l'identité collective de chaque groupe en maintenant une démarcation nette entre "eux" et "nous". La séparation forcée de couples amoureux est ainsi perçue comme un sacrifice nécessaire pour assurer la stabilité et la solidarité sociale.

En complément, M. Weber (1971) insiste sur l'autorité traditionnelle comme fondement du pouvoir dans les sociétés où les coutumes ancestrales régissent les comportements. Ici, les parents et les ancêtres jouent le rôle de garants de l'ordre social. La "colère" des anciens est interprétée comme un moyen d'imposer la légitimité des normes traditionnelles, montrant que le respect des interdits matrimoniaux constitue un devoir envers l'autorité des anciens et des ancêtres, piliers de la légitimité sociale.

Par ailleurs, P. Bourdieu (1979), souligne que les pratiques sociales servent souvent à reproduire les structures de pouvoir et les hiérarchies sociales. L'interdiction de mariage entre Dida et Abbey peut ainsi être interprétée comme une stratégie visant à

préserver la pureté ou la distinction culturelle, tout en évitant des alliances matrimoniales jugées nuisibles au capital symbolique ou social des groupes. L'idée selon laquelle un enfant issu de cette union aurait peu de chances de "grandir" constitue une stratégie symbolique destinée à dissuader des unions perçues comme menaçantes pour la cohésion collective.

En synthèse, l'interdiction de mariage entre Dida et Abbey s'inscrit dans une dynamique sociale complexe où se mêlent tradition, croyances symboliques et régulation des alliances. Elle poursuit plusieurs objectifs : préserver les frontières ethniques en maintenant l'identité culturelle de chaque groupe, garantir l'ordre social par des sanctions symboliques telles que la "colère des ancêtres", et reproduire les structures de pouvoir en préservant hiérarchies et équilibres implicites.

En outre, cette situation met en lumière une tension dialectique profonde entre tradition et modernité. D'une part, les choix affectifs et conjugaux, façonnés par des aspirations individuelles et une autonomie croissante caractéristiques de la modernité, valorisent l'autodétermination et la reconnaissance des subjectivités singulières. D'autre part, ces dynamiques se heurtent à la résilience des *habitus* et des structures normatives enracinées dans les cadres symboliques et culturels traditionnels. Cette configuration traduit ainsi une confrontation structurelle entre systèmes de valeur divergents, emblématique des sociétés engagées dans des processus de transition socioculturelle où s'entremêlent sécularisation, mondialisation et recomposition identitaire.

2.2. Individualisation conjugale et réarticulation des normes sous l'effet de la modernité

L'urbanisation, l'élargissement de l'accès à l'éducation et la mondialisation ont profondément transformé les logiques sociales et culturelles des jeunes Ivoiriens. Dans ce contexte, les trajectoires de vie se sont individualisées, avec l'émergence de

critères affectifs et personnels compatibilité émotionnelle, aspirations professionnelles et valeurs individuelles qui deviennent déterminants dans le choix du partenaire. Ces critères, porteurs d'une rationalité affective et individualiste caractéristique de la modernité, entrent fréquemment en tension avec les normes traditionnelles fondées sur la cohésion sociale, la solidarité communautaire et l'intégration familiale, révélant ainsi un conflit persistant entre modernité et héritages normatifs.

T.L., 43 ans, Abidjan, raconte :

« Nous sommes à Abidjan, où tout est payant. Le train de vie ici exige de se marier avec une femme capable de se débrouiller et d'apporter son aide à son mari. Ensuite, dans le choix de ma femme, son esthétique a compté : personnellement, j'aime la beauté. Je suis heureux d'avoir une belle femme que j'ai choisie. Je suis musulman et, selon notre religion, donner une femme en mariage peut ressembler à vendre des arachides au bord de la route. Mais ici, en ville, loin des villages, avec toutes les femmes séduisantes que l'on croise, qui accepterait encore le choix imposé par les parents ? Moi, en tout cas, je n'accepterai jamais qu'ils m'imposent une épouse. »

Ce discours reflétait des tensions persistantes entre tradition et modernité, entre valeurs religieuses et attentes sociales urbaines, tout en soulignant le rôle croissant des choix individuels dans le mariage, ainsi que l'influence des facteurs socio-économiques et culturels propres à la vie urbaine à Abidjan.

En premier lieu, l'auteur a mis en évidence une transformation notable des critères de choix matrimonial, marquée par une rupture avec les logiques traditionnelles dominées par les alliances familiales et l'approbation parentale.

Dans cette nouvelle configuration, la sélection du partenaire s'articulait autour de critères jugés plus individuels et personnels, tels que la débrouillardise de la femme et sa beauté physique, qualités valorisées dans les normes sociales modernes. Ces critères, profondément ancrés dans les modes de consommation esthétique et les aspirations de mobilité sociale propres aux environnements urbains contemporains, traduisaient une réévaluation des rapports sociaux et des hiérarchies traditionnelles, où l'autonomie individuelle et la quête d'aspirations personnelles prenaient le pas sur les valeurs communautaires et collectives.

Cette évolution des choix matrimoniaux pouvait être analysée à la lumière de la transition entre les normes rurales, souvent plus conservatrices et communautaires, et les pratiques urbaines, caractérisées par une plus grande liberté individuelle. En milieu urbain, l'individu apparaissait ainsi davantage libre de ses choix et influencé par ses désirs personnels, loin des pressions familiales ou des structures communautaires qui prévalaient dans les sociétés rurales. P. Bourdieu (1979), à travers les concepts de capital social et de capital culturel, aurait interprété cette situation comme une valorisation de la capacité de la femme à s'intégrer dans les réseaux sociaux et économiques, ainsi que de ses qualités esthétiques comme indicateurs de distinction sociale, permettant à l'individu d'affirmer sa position au sein de la hiérarchie urbaine.

Par ailleurs, la distinction entre ville et campagne soulignait l'influence significative de l'urbanisation sur les valeurs sociales et les pratiques matrimoniales. L'auteur se plaçait en rupture avec les pratiques rurales, où les unions étaient souvent décidées par les parents, et décrivait un espace social abidjanais où l'individualisme et l'autonomie personnelle devenaient des valeurs dominantes, notamment sous l'effet de l'exposition aux modèles de beauté et de réussite moderne. É. Durkheim (1893) aurait analysé cette mutation comme le passage d'une solidarité

mécanique, caractéristique des sociétés rurales où les choix individuels sont subordonnés aux exigences collectives, à une solidarité organique, fondée sur l'autonomie et la division du travail, où les décisions matrimoniales deviennent personnelles et orientées par des critères tels que la beauté ou l'autonomie financière.

Simultanément, la religion jouait un rôle modulé dans le choix matrimonial. L'auteur, en tant que musulman, percevait l'acte de donner une femme en mariage comme une formalité pratique, ce qui révélait une interprétation pragmatique des préceptes religieux dans le contexte urbain. M. Weber (1922) aurait analysé ce phénomène en termes de rationalisation des actions sociales, où les choix sont guidés par des objectifs instrumentaux et personnels plutôt que par les seules prescriptions religieuses. Ainsi, la décision de privilégier l'autonomie financière et l'esthétique corporelle reflétait une logique utilitaire et individualiste propre aux sociétés modernes.

De plus, le mariage était abordé comme une institution économique et sociale. Le choix du partenaire dépendait largement de sa capacité à contribuer matériellement à la vie commune, transformant l'union conjugale en transaction socio-économique. K. Marx (1867) aurait interprété cette dynamique comme une réification des relations humaines, où les interactions affectives sont instrumentalisées par les exigences économiques, et où le mariage devient une sphère de maximisation utilitaire des ressources individuelles et collectives, au détriment des liens sociaux traditionnels.

En synthèse, ce discours révélait un équilibre complexe entre tradition et modernité, entre aspirations individuelles et pressions sociales, dans le contexte spécifique de l'urbanisation abidjanaise. Le mariage apparaissait comme un espace de négociation où les individus tentaient de concilier leurs ambitions personnelles, les impératifs économiques urbains et les valeurs religieuses. P. Bourdieu (1979) et É. Durkheim

(1893) offraient des clés pour comprendre l'adaptation des choix individuels face aux transformations sociales et économiques, tandis que M. Weber (1922) et K. Marx (1867) expliquaient la rationalisation et la dimension utilitaire croissante des décisions matrimoniales. Ce phénomène illustre ainsi comment les valeurs traditionnelles pouvaient coexister avec des critères modernes, et comment l'urbanisation agissait comme un vecteur de transformation, redéfinissant les structures sociales et favorisant l'émergence de nouveaux référentiels souvent en tension avec les héritages culturels et normatifs établis.

2.3. Médiatisation des normes conjugales et construction des imaginaires matrimoniaux à l'ère numérique

Les médias, en particulier les réseaux sociaux, redéfinissent les représentations du couple idéal en introduisant des modèles venus d'Occident. Cela crée une hybridation culturelle, où des valeurs modernes comme l'amour romantique coexistent avec des attentes traditionnelles.

G.O., 60 ans, Abidjan, explique :

« Aujourd'hui n'est plus comme à notre époque. Nos enfants regardent la télévision, suivent des influenceurs sur Facebook et autres réseaux sociaux, où l'on voit des discussions qui encouragent toutes sortes de mariages, y compris entre personnes du même sexe. Ces influences se croisent comme deux voitures venant en sens opposé : l'un impose sa conduite et l'autre perd le contrôle. C'est un peu l'image de Facebook dans l'éducation de nos enfants, créant des choix de mariage confus, où le mariage devient presque un jeu d'enfants. Nous, parents, sommes désormais de simples spectateurs du choix de l'homme ou de la femme de nos enfants dans le mariage. »

Le discours analysé soulignait des transformations majeures des normes sociales liées au mariage, révélant l'influence croissante des médias et des réseaux sociaux ainsi que les tensions intergénérationnelles face à l'évolution des valeurs conjugales. Tout d'abord, les médias traditionnels et les plateformes numériques, en particulier les réseaux sociaux, se sont imposés comme des agents structurants dans la socialisation des jeunes et dans leurs décisions matrimoniales. Alors que les parents, autrefois pivots centraux de la socialisation matrimoniale, voyaient leur autorité légitimée par des structures traditionnelles, celle-ci a progressivement décliné face à l'hégémonie des dispositifs numériques. Ces derniers, en articulant des logiques algorithmiques et discursives, ont configuré de nouveaux cadres de légitimité où influenceurs et contenus médiatiques participent à la redéfinition des préférences individuelles et collectives en matière conjugale, tout en reconfigurant les normes sociales et les imaginaires liés à l'union matrimoniale. Par ailleurs, dans un contexte de marchandisation croissante des relations affectives et de fragmentation des modèles culturels traditionnels, la pluralité des influences externes, renforcée par la mondialisation numérique, a engendré une hybridation des pratiques matrimoniales et une reconfiguration des aspirations individuelles. M. McLuhan (1962), à travers son concept de « village global », avait anticipé cette connexion des individus à l'échelle mondiale, qui brouille les frontières culturelles et expose les jeunes à des normes globalisées, y compris des formes de mariage alternatives pouvant entrer en tension avec les normes locales ou parentales.

En conséquence, ces évolutions ont généré des conflits intergénérationnels significatifs. Le discours illustre un choc entre une génération parentale attachée à des normes traditionnelles, valorisant son rôle dans le mariage de ses enfants, et une génération plus jeune, influencée par des valeurs

d'individualisme et de liberté de choix. Selon É. Durkheim (1893), dans les sociétés traditionnelles, les pratiques matrimoniales étaient encadrées par des normes collectives caractéristiques de la solidarité mécanique, où l'individu était subordonné au groupe. À l'inverse, dans les sociétés modernes, confrontées à une multiplicité d'influences externes, notamment via les réseaux sociaux, le mariage tend à devenir un choix personnel et autonome, traduisant les principes de la solidarité organique. Cette transition a entraîné des tensions entre générations, du fait des divergences entre les valeurs et attentes des plus anciens et celles des jeunes, davantage orientés vers l'individualisation et l'autodétermination.

Par ailleurs, l'évolution des normes sociales a transformé le mariage en un espace de pluralisme. L'inquiétude parentale face aux unions « non traditionnelles », comme les mariages entre personnes du même sexe, révélait une résistance au changement et une crainte d'érosion des valeurs et structures familiales traditionnelles. M. Weber (1922) expliquait que la modernité s'accompagne d'une rationalisation et d'une pluralisation des valeurs, où l'influence des institutions religieuses diminue au profit de normes juridiques et éthiques globalisées. Ainsi, la légalisation des mariages homosexuels dans plusieurs pays illustre cette transition vers des sociétés pluralistes, où le mariage devient une affaire contractuelle et individuelle plutôt qu'une institution collectivement régulée.

En outre, le discours mettait en évidence un affaiblissement du contrôle parental. Les parents se percevaient comme ayant perdu leur autorité dans les décisions matrimoniales de leurs enfants, témoignant d'une transformation des rapports de pouvoir au sein de la famille moderne. P. Bourdieu (1979), à travers le concept d'*habitus*, explique que les parents socialisés dans un cadre traditionnel, où le mariage était une affaire collective, se retrouvent confrontés à un champ social transformé par les médias et la mondialisation. Les jeunes

développent ainsi un habitus autonome, orienté par de nouvelles normes et valeurs diffusées par les réseaux sociaux, qui fonctionnent comme un espace alternatif influençant directement leurs choix matrimoniaux.

Enfin, ces dynamiques révèlent la complexité de la transformation sociétale. Les médias et réseaux sociaux jouent un rôle majeur dans la socialisation des jeunes, influençant leurs représentations du mariage et des relations, souvent au détriment des normes traditionnelles. Le mariage, autrefois institution collectiviste, devient un acte individuel révélateur de choix personnels et d'influences externes, tandis que les conflits intergénérationnels reflètent la difficulté des institutions familiales traditionnelles à s'adapter à la modernité. En conclusion, le phénomène illustre les transformations profondes des sociétés contemporaines, où le mariage se constitue comme un espace de négociation entre tradition et modernité, remettant en question les rôles parentaux et les valeurs culturelles établies, tout en intégrant les effets de la globalisation et de l'autonomisation individuelle.

2.4. Contraintes structurelles et dynamiques normatives dans la sélection conjugale

Le contexte socio-économique de la Côte d'Ivoire influence de manière significative les choix matrimoniaux. Face aux défis économiques, les jeunes ont tendance à privilégier la stabilité financière d'un partenaire plutôt que de se baser uniquement sur des critères émotionnels. La logique pragmatique reflète une volonté de sécuriser leur avenir dans un environnement où les opportunités économiques restent limitées, et où la pression sociale et familiale pèse lourdement. Dans ce contexte, le mariage devient souvent perçu comme une stratégie pour assurer non seulement la stabilité personnelle, mais aussi la consolidation des liens sociaux et économiques, où les attentes familiales influencent profondément les choix individuels. Les

jeunes sont ainsi amenés à considérer le mariage non seulement comme une union affective, mais aussi comme un moyen de renforcer leur position sociale et économique, ce qui peut entraîner une hiérarchisation des critères matériels et pragmatiques au détriment des valeurs.

K.L., 60 ans, Abidjan, rapporte :

« Au village, à notre époque, les femmes privilégiaient un mariage avec un homme possédant des terres, afin de pouvoir nourrir et éduquer les enfants issus de l'union. Dans certaines familles, pour épouser une femme, le futur beau-père soumettait le prétendant à un exercice : par exemple, il devait déterrer un palmier coincé entre deux troncs d'arbres. S'il réussissait, il obtenait l'accord de son futur beau-père et prouvait son courage et sa capacité à prendre soin de sa future épouse. Ici, à Abidjan, on met davantage l'accent sur le niveau d'éducation, la formation et surtout la profession, critères décisifs pour le mariage. C'est d'ailleurs ainsi qu'on dit d'un Ivoirien : "elle a un bon mari", signifiant que ce mari possède des ressources financières importantes et occupe un emploi valorisé. »

Le discours met en évidence une évolution significative des critères de choix matrimonial, marquant un contraste net entre les sociétés rurales traditionnelles et la société urbaine moderne d'Abidjan, en tenant compte des transformations sociales, économiques et culturelles. En effet, dans les sociétés rurales traditionnelles, le mariage était avant tout perçu comme une union fonctionnelle visant à assurer la subsistance et la survie de la famille. Les femmes choisissaient leurs partenaires selon leur capacité à subvenir aux besoins matériels, notamment la possession de terres agricoles, condition essentielle pour nourrir et éduquer les enfants.

É. Durkheim (1893) a montré que dans ces sociétés caractérisées par une solidarité mécanique, le mariage reposait sur des valeurs et des fonctions partagées entre les individus. Ainsi, les critères tels que les possessions matérielles et les aptitudes physiques reflétaient une solidarité collective où l'individu était considéré principalement comme membre du groupe. Par exemple, le test du palmier, destiné à évaluer l'endurance et les compétences pratiques du prétendant, illustre comment la culture traditionnelle valorisait des qualités fonctionnelles pour assurer la stabilité et la survie de la famille.

En revanche, à Abidjan, les critères de choix matrimonial ont radicalement évolué. Le discours montre que l'attention s'est déplacée vers le niveau d'éducation, la formation et la profession, transformant le mariage en une alliance valorisant les capacités intellectuelles et professionnelles du futur conjoint. M. Weber (1971) explique que la rationalisation des pratiques économiques et sociales dans les sociétés modernes favorise des critères plus individualistes, centrés sur le capital culturel et économique. Ainsi, un « bon mari » est désormais perçu comme un homme doté d'un haut statut professionnel et de ressources financières, illustrant l'importance croissante des compétences techniques et de la réussite personnelle comme indicateurs de prestige social.

Cette évolution traduit également une dimension de distinction sociale. P. Bourdieu (1979) a montré que les individus utilisent leur capital culturel et économique pour marquer leur identité sociale. Par conséquent, le choix d'un partenaire basé sur la réussite professionnelle devient un moyen de renforcer la position sociale et de signifier l'appartenance à un certain statut, dépassant les simples impératifs de survie pour intégrer des normes symboliques de distinction. Ainsi, la recherche d'un mari à fort potentiel économique et professionnel à Abidjan incarne une stratégie de reproduction sociale par le capital économique et symbolique.

Par ailleurs, cette transformation reflète un déplacement des valeurs sociales. Alors que dans le passé, des critères physiques tels que l'aptitude à accomplir des tâches agricoles ou des épreuves traditionnelles étaient centraux, dans la société contemporaine, les compétences intellectuelles et la réussite professionnelle prévalent. É. Durkheim (1893) interpréterait ce phénomène comme le passage de la solidarité mécanique des sociétés traditionnelles à la solidarité organique des sociétés modernes, où l'interdépendance découle de la spécialisation et de la diversification des rôles sociaux. Dans ce contexte, le mariage devient davantage un acte individuel et symbolique, fondé sur la compétence professionnelle et le développement personnel, reflétant l'autonomie et l'épanouissement des individus. Ainsi, un homme éduqué et doté d'une profession reconnue devient le partenaire privilégié, car il répond aux nouvelles attentes sociales centrées sur la prospérité et la stabilité, plutôt que sur les nécessités matérielles traditionnelles.

En synthèse, l'analyse souligne que le mariage a évolué, passant d'un contrat économique et fonctionnel dans les sociétés rurales à un acte symbolique et individualisé dans les sociétés urbaines modernes. Cette transformation redéfinit les fonctions sociales du mariage, mettant l'accent sur l'épanouissement personnel et l'autonomie individuelle plutôt que sur la régulation collective et la survie matérielle. Le mariage devient ainsi un espace où les critères affectifs, émotionnels et intellectuels occupent une place centrale, reflétant une société qui valorise la réalisation de soi, la liberté individuelle et les relations interpersonnelles authentiques. En conséquence, les sociétés traditionnelles privilégiaient les critères matériels et fonctionnels pour assurer la subsistance familiale, tandis que les sociétés modernes, comme Abidjan, valorisent l'éducation, la profession et la réussite économique comme vecteurs de distinction sociale et de mobilité.

3. Discussion

Les pratiques matrimoniales contemporaines à Abidjan se caractérisent par une dynamique hybride, conjuguant tradition et modernité, où coexistent valorisation et stigmatisation de l'esthétique corporelle, tensions entre héritages normatifs et aspirations individualistes, et influence croissante des médias et des réseaux sociaux. L'appartenance ethnique, les stratégies d'alliances familiales et le respect des normes coutumières, comme la dot, continuent de structurer les comportements et de renforcer les solidarités communautaires, tout en assurant la continuité des normes sociales et la vénération des ancêtres.

Parallèlement, l'urbanisation, l'accès élargi à l'éducation et la mondialisation ont favorisé l'individualisation des parcours, avec l'émergence de critères affectifs et personnels tels que la compatibilité émotionnelle, les aspirations professionnelles et les valeurs individuelles. Ces nouveaux critères, porteurs d'une rationalité affective et individualiste, entrent souvent en tension avec les normes traditionnelles fondées sur la cohésion sociale et l'intégration familiale.

Les médias et réseaux sociaux jouent un rôle structurant en redéfinissant les représentations du couple idéal, introduisant des modèles occidentaux et favorisant une hybridation culturelle où l'amour romantique et l'individualisme coexistent avec les attentes traditionnelles. Cette influence transforme les aspirations des jeunes, génère des tensions autour des pressions familiales et sociales, et conduit à une redéfinition de l'intimité et de la place de l'individu dans la structure relationnelle.

Enfin, le contexte socio-économique accentue la dimension pragmatique des choix matrimoniaux. Face à des contraintes économiques et à des attentes familiales persistantes, les jeunes privilégient souvent la stabilité financière et la sécurité matérielle d'un partenaire, percevant le mariage non seulement comme une union affective, mais également comme un

instrument d'amélioration du statut social et économique. Cette hiérarchisation des critères traduit un équilibre complexe entre exigences traditionnelles, aspirations individuelles et réalités contemporaines, garantissant la résilience et l'adaptation des pratiques matrimoniales aux transformations socioculturelles.

À la lumière des résultats obtenus, nous avons opté pour une herméneutique de l'économie discursive, privilégiant une lecture thématique plutôt qu'une interrogation exhaustive de l'ensemble de la matrice empirique. Cette démarche méthodologique, en opérant un filtrage sélectif des données, permet d'atténuer les redondances et de concentrer l'analyse sur des configurations analytiques structurantes, parmi lesquelles se distinguent notamment : « *les contraintes structurelles et dynamiques normatives dans la sélection conjugale* ». Cette approche, en mobilisant une économie des significations et des enjeux symboliques, autorise une interprétation approfondie des rapports de pouvoir et des mécanismes de prescription sociale qui sous-tendent les processus de choix matrimonial, tout en articulant les dimensions individuelles et collectives dans leur tension dialectique.

Le contexte socio-économique de la Côte d'Ivoire influence profondément les choix matrimoniaux. Face aux difficultés économiques, les jeunes privilégient la stabilité financière d'un partenaire, souvent au détriment des critères émotionnels. Le mariage est alors perçu comme un moyen de garantir à la fois la sécurité personnelle et l'amélioration du statut social et économique. Les attentes familiales jouent un rôle clé, poussant ainsi à privilégier des critères matériels et pratiques plutôt que des considérations émotionnelles ou affectives, renforçant ainsi une logique pragmatique dans le choix matrimonial.

Ce résultat est en accord avec les travaux de D. Koen et al. (2009 : 112-118), qui suggèrent que le modèle de sélection du partenaire peut refléter des changements sociaux. Selon cette perspective, la société se compose de divers groupes sociaux, et

les individus ont tendance à choisir leur conjoint au sein de leur propre groupe. Ainsi, l'évolution des frontières entre ces groupes influence les choix matrimoniaux et peut signaler des transformations sociales. En outre, des études menées dans de nombreux pays occidentaux montrent que les individus franchissent de plus en plus les frontières entre groupes sociaux lors du choix de leur partenaire.

Cependant, J. C. Surra (1990 : 45-67) observe que la majorité des personnes se marient encore au sein de leur propre classe sociale, religion ou niveau d'éducation. Le choix d'un partenaire ne dépend donc pas uniquement des préférences individuelles ; la probabilité de rencontrer quelqu'un joue également un rôle déterminant. En effet, la possibilité de se marier au sein de son propre groupe social est influencée par la représentation des sexes dans ce groupe ainsi que par sa taille relative par rapport aux autres groupes. En cas de déséquilibre entre les sexes, la probabilité de se marier en dehors de son groupe augmente pour le sexe majoritairement représenté. Ce phénomène, connu sous le nom de « mariage squeeze », a été décrit par N. Williams (2006 : 89-102).

Dans cette perspective, S. Mfoungué (2012 : 34-50) souligne que le mariage dit « choisi » désigne l'union de deux personnes qui décident librement de s'engager ensemble. Dans les sociétés traditionnelles, ce type de relation se déroulait souvent dans la discrétion, jusqu'au moment où les partenaires prenaient la décision d'officialiser leur union. Chacun entamait alors les démarches nécessaires auprès de sa famille afin d'obtenir son approbation et de procéder aux formalités habituelles pour concrétiser le mariage.

Conclusion

Cette étude met en évidence une transformation profonde des pratiques matrimoniales, marquée par l'interaction complexe

entre traditions et modernité dans un contexte social, économique et culturel en mutation. Les traditions continuent d'exercer une influence notable, notamment dans les milieux ruraux ou auprès des individus attachés aux normes historiques, où les critères tels que la possession de terres, les capacités matérielles et le respect des pratiques ancestrales demeurent déterminants. Cependant, cette influence s'atténue progressivement sous l'effet de la modernité et de l'individualisation croissante des choix matrimoniaux, particulièrement dans les zones urbaines comme Abidjan, où le mariage tend à se transformer en projet personnel plutôt qu'en engagement collectif, valorisant l'éducation, la profession et la réussite individuelle.

Parallèlement, les médias et les réseaux sociaux jouent un rôle central dans la construction des représentations sociales du mariage. Les jeunes générations y sont exposées à des modèles variés, parfois en rupture avec les normes traditionnelles, comme les unions interculturelles ou homosexuelles, ce qui favorise une autonomie accrue dans la sélection des partenaires et une reconfiguration des attentes affectives et sociales. Les pressions économiques restent également déterminantes, les critères financiers tels que la stabilité économique, l'emploi et le niveau de vie influençant fortement les choix, en particulier dans un contexte urbain où la réussite matérielle est valorisée. Ces pressions se combinent aux attentes liées au prestige familial et au statut social, ajoutant une dimension stratégique aux décisions matrimoniales.

En somme, l'étude révèle que les choix matrimoniaux contemporains résultent d'une synthèse entre persistance des traditions et émergence de critères modernes, individuels et médiatisés. Cette dynamique traduit une recomposition des rapports sociaux et des valeurs culturelles, où le mariage devient à la fois un espace d'expression individuelle et un instrument de

stratégies économiques et sociales, reflétant l'évolution des normes collectives vers une plus grande autonomie personnelle.

Bibliographie

ADRIAENSSENS Annelies, STERNBERGER Sophie, BEFF Laurence, & HOUDART Catherine, 2005. *Mariage choisi, mariage subi : Quels enjeux pour les jeunes ?* Le colloque du 21 janvier 2005 a été organisé par la Direction de l'Égalité des Chances en partenariat avec le Service de la Recherche du Ministère de la Communauté française. Disponible sur :

http://www.egalite.cfwb.be/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&file=fileadmin/sites/sdec/upload/sdec_super_editor/sdec_editor/documents/violence_ envers_femmes/Actes_colloque_mariages_forces.pdf&hash=900c1979ac6e2d37fca3687287030aaf7fb587aa Consulté le 26.11.2024

BALANDIER Georges, 1971. *La théorie de la modernisation.* Presses Universitaires de France.

BA Seynabou, 2023. *La valorisation et la promotion des rituels du mariage traditionnel de l'ethnie peule de la région de Kolda.* Université Senghor. Disponible sur :

<https://dicames.online/jspui/bitstream/20.500.12177/11802/1/BaSeynabou.pdf> Consulté le 26.11.2024

DESCHEEMAEKER Laurence, AMARA Mohamed & al., 2009. *Choix de la conjointe et mariage des hommes allochtones : Une analyse quantitative et qualitative du processus de choix de la conjointe et du mariage des hommes marocains, turcs et sikhs.* Disponible sur :https://igvm-iefh.belgium.be/sites/default/files/downloads/29%20-%20Rapport%20Choix%20de%20la%20conjointe_FR.pdf

Consulté le 26.11.2024

BOURDIEU Pierre, 1979. *La Distinction : Critique sociale du jugement.* Les Éditions de Minuit, Paris.

- DURKHEIM Émile**, 1912. *Les Formes élémentaires de la vie religieuse*. Félix Alcan, Paris.
- DURKHEIM Émile**, 1893. *De la division du travail social*. Félix Alcan, Paris.
- EAGLY Alice & WOOD Wendy**, 1999. *Social Role Theory of Sex Differences and Similarities: A Current Appraisal*. In *The Developmental Social Psychology of Gender*, Lawrence Erlbaum Associates, Mahwah, New Jersey.
- HADJILA Samia**, 1985. *Le choix du conjoint : tradition et changement*. Revue européenne des migrations internationales, vol. 1, n°2, décembre, pp. 119-128. DOI : <https://doi.org/10.3406/remi.1985.984> Consulté le 26.11.2024
- HAJJAJI Mohamed, KHADMAOUI Abdellah & EL BAKKALI Mohamed**, 2020. *Facteurs socioculturels influençant la transmission du mariage consanguin, en tant que rituel hérité, dans la province Tétouan (Maroc)*. Disponible sur : <http://www.didac.ehu.es/antropo/44/44-02/Hajjaji.pdf> Consulté le 26.11.2024
- MARX Karl**, 1867. *Le Capital (Das Kapital)*. Friedrich Engels (éditeur principal pour la première édition), Hambourg (édition originale en allemand).
- LEVI-STRAUSS Claude**, 1949. *Les Structures élémentaires de la parenté*. Presses Universitaires de France (PUF), Paris.
- MCLUHAN Marshall**, 1962. *The Gutenberg Galaxy: The Making of Typographic Man*. University of Toronto Press, Toronto.
- MFOUNGUE Bounang Clémence**, 2012. *Le mariage africain, entre tradition et modernité : étude socioanthropologique du couple et du mariage dans la culture gabonaise*. Sociologie, Université Paul Valéry - Montpellier III. Disponible sur : https://theses.hal.science/tel-00735563/file/2012_bounang_mfoungue_arch.pdf Consulté le 26.11.2024

TALBI Jalal, KHATIB Abderrahman, SOULAYMANI Ahmed & CHAFIK Abdelkader, 2006. *Caractérisation du comportement matrimonial de la population marocaine*. Disponible sur : <http://www.didac.ehu.es/antropo/13/13-5/Talbi.pdf> Consulté le 26.11.2024

WEBER Max, 1922. *Économie et société (Wirtschaft und Gesellschaft dans sa version originale)*. Éditions Plon (traduction française publiée en 1971), Paris.

Stylistique du contraste entre tradition et modernité dans le slam

KOURAOGO Adissa

Université Norbert ZONGO (Burkina Faso)

adissakouraogo2000@gmail.com

Résumé :

Cet article explore la manière dont certains emploient les ressources linguistiques pour exprimer la douleur de la tradition et la modernité libératrice dans le slam. Il part du constat que la poésie contemporaine, notamment le slam intitulé La double excision de ma sœur de Sièka SO, met en lumière un conflit entre tradition et modernité dans les sociétés africaines, à travers la dénonciation de pratiques ancestrales telles que l'excision. Ainsi, nous cherchons à comprendre comment le slameur burkinabè Sièka SO exprime-t-il cette tension entre la fidélité aux coutumes et l'aspiration à une conscience moderne et libératrice. L'hypothèse formulée est que Sièka SO, par une écriture contrastée exprime le choc de la tradition et la modernité libératrice à travers l'emploi de plusieurs procédés littéraires. L'objectif de cette étude est de montrer la manière dont l'artiste évoque à la fois la douleur de la tradition et la modernité libératrice. Les résultats montrent que le slameur emploie plusieurs procédés littéraires dans son texte qui sont d'ordre lexical, syntaxique et sémantique pour mettre en lumière la douleur de la tradition d'une part, et la modernité libératrice d'autre part. Pour ce faire, nous exploiterons la théorie et la méthode de la stylistique structurale développée par Michaël Riffaterre (1971) qui consiste à analyser tout ce qui s'écarte de l'usage ordinaire de la langue qu'il a nommé « agrammaticalité ».

Mots-clés : Slam, stylistique, tradition, modernité.

Abstract:

This article explores how certain use linguistic resources to express tradition pain and modernity as saver in the slam. It finds modern poesy speciality the slam "Double female circumcision of my sister" of Sièka SO, shows the conflit between tradition and modernity in African societies by denunciation of traditional practices as femal circoncision. So we should like to understand how burkinabè slamer Sièka SO expresses this tension between

the respect of lore and the suction of a modern awareness as saver. We suppose that the slamer Sièka SO by literary processes, expresses the choc between tradition and modernity using contrasted speech. We aim to reach our study by showing the mnne that author evokes both tradition pain and modernity. The results show that author uses many literary processes which are leccal, syntactic and semantic. Our study method is from Michaël Riffaterre (1971) which constitutes to analyse outlying of ordinary language usage named "agramaticalité".

Keywords: Slam, stylistic, tradition, modernity.

Introduction

Il existe souvent des tensions vives entre l'héritage culturel et l'éveil de la conscience morale. Cette tension est généralement prise en compte par les artistes dans leurs productions. Le slam, en tant qu'art poétique et oratoire, s'impose aujourd'hui comme une parole de résistance et de conscientisation sociale, où la beauté du verbe se met au service de la vérité et de la justice. Dans le texte intitulé *La double excision de ma sœur* du slameur burkinabè Sièka SO, cette fonction dénonciatrice prend une tournure particulière, à travers la mise en scène du conflit entre tradition et modernité. D'un côté, une coutume ancestrale enracinée dans la société (l'excision), perçue comme un rite de passage et d'appartenance ; et de l'autre, la conscience moderne des droits humains, portée par une parole poétique qui refuse le silence et revendique la dignité féminine. Le choix de ce sujet se justifie par le fait que ce texte, au-delà de sa charge émotionnelle, illustre la manière dont le style poétique devient un espace de combat symbolique entre deux visions du monde : celle du passé ritualisé et celle de la modernité émancipatrice. D'où les interrogations suivantes : comment Sièka SO met-il en scène le contraste entre tradition et modernité dans le slam ? Quels procédés littéraires sont-ils mobilisés pour présenter le poids de la tradition dans le slam ? Quels procédés linguistiques permettent-ils d'exprimer une vision critique moderne face à la pratique traditionnelle dans le slam ? Nous postulons les

hypothèses selon lesquelles Sièka SO utilise des procédés contrastifs pour dénoncer une tradition violente et mettre en lumière les valeurs modernes de liberté et de dignité ; que des procédés littéraires de la violence, du corps et de la douleur servent à matérialiser la tradition ; et des procédés linguistiques constituent des marqueurs de modernité et de contestation. Les objectifs de cette étude sont donc de montrer comment le slameur met en évidence l'opposition entre la tradition et la modernité ; d'identifier et de décrire les procédés linguistiques associés à la tradition dans le slam ; et d'étudier les procédés littéraires qui participent à une relecture critique de la pratique traditionnelle. Pour répondre à nos objectifs, nous allons organiser le travail en trois parties : d'abord nous expliciterons le cadre théorique et méthodologique ; ensuite il sera question des procédés qui reflètent la tradition et ses symboles ; et enfin, nous analyserons les procédés qui marquent la modernité et la libération, où la parole transforme la souffrance en prise de conscience collective.

1. Cadre théorique et méthodologique

Cette étude s'appuie théoriquement et méthodologiquement sur la stylistique. La stylistique est un domaine des sciences du langage qui désigne la manière dont un auteur emploie les ressources de la langue pour créer des effets sur l'auditoire. Elle a été définie par plusieurs auteurs comme Charles Bally (1951), Léo Spitzer, Michaël Riffaterre (1971), Georges Moliniè (1993), et bien d'autres. Chaque critique a une conception particulière du terme, même s'ils se rejoignent sur certains points. Par exemple, chez Bally, l'objet d'analyse de la stylistique est la langue. La spécificité de la stylistique de l'individu de Spitzer est qu'elle est tournée vers le locuteur. Celle de Riffaterre prend en compte le texte et le récepteur, tandis que Moliniè conçoit une stylistique entièrement tournée vers le récepteur, etc. Parmi ces

différentes conceptions de la stylistique, en ce qui concerne ce travail, notre regard porte sur la stylistique structurale de Michaël Riffaterre (1971).

Michel Riffaterre est un critique et linguiste français du XX^e siècle. La stylistique structurale est une approche stylistique qui considère le texte comme une entité autonome. Elle s'applique au texte littéraire en général et à la poésie de façon particulière. Riffaterre pense que le style d'un texte ne dépend pas seulement de la beauté des mots ou des figures, mais de la structure du langage dans le texte. Autrement dit, le style se comprend par la manière dont le texte s'organise et se distingue de la langue ordinaire. C'est donc un système d'écart par rapport à la norme linguistique. Ainsi, la stylistique structurale s'inscrit dans la continuité de la stylistique génétique de Léo Spitzer, qui considère lui aussi le style comme un écart linguistique. Mais à la différence de la stylistique génétique qui est basée sur l'auteur lui-même, sa vie et sa psychologie, la stylistique structurale est essentiellement focalisée sur deux pôles : celui du texte et celui de la réception qui renvoie au récepteur du message. Riffaterre (1971, p.44) explique cette position de Spitzer en affirmant que « Spitzer infère un détail de la psyché de l'auteur, l'hypothèse qu'il contrôle ensuite en examinant d'autres détails frappants qui se présentent dans le même texte ». Partant, cette approche de Spitzer est une approche transcendante, contrairement à celle de Riffaterre qui est immanente.

Par ailleurs, Michel Riffaterre propose une méthode d'analyse qui consiste à repérer ce qui, dans le texte littéraire, s'écarte de l'usage courant, qu'il a nommé « agrammaticalité », c'est-à-dire, des écarts linguistiques. Ces agrammaticalités ne sont pas des fautes grammaticales mais des faits stylistiques. Ces écarts ou agrammaticalités révèlent le style de l'auteur. Une « agrammaticalité » dans le sens de Michel Riffaterre est une rupture de la norme linguistique. C'est un écart volontaire par rapport à la grammaire ou à la logique du langage ordinaire, qui

attire l'attention du lecteur Ce ne sont pas des accidents. Ils forment un système cohérent à l'intérieur du texte. L'auteur a voulu donner à la stylistique une méthode plus scientifique et structurée, inspirée du structuralisme. La méthode de Riffaterre consiste donc à comparer la langue du texte à la langue ordinaire, à repérer les écarts et comprendre leur fonction. Elle prend en compte les procédés rhétoriques, syntaxiques, sémantiques, lexicaux, grammaticaux, etc. Ainsi, « l'étude stylistique d'un texte implique donc une analyse grammaticale, linguistique, rhétorique et éventuellement poétique de celui-ci » (Nicolas Laurent, 2001, p.13). Nous nous inspirons donc de cette méthode de Riffaterre pour analyser les écarts linguistiques contenus dans le slam, en faisant ressortir les agrammaticalités à plusieurs niveaux. Après avoir expliqué le cadre théorique et méthodologique, il sied maintenant de passer à l'analyse proprement dite. Ainsi, dans le passage suivant, il sera question des « agrammaticalités » qui traduisent la douleur de la tradition dans le slam.

2. Agrammaticalités caractéristiques de la douleur de la tradition dans le slam

Ces agrammaticalités sont des ruptures de la norme linguistique utilisées dans le slam. Elles expriment une tradition douloureuse, violente et irrationnelle que l'auteur dénonce à travers la déformation même du langage. Elles sont réparties en plusieurs niveaux : rhétorique, lexicale, syntaxique, sémantique.

2.1. Agrammaticalités d'ordre sémantique

La sémantique est la branche de la linguistique qui étudie le sens des mots. Pour Pierre Guiraud (1955, p.5), la sémantique est l'étude du sens des mots. Pierre Lerat (1983, p.7) quant à lui renseigne que la sémantique désigne « l'étude du sens des mots, des phrases et des énoncés ». Les agrammaticalités d'ordre

sémantique désignent alors les écarts dans le choix ou le sens des mots. C'est une déviation par rapport à l'interprétation attendue du texte. Elles prennent en compte des figures de style telles que l'ironie, la métaphore, la personnification, l'hyperbole, le refrain et l'énumération.

2.1.1. Ironie

Henri Suhamy (2016, p.120) définit l'ironie comme une figure de style qui « consiste à faire semblant de louer ce qu'on veut blâmer, à exprimer ses intentions par antiphrase, en disant l'inverse de ce qu'on veut laisser entendre ». Dans le slam, nous constatons d'abord un écart ironique qui met en tension la langue de la tradition. Selon la perspective de Michel Riffaterre, l'ironie constitue une agrammaticalité sémantique, un écart de sens entre les mots et la réalité qu'ils désignent. Cet écart n'est pas fortuit. Il signale une critique implicite. L'expression originale de Simone de Beauvoir, « On ne naît pas femme, on le devient », exprime l'idée de construction sociale du féminin, de liberté et d'émancipation. Dans le slam, cette affirmation est reprise et transformée en « C'est à l'épreuve de la lame qu'on le devient ». Cette modification sémantique crée un écart ironique et dramatique. L'émancipation et le devenir « femme » sont ici subordonnés à la souffrance physique imposée par la tradition de l'excision. Il s'agit d'une agrammaticalité sémantique, car le texte détourne le sens attendu de la citation pour révéler un sens caché, à savoir la violence institutionnalisée qui forge le destin féminin par la douleur. Cette déformation transforme une pensée philosophique universelle en une tragédie individuelle et culturelle, où la société impose à l'enfant le prix de son identité. L'écart produit également un effet de choc et de réflexion. Le lecteur perçoit immédiatement la contradiction entre l'idéal de liberté et l'horreur du rite. En outre, cette transposition de la citation souligne la critique sociale. La tradition ne respecte ni la dignité, ni l'intégrité du corps féminin, et détourne des valeurs

intellectuelles pour justifier des pratiques cruelles. Enfin, la déformation de cette citation montre comment la langue, en se pliant aux usages coutumiers, peut légitimer la souffrance. Ainsi, la citation déformée illustre comment le texte, par la manipulation du langage révèle la douleur de la tradition.

2.1.2. Métaphore

Olivier Reboul (2001, p.129) renseigne que la métaphore désigne une chose par le nom d'une autre ayant avec elle un rapport de ressemblance. Elle est une comparaison abrégée, qui remplace le « est comme » par « est ». Dans le texte, les métaphores constituent des formes d'agrammaticalités sémantiques au sens de Michel Riffaterre. Elles traduisent la mentalité coutumière, l'idée que la femme est réduite à une chose à tailler. Ces métaphores transgressent la logique du langage ordinaire pour faire surgir un sens symbolique. Ces images violentes expriment la souffrance d'une tradition mutilante et la brutalisation du corps féminin. Lorsque le slameur évoque « la morsure de la lame », il détourne le sens habituel du verbe « mordre », réservé à un être vivant ou à un animal, pour l'attribuer à un objet inanimé. La lame est ici un prédateur monstrueux, doté d'une volonté propre, qui attaque la chair innocente de la fillette. Cette métaphore déviante personnifie la douleur et donne à la scène un caractère mythique. La victime affronte non plus un simple instrument, mais une force maléfique enracinée dans la culture. De même, l'image de la « mauvaise herbe qui avait repoussé » traduit de manière métaphorique et choquante la représentation traditionnelle du sexe féminin comme une plante indésirable qu'il faut couper. Ici, la métaphore expose l'absurdité symbolique d'une coutume qui transforme le corps de la femme en un champ à entretenir, en niant son humanité. Enfin, dans les expressions « le silence hurle dans la nuit / un cri d'animal blessé », la métaphore détourne la logique du réel pour traduire la violence indicible.

Le cri est un langage, le silence d'une douleur. Ces écarts métaphoriques, en plus d'être des ornements poétiques constituent un système stylistique cohérent qui fait ressentir la tension entre la parole et la blessure. Par la déviation du sens, Sièka SO fait parler la souffrance à travers des images impossibles, révélant que la langue elle-même se tord sous la douleur. Les métaphores traduisent ainsi l'horreur de la tradition.

2.1.3. Personnification

Nicole Ricalens-Pourchot (2003, p.151) définit la personnification comme une « figure qui consiste à attribuer à une chose abstraite ou concrète et inanimée les traits, les propriétés d'un être vivant, réel, personne ou animal ». C'est un procédé poétique qui transforme la matière en être animé, en lui prêtant des intentions humaines ou animales, afin de rendre visible la violence invisible. Selon la théorie de Riffaterre, cette figure constitue une agrammaticalité sémantique car elle rompt la logique du réel pour créer un écart expressif porteur de sens. Dans l'expression « la morsure de la lame », l'objet inerte qu'est la lame se voit attribuer une action humaine ou animale « mordre », ce qui en fait une entité vivante, prédatrice et cruelle. Ce glissement du concret vers l'animé symbolise la tradition devenue monstre, un être collectif sans conscience qui dévore ses enfants. L'objet rituel, censé purifier, acquiert une vie propre et incarne désormais la barbarie transmise de génération en génération. Par cette personnification paradoxale, Sièka SO donne chair à la douleur. La lame n'est plus un outil mais un personnage central du drame, une main de la coutume elle-même. Le paradoxe naît de ce décalage entre l'inerte et le vivant, entre l'instrument et la volonté. Ce procédé permet au slameur de matérialiser la violence institutionnelle. La tradition, habituellement abstraite, devient palpable et monstrueuse. En même temps, cette animation de l'objet traduit la culpabilité de

la société. La lame agit, mais elle agit au nom d'une communauté entière. Ainsi, la personnification fonctionne comme un symbole de la fatalité coutumière, une force sans âme qui se perpétue à travers le geste des femmes et le silence des hommes. Par ce biais, Sièka SO fait du langage une scène dramatique où la lame parle à la place des consciences étouffées, transformant la figure poétique en une voix de la douleur.

2.1.4. Comparaison

La comparaison est une figure de style qui consiste à rapprocher deux éléments à l'aide d'un outil de comparaison. L'animalisation de l'humain traduit la brutalité de la tradition et la déshumanisation des victimes. Cette figure relève une agrammaticalité sémantique puisqu'elle rompt la logique du langage courant en attribuant à l'humain des caractéristiques propres aux animaux, créant ainsi un écart expressif porteur de sens. Dans le vers « Comme un taureau à castrer, on l'a maîtrisée », la petite sœur est comparée à un animal qu'on dompte et mutilé sans considération pour sa sensibilité. Cette comparaison violente met en lumière la façon dont la tradition transforme l'enfant en objet, réduisant son corps à un champ d'action ritualisé. Ainsi, le lecteur ressent que la société ne voit pas l'humain derrière l'acte coutumier, mais seulement une entité à contrôler, à corriger selon des normes imposées. L'innocence et la vulnérabilité de la fillette contrastent avec la force et la brutalité attribuées à l'animal, ce qui accentue l'horreur de la scène. Par ailleurs, l'animalisation fonctionne comme une critique implicite de la société, en révélant que la tradition légitime des comportements bestiaux et que l'inhumanité se diffuse collectivement à travers des gestes ritualisés.

2.1.5. Refrain

Jean Mazaleyrat et Georges Moliniè (1989, p.297) renseignent que le refrain est un « mot, groupe de mots, phrase, vers ou

groupe de vers répétés à la fin de chaque strophe ou couplet d'un poème ou d'une chanson ». La reprise des vers « On ne naît pas femme, on le devient/ Ce n'est pas de moi, mais de Simone de Beauvoir / Et à beau voir sur le continent noir / C'est à l'épreuve de la lame qu'on le devient » est un procédé stylistique qui traduit à la fois la persistance du traumatisme et la violence cyclique de la tradition. Ces répétitions qui relèvent d'une agrammaticalité sémantique rompent la linéarité du discours ordinaire pour exprimer un sens second, celui d'un cri collectif et d'une mémoire blessée. Ces vers reprisent plusieurs fois agissent comme un refrain obsédant, détourné du célèbre propos de Simone de Beauvoir. Cette réitération transforme une affirmation philosophique en constat tragique où le devenir femme passe non par l'émancipation, mais par la douleur rituelle de l'excision. De même, les répétitions de structures comme « On l'a juste saisie [...] / On l'a trébuchée [...] / [...] on l'a maîtrisée / Et comme [...] » ou « Un cri [...] » scandent le texte comme des battements de cœur ou des coups de lame. Elles reproduisent le rythme de la souffrance et la fixent dans la mémoire du lecteur. L'anormalité de ces répétitions réside dans leur insistance démesurée, qui dépasse la simple emphase poétique pour devenir une marque de l'obsession et du traumatisme. Ce martèlement verbal traduit la compulsion du témoin à revivre et à dire encore ce qui ne cesse de le hanter, le cri, la douleur, le sang. Mais au-delà du souvenir personnel, cette répétition incarne la répétition rituelle de la tradition. Ce qui a été fait à la sœur hier se refera demain à d'autres filles, dans le même silence, sous la même justification culturelle. Ainsi, le style répétitif est un symbole de la fatalité sociale. En somme, ces répétitions anormales permettent de mieux dire l'indicible. Elles transforment la parole poétique en écho infini d'une douleur collective, inscrivant dans la forme même du poème la boucle tragique d'une tradition qui mutile autant les corps que les consciences.

2.1.6. Hyperbole

Selon Pierre Fontanier (1968, p.55), l'hyperbole est une figure qui « augmente ou diminue les choses, et les présente bien au-dessus ou bien au-dessous de ce qu'elles sont, dans la vue, non de tromper, mais d'amener à la vérité même et de fixer par ce qu'elle dit d'incroyable, ce qu'il faut réellement croire ». Dans le slam, les hyperboles de douleur jouent un rôle dans la mise en scène de la souffrance extrême subie par la victime. Par l'exagération, le slameur amplifie la douleur jusqu'à la rendre presque insoutenable afin de faire ressentir au lecteur l'horreur de l'acte et la violence du traumatisme. L'expression « la douleur s'est irradiée dans tout son corps » illustre cette intensité. La souffrance déborde les limites physiques ; envahit le corps entier et se propage comme une onde dévastatrice. Cette hyperbole transforme la douleur en un phénomène total, global, quasi cosmique, révélant l'ampleur du supplice infligé à l'enfant. De même, l'image « un cri qui vous glace jusqu'aux os » traduit une douleur si profonde qu'elle atteint même le lecteur, en traversant les barrières du texte. L'exagération ne vise donc pas seulement à choquer. Elle a une fonction empathique et dénonciatrice. Par cette amplification, Sièka SO donne à la douleur une dimension universelle, celle d'un cri humain contre la barbarie. Le corps mutilé est symbole de toutes les blessures infligées aux femmes par les traditions oppressives. L'hyperbole agit aussi sur le plan rythmique. La tension dramatique du vers, portée par des mots forts et des vers courts, accentue la sensation de suffocation et de désespoir. Enfin, cette démesure de la douleur traduit le traumatisme durable, la marque que laisse la scène dans la mémoire du narrateur et dans la conscience collective.

2.1.7. Énumération

L'énumération constitue un procédé stylistique pour rendre compte de la violence et de l'intensité de la scène, tout en

renforçant le rythme dramatique du slam. On observe par exemple des passages comme « On l'a saisie, on l'a trimballée, on l'a jeté [...] » où l'accumulation de verbes courts et concrets produit un effet de succession rapide et implacable, qui mime la brutalité et la cadence du geste rituel. Cette liste de faits successifs souligne la pression collective exercée sur la victime et donne au lecteur l'impression d'un enchaînement mécanique et inexorable, propre à la ritualisation de l'excision. L'énumération sert également à accentuer le réalisme du témoignage. En détaillant chaque action, le slameur plonge son public dans la scène, rendant la douleur tangible et l'horreur impossible à ignorer. Elle agit comme un procédé d'intensification. Plus la liste s'allonge, plus le sentiment d'oppression et de violence augmente, créant une tension dramatique qui culmine dans la scène de mutilation. Enfin, au-delà de la description factuelle, l'énumération représente la multiplication des oppressions infligées aux femmes par une tradition aveugle, transformant la scène individuelle en condamnation sociale. Il existe plusieurs agrammaticalités sémantiques dans le slam notamment des figures de style comme l'ironie, la métaphore, la personnification, l'hyperbole, le refrain, l'énumération. Après avoir analysé les écarts sémantiques, nous évoquerons dans le prochain point les écarts syntaxiques.

2.2. Agrammaticalités d'ordre syntaxique

Les agrammaticalités syntaxiques sont des ruptures dans la structure grammaticale et la logique des phrases. Dans le slam, la coordination désordonnée et les phrases parataxiques traduisent stylistiquement la brutalité et la confusion d'une expérience traumatique ancrée dans une tradition violente. Selon la théorie de Riffaterre, ces disjonctions syntaxiques constituent des agrammaticalités. Elles rompent la logique habituelle de la langue pour révéler un sens profond, ici, celui du désordre

intérieur et social. Le slam multiplie les phrases juxtaposées sans liens apparents, « On l'a jetée, là à même le sol, dans la poussière / Et comme un taureau à castrer, on l'a maîtrisée / Nos mères se sont mises à plusieurs pour l'immobiliser », créant un enchaînement haletant, sans respiration ni hiérarchie syntaxique, qui mime la précipitation de la scène et la panique du narrateur. La parataxe, cette succession de propositions indépendantes reliées par « et » ou simplement juxtaposées, traduit une urgence émotionnelle. Les mots se bousculent comme les gestes, sans recul ni réflexion. La coordination désordonnée, en effaçant la subordination logique, symbolise un monde dérégulé, où la tradition opère sans raison ni humanité. Le désordre grammatical est alors un symbole du chaos moral. Les vers s'enchaînent comme des coups de lame, sans cohérence ni pause. Ce choix stylistique permet aussi au slameur de faire ressentir le choc du témoin, un enfant confronté à une scène qu'il ne comprend pas et dont le récit porte encore la désorientation. Le désordre syntaxique est ainsi un procédé mimétique. La langue imite la violence qu'elle décrit et la parataxe fait entendre la fragmentation du souvenir et de la conscience. Ainsi, à travers cet écart linguistique, l'artiste dévoile une tradition qui s'exécute sans cohérence morale, une société où la coutume prime sur la compassion, et où la grammaire même du récit porte les traces du traumatisme. Il y a également la répétition excessive des pronoms « on » et « nous » qui est un procédé révélateur du poids collectif de la tradition et de la responsabilité partagée dans la souffrance infligée. Cette insistance constitue une agrammaticalité syntaxique, un écart par rapport à l'usage ordinaire du pronom qui, ici, est un fait stylistique porteur de sens social et moral. Dans les vers « On l'a jetée là, à même le sol / On l'a maîtrisée / On l'a immobilisé », la répétition crée un effet de rythme impersonnel, traduisant la froideur et l'automatisme du rituel. Le pronom « on », normalement indéfini, se transforme en voix anonyme de la coutume, celle qui

agit sans conscience, sans visage et sans pitié. Il efface les individus pour mieux faire sentir la puissance aveugle du collectif. Ce n'est ni une personne, ni un bourreau isolé, mais toute une société qui exécute le geste traditionnel. De même, le « nous » du vers « nous avons estimé que la mauvaise herbe avait repoussé » introduit une solidarité coupable, un « nous » inclusif qui englobe la communauté entière, y compris le narrateur, dans une complicité inconsciente. Cet usage récurrent des pronoms crée une polyphonie collective où la responsabilité est diluée, montrant que la tradition parle et agit à travers chacun. L'agrammaticalité réside dans cette déformation de la syntaxe du sujet. L'acte est accompli sans sujet véritable, comme si la coutume elle-même possédait des corps et des voix. Ainsi, la langue devient le miroir d'une société où l'individu s'efface derrière le « on » coutumier, et où le « nous » sert à justifier l'injustifiable. Par ce procédé, Sièka SO transforme une simple structure grammaticale en symbole de la soumission collective et de la violence intériorisée. Le pronom, répété jusqu'à l'obsession, est le battement même d'une tradition qui se perpétue par habitude et par peur.

Selon la méthode de Riffaterre, les agrammaticalités sont autant de signes stylistiques révélant le sens caché du texte. Elles traduisent une tradition mutilante où la norme culturelle détruit l'humain. Mais, en brisant la logique du langage, Sièka SO fait entendre la cassure du corps et du cœur. La langue devient un cri, et ce cri est le vrai langage de la douleur. Après avoir évoqué les agrammaticalités qui traduisent la douleur de la tradition, il sera maintenant question des agrammaticalités qui expriment la modernité libératrice.

3. Agrammaticalités caractéristiques de la modernité libératrice dans le slam

Après avoir étudié les agrammaticalités qui traduisent la douleur

et la violence de la tradition, il convient de s'intéresser à celles qui révèlent la conscience critique et l'aspiration à la modernité libératrice dans le slam. Ces écarts mettent en évidence la capacité du slam à dénoncer les injustices, à interroger les normes sociales et à promouvoir la dignité et la liberté des femmes. L'analyse de ces écarts, qui sont d'ordre lexical, syntaxique et sémantique permettra ainsi de montrer comment le texte conjugue émotion et engagement pour faire entendre une voix moderne, consciente et émancipatrice.

3.1. Agrammaticalités d'ordre lexical

L'expression « silence radio » dans le slam constitue une agrammaticalité d'ordre lexical, selon la perspective de Michel Riffaterre par le fait qu'elle introduit un terme contemporain et technique dans un récit enraciné dans la tradition rurale et coutumière. Alors que le texte dépeint des pratiques anciennes et ritualisées, ce glissement lexical crée un écart significatif entre le registre attendu et le registre réel utilisé produisant un effet stylistique et sémantique. L'expression, qui appartient au langage moderne des communications suggère une interruption complète de la parole ou de l'action, mais avec un ton métaphorique et ironique dans le contexte du slam. Cette intrusion de la modernité traduit ainsi la capacité du langage contemporain à pénétrer et à critiquer la tradition, en donnant une voix au témoin ou au narrateur pour commenter l'injustice et le silence imposé par la société. L'écart produit également un effet de libération du discours. Là où la coutume imposait le silence et l'acceptation passive, l'utilisation de « silence radio » transforme ce silence en un moment réfléchi, signalé et nommé ; un espace où le narrateur prend conscience et affirme sa position critique. Par ailleurs, cette agrammaticalité met en évidence la confrontation entre l'ancien et le moderne, le monde de la tradition et celui de la conscience contemporaine. La modernité linguistique sert de levier pour dénoncer l'inhumanité du rite et

montrer que le langage peut devenir un instrument de contestation. Enfin, le choix de cette expression, brève et familière souligne que la parole, même dans un contexte traumatique, peut être réappropriée pour révéler la vérité, dénoncer l'oppression et initier une libération symbolique. Ainsi, l'expression « silence radio » fonctionne non seulement comme un emprunt lexical, mais aussi comme un marqueur de la modernité critique et libératrice au sein du slam.

Par ailleurs, l'usage d'un lexique issu du slam et de la culture urbaine, tel que les termes « cri/ flash/ éclair » constitue une agrammaticalité d'ordre lexical qui souligne la modernité car il introduit dans un récit ancré dans la tradition rurale, des éléments lexicaux contemporains et dynamiques, créant ainsi un écart stylistique significatif. Ces mots, empruntés à un univers urbain et médiatique, apportent une dimension visuelle qui contraste avec la narration linéaire et rituelle des pratiques coutumières. Par exemple, l'expression « Et comme un éclair, fusa un cri de terreur » transforme la douleur et le cri de la fillette en une image frappante, instantanée et cinématographique. Cette intrusion de la langue urbaine dans le récit traditionnel fonctionne comme un outil de modernisation et de libération de la parole. Elle donne au témoin, ici le narrateur, la capacité de mettre en scène la violence, de la rendre perceptible et critique, au lieu de simplement la subir ou la décrire passivement. Elle amplifie l'intensité émotionnelle du texte en utilisant des images vives et affirme une conscience contemporaine et critique face à une tradition oppressive. L'écart entre le lexique moderne et le contexte traditionnel souligne également le décentrement du récit, en montrant que la mémoire et la parole du témoin ne se limitent pas aux codes de la tradition. Elles peuvent emprunter des codes modernes pour dénoncer, interpeller et éveiller le lecteur. Ainsi, ces mots issus de la culture urbaine sont des instruments de libération qui permettent de transformer le texte en un espace de contestation et de conscience critique, où la

modernité du langage est un moyen de rendre visible et inacceptable la violence de la tradition.

Dans le texte, les subjectivèmes axiologiques valorisants constituent des agrammaticalités d'ordre lexical. Un subjectivème selon Catherine Kerbrat-Orecchioni (2009) est un indice linguiste qui révèle la subjectivité du locuteur dans un énoncé. Ces axiologiques jouent un rôle dans la construction d'une parole émancipatrice et critique, en opposition à la violence de la tradition. Ces éléments linguistiques (adjectifs, adverbes ou tournures exprimant un jugement positif ou une orientation morale) apparaissent à travers des expressions comme « il convient de s'intéresser / permet de montrer » et les modalisateurs de certitude valorisants « certainement / apparaît que ». Ces axiologiques servent à orienter le jugement du lecteur, en soulignant la portée constructive ou révélatrice de l'action du narrateur. Par exemple, la mise en valeur de la prise de parole et de la réflexion critique transforme la douleur individuelle en acte de conscientisation collective, donnant au slam une fonction libératrice. Ces agrammaticalités valorisants fonctionnent également comme des repères moraux, signalant ce qui est jugé juste ou souhaitable : dénoncer la tradition mutilante ; faire entendre la voix des femmes ; éveiller la conscience sociale. Ils contrastent avec le lexique brutal et négatif utilisé pour décrire l'excision, créant ainsi un effet d'opposition et de progression stylistique, où la souffrance cède progressivement la place à la réflexion, à l'action et à l'espoir. Par ailleurs, l'usage de ces axiologiques contribue à la dimension performative du slam. Lors de la lecture ou de la performance, ils accentuent le message d'engagement et de libération, mobilisant le public à reconnaître la valeur morale et sociale de la parole poétique. En somme, les axiologiques valorisants sont un outil stylistique de modernité et d'émancipation, transformant le texte en vecteur d'éveil, de critique sociale et de résistance face aux violences

traditionnelles. En plus des écarts linguistiques d'ordre lexical qui traduisent la modernité, le texte présente aussi des agrammaticalités d'ordre syntaxique.

3.2. Agrammaticalités d'ordre syntaxique

Ces agrammaticalités sont des ruptures dans la construction des phrases. Dans le slam, ces écarts syntaxiques telles que les phrases hachées, les juxtapositions rapides et la parataxe, ainsi que les répétitions intensives constituent des écarts significatifs par rapport à la norme grammaticale classique et jouent un rôle important dans la construction de la libération poétique et critique. Elles perturbent la logique attendue de la phrase pour générer un sens supplémentaire. Les phrases hachées et la parataxe, par exemple, reproduisent la fragmentation du vécu traumatique. Les événements sont décrits dans une succession rapide et haletante, mimant la précipitation et le désordre de la scène, où le narrateur est témoin de l'excision. Cette structure traduit l'urgence et l'intensité de l'expérience, mais elle crée aussi un espace où le rythme du texte est un vecteur d'émancipation, donnant au narrateur la possibilité de dire l'indicible. De même, les répétitions de refrain comme « On ne naît pas femme/ C'est à l'épreuve de la lame qu'on le devient » fonctionnent comme un martèlement volontaire. Elles rappellent la répétition rituelle de la tradition, mais elles servent également à insister sur la critique et la réappropriation de la parole. Le refrain transforme le texte en un espace performatif, où chaque répétition fait résonner la voix du témoin et conteste la normalisation de la violence. L'écart syntaxique est donc un outil de libération, en ce qu'il refuse la linéarité imposée par la narration traditionnelle et permet au texte de refléter la désorientation, le choc et la révolte. Par ailleurs, la juxtaposition rapide des propositions favorise un effet mimétique où le rythme de la phrase reproduit la brutalité et la discontinuité de l'événement, tout en soulignant la capacité de la parole poétique

à résister au silence imposé. Ainsi, ces agrammaticalités syntaxiques ne sont pas de simples anomalies formelles. Elles incarnent la voix de la mémoire traumatique, rendent tangible la douleur et permettent au slam de devenir un outil de dénonciation et de libération critique face à la tradition oppressive. Après avoir interrogé les écarts syntaxiques, il convient de se pencher sur les écarts sémantiques et ce, dans le passage suivant.

3.3. Agrammaticalités d'ordre sémantique

Dans cette partie, les agrammaticalités d'ordre sémantique prennent en compte la métaphore, l'ironie et l'apostrophe.

3.3.1. Métaphore et ironie

Dans le slam, les agrammaticalités d'ordre sémantique telles que la métaphore et l'ironie constituent des écarts du sens attendu qui permettent de dénoncer la tradition et de libérer la parole critique. L'expression « chirurgienne esthétique » illustre ce procédé. En associant un terme valorisant et moderne, lié à la beauté et au soin, à l'acte brutal et mutilant de l'excision, Sièka SO crée un écart sémantique qui choque le lecteur et met en évidence l'ironie tragique de la situation. Cette ironie déviante transforme la lame et l'acte traditionnel en objets d'absurdité et de critique, révélant la perversité de la tradition qui maquille la violence sous des mots flatteurs. De même, la déformation de la célèbre citation de Simone de Beauvoir « On ne naît pas femme, on le devient » en « C'est à l'épreuve de la lame qu'on le devient » constitue un autre exemple d'agrammaticalité sémantique. Le sens philosophique initial, qui valorise l'émancipation et la construction sociale de l'identité féminine, est détourné pour montrer la manière dont la tradition impose la douleur comme condition du devenir femme. Ce décalage produit un écart métaphorique et critique, en soulignant la contradiction entre le concept de liberté et la brutalité rituelle. Ces agrammaticalités

sémantiques ont plusieurs fonctions simultanées. Elles traduisent la violence du rite ; ouvrent un espace critique où le langage permet de dénoncer l'injustice culturelle ; et transforment le slam en outil de libération, donnant au narrateur la possibilité de subvertir le sens des mots pour révéler la réalité cachée derrière la tradition. En somme, ces écarts sémantiques montrent comment le slameur utilise le langage comme un moyen de résistance, transformant les mots en instruments de dénonciation, et donnant au texte une force subversive et libératrice qui dépasse la simple narration factuelle.

3.3.2. Apostrophe

Dans le texte, le narrateur également utilise des formes d'adresse directe au lecteur ou à l'auditoire, comme dans le vers « Si je vous le dis, c'est parce que j'en ai été témoin » pour établir une proximité immédiate et engagée avec celui qui écoute ou lit le texte. Cette technique stylistique transforme le récit en un dialogue implicite et crée un sentiment d'interpellation collective, comme si l'artiste convoquait la conscience de chacun pour qu'elle prenne part à l'indignation et à la réflexion sur l'excision. Cette figure intensifie l'effet pathétique. En s'adressant directement à l'auditoire, le slameur rend la scène de douleur plus vécue et immédiate, en obligeant le lecteur à se sentir témoin de la souffrance de la sœur et de l'injustice du rite. L'apostrophe contribue également à la dimension militante du slam. Elle transforme le texte en un appel à la conscience, en un cri de dénonciation qui dépasse le cadre du récit personnel pour toucher la société dans son ensemble. Stylistiquement, cette adresse directe participe de la performativité du texte, où la parole est conçue pour être entendue et ressentie, et non seulement lue. Elle accentue enfin la subjectivité du narrateur, qui se positionne non seulement comme témoin mais comme acteur moral, partageant son expérience et sa révolte avec l'auditoire. Ainsi, les apostrophes ne sont pas de simples moyens

ornementaux. Elles sont un levier stylistique à la fois pour créer l'engagement émotionnel et souligner la dimension sociale de la dénonciation.

Les agrammaticalités de la modernité traduisent la libération en donnant au narrateur la possibilité de parler contre la tradition, d'exprimer le traumatisme et de critiquer la coutume, tout en affirmant une conscience et une esthétique contemporaines.

L'étude stylistique du texte révèle comment le slam conjugue témoignage intime et dénonciation sociale, en articulant la violence de la tradition et l'aspiration à la modernité libératrice. L'analyse des agrammaticalités liés à la tradition (qui sont d'ordre lexical, syntaxique et sémantique) a montré comment Sièka SO restitue la douleur physique et morale, l'horreur du rite et l'oppression collective. En parallèle, l'examen des écarts qui traduisent la modernité (qui sont également d'ordre lexical, syntaxique et sémantique) a mis en évidence la prise de parole militante, la conscience critique et l'appel à l'émancipation féminine. Ces agrammaticalités transforment ainsi la souffrance individuelle en expérience universelle, permettant au texte de sensibiliser, d'interpeller et de mobiliser l'auditoire. En somme, le slam fonctionne à la fois comme mémoire du trauma et outil de libération, démontrant que la stylistique peut révéler la puissance expressive et critique d'une parole poétique engagée.

Conclusion

En conclusion, l'analyse stylistique du texte intitulé *La double excision de ma sœur* de Sièka SO a permis d'étudier la manière dont le slam met en tension tradition et modernité pour traduire à la fois la violence de l'excision et l'aspiration à l'émancipation féminine. En s'appuyant sur la théorie de la stylistique structurale développée par Michaël Riffaterre (1971) et en utilisant la méthode d'analyse stylistique de ce même auteur, centrée sur l'étude des écarts linguistiques qu'il appelle des

« agrammaticalités », nous avons identifié les écarts linguistiques qui intensifient la douleur de la tradition (comparaison, hyperbole, métaphore, énumérations,) ainsi que ceux qui traduisent la modernité libératrice (subjectivèmes axiologiques citation, apostrophe). L'étude montre que le texte transforme la souffrance individuelle en une parole universelle, critique et militante, faisant du slam un espace de mémoire, de dénonciation et d'émancipation. L'intérêt de ce travail réside dans le fait qu'il a permis de mettre en lumière le poids de la tradition sur la gent féminine et la volonté d'émancipation des femmes pour mettre fin à des pratiques traditionnelles. En mettant en lumière les conséquences physiques, psychologiques et sociales de cette pratique, notre étude participe à la sensibilisation des communautés, dans la plupart du temps enfermées dans des normes culturelles. Elle permet aussi de briser le silence, de combattre la banalisation et de donner une voix aux victimes dont les souffrances sont souvent invisibles. Elle permet également d'accompagner les programmes de protection et à renforcer les actions de prévention menées par les associations, les institutions de santé et des leaders communautaires. Cette analyse invite à explorer d'autres textes contemporains qui, par le biais de la stylistique, interrogent les rapports entre tradition, modernité et droits humains, révélant ainsi le rôle social et libérateur de la littérature orale et performative.

Bibliographie indicative

BALLY Charles, 1951. *Traité de linguistique française* tome 1, Klincksieck, Paris

FONTANIER Pierre, 1968. *Les figures du discours*, Flammarion, Paris

GUIRAUD Pierre, 1955. *La sémantique*, PUF, Paris

KERBRAT-ORECCHIONI Catherine, 2009. *L'énonciation. De la subjectivité dans le langage*, Quatrième édition, Armand Colin, Paris

LAURENT Nicolas, 2001. *Initiation à la stylistique*, Paris, Hachette Supérieur

LERAT Pierre, 1983. *Sémantique descriptive*, Paris, Classique Hachette

MAZALEYRAT Jean et MOLINIÈ Georges, 1989. *Vocabulaire de la stylistique*, 1ère édition, PUF, Paris

MOLINIÈ Georges, 1993. *La stylistique*, PUF, Paris

REBOUL Olivier, 2001. *Introduction à la rhétorique*, 4è édition, PUF, Paris

RICALENS-POURCHOT Nicole, 2003. *Dictionnaire des figures de style*, Armand Colin, Paris

RIFFATERRE Michaël, 1971. *Essais de stylistique structurale*, Flammarion, Paris

SUHAMY Henri, 2016. *Les figures de style*, PUF, Paris

Analyse didactique des pratiques d'enseignement de la vitesse de réaction chimique en classe de terminale scientifique : une étude exploratoire au Bénin

¹Ahodegnon Zéphyrin Magloire DOGNON

²Raoul Gervais DANDJINO

³Kouakou Innocent KOFFI

^{1,2}Laboratoire de didactique des disciplines (LDD)

Université d'Abomey-Calavi (UAC), Bénin.

³École Normale Supérieure d'Abidjan

Résumé

Cette recherche décrit et analyse les pratiques d'enseignement de la cinétique chimique en terminale scientifique à l'ère du recours à l'approche par compétences, la proposition à la classe de situations-problèmes et la construction sociales des savoirs scientifiques et technologiques. La théorie de la transposition didactique et du concept d'objectif-obstacle ont servi de cadre pour cette étude. La méthodologie adoptée est basée sur la technique de l'entretien semi-directif pour recueillir les données analysées sur les pratiques de classe déclarées d'un panel de dix enseignants. Les résultats montrent que les enseignants entretiennent des conceptions et des définitions très diverses et variées en ce qui concerne les caractéristiques de la démarche d'étude en chimie, celle-ci s'accompagnant d'une diversité de modalités de mise en œuvre de la vitesse de réaction chimique en classe. Ceci pose le problème de la prise en compte de l'épistémologie propre à la chimie dans l'apprentissage de concepts scientifiques.

Mots Clés : *Vitesse de réaction chimique, pratique d'enseignement déclaré, transposition didactique, objectif-obstacle*

Abstract

This research describes how physics, chemistry and technology teachers approach teaching chemical reaction rates in final-year science classes in Benin. The aim is to describe and analyze teaching practices in the era of skills-based learning, problem-based learning and the social construction of scientific and technological knowledge. The concepts of scientific and

technological knowledge and the study approach specific to physics, chemistry and technology are described and analyses in the light of the theory of didactic transposition and the concept of objective-obstacle. The methodology adopted is based on the semi-structured interview technique to collect data analyzed on the reported classroom practices of a panel of ten teachers. The results show that teachers have very diverse and varied conceptions and definitions of the characteristics of the study approach in chemistry, which is accompanied by a diversity of methods for implementing chemical reaction speed in the classroom. These results raise questions about teachers' practices when dealing with scientific and technological content in general and the design of classroom activities.

Keywords: *Chemical reaction speed, declared teaching practice, didactic transposition, objective-obstacle*

1. Introduction

Depuis 1960 à nos jours, le système d'enseignement-apprentissage au Bénin a connu une profonde reconfiguration. Les récents programmes de sciences physiques au secondaire s'appuient sur de nouvelles orientations parmi lesquelles notamment l'adoption de l'approche par compétences, l'intégration des de la technologie aux sciences physiques en une seule discipline dénommée « *Physique Chimie et Technologie (PCT)* », ainsi que la construction sociale des savoirs. Au niveau pédagogique, les enseignants sont désormais appelés à mettre en œuvre des situations-problèmes, contextualisées et permettant de mobiliser des connaissances issues des différents univers du contenu de formation. Dans la foulée de ces changements, l'enseignement des contenus scientifiques relatifs à la cinétique chimique est particulièrement considéré. Notre recherche s'inscrit dans ces changements curriculaires et vise à apporter un éclairage sur la manière avec laquelle des enseignants de PCT abordent l'enseignement de la vitesse de réaction chimique (VRC) au niveau secondaire.

Dans ce travail nous présentons le cadre théorique qui a servi à nos analyses, ensuite nous passons en revue quelques recherches portant sur l'enseignement-apprentissage de la VRC avant de

déployer la problématique et l'approche méthodologique adoptée. Enfin nous présentons les résultats discutés et la conclusion

2. Cadre théorique

Le cadre théorique de cette recherche est constitué d'une combinaison de la théorie de la transposition didactique (Chevallard, 1991) et l'approche conceptuel d'objectif-obstacle (Martinand, 1986) pour décrire les savoirs scientifiques et technologiques et la démarche d'étude propre à la physique chimie et technologie pour mettre en lumière les pratiques d'enseignement déclarées de l'enseignant à propos de la VRC.

2.1. La transposition didactique dans la pratique enseignante

2.1.1. Construction du savoir enseigné à partir du savoir savant.

Le savoir est l'ensemble des connaissances que les hommes ont construit, vérifié et accumulé au cours des siècles. Chacun puise dans cet immense corpus ce qui lui permet de mieux s'adapter à son œuvre et aux autres. Acquérir de nouveaux savoirs, c'est être en mesure d'adopter de nouveaux comportements professionnels et personnels. Le savoir s'acquiert par soi-même ou se transmet par une tierce personne. Il s'acquiert soit dans un lien direct entre le concept et l'apprenant, soit par la médiation d'un enseignant qui dispose de trois catégories de méthodes pédagogiques (affirmatives, démonstratives et actives). Toute transmission du savoir a sa logique qui s'explique dans la définition des objectifs pédagogiques. Si pendant un cours de cinétique chimique à des apprenants, le savoir théorique est donné de façon déductive et mathématique en ignorant les expériences ou les déterminations graphiques, les apprenants peuvent avoir l'impression que la théorie est mieux démontrée que les connaissances expérimentales.

Une première observation presque immédiate a été de constater que différents cours de Sciences Physiques, relatifs au même objet, peuvent très bien ne pas se ressembler à tout point de vue. Le fait que ces cours donnés par des enseignants différents dans des classes différentes, soient marqués des différences, ne suscitent pas un grand étonnement. Il est intéressant de remarquer que ces différences peuvent impliquer que le savoir lui-même est différent. Quand la même matière change de “visage” au gré de ces enseignants, certaines questions se posent :

- A quoi ces modifications du savoir tiennent-elles ?
- Ces modifications du savoir sont-elles des problèmes auxquels il faut remédier ?

-

Lorsque dans un établissement, le cours de cinétique chimique devant se dérouler en 12 heures de temps selon le programme officiel est achevé en 7 heures de temps, c'est que le professeur prend du temps pour réorganiser le savoir.

Au vu de ce qui précède, on peut déduire qu'il est impossible d'envisager le savoir comme un objet unifié et uniforme. Par conséquent, pour déterminer le sens du savoir et sa mise en place, nous exploiterons la théorie de la transposition didactique de Chevallard (1991).

2.1.2. La transposition didactique.

La transposition didactique renvoie à la sélection du savoir à enseigner à l'école et la manière dont le savoir s'impose dans le programme officiel. L'idée première de la transposition didactique est la suivante : pour que l'enseignement d'une discipline soit légitime, il faut qu'il y ait une « ressemblance » minimale entre le savoir savant et le savoir enseigné. Le savoir enseigné doit être remodelé en fonction des exigences didactiques mais il doit continuer à ressembler au savoir savant

sous peine de traiter l'enseignement d'obsolète. Il y a une faible marge de manœuvre entre *savoir enseigné* et *savoir savant*. La cause fondamentale de cette affirmation est la conceptualisation du savoir-enseigné. Les forces présidant à ce processus de sélection des savoirs à enseigner sont conceptualisées en une noosphère.

La définition du « savoir savant » et du « savoir-enseigné » sont les points de départ et d'arrivée de la « transposition didactique ». Cette transposition est très bien résumée par Brousseau (1998) comme suit : « *Pour enseigner une notion paraissant complexe, on est amené à développer ce qui au départ figurait par allusions, et en même temps à faire des choix entre ce qui sera conservé ou abandonné du discours initial* ».

Tout est moins clair lorsqu'on parle du « savoir savant », qui serait l'ensemble du savoir produit par la science. En fait, la référence qui est la plus souvent prise dans les exercices traités par les didacticiens n'est pas celle de ce savoir, mais celle d'un certain « savoir institutionnel », qui est déjà un savoir plus ou moins enseigné. C'est en gros le corpus de l'enseignement universitaire, qui s'est montré assez stable récemment comme d'un pays à l'autre, mais qui n'est guère plus légitime que le savoir enseigné et déjà considéré.

Le « savoir savant » est un concept très difficile à cerner. Il comprend diverses acceptions dont la plupart sont des notions et, certaines peuvent être contradictoires. Le savoir comprend le standard et le non standard, ce qui découle de l'axiome du choix comme ce que l'on peut admettre en y renonçant ; la théorie des ensembles comme les paradoxes qui l'ont précédée. Il comprend aussi l'histoire de toutes ces notions, les conditions de leur genèse étant aussi importantes que leur utilisation courante. Le savoir dépasse le cadre des mathématiques, en s'étendant déjà

très largement vers la chimie. Il est fait de rigueur et d'intuitions. Pour le définir intégralement, on devrait pouvoir interroger tous les mathématiciens ou autres scientifiques actuels et ressusciter ceux des générations précédentes. Il faut beaucoup d'expérience et du recul pour parler du « savoir savant », et à ce jeu, certains sont mieux placés que d'autres. La richesse de ce savoir se perd beaucoup dans l'écriture des ouvrages, où, pour des raisons évidentes, on doit toujours privilégier un point de vue parmi d'autres. A ce sujet le contact direct avec des mathématiciens expérimentés apporte beaucoup plus que la lecture de leurs écrits. On s'aperçoit souvent que la classification entre « *savoir savant* » et « *savoir enseigné* » s'inverse quand on veut bien considérer la richesse du premier.

Les différentes étapes de la transposition didactiques sont : la transposition didactique externe et la transposition didactique interne. La transposition didactique interne analyse comment et pourquoi les programmes sont renouvelés dans chaque contexte social, en fonction de quelles références (nouvelles connaissances, pratiques sociales, valeurs) et de quelles influences (conceptions des acteurs qui effectuent ces choix pour le système éducatif). La transposition didactique externe est effectuée par ce que Chevallard (1991) appelle la noosphère qui regroupe les universitaires, les auteurs des manuels, les inspecteurs, les innovateurs et les didacticiens. Ces derniers choisissent les contenus qui doivent être enseignés ou médiatisés ; ils définissent les programmes et analysent les stratégies de tous les acteurs de la transposition didactique. La transposition didactique est dite externe puisqu'elle se fait en dehors du système didactique. Ainsi, comme l'a suggéré Chevallard (*Ibid*), l'étape cruciale de la transposition didactique se fait en dehors de l'enseignement « lorsque l'enseignant intervient pour écrire cette variante locale du texte du savoir qu'il appelle son cours, il y a longtemps déjà que la transposition didactique a commencé

». La transposition didactique externe analyse comment les programmes sont mis en œuvre dans les manuels scolaires et dans les enseignements eux-mêmes. C'est pendant cette étape que se produisent les adaptations particulières à chaque enseignement. La transposition didactique interne analyse la façon dont les savoirs de référence (objet à enseigner) sont transportés en objet d'enseignement dans les manuels scolaires et par l'enseignant en classe. Le produit de la transposition didactique est différencié en objet, tâche, connaissances déclaratives et procédurales.

L'intérêt de la transposition didactique est de situer le savoir dans son contexte social et historique. Ainsi, d'après Develay (1992) émane une double vigilance : une vigilance épistémologique quant à la distance entre les *savoirs enseignés* et leur origine du côté des *savoirs savants* ; une vigilance sociologique quant à la distance entre les savoirs enseignés et leur origine du côté des pratiques sociales de référence ou des conditions historiques de constitution des savoirs savants. D'après Chevillard (*Ibid*), le savoir enseigné doit avoir une certaine distance à mi-chemin qui éloigne d'une part du « savoir savant » et du « savoir socio familial ». Il ne doit être ni trop proche ni trop éloigné des autres savoirs. Si le « *savoir-enseigné* » n'est pas très différent du savoir savant », il demeure incompréhensible par les partenaires de l'école. S'il est très simplifié, trop éloigné, il devient archaïque, non actualisé et dépassé. De même, si le « savoir-enseigné » est trop proche du savoir familial, l'école devient inutile et se heurte à l'obstacle du sens commun ; et s'il en est trop éloigné, l'enseignement n'est pas bien accepté par les parents.

La transposition consiste à extraire un savoir de son contexte (universitaire, social...) pour le recontextualiser dans le contexte de la classe. Il y a donc un écart entre le « savoir savant » et le « savoir à enseigner ». L'école n'a jamais enseigné des savoirs (purs) mais des contenus d'enseignement, quelque chose qui n'a

d'existence qu'à l'intérieur de l'école, et qui n'a de correspondant immédiat, ni dans la sphère de la production ni dans la sphère de la culture. Le concept, tel qu'il est intégré dans un programme scolaire subit une simplification, une transformation et même parfois une « dénaturation » qui sont parfois inévitables.

2.2. Les objectifs-obstacles

Si un objectif est un but à atteindre, comment un obstacle pourrait-il constituer un objectif ? En fait, ce concept est né en réaction à la trop célèbre P.P.O dont les pédagogues avertis connaissent bien les fréquentes dérives et les effets pervers, notamment l'atomisation des intentions éducatives, la ritualisation formelle des énoncés et l'occultation des autres aspects de l'acte d'enseigner.

Toute précise qu'elle soit, cette formulation esquive les représentations des élèves et pièges qui jalonnent le passage de la représentation au concept. Le mérite de Martinand (1986) est de réintroduire le point de vue de l'apprenant (quelles représentations ? quels obstacles ?) dans la problématique des objectifs pédagogiques. L'objectif-obstacle peut donc être défini comme un objectif formulé a posteriori après une observation attentive des apprenants et une analyse de leurs représentations et difficultés. En pratique, le formateur s'inspirera utilement des démarches suivantes :

- Repérages des obstacles (épistémologiques ou didactiques) les plus fréquents ;
- Identification des obstacles surmontables ;
- Traduction en termes d'objectifs opérationnels.

Ainsi compris, les objectifs-obstacles ne sont pas des murs à abattre ou des montagnes à gravir. Ils peuvent être comparés à des pierres glissantes au milieu du gué. Ils restent des obstacles,

certes, mais aussi des jalons pour mieux progresser. La science, dans son besoin d'achèvement comme dans son principe, s'oppose absolument à l'opinion. S'il lui arrive, sur un point particulier, de légitimer l'opinion, c'est pour d'autres raisons que celles qui fondent l'opinion ; de sorte que l'opinion a, en droit, toujours tort. L'opinion pense mal ; elle ne pense pas : elle traduit des besoins en connaissances ! En désignant les objets par leur utilité, elle s'interdit de les connaître. On ne peut rien fonder sur l'opinion : il faut d'abord la détruire. C'est ainsi que la chimie multiplie et complète ses séries homologues, jusqu'à sortir de la nature pour matérialiser les corps plus ou moins hypothétiques suggérés par la pensée inventive. C'est ainsi que dans toutes les sciences rigoureuses, une pensée anxieuse se méfie des identités plus ou moins apparentes, et réclame sans cesse plus de précision. Préciser, rectifier, diversifier, ce sont là des types de pensées dynamiques qui s'évadent de la certitude et de l'unité et qui trouvent dans les systèmes homogènes plus d'obstacles que d'impulsions. Ainsi, l'homme animé par l'esprit scientifique désire sans doute savoir, mais c'est aussitôt pour mieux interroger.

Ces deux cadres théoriques permettent de rendre compte des pratiques d'enseignement de la vitesse de réaction chimique suivant les points de vue suivants : le déroulement de la séance (les étapes de l'étude de la vitesse de réaction chimique (VRC) ainsi que les principales tâches que les sujets institutionnels sont appelés à réaliser) ; les objets enseignés réellement ; la démarche de construction de la VRC ; les finalités de l'enseignement de la VRC et les caractéristiques sociodémographiques de l'enseignant.

3. Des travaux didactiques sur l'enseignement et l'apprentissage de la vitesse de réaction

Dans le Bulletin de l'Union des Physiciens, Demong et Coll

(1972) ont essayé de mettre en évidence dans leurs recherches sur la réaction chimique, au niveau des élèves, certaines lacunes qui ne favorisent pas convenablement la compréhension de la vitesse de réaction, particulièrement la stœchiométrie et les bilans de réaction. Saltiel (1979) a révélé, le 21 juin 1978 à l'Université de Paris 7, que chaque année les enseignants de Sciences Physiques constatent que les élèves et étudiants butent toujours sur les mêmes types de problèmes et reproduisent très souvent les mêmes erreurs. Dans cet ordre d'idée, les recherches entreprises par Barlet et Plouin (1994) montrent que dans une réaction chimique, l'équation-bilan, outil de base pour tout travail quantitatif en Chimie, multiplie beaucoup de difficultés dans sa compréhension. Dans ce constat, on peut avoir deux attitudes très différentes : faire porter la responsabilité de ces échecs aux enseignants, aux élèves, aux changements de programmes, aux manuels...ou bien supposer qu'il existe une manière "habituelle" ou "spontanée" de raisonner qui n'est pas quelconque et qui ne reflète pas obligatoirement une absence ou une déformation des connaissances scolaires.

Les premiers contacts avec la chimie étudiés par Meheut (1982) sont très révélateurs de ce que pensent les élèves et du décalage entre leur savoir commun et le savoir enseigné. La prise en compte de leurs conceptions nécessite une prise en compte d'une approche très spécifique de la réaction chimique concernant des conceptions « construction-appropriation » de concepts fondamentaux des élèves tels que corps purs, éléments, réaction chimique et vitesse de réaction. Les liens étroits entre ces concepts ont donné lieu à une analyse épistémologique par Martinand (1986). Les propriétés relatives aux particules, les moins bien assimilées, sont celles qui sont le plus éloignées des propriétés perceptives de la matière et ceci peut être rapproché de la remarque suivante :

Partons de l'idée selon laquelle il est évident qu'un nombre substantiel d'étudiants lors de leur entrée au

collège, environ 50 % parmi les diplômés, est incapable de fonctionner au niveau intellectuel décrit par Piaget comme formel opérationnel. Mais le contenu de la chimie et la démarche faite normalement pour l'enseigner nécessitent que l'étudiant opère à ce niveau formel opérationnel, s'il veut comprendre les concepts présentés.

Viennot (1996) dans l'une de ses études révèle, sur un domaine restreint de la Physique, les raisonnements les plus fréquents des élèves. Une connaissance approfondie de ces raisonnements nous semble être un préalable nécessaire à toute recherche de méthodes d'enseignement susceptibles d'aider les élèves à surmonter leurs difficultés. Pour connaître ces raisonnements, il ne faut pas chercher, dans un premier temps, à obtenir d'un élève, face à une question relative aux Sciences Physiques, une bonne réponse mais essayer de comprendre comment il interprète le problème posé, de connaître les éléments qui lui servent de point d'appui dans son raisonnement et de voir enfin comment ces éléments sont utilisés dans la solution proposée. Il poursuit en écrivant que si le raisonnement usuel met volontiers en jeu des histoires d'objets et des caractéristiques des objets, les théories en Sciences Physiques ont dû élaborer des concepts ou définir des grandeurs physiques ou chimiques. Certaines sont relatives à une particule ou à un objet, par exemple la masse et la vitesse, la concentration et le nombre de moles, la vitesse et la concentration. Par ailleurs, le temps n'est pas négligé car il joue un grand rôle dans la théorie entre ces grandeurs qui concernent des valeurs prises au même instant. La vitesse apparaît alors comme une grandeur instantanée ce qui montre déjà les difficultés qui lui sont liées.

Arnaud (1990) a démontré l'importance de la vitesse des réactions chimiques car sa maîtrise est fondamentale pour un bon usage des substances chimiques et pour éviter des catastrophes. De cette façon, les apprenants doivent être

capables de la calculer afin de mieux connaître son importance dans toutes les applications de Chimie. Toutefois, la vitesse de réaction dépend de la probabilité de rencontre des réactifs donc de la fréquence des chocs ; cette fréquence étant proportionnelle à leur concentration. Expérimentalement, on peut déterminer les vitesses de réaction de diverses façons. On doit principalement considérer l'état des différentes substances impliquées ainsi que les méthodes expérimentales utilisées. Aussi, étant donné que la vitesse n'est pas constante tout au long du déroulement de la réaction, peut-on s'intéresser à un moment précis de l'évolution de la réaction et en déterminer la vitesse instantanée qui peut être faite graphiquement.

Sauvageot-Skibine (1997), de par sa recherche, a montré que si on analyse les productions des élèves correspondant à une séquence de classe, on découvre des parcours différents de celui qui était prévu par le professeur. Ce qu'il prévoit, n'est-ce pas ce qui se passe réellement ? De plus, les élèves n'atteignent pas tous le niveau où on souhaiterait les trouver après la leçon. On a donc tendance à conclure à l'échec des élèves et de l'enseignement alors que si on regarde plus précisément d'où ils partent et où ils arrivent et qu'on se donne les moyens d'analyser leurs parcours, on trouve des progrès là où on concluait trop vite à des non réussites ; peut-être parce qu'on ne s'attendait qu'à une seule façon de construire la notion visée et à une seule ligne d'arrivée. La cinétique chimique est l'étude du déroulement des réactions chimiques dans le temps. Son but premier est de mesurer la vitesse instantanée des réactions mais son intérêt majeur est de fournir des renseignements irremplaçables sur leur mécanisme, à l'échelle microscopique. Le rapport entre la vitesse de réaction et la quantité de réactif a été proposé par deux scientifiques norvégiens en 1867. En effet, Gulberg (1879) et Waage (1879) ont établi que l'action chimique d'un composé est proportionnelle à sa concentration (nombre de moles par unité de volume). Cette relation est appelée le *principe d'action de*

masse. Par exemple, en phase gazeuse, on sait maintenant que plus la concentration d'un réactif est grande et plus le nombre de collisions de ce réactif est grand. La possibilité de réaction chimique s'accroît donc avec la concentration.

Le modèle cinétique est *a priori* simple à utiliser à condition que l'on se plie à ses règles. Une familiarisation précoce avec le concept de réaction chimique se justifie à la fois par l'effet de motivation, l'initiation aux dangers et l'explication des phénomènes de la vie courante. Mais les obstacles à l'apprentissage sont nombreux et les études concernant le cas des débutants, rares.

Rebaud (1994) présente la réaction chimique comme un concept central dans l'étude des différentes transformations de la matière. Elle est au cœur de la compréhension des phénomènes biophysiques, géologiques et écologiques. En réalité, il est essentiel d'en donner une vision dynamique. Une réaction doit généralement être initiée ; elle se produit avec une certaine vitesse. Le champ des vitesses observées dans diverses réactions chimiques est beaucoup plus étendu que celui des vitesses observées dans le domaine de la mécanique, plus familier aux élèves. De ce fait, Carretto, Viovy et al. (1984), ont affirmé que la vitesse est un des aspects fondamentaux de la réaction chimique qui est pourtant traité très tardivement dans l'enseignement et c'est la première chose que l'on supprime quand on décide d'alléger le programme! Est-ce peut être lié, comme les équilibres, à notre esprit cartésien ? La théorisation de la cinétique est en effet difficile. Ceci est d'autant plus dommageable que le sujet permet des expérimentations intéressantes et qu'il est constamment pris en compte dans l'enseignement de la biologie.

Lorsque les réactions sont instantanées, le problème ne se pose pas. Par contre si les réactions sont lentes l'avancement de la réaction sera différent à chaque instant. L'équation-bilan n'est pas en mesure de le préciser sauf si l'avancement de la réaction

est explicité. Quand on veut définir la vitesse de réaction, il est évidemment nécessaire de recourir à ce facteur temps. La variable chimique avancement de réaction, est alors utilisable à condition que sa définition, comme le font remarquer Rouquerol et Scacchi (1993), soit valable quel que soit le réacteur utilisé, qu'il soit fermé, sans échange de matière avec l'extérieur et à volume de phase réactionnelle constant, ou ouvert et fonctionnant en régime permanent.

Certains auteurs ont trouvé quelques analogies entre la chimie et la physique. En effet, une transformation chimique et une action mécanique ont une certaine parenté épistémologique et didactique ; toutes deux correspondent à une conceptualisation du monde sensible et donnent lieu à une représentation sémiotique codifiée tout en étant le préalable à l'accès à un élément du modèle de l'évolution des systèmes chimiques (la réaction chimique pour l'une) et un élément du modèle du modèle de l'évolution des systèmes mécaniques (la force pour l'autre). Toutes deux peuvent être considérées comme des créations didactiques facilitant l'accès aux modèles pour les élèves (Tiberghein et al., (2009) ; cité par Kermen (2018, p.63). Au collège, lors des premières confrontations à des transformations chimiques, le point crucial et à construire est le passage de la réalité perçue à la réalité idéalisée. Mais cela se fait aussi en conjonction avec le niveau du modèle en utilisant le modèle microscopique pour donner corps au concept d'espèce chimique. Les concepts d'espèces chimiques et de transformations chimiques sont alors des abstractions dont le caractère empirique n'est pas encore établi, il le sera par l'habitude comme l'indique Martinand (1992), lorsqu'ils seront utilisés de façon routinière pour décrire chimiquement les changements observés, ce qui constitue la construction du référent empirique (ou niveau expérimental) (Chomat et al.,1988).

4. La problématique de la recherche

L'essor économique durable d'un pays provient d'une bonne maîtrise de son développement scientifique et technologique. La science est une activité humaine tendant à modéliser les phénomènes dans le but de les expliquer et de les prédire. Elle se construit en classe, en référence aux pratiques sociales de références (Martinand, 1986) en jeu dans la sphère savante. Cette référence d'ordre épistémologique impose des contraintes dans l'élaboration des programmes d'enseignement en sciences, mais également dans la pratique de classe. L'enseignement des sciences se construit en référence à la science qui se fait (Koffi, 2021). Ainsi, la démarche expérimentale dans l'enseignement des sciences devient indispensable dans les pratiques de classes en sciences. La construction du savoir par les apprenants est l'enjeu final de toute les réformes, cependant les reformes restent sur les dimensions sociologiques et psychologiques pédagogiques, certes importantes, mais à la périphérie de l'apprentissage des apprenants. L'apprentissage est étroitement dépendant des pratiques de classes et essentiellement des pratiques médiatives (Koffi, Abbi, Golly, Aya, Yao, 2021). Or les réformes affectent très peu les pratiques médiatives qui constituent le nœud des pratiques de classes. Aux contraintes de la mise en œuvre de l'APC en classe s'ajoutent les contraintes épistémologiques (Koffi, 2021¹ ; 2017²). En chimie, la construction de la notion de vitesse de réaction mérite d'être analysée pour relever les difficultés liées au rapport de l'enseignant avec le savoir d'une part, et la pratique de l'enseignement du savoir d'autre part. Dans le contexte de l'APC, en plus des contraintes épistémologiques de la discipline expérimentale, Koffi (2017 ; 2021) montre que la pratique de classe doit favoriser l'autonomie des apprenants, parce que l'APC est fondé sur le constructivisme piagetien et le

socioconstructivisme de Vygostky. Les contraintes d'ordre didactique sont relatives aux contextes de production du savoir, au milieu didactique en jeu dans la classe qui développe le conflit sociocognitif, un des leviers susceptibles de faire avancer la construction des connaissances comme l'a souligné Astolfi (1985).

Beaucoup de mots du langage courant ont été utilisés pour construire le langage scientifique en leur donnant parfois des sens différents. On peut ainsi créer des confusions qui seront ensuite très difficiles à éliminer ; c'est le cas par exemple des mots comme corps, matière, etc. Dans le même ordre d'idée, on peut se demander pourquoi on parle de réaction chimique ou d'action chimique ? Et pourquoi on ne déterminerait pas la vitesse de réaction en utilisant la dérivée par rapport au temps de la concentration ? Il est certain que l'existence du couple action-réaction en Physique risque de perturber l'assimilation de ce concept de réaction et, par conséquent, celui de la vitesse puisqu'elle est la grandeur qui renseigne sur l'évolution de la réaction. L'absence ou le peu d'expériences constitue un obstacle car tout le monde est convaincu de la nécessité de donner, en Chimie, un enseignement appuyé sur une base expérimentale. Il paraît a priori inconcevable d'enseigner la réaction chimique rien qu'avec la craie et le tableau, ou seulement avec le papier et le crayon. Pourtant, c'est bien souvent le cas lors des initiations à la chimie.

L'enseignement expérimental en chimie est primordial dans la construction d'un concept mais on constate qu'il apparaît souvent comme un appendice de l'enseignement théorique. Les difficultés sont méconnues par les enseignants et leur connaissance sur la vitesse de réaction se résume à lui donner un sens mathématique. L'étude de la vitesse de réaction chimique est difficilement comprise par les élèves qui estiment, à travers leurs productions, que ce concept est analogue à celui étudié en mécanique (cinématique du point matériel). La confusion

s'installe au niveau de la définition et de l'unité de la vitesse de réaction chimique. Aussi, cette confusion est perceptible au cours de l'exploitation des résultats d'expérimentation pour le tracé, d'abord de la courbe de formation d'un produit ou de disparition d'un réactif puis de l'obtention de la tangente à la courbe et on est en mesure de se demander : En quoi les confusions des élèves sur la notion de vitesse de réaction chimique et sur celle de la vitesse d'un mobile découlent-elles des connaissances qu'ils ont mobilisées au cours des apprentissages ou de leur représentation? Que révèlent les productions des élèves sur les propriétés en acte et les théorèmes-en-acte mobilisés lors de la résolution d'un problème sur le concept de vitesse de réaction chimique ? Les obstacles rencontrés chez la plupart des élèves des classes de Terminale Scientifique relatifs aux confusions entre les situations chimique et physique constituent des freins à l'obtention de résultats quantitatifs fiables. Ainsi, notre recherche se veut contribuer à une meilleure acquisition de la notion de vitesse de réaction chimique par les élèves en caractérisant les pratiques enseignantes relatives à la vitesse de réaction chimique à travers la question de recherche : Quelles sont les pratiques enseignantes relatives à la notion de vitesse de réaction chimique ?

5. Approche méthodologique

5.1. Le recueil des données

Notre objectif de recherche est de décrire la compréhension que les enseignants ont de la démarche d'étude de la chimie en classe de terminale et sa mise en œuvre pour l'enseignement-apprentissage de la VRC par le biais des pratiques déclarées. Il s'agit donc d'étudier le sens que les enseignants accordent à leur enseignement. Asunda et Hill (2007), Gattie et Wicklein (2007) et Kelley (2008) ont montré que l'entretien semi-dirigé est un excellent outil de recueil de données pour ce type de recherche. Ainsi pour la collecte des données, nous avons opté pour

l'interview semi-dirigée Le terrain de notre est constitué de trois Collèges d'Enseignement Secondaire (CEG) à savoir le Cours Secondaire Notre Dame des Apôtres (CSNDA), le CEG Agblangandan et le CEG Houetô. La population cible est constitué d'un panel d'une dizaine d'enseignants de physique chimie et technologie provenant des trois CEG et ayant à leur actif plus cinq années d'expérience dans l'enseignement des classes de terminale scientifique. Ils sont tous titulaire d'un Certificat d'Aptitude au professorat de l'Enseignement Secondaire. Ils ont été approchés et ont accepté de participer à l'enquête sans exiger d'être informés sur ses finalités. Le recueil des données a été réalisé un entretien semi-directif avec les dix enseignants au sujet de leur pratiques déclarées pour l'enseignement de la vitesse de réaction chimique (VRC). Les pratiques de classe sur lesquelles portent les déclarations des enseignants sont des séances passées de mise en œuvre en classe du concept de la vitesse de réaction. Le guide d'entretien comporte des questions regroupant les cinq dimensions suivantes :

- *le déroulement de la séance de classe portant sur la VRC*. Dans un premier temps il a été demandé à l'enseignant de préciser les étapes de l'étude de la VRC ainsi que les principales tâches que lui-même enseignant et ses élèves étaient appelés à réaliser lors de l'enseignement-apprentissage de la VRC. Dans un deuxième temps, l'enseignant est interrogé sur les principales difficultés rencontrées par les élèves au regard du processus et des visées ;

- *les objets enseignés* (le « quoi ? »). Il a été demandé à l'enseignant de décrire ce qui a fait l'objet d'enseignement lors de la séance d'étude de la VRC pour mettre en évidence les apprentissages ciblés par l'activité planifiée et les éléments évalués si une évaluation était prévue ;

- *la compréhension de la démarche de construction de la VRC* (le « *comment ?*»). Dans cette section, les questions posées à l'enseignant portent sur sa compréhension de la démarche d'étude, sa relation avec la démarche scientifique et sur les finalités aussi bien en ce qui concerne la réalisation en classe de la VRC, mais aussi de l'éducation scientifique en général ;

- *les finalités de l'enseignement de la VRC* (le « *pourquoi ?*»). Ici les questions posées sur le concernent ce que les enseignants considèrent comme les principaux objectifs et finalités de l'éducation scientifique en général et de celle relative à la VRC en particulier.

- *les caractéristiques sociodémographiques de l'enseignant*. les questions posées à l'enseignant pour s'informer sur sa personne portent entre autres sur le genre, la formation de base, la formation continue et/ou le perfectionnement, le nombre d'années d'expérience et les niveaux couverts par son enseignement.

5.2. La méthodologie de traitement des données

Le verbatim des entretiens réalisés avec les dix enseignants a été transcrit puis catégoriser suivant les cinq dimensions du cadre conceptuel. Une seconde catégorisation est faite en tenant compte du contexte de l'enseignement-apprentissage de la VRC. La technique de traitement et d'analyse des données se fonde sur l'analyse du discours explicite de Bardin (2007) qui considère les énoncés d'un discours comme une manifestation portant des indices que l'analyse sera éloquente et elle s'actualise par la préanalyse, l'exploitation du matériel, et le traitement des résultats, l'inférence et l'interprétation.

6. Résultats de l'analyse des pratiques enseignantes relatives au concept de vitesse de réaction chimique

6.1. Posture de l'enseignant

La posture de l'enseignant est nécessairement liée à ses croyances diverses sur la science, l'apprentissage, le processus du transfert des apprentissages. Parmi elle, on y distingue plusieurs dont la posture épistémologique et sur celle socioaffective de l'enseignant.

6.1.1. Posture épistémologique de l'enseignant.

Au cours de l'enseignement des sciences, les enseignants croient que :

La connaissance scientifique se construit par la recherche de solutions aux questions que nous nous posons sur la science ; le rôle de l'apprenant n'est pas de recevoir seulement ce que l'enseignant lui donne ; il est nécessaire pour l'apprenant de rechercher un lien de ce qu'il savait et le nouveau savoir à construire.

Il apparait clairement une logique entre ces croyances sur le mode de développement des connaissances scientifiques qui aborde la résolution de problème ou le cognitivisme et le processus de l'apprentissage décrivant le rôle de l'apprenant et les dispositions pédagogiques devant donner du sens au savoir à construire. À travers leurs réponses, ils ne sont pas unanimes avec des propositions tendant à faire croire que : les vérités scientifiques sont découvertes par observation des phénomènes et par expérimentation ; mon rôle dans le système éducatif est de donner le savoir aux apprenants. Il est évident que ces deux dernières propositions s'opposent aux trois autres par la vision empiriste de la science qu'elles véhiculent en association avec une répartition des tâches dans l'enseignement des sciences

présentant l'enseignant comme le détenteur et le dispensateur du savoir. Entre les deux groupes de propositions le contraste est évident. Il existe donc une logique interne dans ces appréciations qui se complètent et se justifient.

Lorsque nous référençons ces propositions choisies aux travaux existants, nous constatons que les enseignants sont unanimes à s'opposer à la croyance d' « un savoir ontologique, un savoir qui se dit ce qui est en soi, et qui vient en quelque sorte de nulle part...En fait, tout semble se passer comme si les concepts en cause correspondaient terme à terme à des entités réelles pouvant être pointées du doigt et que les scientifiques les auraient simplement découvertes et nommées : voici une onde, voici un électron (Sutton, 1998) » Désautel J. et Larochelle M, chapitre D3, (p.2) ; et pour contextualiser Sutton, voici la définition de la vitesse de réaction.

Ils pensent qu'il n'est pas possible de faire simplement « abstraction du contexte théorique qui donne relief et sens aux concepts (...) et, surtout, aux activités de délibération par lesquelles les scientifiques en sont venus à s'entendre quant à la pertinence de ces concepts pour résoudre les questions et les problèmes qu'ils et/ou qu'elles se posent » Désautel J et Larochelle M, (p.2). Leur choix du rôle de l'apprenant indique qu'ils s'opposent aux postures « des enseignants qui croient que ce qu'ils disent dans leur classe est alors su par chacun des élèves de la classe sous une forme identique à celle de leur présentation. Il faut ainsi imaginer des enseignants dont les seules idées et croyances sur l'apprentissage et l'enseignement sont que l'enseignant donne et que l'apprenant reçoit ; et que l'apprenant reçoit seulement ce que l'enseignant lui donne » Désautel J. et Larochelle M, (p.3). Ainsi, pour les enseignants enquêtés, il apparaît clairement à travers les propositions choisies que la création de sens pour les apprentissages est un facteur d'amélioration des performances car chacun d'eux va selon sa compréhension pour aborder le concept de la vitesse de réaction.

6.1.2. Posture socioaffective de l'enseignant.

Une partie de la société qui apprécie l'enseignant à sa juste valeur. Ils savent que sans l'enseignant leurs enfants ne pourraient pas avoir la formation qu'il faut. Cet état de chose se remarque dans la réponse que chacun d'eux a donné aussi bien dans la production du questionnaire papier crayon et au cours de l'entretien. Il faut noter que certaines conditions d'épanouissement social interviennent dans l'enseignement/apprentissage qui sont sources de démotivation. Dans l'opinion publique, entre temps, la croyance sociale estimait que l'enseignement est un métier noble ; ce qui était en partie vrai dans les premières années de l'enseignement mais qui ne se justifie plus tellement dans un monde d'économie de marché dans lequel la noblesse se mesure à l'aune des avoirs en bourse. C'est peut-être ce qui explique que certains enseignants ne veulent plus se donner au travail ; sinon, on conçoit mal qu'un enseignant de science qui plus est la chimie qui est beaucoup axée sur l'expérimentation, l'on ne soit pas capable de faire des expériences simples pour introduire la notion de vitesse de réaction chimique. Tout simplement parce qu'on n'aurait pas le temps ; par contre, ils sont unanimes à penser que si les heures de cours se réalisaient sans manipulation étaient séparées de celles de manipulation, ce qui est contraire à leur situation professionnelle actuelle qui est telle que : dans l'école A tous les enseignants des classes de terminales C et D sont des vacataires tandis que dans les écoles B et C, ils sont tous permanents. Cependant, autant qu'ils sont, ils vont chercher des heures de cours payantes dans d'autres collèges. Cette quête effrénée d'heures payantes par les enseignants pourrait créer une insécurité psychique au niveau des apprenants ; car, globalement sécurisé, un enfant va disposer d'une énergie physique et psychique qui va lui permettre de grandir et de découvrir le monde dans des conditions satisfaisantes. Peut-on imaginer

qu'un enfant puisse apprendre dans un climat d'insécurité et de défiance ? C'est en cela, et à travers cette approche très précise, que l'on peut dire que l'enseignant a un rôle affectif. Est affectivement saine la relation qui induit un sentiment de sécurité global, sentiment nécessaire à une appréhension du monde satisfaisante. Le rôle affectif de l'enseignant n'est pas autre que celui-là mais son incidence est essentielle. Si l'enseignant peut, en classe, induire ce sentiment de sécurité, de confiance, il va permettre à l'enfant de mobiliser un maximum d'énergie psychique pour ces apprentissages. La relation pédagogique passe donc par une relation affective « obligée ». Insécurisé, l'enfant utilise son énergie psychique (et physique) pour se protéger, se défendre et/ou s'adapter ; celle-ci n'est plus disponible aux apprentissages. Le savoir ne peut se transmettre efficacement qu'à cette condition essentielle.

6.2. Synthèse sur la posture de l'enseignant

Les résultats de l'étude montrent que les enseignants entretiennent des conceptions et des définitions très variées à l'égard des caractéristiques de la démarche d'étude en physique chimie et technologie. Ils ont différentes manières pour introduire le concept de la vitesse de réaction. Cela s'accompagne par une diversité de modalités de mise en œuvre de la démarche en classe. Pour certains d'entre eux, la situation d'enseignement-apprentissage de la VRC présente, pour l'élève, un problème mathématique à résoudre et ceci nécessite une démarche rigoureuse qui finira par la détermination graphique, puis par calcul de la vitesse d'une réaction chimique. Pour d'autres, bien que leur situation d'apprentissage présente un problème, la démarche de résolution est laissée au tâtonnement et, dans ce cas, l'élève peut ou pas arriver à un produit final répondant au problème. Dans d'autres cas, la situation d'enseignement-apprentissage proposée pour l'élève présente non seulement un problème technique à résoudre, mais

également sa solution. Pour déterminer la vitesse d'une réaction chimique, l'élève devra se contenter de suivre la démarche fournie par l'expert, l'enseignant. Par ailleurs, les objectifs du recours à la démarche d'étude propre à l'enseignement de la physique, chimie et technologie montrent une centration sur les finalités de divers ordres : les finalités d'ordre psychopédagogique qui s'actualise par la différenciation pédagogique, la motivation et l'engagement des élèves, bonne méthode de travail, etc.), les finalités d'ordre sociologique telles que le travail en groupe, collaboration, construction sociale des connaissances, etc.). Les résultats montrent que, sur les dix enseignants de notre panel, seulement trois ont évoqué les finalités d'ordre épistémologique telles que la compréhension des problèmes complexes (exploitation de tracés de courbes pour déterminer des vitesses instantanées de réaction chimiques, exploitation d'une série de réactions rédox pour déterminer des concentrations molaires afin de calculer des vitesses de réaction chimique, proposition de différentes solutions aux problèmes relatives à la cinétique chimique, la compréhension et l'attribution du sens aux concepts chimiques, etc. La plupart des enseignants interviewés ont souligné les difficultés d'ordre psychosocial des élèves, des difficultés d'ordre didactique et de formation (formation technique et technologique, réponses à donner à toutes les questions posées par les élèves).

7. Discussion et conclusion

Le monde de l'enseignement des sciences est depuis quelques années attiré par ce que d'aucuns présentent comme une manière nouvelle d'améliorer la motivation et les performances des élèves. Des auteurs empruntent en effet des outils théoriques du champ de l'ergonomie cognitive pour le travail de l'enseignant. Ces travaux visent à mettre en particulier en évidence les écarts entre les activités potentielles proposées aux élèves par les

enseignants et les activités effectivement réalisées, par le jeu des adaptations que les enseignants sont amenés à mettre en place dans la gestion didactique. Cet état de chose nous amène à faire le constat de ce que, les enseignants des classes de terminales scientifiques interrogés, n'abordent le concept de la vitesse de réaction en chimie de la même manière.

Chacun d'eux essaie d'utiliser le système d'enseignement qu'il adopte pour faire passer son message.

Lorsque l'un d'eux dit qu'« il exploite les prescriptions du programme relatives à la notion de vitesse de réaction » c'est qu'il utilise le système par investigation qui consiste à s'interroger à partir de la réalité quotidienne et à mettre en œuvre toutes les recherches nécessaires pour répondre à des questions. L'apprentissage dans ce cas consiste à une appropriation progressive du monde environnant. Le professeur amène l'apprenant à découvrir de nouvelles connaissances.

Un autre dit : « j'introduis la notion de vitesse de réaction chimique en utilisant les unités mol.L-1.s-1 ou mol.L-1.min-1 et m.s-1 ou km.h-1 ». Cette catégorie d'enseignants estime que chaque élève possède de connaissances préalables. Dans le cas où notre structure cognitive initiale nous permet de résoudre un problème auquel nous sommes confrontés, nous consolidons ce que nous savons, mais nous n'apprenons pas, nos connaissances n'évoluent pas. Face à des situations pour lesquelles doivent être mis en œuvre de nouveaux savoirs ou savoir-faire, nous apprenons quelque chose en classe. Des exercices proposés permettront aux élèves de mémoriser ces nouveautés. Ce système que nous nommons constructiviste fait évoluer les connaissances à l'élève. Enseigner c'est permettre à l'élève de passer d'un état initial de connaissances à un état final de connaissances. La différence entre les deux états correspond à ce que l'élève a appris. L'enseignement nécessite de tenir compte de l'environnement, lequel peut être un frein ou un moteur à l'apprentissage. Les élèves n'ont pas forcément envie

d'apprendre, le contenu des programmes n'est pas toujours convivial. Ce qui corrobore ce que les enseignants ont suggéré en disant qu'il serait mieux de passer l'enseignement de la cinétique chimique avant le cours sur la cinématique du point. Le meilleur enseignement, à notre avis, est celui auquel l'enseignant croît, qui correspond au mieux à leur personnalité et qui permet à un maximum d'élèves d'apprendre. Comme l'enseignant ne peut obliger ses élèves à apprendre et ne peut choisir le programme à enseigner, il ne peut qu'influencer sur les conditions dans lesquelles l'enseignement va se dérouler pour faire passer le maximum d'élèves d'un état initial à un état final supérieur.

Bibliographie

ARNAUD Pierre 1989, « Contribution à une histoire des disciplines d'enseignement : La mise en forme scolaire de l'éducation physique », in *Revue française de pédagogie*, N° 89, pp. 29-34.

ASUNDA Paul and Hill Roger, 2007, « Critical features of engineering design in technology education » in *Journal of Industrial Teacher Education*, Volume 44 (1), p. 25-48

BARDIN Laurence, 2007. *L'analyse de contenu*, Paris : Presses universitaires de France.

BARLET Roger et PLOUIN Dominique, 1993, « Rapport Théorie-expérimentation, la prégnance du modèle inductiviste chez les futurs professeurs de sciences physiques », in *Actes Xes JIREC de la Société Française de Chimie*, St Hugues de Biviers, pp.12-14 mai 1993

BARLET Roger et PLOUIN Dominique, 1994, « L'équation-bilan en chimie un concept intégrateur source de difficultés persistantes », in *Aster*, n°18, pp. 24-53.

CARRETO Josette et VIOVY Roger, 1994, « Relevé de

quelques obstacles épistémologiques dans l'apprentissage du concept de la réaction chimique » in Aster, n°18, p.11-26

CHEVALLARD Yves, 1991. *La transposition didactique. Du savoir savant au savoir enseigné*. Deuxième édition. Grenoble : La Pensée Sauvage, 240 p.

CHOMAT Alain, LARCHER Claudine et MEHEUT Martine, 1988, « Modèle particulière et activités de modélisation en classe de quatrième », in Aster : Recherches en didactique des sciences expérimentales. N°7, pp. 143-184

DEVELAY Michel, 1992. *De l'apprentissage à l'enseignement*, Paris : ESF

GATTIE David et WICKLEIN Robert, 2007. « Curricular value and instructional needs for infusing engineering design into K-12 technology education » in Journal of Technology Education, Volume 19(1), pp. 6-18.

KELLEY Todd Richard, 2008. *Examination of engineering design in curriculum content and assessment practices of secondary technology education*, Thèse de doctorat, University of Georgia

KERMEN Isabelle, 2018. *Enseigner l'évolution des systèmes chimiques au lycée*, Collection « Paideia » 170 p

KOFFI Kouakou Innocent, 2017, « Les contraintes didactiques et épistémologiques de la mise en œuvre de l'approche par les compétences dans l'enseignement des sciences » in *Revue ivoirienne des sciences de l'éducation*, pp.83-104, ENS Abidjan.

KOFFI Kouakou Innocent, 2021, « Contribution à la définition du concept de situation dans l'approche par les compétences », in Liens, N° 31, pp.31-47.

MARTINAND Jean-Louis, 1987 « Quelques remarques sur les didactiques des disciplines. Les sciences de l'éducation pour l'ère nouvelle », CERSE Caen, n°1, pp.13-35.

MARTINAND Jean-Louis, 1996, « Introduction à la modélisation », Actes du séminaire de didactique des disciplines technologiques, ENS de Cachan, pp. 1-22.

MEHEUT Martine, 1982. *Combustions et réaction chimique dans un enseignement destiné aux élèves de sixième*, Thèse de troisième cycle, Université Paris VII

REBAUD Dominique, 1994, « Enseignement et réaction chimique : une délicate alchimie », in Aster, n°18, pp. 1-7

ROUQUEROL Françoise et SCACCHI Gérard, 1993, « Présentation unifiée de la vitesse de réaction indépendamment du type de réacteur utilisé (fermé, ouvert) », in Bulletin de l'Union des Physiciens, n°87, pp.383-400.

SALTIEL Edith, 1978. *Concepts cinématiques et raisonnement naturels*, Thèse de doctorat, Université Paris VII.

SAUVAGEOT-SKIBINE Marie, 1991, « La digestion au collège : transformation physique ou chimique », in Aster, n°13 ; pp. 92-110.

VIENNOT Laurence, 1996. *Raisonnement en physique*. Bruxelles-Paris : De Boeck Université

Impact des effectifs pléthoriques sur l'enseignement-apprentissage des Sciences de la Vie et de la Terre (SVT) dans la ville de Zinder

Akimou TCHAGNAOU¹

Laouali TANKO¹

Sabiou ZABEIROU DJIBAGE¹

¹- Université André Salifou / Laboratoire Lettres Education et Communication (LaboLEC)

akimou.tchagnaou@gmail.com

Résumé

Le présent article traite de l'impact des effectifs pléthoriques sur l'enseignement-apprentissage des Sciences de la Vie et de la Terre (SVT) dans la ville de Zinder.

Il vise à analyser l'impact des effectifs pléthoriques sur l'enseignement et l'apprentissage des SVT dans la ville de Zinder. Pour ce faire, une approche méthodologique a été utilisée avec comme cadre d'étude le LAKD et le LM, une population mère constituée de 12 enseignants de SVT et de 922 élèves de la série D. Le questionnaire, l'observation et le guide d'entretien ont été utilisés comme méthodes de collecte de données. La technique d'échantillonnage utilisée est celle d'échantillonnage au hasard stratifiée proportionnée avec 12 enseignants, 54 élèves de la Tle D et 40 élèves de la 1^{ère} D.

Les résultats montrent que la plupart des enseignants rencontrent des obstacles multiples et multiformes sur leurs pratiques pédagogiques et didactiques face aux effectifs pléthoriques. Les choix pédagogiques des enseignants, la participation et la motivation des élèves, leurs résultats académiques sont négativement influencés par cette surcharge des classes.

***Mots clés :** impact, effectifs pléthoriques, enseignement-apprentissage, pratiques pédagogiques, performances scolaires*

Abstract

The present article examines the impact of overcrowded class

sizes on the teaching and learning of Life and Earth Sciences (SVT) in the city of Zinder, focusing on the case of Lycée Amadou Kouran Daga (LAKD) and Lycée Municipal (LM). It explores the context of large classes, the pedagogical choices imposed on teachers, and the low performance of students in SVT.

It aims to analyze the impact of overcrowded class sizes on the teaching and learning of SVT in Zinder. To achieve this, a methodological approach was adopted with LAKD and LM as the study sites, involving a target population consisting of 12 SVT teachers and 922 students from the science track (Series D). Questionnaires, classroom observations, and interview guides were used as data collection methods. The sampling technique employed was proportionate stratified random sampling, including 12 teachers, 54 Terminale (Tle D) students, and 40 première D (1^{ère} D) students.

The results show that most teachers face multiple and diverse challenges in their pedagogical and didactic practices when dealing with overcrowded classes. Teachers pedagogical choices, students participation and motivation, and their academic performance are negatively affected by this class-size overload.

Keywords : *impact, overcrowded classes, teaching and learning, pedagogical practices, academic performances*

Introduction

L'éducation constitue un pilier indispensable au développement de toute nation. Elle est selon Nelson Mandela (1990), l'arme la plus puissante que l'on puisse utiliser pour changer le monde. Malgré les efforts consentis au Niger pour améliorer la qualité de l'enseignement, de nombreux défis persistent comme l'insuffisance d'enseignants qualifiés, des infrastructures limitées conduisant à la pléthore, les politiques éducatives inadaptées, le manque de leadership, d'objectifs clairs et d'intégration efficace des NTICs, etc.

Ces contraintes fragilisent l'ensemble du système éducatif et se répercutent directement sur les pratiques pédagogiques. Parmi ces défis, les effectifs pléthoriques dans les classes constituent

une problématique majeure, particulièrement en Sciences de la Vie et de la Terre (SVT), discipline qui nécessite des activités pratiques, d'observation et de manipulation.

Dans la ville de Zinder, la surpopulation des salles de classe limite fortement la qualité de l'enseignement-apprentissage : difficultés de gestion de classe, baisse de motivation des élèves, faible participation, accès restreint aux ressources pédagogiques et impossibilité de réaliser des travaux pratiques dans de bonnes conditions. La population scolaire augmente chaque année, mais les infrastructures éducatives n'évoluent pas au même rythme. Le budget de l'éducation ne répond plus aux besoins réels depuis longtemps, entraînant des classes très chargées : environ 67 élèves par salle en moyenne dépassant les normes pédagogiques nigériennes qui fixent 46 élèves comme effectif optimal par classe au Lycée. Au-delà de 30-35 élèves, la recherche montre déjà des difficultés importantes, ce qui est largement dépassé au Niger.

Ces difficultés découlent principalement de facteurs démographiques (croissance rapide de la population scolaire), économiques (insuffisance budgétaire) et politiques (priorité donnée à l'accès plutôt qu'à la qualité).

Les lycées Amadou Kouran Daga et Municipal de Zinder sont particulièrement touchés par les effectifs pléthoriques, surtout dans les séries scientifiques où les SVT occupent une place centrale. En SVT, discipline nécessitant travaux pratiques, manipulations et observations, les travaux pratiques sont quasi impossibles : manque de matériel, démonstrations non participatives, impossibilité pour tous les élèves de manipuler microscopes et outils. L'enseignant n'a plus le temps d'accompagner individuellement les élèves, ni de corriger efficacement leurs productions. Le bruit et le manque d'espace réduisent la concentration et augmentent l'indiscipline.

Comme conséquence, les élèves développent très peu leurs compétences expérimentales, ce qui affecte leurs acquis

théoriques, leurs résultats et leur préparation aux études supérieures scientifiques.

La qualité de l'enseignement dépend fortement des conditions d'apprentissage. À Zinder, les effectifs très élevés (souvent plus de 67 élèves) compliquent sévèrement l'enseignement des SVT, matière exigeant manipulations, suivi individualisé et activités pratiques.

Cet article se propose de décrire l'impact des effectifs pléthoriques sur l'enseignement et l'apprentissage des SVT.

Cet article tourne autour de la revue de littérature, la méthodologie, les résultats et la discussion.

1. Revue de littérature

La question des effectifs pléthoriques en classe a fait l'objet de nombreuses études à travers le monde, en particulier dans les pays en développement où les ressources sont limitées et la demande d'éducation est forte.

1.1. Impact sur les pratiques pédagogiques et didactiques des enseignants

Plusieurs études ont démontré que les effectifs pléthoriques contraignent fortement les choix pédagogiques des enseignants. Réduction des méthodes actives et participatives : Les enseignants ont tendance à privilégier les méthodes d'enseignement transmissives (cours magistral, dictée, copie au tableau) au détriment des approches interactives, des débats, des travaux de groupe ou des apprentissages par projet (Achoka, 2007).

En SVT, cela se traduit par une prédominance de la théorie sur la pratique.

Difficulté du suivi individualisé : avec un grand nombre d'élèves, il devient quasiment impossible pour l'enseignant de connaître les besoins spécifiques de chaque élève, de repérer

les difficultés d'apprentissage, et d'apporter un soutien personnalisé (Ehigiator, 1999).

Cela est d'autant plus critique en SVT où la compréhension de concepts complexes et la maîtrise de compétences techniques nécessitent souvent un accompagnement rapproché.

Gestion de classe et discipline : Les effectifs importants augmentent les problèmes de discipline et de gestion du temps. Une part significative du temps d'enseignement est consacrée à maintenir l'ordre plutôt qu'à dispenser le contenu pédagogique (Okeke, 2007).

Stress et surcharge de travail pour l'enseignant : Gérer une classe nombreuse est épuisant physiquement et mentalement pour l'enseignant, entraînant parfois un sentiment de frustration, d'inefficacité et d'épuisement professionnel (Kyriacou Chris, 2001).

1.2. Impact sur les activités pratiques et expérimentales en SVT

L'essence même de l'enseignement des SVT réside dans l'expérimentation, l'observation et la manipulation. Or, les effectifs pléthoriques constituent un obstacle majeur à la réalisation de ces activités. Devant les grands groupe classes, les enseignants ont du mal à gérer leurs ressources matérielles.

Accès limité aux équipements : Un nombre insuffisant de microscopes, de loupes, de lames préparées, de réactifs ou de matériel de dissection pour un grand nombre d'élèves rend la pratique individuelle ou en petits groupes quasi impossible. Les élèves sont souvent contraints d'observer de loin ou d'attendre leur tour pendant des périodes trop courtes, ce qui limite l'apprentissage par la découverte (Adeyemi, 2008).

David Ngamassu (2005 : 4) indique que : « D'autres éléments doivent être pris en compte, notamment les moyens matériels, la formation des enseignants, l'adéquation des outils méthodologiques etc. ». Et, à De Peretti (1987 : 33) de

compléter que : « La notion de grand groupe est si complexe qu'il n'est pas satisfait de se fonder sur la seule variable quantitative pour la cerner. Outre le nombre, il est important, si on veut définir le grand groupe, de considérer bien d'autres variables : l'âge et le niveau des élèves, la matière enseignée, les conditions d'enseignement ».

De Peretti a raison de souligner la matière à enseigner parce que les sciences expérimentales comme les SVT sont plus vulnérables devant des pléthores par rapport aux sciences humaines et sociales. Autrement dit, on peut facilement atteindre les objectifs du cours en littérature dans les grandes classes qu'en sciences expérimentales.

Cependant, quel qu'en soit l'âge et le niveau des élèves, s'ils ne se sentent pas suffisamment encadrés par l'enseignant, peuvent ne pas le suivre, entamer autres choses et enfin perdre leur niveau. L'enseignant aussi, bien formé soit-il, ne peut donner que ce qu'il possède.

Contraintes de temps et d'espace : Préparer et superviser une activité pratique pour un grand groupe prend énormément de temps et nécessite un espace adéquat (laboratoire). Ces conditions sont rarement réunies dans les écoles confrontées aux effectifs pléthoriques. En conséquence, les enseignants ont tendance à réduire ou à supprimer purement et simplement les travaux pratiques (TP), se contentant de démonstrations magistrales ou de la description des expériences (Olatoye et Adekoya, 2009).

Risques de sécurité accrus : La manipulation de certains produits chimiques ou d'objets tranchants en SVT présente des risques. Dans une classe surchargée, la surveillance attentive de l'enseignant est compromise, augmentant les risques d'accidents (EMERIC Le-Van, 2019).

Qualité des observations et des manipulations : Même lorsque les TP sont organisés, la qualité de l'apprentissage est affectée. Les élèves n'ont pas le temps suffisant pour observer

attentivement, manipuler correctement et interpréter leurs résultats de manière significative (House of Commons Science and Technology Committee, 2003).

1.3. Impact sur la participation et la motivation des élèves

Les effectifs pléthoriques ont des répercussions négatives directes sur l'engagement et la motivation des élèves.

Diminution de la participation orale : Dans une grande classe, les élèves se sentent moins enclins à poser des questions, à exprimer leurs opinions ou à participer aux discussions par peur du jugement ou par manque de temps de parole (Olatoye et Adekoya, 2009).

En SVT, où la conceptualisation et la construction du savoir passent par l'échange, cette inhibition est préjudiciable.

Moins d'interaction enseignant-élèves : L'enseignant ne peut pas interagir individuellement avec chaque élève. Les élèves qui rencontrent des difficultés peuvent ne pas recevoir l'attention nécessaire, ce qui peut entraîner une démotivation et un décrochage (Ehigiator, 1999).

Le sentiment d'anonymat fait que certains élèves peuvent se sentir "perdus dans la masse", ce qui diminue leur sentiment d'appartenance à la classe et leur motivation intrinsèque à apprendre. L'absence de discussions limite le développement de l'autonomie, de l'esprit critique et des compétences de résolution de problèmes, pourtant fondamentales en SVT.

1.4. Impact sur l'évaluation des apprentissages

L'évaluation, qu'elle soit formative ou sommative, est également affectée par les effectifs pléthoriques. Difficulté de l'évaluation formative : L'enseignant peine à suivre les progrès de chaque élève en continu, à identifier leurs erreurs et à fournir des retours constructifs et personnalisés (Hattie, 2009). La rétroaction, essentielle pour l'apprentissage, est souvent superficielle ou inexistante. Correction des copies : La

correction d'un grand nombre de copies d'examens ou de devoirs est une tâche colossale et chronophage pour l'enseignant, ce qui peut entraîner des retards dans la remise des notes ou une correction moins approfondie (Jean-Pierre Obin, 1992). Biais dans l'évaluation : Le manque de temps et la surcharge peuvent entraîner des biais dans l'évaluation, où l'enseignant se fie parfois à des critères moins objectifs pour corriger un grand nombre de copies (André Antibi, 2003). Impact sur l'identification des incompris, la diversification d'évaluation et l'excès de la tricherie : Sié Justin SIB & Kouassi Sidoine AGNISSONI (Juillet 2020 : 214) affirment que : « En effet, ceci devient complexe, car les salles de classe regorgent un nombre pléthorique d'élèves (souvent plus de 100). Cette complexité se perçoit dans le suivi et évaluation de ces élèves en grand nombre. C'est pourquoi l'enseignant a des difficultés à identifier les incompris lors des cours et fait peu d'évaluations. A cela s'ajoute l'excès de la tricherie qui est devenu un fléau dans ces classes en sureffectif ».

En plus des difficultés d'identification des incompris et la non diversification d'évaluations, il n'est pas encore à négliger, la mauvaise conception des sujets d'évaluations, la subjectivité dans ces dernières et surtout la non diversifications des aspects à évaluer. En effet, la majorité d'enseignant face à des classes pléthoriques évalue sur peu d'aspects pour faciliter la correction. Les élèves concentrés sur les tables font des travaux communs ce qui se traduira par des résultats biaisés. Impact sur les résultats : Plusieurs études, bien que controversées pour certaines, suggèrent une corrélation négative entre la taille des classes et les résultats scolaires, en particulier dans les matières nécessitant des compétences pratiques et conceptuelles complexes (Glass et Smith, 1979 ; Krueger, 1999). Pour les SVT, cela se traduit par une moins bonne acquisition des concepts fondamentaux et des compétences scientifiques.

La littérature scientifique est unanime quant aux effets étouffants des effectifs pléthoriques sur la qualité de l'enseignement et de l'apprentissage. Les études consultées confirment que cette situation limite considérablement la mise en œuvre de pédagogies actives, entrave l'accès aux activités pratiques essentielles en SVT, réduit l'engagement et la motivation des élèves, et complexifie l'évaluation formative et sommative. Bien que des stratégies d'atténuation existent, elles ne peuvent remplacer une réduction substantielle des effectifs pour un impact idéal.

2. Méthodologie

Le cadre d'étude comprend le Lycée Amadou Kouran Daga (LAKD) et le Lycée Municipal qui sont tous dans la ville de Zinder l'un appartenant à l'inspection de l'enseignement Secondaire Général IESG/ZINDER1 et l'autre à IESG/ZINDER2. La population mère dans cette étude est composée des inspecteurs, des conseillers, des enseignants de SVT et des élèves des niveaux et séries Première (1^{ère} D) et Terminale (Tle D). Elle compte 12 Enseignants de SVT dont 8 pour le LAKD et 4 pour le LM. Elle compte aussi 922 élèves dont 618 pour le LAKD avec 247 élèves de la 1^{ère} D et 371 élèves de la Tle D contre 304 élèves pour le LM avec 146 élèves de la 1^{ère} D contre 158 élèves de la Tle D.

La technique d'échantillonnage ici utilisée est celle d'échantillonnage au hasard stratifié proportionné avec une strate d'enseignants de SVT, une strate d'élèves de 1^{ère} D et une autre pour les élèves de Tle D. Nous avons ainsi utilisé 10% pour les élèves de la 1^{ère} D et pour les élèves de la Tle D et 100% pour les enseignants.

Quatre méthodes de collecte de données sont utilisées notamment la recherche documentaire, l'enquête par

questionnaire, l'entretien et l'observation directe dans les classes.

Pour tester la validité et la fiabilité de nos outils de collecte de données et nous familiariser aux différents aspects et différentes versatilités du terrain, une étape très capitale, la pré-enquête, a été réalisée du 16 au 18 octobre 2025 au LAKD.

Après que les questionnaires soient rectifiés et bien préparés, l'enquête s'est déroulée du 21 au 29 octobre 2025. Du 21 au 24 octobre, nous avons eu à enquêter les enseignants du LAKD en concomitance avec les élèves de Tle D. Ensuite les élèves de 1^{ère} D ont été enquêtés du 27 au 28 octobre. Pour le LM, nous avons enquêté les enseignants et les élèves des deux niveaux du 28 au 29 octobre tout comme on a fait pour le LAKD. En ce qui concerne l'entretien avec les inspecteurs et les conseillers, nous nous sommes rendus respectivement à l'inspection Pédagogique Régionale (IPR) et aux Inspections d'Enseignement Secondaire Général (IESGs) où les uns nous ont assisté sur le champ et les autres nous ont donné un rendez-vous.

Pour le dépouillement, nous avons utilisé KOBOTOOLBOX, EXCEL et ARCGIS. La méthode mixte est utilisée pour analyser les données, c'est-à-dire que l'analyse a été à la fois quantitative et qualitative.

3. Résultats

Les résultats montrent que, face aux grands groupes classes, les enseignants rencontrent des difficultés pédagogiques et didactiques, contraintes sur les pratiques d'évaluation et sur les résultats des élèves en SVT ainsi que la baisse de la motivation, de l'engagement et la participation des élèves en SVT.

3.1 Contraintes pédagogiques et didactiques rencontrées par les enseignants de SVT face aux effectifs pléthoriques

Il s'agit, ici, des difficultés liées aux cours théoriques, aux activités pratiques et l'application des méthodes actives que font face les enseignants de SVT devant les classes surchargées.

3.1.1 Difficultés liées à la préparation et la prestation des cours de SVT

Figure 1 : les difficultés liées aux cours théoriques

Source : Données d'enquête de terrain, octobre 2025

La figure 1 montre clairement les difficultés que les enseignants de SVT rencontrent lors des cours théoriques avec 83% d'enseignants qui font face à la gestion pénible du temps et de l'espace. Une grande majorité allant de 67 à 75% signale également des difficultés unanimes notamment liées à la gestion de la classe et de la discipline, à l'application difficile des méthodes pédagogiques actives, aux stress et surcharge de travail ainsi qu'au manque de suivi individualisé des élèves. Sur la même logique, un inspecteur dit : « constituer trop de groupes prend énormément le temps de l'enseignant, le déplacement demeure un souci de même que la gestion de la

classe et de la discipline » (entretien avec un inspecteur pédagogique régional, octobre 2025). Un conseiller rétorque : « la gestion de la discipline pose trop de problème parce que souvent l'enseignant rentre en classe pour tout simplement dispenser son cours et finir sans problème, il ne s'intéresse pas donc à la compréhension des apprenants » (entretien avec un conseiller pédagogique, octobre 2025).

3.1.2 Difficultés liées à la mise en place des activités pratiques et expérimentales

Figure 2 : difficultés des activités pratiques et expérimentales

Source : Données d'enquête de terrain, octobre 2025

La figure 2 montre que les activités pratiques semblent être les premières victimes des classes surchargées.

Presque la totalité des enseignants (92%) confirme une faible fréquence des activités pratiques à cause d'un accès limité aux équipements (83%), conséquence directe d'un grand nombre d'élèves pour le matériel disponible.

Pour d'autres problèmes majeurs, 75% également des enseignants confirment qu'ils gèrent difficilement le temps et l'espace, 67% pour les risques de sécurité accrus.

Le manque de qualité d'observations et de manipulations ainsi que la prédominance de la théorie sur la pratique affectent aussi les enseignants de SVT avec respectivement un taux de 58% et 50% face à cette situation. Un conseiller dit : « il est très difficile de réaliser des travaux pratiques face à cet effectif élevé surtout que beaucoup d'établissements ne disposent pas de laboratoire, ce qui les obligent à se déplacer, chose difficile avec un grand nombre » (entretien avec un conseiller pédagogique, octobre 2025).

3.1.3 Difficultés liées à l'application des méthodes actives et participatives

Figure 3 : difficultés liées à l'application des méthodes actives

Source : Données d'enquête de terrain, octobre 2025

La figure 3 montre que 92% des enseignants appliquent les méthodes actives et participatives malgré le grand nombre contre 8% qui appliquent les méthodes traditionnelles ou

magistrales. 90% des enseignants ont justifié qu'ils privilégient ces méthodes actives car elles allient efficacité pédagogique, simplicité d'application, et capacité d'adaptation aux réalités scolaires locales dont les effectifs pléthoriques. Cela montre donc la motivation des enseignants qui choisissent les méthodes actives malgré la contrainte des classes surchargées. Tandis que les 8% qui appliquent les méthodes traditionnelles se sont justifiés être contraints par le grand nombre. Un conseiller affirme que : « les méthodes actives sont appliquées mais très difficilement » (entretien avec un conseiller pédagogique, octobre 2025). Par contre un inspecteur déclare que : « les enseignants utilisent les méthodes traditionnelles tant qu'il n'y a pas une influence sur eux » (entretien avec un inspecteur pédagogique régional, octobre 2025). Ce qui veut dire que même si les enseignants appliquent les méthodes actives par motivation d'une part, ils sont influencés par la hiérarchie d'autre part.

3.2 Baisse de la motivation, la participation et l'engagement des élèves en SVT face aux effectifs pléthoriques

Il s'agit, ici, de décrire l'impact négatif des effectifs pléthoriques sur la motivation, l'engagement et la participation des élèves à l'apprentissage.

3.2.1 Influence sur la motivation et l'engagement des élèves à étudier les SVT

Figure 4 : influence négative sur la motivation élèves

Source : Données d'enquête de terrain, octobre 2025

La figure 4 montre que les effectifs pléthoriques impactent négativement la motivation des élèves avec un taux de 76%.

Figure 5 : influence sur la motivation des élèves

Source : Données d'enquête de terrain, octobre 2025

La figure 5 également montre que l'unanimité (100%) des élèves pense qu'une réduction de l'effectif augmenterait leur

motivation et leur engagement à étudier les SVT et que 88% d'élèves estime que de telles conditions d'apprentissage ne sont pas requises pour mettre du sérieux et apprendre efficacement. Ces deux graphiques 10 et 11 montrent un impact désastreux sur la motivation des élèves.

3.2.2 Influence sur la participation des élèves lors des cours ou des activités expérimentales

Figure 6 : Influence négative sur la participation des élèves

Source : Données d'enquête de terrain, octobre 2025

La figure 6 montre que les effectifs pléthoriques impactent négativement la participation des élèves avec un taux de 62%.

Figure 7 : Influence sur la participation des élèves

Source : Données d'enquête de terrain, octobre 2025

Les données de la figure 7 montrent que la majorité des élèves (63%) ont l'impression qu'il n'est pas facile d'obtenir de l'aide individuelle de leur enseignant et que 74% ne se sentent pas encouragés à participer aux activités de groupe ou aux expériences dans les classes surchargées. Dans cette même logique, un conseiller ajoute : « les élèves sont dérangés par leurs pairs réduisant leur attention aux activités » (entretien avec un conseiller pédagogique, octobre 2025).

Ces deux figures 6 et 7 montrent un impact catastrophique sur la participation des élèves.

3.3 Contraintes sur les pratiques d'évaluation des enseignants et sur les résultats des élèves en SVT face aux effectifs pléthoriques

Ce point concerne l'analyse sur les difficultés liées à l'évaluation, les méthodes d'évaluation, la remédiation ainsi que l'impact sur les résultats.

3.3.1 Difficultés liées à l'évaluation

Figure 8 : difficultés liées à l'évaluation

Source : Données d'enquête de terrain, octobre 2025

La figure 8 illustre que dans le contexte des effectifs pléthoriques, l'évaluation est, pour les enseignants de SVT, un cauchemar logistique. En effet, les deux plus gros obstacles sont liés à la surveillance et la correction des copies parce que 83% des enseignants confirment qu'ils les rencontrent. Ce qui mène à l'excès de la tricherie (58%) et à une non diversification d'évaluation (50%). Un inspecteur affirme que : « les enseignants évaluent et corrigent difficilement, car avec trois à quatre élèves par table, la surveillance difficile et la tricherie règnent ainsi que la correction des copies » (entretien avec un inspecteur pédagogique régional, octobre 2025).

3.3.2 Difficultés liées à l'application des méthodes d'évaluation formative

Figure 9 : difficultés liées à l'application des méthodes d'évaluation formative

Source : Données d'enquête de terrain, octobre 2025

La figure 9 est parfaitement la conséquence du graphique 14. L'évaluation écrite est utilisée dans 92% des cas. Il y a 0% d'enseignants qui évaluent sous forme de projet individuel, séance au laboratoire ou oralement dans le cadre formatif. Ces enseignants ont justifié le choix de la méthode écrite par le fait qu'elle est pratique, équitable et gérable dans un contexte de surcharge des classes. Cependant cette contrainte réduit la variété des approches pédagogiques et limite l'évaluation globale des compétences des élèves. Un inspecteur rajouta : « les enseignants ont carrément abandonné les méthodes d'évaluation qui entrent dans la formation des élèves » (entretien avec un inspecteur pédagogique régional, octobre 2025).

3.3.3 Manque de remédiations spécifiques à chaque élève

Figure 10 : manque de remédiations spécifiques à chaque élève

Source : Données d'enquête de terrain, octobre 2025

La figure 11 montre que 75% des enseignants ne font pas de remédiation spécifique à leurs élèves contre 25% qui parviennent de manière exceptionnelle. Cela conclut logiquement tout ce qui précède en exemple la gestion de la classe et de la discipline. Un inspecteur réplique : « les enseignants ne font surtout pas de remédiation vu le nombre, mais aussi, l'écrasante majorité n'est pas formée sur cette question parce qu'il y a une diversité de formation initiale dans le domaine de l'enseignement » (entretien avec un inspecteur pédagogique régional, octobre 2025).

3.3.4 Influence sur les résultats

Figure 12 : influence sur les résultats

Source : Données d'enquête de terrain, octobre 2025

La figure 12 illustre les performances globales des élèves lors des évaluations dans les grands groupes classe.

La grande majorité des enseignants (50%) observe un taux moyen de réussite appartenant à des tranches de résultats inférieurs. Ils obtiennent un taux compris entre 0 et 50% (situation d'échec).

42% des ces enseignants observent un taux moyen de réussite appartenant à des tranches de résultats moyen. Ils obtiennent un taux compris entre 50 et 70% (situation moyenne ou juste passable).

Seuls 8% des enseignants observent un taux moyen de réussite appartenant à des tranches de résultats élevés. Ils obtiennent un taux compris entre 70 et 100% (bonne situation à meilleure).

Malgré la situation d'échec dominante, un inspecteur pédagogique a affirmé que les résultats sont biaisés compte tenu de la concentration des élèves, on ne réalise pas

facilement les mérites des élèves (entretien avec un inspecteur pédagogique régional, octobre 2025).

Figure 13 : perception des élèves sur la cause de leurs résultats

Source : Données d'enquête de terrain, octobre 2025

La figure 13 décrit la perception des élèves sur la cause de leurs résultats.

Une majorité écrasante de 88% des élèves est convaincue que leurs résultats seraient différents si l'effectif de la classe était réduit. Ils ont justifié que le nombre élevé dérange et déconcentre. Les 12% restant disent que leurs résultats ne dépendent pas uniquement de leur effectif.

4. Discussion

Les résultats issus de cette étude montrent clairement que les effectifs pléthoriques constituent une contrainte majeure pour les enseignants de Sciences de la Vie et de la Terre (SVT), tant sur le plan pédagogique que didactique. Ces contraintes se manifestent à plusieurs niveaux : la préparation et la mise en

œuvre des cours, la réalisation des activités pratiques, l'application des méthodes actives, l'évaluation des apprentissages et la motivation des élèves.

4.1 Contraintes liées à la préparation et à la prestation des cours de SVT

Les données recueillies révèlent que la gestion du temps et de l'espace est la principale difficulté rencontrée par 83 % des enseignants. Ces contraintes s'expliquent par la taille élevée des groupes, rendant difficile la circulation, la distribution des supports, la surveillance et la participation active des élèves.

Les difficultés de gestion de la classe et de la discipline, signalées par près de 75 % des enseignants, confirment les observations de plusieurs auteurs (Glass & Smith, 1979) selon lesquelles plus l'effectif augmente, plus la discipline devient difficile à maintenir, au détriment du climat d'apprentissage.

De plus, la surcharge de travail, le stress et le manque de suivi individualisé compromettent la qualité de l'enseignement. Ces constats rejoignent ceux de Hattie (2009), qui souligne que le contact individualisé enseignant-élève est un déterminant essentiel de la réussite scolaire.

4.2 Contraintes relatives à la mise en œuvre des activités pratiques et expérimentales

Les résultats indiquent que 92 % des enseignants réalisent rarement des activités pratiques, principalement à cause du manque d'équipements (83 %) et de l'inadéquation entre le matériel disponible et le nombre d'élèves. Ces résultats confirment les travaux de Adeyemi (2008), qui a observé qu'un nombre insuffisant de microscopes, de loupes, de lames préparées, de réactifs ou de matériel de dissection pour un grand nombre d'élèves rend la pratique individuelle ou en petits groupes quasi impossible. Les élèves sont souvent contraints

d'observer de loin ou d'attendre leur tour pendant des périodes trop courtes, ce qui limite l'apprentissage par la découverte.

Les contraintes d'espace, de sécurité et de temps (respectivement 75 % et 67 %) rendent les manipulations presque impossibles. Cela conduit à une pédagogie davantage théorique, ce qui réduit l'apprentissage expérimental pourtant essentiel dans les SVT. En somme, la surcharge des classes dénature l'esprit même de cette discipline, fondée sur l'observation et l'expérimentation.

4.3 Difficultés liées à l'application des méthodes actives et participatives

Malgré le contexte difficile, 92 % des enseignants affirment appliquer les méthodes actives. Ce résultat est positif et montre une motivation pédagogique réelle, mais qui reste confrontée à de sérieuses limites. En effet, l'application effective de ces méthodes exige du temps, de la place et un suivi rapproché des groupes, conditions rarement réunies dans des classes pléthoriques.

Les témoignages des inspecteurs confirment que l'usage de ces méthodes demeure superficiel ou contraint, davantage par obligation institutionnelle que par faisabilité réelle. Ces constats rejoignent les analyses de Lewin (1951) sur la dynamique de groupe : *« lorsque la taille du groupe devient trop grande, les interactions sont affaiblies et l'implication des apprenants se réduit considérablement »*.

4.4 Effets sur la motivation et la participation des élèves

Les résultats des figures 4 à 7 montrent que les effectifs pléthoriques ont un impact fortement négatif sur la motivation (76 %) et la participation des élèves (62 %).

L'unanimité (100 %) des élèves pense qu'une réduction de l'effectif améliorerait leur engagement et leur capacité de concentration. Cela confirme les observations de Deci & Ryan

(2000) sur la théorie de l'autodétermination : « *un environnement d'apprentissage où l'élève se sent écouté, impliqué et reconnu favorise la motivation intrinsèque* ».

Dans les classes surchargées, la participation devient limitée, les interactions enseignant-élève s'appauvrissent, et l'apprentissage collectif se transforme en écoute passive. Les élèves les plus timides ou en difficulté se trouvent marginalisés, ce qui renforce les écarts de performance.

4.5 Contraintes liées à l'évaluation et à la remédiation

L'évaluation est sans aucun doute un autre point critique. Selon 83 % des enseignants, la correction et la surveillance des évaluations deviennent un « cauchemar logistique ». Cela entraîne une multiplication des cas de tricherie (58 %) et une uniformisation des pratiques d'évaluation : 92 % recourent presque exclusivement à l'écrit.

Ces pratiques limitent la possibilité d'évaluer des compétences expérimentales ou orales, ce qui va à l'encontre de l'esprit de l'évaluation formative (Perrenoud, 1998).

Par ailleurs, 75 % des enseignants ne pratiquent pas de remédiation spécifique, faute de temps et de formation. Or, la remédiation individualisée est essentielle pour corriger les lacunes et accompagner les élèves dans un apprentissage différencié.

4.6 Impact sur les résultats scolaires

Les données de la figure 12 montrent une prévalence de l'échec scolaire : la moitié des enseignants observent des taux de réussite inférieurs à 50 %. Seuls 8 % obtiennent des résultats élevés. Les élèves eux-mêmes (88 %) attribuent leurs faibles performances au nombre excessif d'élèves dans la classe.

Ces résultats corroborent les travaux de Blatchford et al. (2003) qui montrent une corrélation négative entre la taille des classes et la performance académique, en particulier dans les

disciplines scientifiques nécessitant manipulations et suivi continu.

Ainsi, les effectifs pléthoriques compromettent à la fois la qualité de l'enseignement, la motivation, la participation et les résultats scolaires.

Conclusion

En définitive, l'étude sur l'impact des effectifs pléthoriques sur l'enseignement-apprentissage des SVT dans la ville de Zinder a mis en lumière un cercle vicieux. En effet, les effectifs pléthoriques favorisent la complexité de gestion sous toutes ses formes. Cette complexité agit négativement sur les pratiques pédagogiques des enseignants, la baisse de la motivation, de l'engagement et de la participation des élèves, la faible performance des élèves et la démotivation accrue des enseignants et des élèves. Les effectifs pléthoriques ont donc des répercussions graves sur l'enseignement-apprentissage des SVT en particulier et des autres disciplines en général. Ces répercussions s'expriment aussi sur l'acquisition des connaissances et des compétences chez les apprenants.

Malgré la bonne volonté des enseignants à maintenir des approches actives, la surcharge des classes rend les conditions d'apprentissage sous-optimales et compromet la qualité de la formation. Les enseignants sont épuisés de leur énergie et sont contraints à faire appel à des approches inadéquates.

Ces résultats plaident en faveur d'une politique éducative de régulation des effectifs, de renforcement des équipements, d'accompagnement requis et de formation continue des enseignants à la gestion pédagogique des grands groupes.

Les effectifs pléthoriques sont-ils alors les seuls facteurs qui impactent négativement le processus enseignement-apprentissage des SVT dans la ville de Zinder ?

Bibliographie

ACHOKA Judith Serah Kasandi, ODEBERO Stephen Onyango, MAIYO John Kipkorir, MUALUKO Noah, 2007, « Access to basic education in Kenya : inherent concerns (L'accès à l'éducation de base au Kenya : préoccupations inhérentes) », *Educational Research and Reviews*, n°10, vol. 2, p. 275-284

ADEYEMI Tokunbo Oladapo, 2008, « Science Laboratories and the Quality of Output from Secondary Schools in Ondo State, Nigeria », *Asian Journal of Information Management*, n°1, vol2, p. 23-30

ANTIBI André, 2003, *La constante macabre : ou comment a-t-on découragé des générations d'élèves ?* Paris, Math'Adore Editions, 189p.

BLATCHFORD Peter, BASSNETT Paul, GOLDSTEIN Harvey & MARTIN Clare, 2003, « Are Class Size Differences Related to Pupils Educational Progress and Classroom Processes? Findings from the Institute of Education Class Size Study of Children Aged 57 Years », *British Educational Research Journal*, vol. 29, n° 5, p 709-730.

DE LANDSHEERE Viviane, 1992, *L'éducation et la formation : science et pratique*, Paris, Presses Universitaires de France, 734p. [En ligne], consulté en août 2025, URL : https://www.persee.fr/doc/rfp_0556-7807_1993_num_105_1_2525_t1_0127_0000_2

DE PERETTI André, 1987, *Pour une école plurielle*, Paris, Larousse, 260p.

DECI Edward Louis & RYAN Richard Michael, 2000, « The What and “Why of Goal Pursuits: Human Needs and the Self-Determination of Behavior », *Psychological Inquiry*, vol. 11, n° 4, p. 227-268.

- EHIGIATOR John**, 1999, *The Crisis of Educational Management in Nigeria*, Lagos, Denvour, 152p.
- GLASS Gene & SMITH Mary**, 1979, « Meta-Analysis of Research on Class Size and Achievement. », *Educational Evaluation and Policy Analysis*, n°1, vol.1, p2-16.
- HATTIE John**, 2009, *Visible Learning : A Synthesis of Over 800 Meta-Analyses Relating to Achievement*, London & New York, Routle Dge, 378 p.
- House of Commons Science and Technology Committee**, 2003, *Third Report: Science Education from 14 to 19*, London, The Stationery Office, 210p.
- KRUEGER Alan Bennett**, 1999, « Experimental Estimates of Education Production Functions. », *The Quarterly Journal of Economics*, n°114, vol.2, p.497-532.
- KYRIACOU Chris**, 2001, *Teacher Stress: Directions for Future Research*, Oxford, Elsevier Science Ltd, 19p. [En ligne], consulté en Août 2025, URL: [https://doi.org/10.1016/S0742-051X\(01\)00013-1](https://doi.org/10.1016/S0742-051X(01)00013-1)
- LEBRUN Marcel**, 2008, *Pédagogie active et gestion de la classe*, Bruxelles, De Boeck, 256p.
- LEGENDRE Renald**, 1988, *Dictionnaire actuel de l'éducation*, Paris, Larousse, XIV, 679 p.
- LE-VAN Emeric**, 2019, *Risque et sécurité en SVT et en Biologie-Ecologie*, Académie d'Aix-Marseille, 6p.
- LEWIN Kurt**, 1951, *Field Theory in Social Science: Selected Theoretical Papers*, New York, Harper & Brothers, 346 p.
- MANDELA Nelson**, 1990, *Discours prononcé à la Madison Park High School*, Roxbury, Boston, États-Unis. [En ligne], consulté en 2020, URL : <https://www.socialchangeschool.org/en/25/01/2017/the-words-that-changed-the-world-nelson-mandela/>
- MEIRIEU Philippe**, 2008, *Apprendre-Oui mais comment*, Lyon, Chronique Sociale, 312p.

NGAMASSU David, 2005, *Problème des grands groupes et didactique du français au Cameroun*, corela, n°1, p.3-, 23

OBIN Jean-Pierre, 1992, *Corriger des copies, évaluer pour former*, Paris, Hachette Education, 160p.

OKEKE Emenike Anthony Chukwuemeka, 2007, « Teacher education and the new reforms in Nigeria. », *The State of Education in Nigeria*, Nsukka, Pace-setters Publishers, 350p.

OLATOYE Raphael Ademola & ADEKOYA Yekini, 2009, « Effect of four teaching strategies on senior secondary students' achievement in an aspect of agricultural science », *African Journal of Educational Studies in Mathematics and Sciences*, N°1, Vol. 7, p.1-16.

PAUTAL Eliane, 2014, *Didactique des SVT : études de pratiques conjointes*, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 256p.

PERRENOUD Philippe, 1998, *L'évaluation des élèves : de la fabrication de l'excellence à la régulation des apprentissages*, Bruxelles, De Boeck Université, 238 p. [En ligne], consulté en Août 2025, URL :

<https://archive.org/details/levaluationdesel0000per/page/5/mod e/1up>

PIAGET Jean, 1970, *Psychologie et pédagogie*, Paris, Denoël, 278p. [En ligne], consulté en Août 2025, URL : https://www.academia.edu/129532215/La_psychologie_et_p%C3%A9dagogie

PIAGET Jean, 1978, *La formation du symbole chez l'enfant : imitation, jeu et rêve, image et représentation*, Neuchâtel Paris, Delachaux & Nestlé, 310 p.

RAYNAL Françoise & RIEUNIER Alain, 2009, *Pédagogie, dictionnaire des concepts clés : apprentissage, formation, psychologie cognitive*, Issy-les-Moulineaux, ESF Éditeur, 508 p.

SIB Sié Justin & AGNISSONI Kouassi Sidoine, 2020, « L'impact des classes en sureffectif sur l'enseignement : cas de

l'approche par compétence au cycle secondaire », *Ziglôbitha Revue des Arts, Linguistique, Littérature & Civilisations*, Spécial n°01, p.199-216.

SWELLER John, 1988, « Cognitive load during problem solving: Effects on learning », *Cognitive science*, n°2, vol.12, p257-285.

TARDIF Jackes, 2006, *L'évaluation des compétences : concepts et fondements*, Montréal, Chenelière Education, 320p.

TAVERNIER Raymond, 2006, *Théorie de l'apprentissage contrôlé : principes et applications*, Paris, L'Harmattan, 312p.

TCHAGNAOU Akimou, 2009, *Les difficultés liées à l'élaboration des mémoires de maîtrise à l'Université de Lomé cas de la FLESH, Mémoire de DEA en Sciences de l'Education et de la Formation, Lomé, Université de Lomé, 149p.*

TCHAGNAOU Akimou, 2017, *Analyse comparative des conditions d'élaboration des mémoires de recherche en lettres et sciences humaines dans les Universités publiques de Togo cas de la maîtrise, du DEA et du Master*, thèse de doctorat unique en Sciences de l'Education et de la Formation, Lomé, Université de Lomé, 339p.

TCHAGNAOU Akimou, 2021, *Comment bien réussir un mémoire ou une thèse*, Niamey, éditions Gashingo, 190p.

UNESCO, 2018, *ICT Competency Framework for Teachers – Version 3*, Paris, UNESCO, 56 p.

VYGOTSKI Lev Semionovitch, 1985, *Pensée et langage (suivi de Commentaire sur les remarques critiques de Vygotski par Jean Piaget)*, Paris, Éditions Sociales (collection Messidor / Terrains), 419 p. [En ligne], consulté en Août 2025, URL : https://www.persee.fr/doc/rfp_0556-7807_1987_num_79_1_2421_t1_0098_0000_2

The Impact of the Use of National Languages on Local Governance in Mali: Issues, Challenges, and Prospects.

Aldiouma KODIO

Université Yambo OUOLOGUEM de Bamako, Mali
aldioukodio1978@gmail.com

Moulaye KONE

Université Yambo OUOLOGUEM de Bamako, Mali
moulayekone2@gmail.com

Balla DIANKA

Université des Sciences Techniques et des Technologies de Bamako, Mali
balla.dianka@yahoo.fr

Abstract

This study analyzes the impact of integrating national languages into local governance in Mali, where close ties between the administration and citizens are crucial for social cohesion. The central question examines the capacity of these languages to enhance administrative efficiency and citizen participation, despite the constraints that still limit their institutional use. The objective is to assess the contributions and limitations of an inclusive language policy within local communities. The study employs a qualitative approach and is based on a literature review of local practices as well as comparable international experiences. Drawing on participatory governance and language planning, the study revealed that despite persistent constraints, national languages improve policy understanding, civic engagement, and cultural heritage, highlighting the need for policies, agent training, tool development, and community consultation to strengthen Mali's legitimacy.

Key words: *citizen participation, language challenges, local governance, national languages*

Résumé

Cette étude analyse l'impact de l'intégration des langues nationales sur la gouvernance locale au Mali, où des liens étroits entre l'administration et les citoyens sont essentiels à la cohésion sociale. Elle examine la capacité de ces

langues à améliorer l'efficacité administrative et la participation citoyenne, malgré les contraintes qui affectent encore leur usage institutionnel. L'objectif est d'évaluer les apports et les limites d'une politique linguistique inclusive au sein des communautés locales. L'étude adopte une approche qualitative et s'appuie sur une analyse documentaire des pratiques locales ainsi que sur des expériences internationales comparables. S'appuyant sur la gouvernance participative et la planification linguistique, l'étude a révélé que, malgré des contraintes persistantes, les langues nationales améliorent la compréhension des politiques, l'engagement civique et le patrimoine culturel, soulignant ainsi la nécessité de politiques, de formations d'agents, de développement d'outils et de consultations communautaires pour renforcer la légitimité du Mali.

Mots-clés : défis linguistiques, gouvernance locale, langues nationales, participation citoyenne

1. Introduction

Mali's linguistic diversity, a reflection of its cultural and social plurality, constitutes a major challenge for local governance. In rural contexts, the use of national languages emerges not only as a vector of social cohesion, but also as an instrument of democratic inclusion: it determines whether populations have access to decision-making processes, education, public services and local governance. However, despite its importance, the question of the effective integration of national languages in governance remains insufficiently explored (Minta, 2020). Several studies have highlighted the role of language in citizen participation. A USAID report states that discussions in public hearings and in the media must be conducted in languages that are understood by the local population; otherwise, this excludes a large part of the population (USAID, 2014). Furthermore, a multinational study on bilingual education highlights, “Despite texts aimed at promoting local languages, there is a major imbalance: French remains the official language while more than 80% of the Malian population is “non-French speaking” (UNICEF, 2013, p.41). In the educational field, as stated by Minta and Kodio (2023) in their research on bilingual education

in Mali, “French is still and remains the only official language of Mali, although it is spoken and understood by a relatively small percentage of the population.” (p. 184). These studies converge on the idea that the integration of national languages into education and governance mechanisms can promote inclusion and efficiency. At the institutional level, Mali's recent progress confirms this trend: for instance, the country has adopted a national action plan within the framework of the International Decade of Indigenous Languages (2022-2032) for the promotion of local languages (UNESCO, 2025). Similarly, in the context of decentralization, a number of analyses show that the relocation of skills requires adequate communication with the population. For example, in a study on the commune of Sanankoroba, it is observed that “decentralization, although aimed at improving local administration and stimulating development, struggles to materialize in the lives of citizens” (Coady Institute, 2019). However, few studies focus specifically on the impact of the use of national languages in local governance processes, participation, transparency, cohesion, and on how this linguistic dimension can act as a lever for sustainable development.

In Mali, local governance faces a major linguistic paradox. Although thirteen national languages are officially recognized, French remains the *de facto* sole language used in administration, municipal meetings, public consultations, and official documents. This situation, according to the Coady Institute (2019) excludes a large number of the population, particularly rural and low-literacy areas, from decision-making processes that should, in fact, be participatory since the decentralization initiated in the 1990s. Yet, numerous studies show that the use of local languages improves understanding of public issues, strengthens transparency, facilitates accountability, and increases trust between those who govern

and those who are governed (Bamgbose, 2000). In other words, national languages are a vital lever for participatory democracy and local development. However, their integration into local governance faces financial, logistical, institutional, and sociolinguistic obstacles, in a context where French continues to be valued as a language of prestige and modernity. Therefore, the central question of this study is: How can the promotion and effective use of national languages become a strategic tool for strengthening citizen participation, social cohesion, and the legitimacy of local institutions in Mali, while also contributing sustainably to community development? This question is all the more relevant as it simultaneously addresses the challenges of democratization, administrative efficiency, social inclusion, and the promotion of Malian cultural heritage, at the very moment when the country is seeking to rebuild its institutions on more participatory foundations closer to local realities.

The overall objective of the study is to analyze how the use of national languages can contribute to strengthening local governance, citizen participation, and social cohesion in Mali, while identifying the obstacles to an inclusive language policy. Specific objectives include:

- to identify the main obstacles to the integration of national languages into local governance;
- to evaluate the positive effects of using national languages on understanding public policies, citizen participation, and the promotion of cultural heritage;
- to propose concrete strategies (staff training, community consultation, multilingual digital tools) for the gradual and effective implementation of an inclusive language policy at the local level.

The study is guided by the following research questions:

- What obstacles hinder the effective integration of national languages into local governance in Mali?
- How can the use of national languages improve citizen participation, understanding of public policies, and social cohesion?
- What concrete strategies and initiatives can promote the sustainable implementation of an inclusive language policy in Malian local authorities?

The study is structured into several interconnected sections. It begins with a presentation of the research methodology, followed by the results which examine the challenges related to the use of national languages in local governance and highlight their role in promoting citizen participation, social cohesion and the legitimacy of institutions. This is followed by an analysis of technical and logistical constraints, such as translation, transcription, and staff training, and then of the consequences of linguistic exclusion on policy understanding and citizen trust. The following section assesses their positive effects and the persistent challenges in their implementation. The study concludes with perspectives and recommendations, proposing concrete strategies to strengthen linguistic inclusion, improve local governance, and support the sustainable development of Malian communities.

2. Methodology

2.1. Area of Investigation

The study focuses on twelve (12) pilot municipalities distributed across four regions of Mali: Ségou, Sikasso, Mopti, and Kayes, with three municipalities per region. The selection of these areas

is based on several methodological and sociolinguistic considerations aimed at ensuring the representativeness and relevance of the results. Firstly, these regions reflect the linguistic diversity of Mali. They are home to several national languages widely used in social, administrative, and political interactions: Bamanankan, Khassonke, Fulfulde, Dogoɔɔ, Mamara, and Bomu, among others. This linguistic plurality provides an ideal setting for analyzing the concrete impact of the use of national languages in local governance. Secondly, the selected regions exhibit marked cultural and socioeconomic heterogeneity. They encompass rural and urban areas, as well as spaces characterized by diverse sociopolitical dynamics. This diversity allows us to observe how local realities influence the integration of national languages into public governance processes. Finally, the choice of this area of investigation reflects the desire to cover different geographical areas of Mali: the South (Sikasso), the Center (Ségou, Mopti), and the West (Kayes). This distribution ensures a more balanced understanding of the linguistic impact across the country and allows us to identify trends, challenges, and opportunities specific to each area.

2.2. Research Design

This study adopted a qualitative approach with analytical and descriptive aims. It seeks to gain an in-depth understanding of the dynamics, obstacles, and potential related to the use of national languages in local governance. This approach was chosen due to the social and contextual nature of the phenomenon under study, which requires a nuanced understanding of the linguistic perceptions, practices, and policies observed at the local level.

2.3. Samples and Sampling:

Stakeholders directly involved in local governance and the

implementation of language policies were targeted. These include: local government officials and elected representatives, administrative officials, community representatives, civil society organizations, and certain citizens who use public services. A purposive sampling was utilized and selection was based on the relevance of the stakeholders to the linguistic issue. To this end, twelve (12) pilot municipalities were chosen, distributed across four regions: Ségou, Sikasso, Mopti, and Kayes (three municipalities per region). This choice aimed to reflect the linguistic, cultural, and geographical diversity of Mali. Therefore, the sampling of these twelve municipalities provides a broad and varied analytical framework, essential for a thorough assessment of the issues, challenges, and opportunities related to the use of national languages in local governance in Mali.

2.4. Data Collection Techniques and Tools

A thorough literature review was conducted using secondary sources, including official texts and reports on language policies, previous studies and publications, as well as relevant national legislation and decentralization documents. In addition, semi-structured interviews were conducted with 25 key stakeholders, including 15 men and 10 women, among them elected officials, civil servants, linguists, and community leaders. These interviews aimed to gather their perceptions, experiences, and suggestions. All interviews were transcribed verbatim for analysis.

2.5. Data Analysis Methods

A thematic content analysis was conducted based on the methodological framework proposed by Bardin (2013). This method allowed for the classification, organization, and interpretation of qualitative data around central themes such as obstacles, strengths, and strategies related to the use of national

languages in local governance. The results were interpreted by systematically employing Haugen's (1972) theoretical framework, not only to establish a conceptual link, but above all to concretely analyze how linguistic choices, power relations, and forms of citizen participation are intertwined. More specifically, Haugen's theory of language planning was applied along its two structuring axes, status planning and corpus planning, in order to assess the institutional hierarchy of languages within local authorities, their actual use in administrative interactions, and the consequences of these practices on access to information, understanding of public decisions, and citizen involvement. Consequently, status planning was used to examine the predominance of French as the language of power in municipalities, while corpus planning made it possible to account for the difficulties associated with the use of national languages, highlighting the recurring obstacles to their effective administrative implementation. The articulation of these two dimensions thus offered a nuanced reading of field observations: the linguistic imbalances observed are not limited to practical choices, but reflect power configurations that structure citizen participation and condition the legitimacy of local institutions.

This research acknowledges certain limitations: restricted access to some administrative data, linguistic and cultural diversity making generalization difficult, and financial and logistical constraints that may limit the study's geographical coverage. Despite these limitations, the study makes a scientific and practical contribution to the discussion on inclusive governance and language policy in Mali. It aims to shed light on the conditions for the effective and equitable use of national languages in local decision-making and participation processes. The data were coded manually, and emerging themes were refined through an iterative process to ensure validity.

3. Results and interpretations

3.1. The challenges of using national languages in local governance

Access to information and democratic participation are essential conditions for inclusive local governance, particularly in a multilingual country like Mali. Enabling citizens to obtain information and debate in their mother tongue facilitates understanding of public issues, strengthens the sense of belonging, and consolidates trust in institutions (USAID, 2014). In this context, the integration of national languages into political and administrative communication spaces is a requirement for linguistic justice and participatory democracy. The use of national languages in the media, official documents, and public deliberations is a key lever for promoting transparency and inclusion. The creation of digital and institutional resources in local languages fosters cultural diversity and broadens public participation in decision-making processes. This dynamic also aligns with decentralization policies and bilingual education programs initiated in the 1990s, which aim to bring institutions closer to citizens and strengthen local resilience in the face of crises (UNESCO, 2025). This impact is tangible in daily life. In Koro, a municipality in the center of Mali, residents listen to the municipal council meetings broadcast on local radio in their native language. For Salimata, a businesswomen and mother of three children, these broadcasts are a breath of fresh air: “Before, I never understood what the authorities decided. Now, I can listen, ask questions, and even discuss with my neighbors. My children are also learning to read and write in our language at school. It gives us the feeling of finally being listened to and respected.” (Interview: September 24, 2024). In other words, the provision of official documents and digital resources in the local language thus allows citizens

like Salimata to take ownership of the decisions that concern them and to actively participate in the life of their community.

However, the implementation of these systems remains confronted with several constraints: the lack of qualified translators and documentalists, the inadequacy of digital infrastructures, and the absence of a clearly defined legal framework for the official use of national languages limit their institutionalization and their real impact on citizen participation. Therefore, the promotion of national languages in local governance is not limited to a communication issue: it constitutes a strategic instrument for transforming the relationship between the State and citizens. By promoting access to information and democratic participation in languages understood by all, Malian local authorities strengthen the legitimacy of institutions and social cohesion, placing language at the center of a truly participatory and pluralist local democracy.

3.2. Local cultures, languages and governance

Promoting cultural and linguistic identities has become a major challenge for local governance in Mali, a country characterized by remarkable linguistic and ethnic diversity. Far from being mere tools of communication, national languages embody collective memory, cultural heritage, and social values. Their integration into local decision-making processes helps to ground public policies in a legitimate sociocultural framework, thereby fostering social cohesion and contributing to regional stability (Samassékou, 2006). This dynamic is increasingly evident in the digital sphere. The growing presence of online content in national languages demonstrates that linguistic diversity can go hand in hand with technological innovation. The production of digital and educational resources in local languages not only encourages the adoption of information technologies but also

contributes to the preservation of intangible heritage. In many communities, digital platforms and learning tools developed in the languages spoken by the population facilitate access to knowledge and civic information. They also mobilize younger generations around the promotion of their mother tongue, thereby strengthening the link between culture, education and local governance.

At the same time, school bilingualism, implemented from the elementary level, helps to legitimize national languages in formal training and administrative spaces. It is not only a pedagogical tool, but a mechanism for inclusive development and social resilience. Learning in the mother tongue strengthens trust between the school and the community and consolidates cultural continuity between the domestic sphere and public institutions, particularly in areas affected by community tensions (Minta & Kodio, 2023).

Finally, international institutions emphasize the importance of integrating local languages and cultures into development and governance programs. Training public officials in the use of national languages, producing multilingual administrative documents, and recognizing linguistic heritage in public policies are all levers for more representative and sustainable governance (UNESCO, 2025). Thus, the promotion of national languages in Mali does not only respond to a cultural imperative: it is part of a political and institutional logic aimed at consolidating social cohesion, promoting identity pluralism and strengthening the legitimacy of local policies.

3.3. Language, inclusion and social justice

Promoting social equality and reducing linguistic inequalities are essential levers for strengthening national cohesion in Mali. In a context where French remains the primary language of institutional communication, the recognition and effective use of national languages appear as instruments of social justice.

Enabling a community to understand and participate in decision-making processes in its mother tongue fosters civic autonomy and reduces the risk of exclusion (Samassekou, 2006). This reality is concretely illustrated on the ground. During a community meeting in Ségou, residents welcomed the use of Bamanankan in the presentation of the local budget: “This is the first time we truly understand where the money is going,” Kelessigue confided. (Interview: December 21, 2024). Such an initiative demonstrates how the promotion of national languages transforms citizen participation into a genuine exercise in local democracy.

Similarly, the rise of digital content in local languages reflects the progress of a more inclusive governance model. The creation of platforms and administrative documents translated into national languages helps to overcome language barriers and broaden access to public information. The dissemination of these multilingual resources strengthens everyone's participation in public debates and improves the transparency of governance. Furthermore, the democratization of internet access fosters a more horizontal flow of information, an essential condition for active and informed citizenship (Milakovich, 2010).

Finally, bilingual education, supported by decentralization policies, represents another pillar of linguistic and social equality. Instruction in the mother tongue, supplemented by a lingua franca or official language, allows students to acquire solid skills while remaining rooted in their culture (Minta & Kodio, 2023). This approach promotes more equitable linguistic representation in administrative and political spheres, thus breaking with the exclusive dominance of French.

Thus, opening up institutional spaces to linguistic plurality encourages the participation of long-marginalized populations and redefines the relationships between citizens and institutions. Linguistic inclusion, far from being a simple cultural issue,

constitutes a pillar of equitable development and national cohesion.

3.4. Technical and logistical constraints of translation and transcription

The effective implementation of national languages in local governance faces major technical and logistical constraints. Mali's linguistic plurality, with distinct phonetic, grammatical, and orthographic structures, complicates the consistent translation and transcription of official documents. According to UNESCO (2025), this diversity leads to a shortage of qualified translators, transcribers, and terminologists. This shortage limits the reliability and accuracy of administrative documents, with potential legal and political consequences.

Logistical obstacles significantly exacerbate the difficulties associated with disseminating translated documents. Indeed, the uneven distribution of transport and communication infrastructure slows the delivery of resources, while the digitization of processes depends on internet connectivity and a stable electricity supply, often limited in rural and remote areas. These structural constraints thus accentuate the disparities between urban and rural areas, hindering the equitable implementation of language and education policies.

This reality is clearly reflected on the ground. For example, in the Mopti region, a retired teacher recounts that he sometimes had to travel several kilometers to collect translated textbooks from better-equipped schools, due to the lack of a reliable internet connection. Despite these constraints, he confidently states that “These books in the local language change the way children understand lessons.” (Interview: December 15, 2024). This testimony illustrates how even limited efforts in language adaptation can have a tangible impact on the quality of learning and educational inclusion.

Nevertheless, experimental initiatives, particularly in the field of bilingual education, are now opening up encouraging prospects. The production of translated textbooks and teaching materials constitutes a first step towards the standardization of language corpora. According to UNICEF (2013), the support of international organizations and local associations strengthens technical capacities, develops digital translation tools, and consolidates the skills of local stakeholders. Thanks to these efforts, it is gradually becoming possible to overcome technical obstacles and improve multilingual institutional communication.

3.5. Difficulties in adapting administrative and legal institutions

Adapting administrative and legal institutions to the use of national languages is a major challenge in Mali. Indeed, public institutions inherited from a Francophone model struggle to integrate functional multilingualism. The lack of clear normative frameworks for the translation and drafting of documents in local languages leads to significant heterogeneity in institutional practices.

As a former elected official from the municipality of Komoro in the Kayes Region points out: “This situation particularly affects the judicial system. Minutes, judgments and official acts are rarely translated, which restricts access to justice for non-French-speaking people and undermines confidence in the institution.” (Interview: December 2, 2024). This testimony concretely illustrates the obstacles citizens face in their daily lives. In addition, in the municipality of Logo Sabouciré in Kayes, Hawa, a trader and mother, recounts: “When I wanted to contest an administrative decision concerning our market, I didn’t understand the official documents, which were only in French. I had to ask my son to help me translate, and even then, everything remained very

complicated. If these documents had been in Khassonke, everyone could have participated and understood.” (Interview: December 5, 2024). Her experience demonstrates how the lack of appropriate language resources can exclude citizens from the administrative process and restrict their access to their rights.

Furthermore, at the local governance level, decentralization struggles to translate into genuine linguistic delegation. Local elected officials often lack the resources and tools necessary to adapt their administrative practices. This is compounded by a lack of training, a scarcity of translated documents, and meager budgets allocated to communication, all factors that hinder the effective implementation of language policies.

This situation is clearly reflected on the ground. In Koutiala, a municipality in the Sikasso region, a local elected official explains that he has to draft most official documents in French, due to a lack of Bamanankan translations, even for information intended for the predominantly non-French-speaking local population. He adds, “We would like to communicate in the languages of the inhabitants, but we have neither the manuals, nor the budget and the necessary training to do so properly.” (Interview: December 11, 2024). This testimony concretely illustrates the difficulties faced by local authorities in implementing inclusive language policies, despite the decentralized frameworks that would theoretically allow it. To overcome these obstacles, structural reform is essential. It should include the systematic training of public officials, the production of official language reference materials, and the establishment of monitoring and evaluation bodies. These measures would not only help to make institutions more accessible, but also to strengthen citizens' trust and social cohesion.

3.6. Political obstacles and resistance to change

The implementation of an inclusive language policy faces

persistent political obstacles and resistance to change. In a context marked by security and institutional crises, the language issue is often relegated to the background. The colonial legacy, which gives French the status of a language of prestige and institutional legitimacy, fuels the reluctance to fully integrate local languages. Political differences and budgetary priorities focused on security and institutional reconstruction limit the funding of language policies, reinforcing the marginalization of national languages. To overcome this resistance, an inclusive national dialogue is essential, involving the State, communities, civil society and international partners. The objective is to legitimize multilingualism as an instrument of cohesion and to place the linguistic question at the center of the Malian democratic project.

Therefore, the challenges of implementing national languages in Malian local governance reflect the scale of the transformations required at the technical, institutional, and political levels. Between logistical constraints, regulatory inadequacies, and decision-making inertia, the success of this reform will depend on an integrated approach combining technological innovation, language training, and sustained political commitment. More than just a communication tool, language is presented here as an issue of sovereignty, justice, and democratic legitimacy, the mastery of which determines the success of the decentralization and national reconstruction process.

3.7. The consequences of linguistic exclusion on local governance

Linguistic exclusion is a determining factor in social and political marginalization in Mali, a country characterized by exceptional linguistic diversity, with 13 national languages coexisting within its borders. The predominance of French in administrative institutions and public procedures exacerbates inequalities in access to information and civic participation.

Those who do not speak French are often excluded from public debates, community consultations, and political decisions that directly influence their daily lives. This situation generates a particularly strong sense of exclusion in rural areas and among ethnic groups historically underrepresented in decision-making bodies, reinforcing distrust of the state and weakening social cohesion. The lack of systematic translation or interpretation services at local meetings prevents many citizens from expressing their concerns or understanding the issues at stake in public policies. The linguistic divide, often compounded by economic and territorial inequalities, undermines the legitimacy of local structures and compromises cohesion between communities, while hindering reconciliation and peacebuilding processes. This reality is clearly reflected on the ground. In the Kakoulou District of Kayes, a resident recounts: “During municipal meetings, everything is said in French. My neighbors and I don’t understand half of what is being discussed, and we remain silent. Yet, our lives and our incomes are at stake”. (Interview: December 11, 2024). This testimony illustrates how the lack of translation and the dominance of a foreign language limit civic expression and exacerbate feelings of exclusion.

The persistence of monolingual governance in French also undermines citizens’ trust in their local representatives. When authorities speak in a language foreign to the majority of the population, they create a symbolic and functional distance, perceived as a sign of domination and exclusion. The lack of linguistic understanding limits transparency and participation in public affairs: municipal meetings and public consultations are often perceived as imposed formalities rather than genuine spaces for dialogue. This breakdown of trust translates into voter abstention, low citizen mobilization, and, sometimes, open challenges to local authority. In areas where formal governance structures are fragile, this loss of legitimacy fosters the emergence of parallel authorities, customary, religious, or

community-based, whose linguistic and cultural proximity strengthens their credibility with the population. Restoring trust requires a multilingual communication policy, combining language training for elected officials, translation of administrative documents, and the creation of consultation spaces accessible to all, in order to strengthen democratic accountability and the transparency of institutions.

Linguistic exclusion can also amplify social and interethnic tensions. Language is a powerful marker of identity, and the dominance of a single language, in this case French, reinforces symbolic hierarchies and fuels resentment between linguistic groups. Populations whose language is not represented in the administration have fewer opportunities to assert their rights, access public resources, or fully participate in development programs. This situation creates fertile ground for frustrations and community conflicts, where language can become an instrument of political protest, or even a challenge to the established order. Dysfunctions observed in some municipalities, where linguistic misunderstandings have led to the dissolution of municipal councils, illustrate the direct link between linguistic exclusion and the weakening of local governance. The recognition and promotion of linguistic pluralism thus appear as essential measures to prevent tensions, strengthen national cohesion, and consolidate the legitimacy of local institutions in their mission of equitable representation.

In short, linguistic exclusion constitutes a major challenge to governance and political stability in Mali. It restricts citizen participation, weakens the legitimacy of local authorities, and fuels intercommunal tensions. The recognition and promotion of national languages appear as essential levers for transforming linguistic richness into an engine of social cohesion and sustainable development.

3.8. Practices and initiatives to promote the use of national languages

The integration of national languages into local administrative services is a key lever for improving governance efficiency and strengthening social cohesion in Mali. Enabling citizens to access public services in their mother tongue facilitates understanding of procedures and communication with government officials, thereby strengthening trust in institutions. Within the framework of decentralization, some municipalities have experimented with creating language services and translation programs to adapt administrative documents to the most widely spoken local languages. These initiatives demonstrate that, when accompanied by targeted training for civil servants, the use of national languages promotes transparency and ownership of local policies. However, the widespread adoption of these practices remains limited and requires legal formalization to mandate the partial or complete translation of official documents, public information materials, and local signage.

Training and raising awareness among local government staff constitute another major focus. Civil servants, in direct contact with the population, must be proficient in local languages or have access to qualified translators to ensure the fairness and clarity of administrative documents. Beyond the linguistic dimension, this training must also emphasize the sociocultural dimension of each language through workshops on cultural diversity and intercultural communication. Such initiatives bring civil servants closer to local realities and contribute to strengthening social cohesion. To be sustainable, they must be integrated into decentralization and civil service reform policies, with the support of technical and financial partners.

Bilingual education is a central pillar in the promotion of national languages. Bilingual programs, which introduce instruction in the mother tongue before learning French,

improve comprehension, academic success, and social integration, while also encouraging the involvement of parents and communities in local education management (Nounta et al., 2025). These initiatives often rely on partnerships with NGOs and international organizations to produce bilingual textbooks and train teachers. Bilingual education thus goes beyond mere pedagogy: it contributes to building inclusive local governance and strengthening community resilience.

Moreover, the integration of national languages into local governance is generating increasing interest in Africa, as it denotes a significant lever for democratic participation, transparency, and social cohesion. In Senegal, according to Diallo (2019), linguistic diversity, marked by the coexistence of Wolof, Pulaar, Serer, and Diola alongside French, the official language, represents both a cultural asset and a challenge for governance. The use of national languages in municipal councils and community meetings fosters a better understanding of administrative decisions and strengthens the legitimacy of public policies. By enabling citizens to directly access information and decision-making processes, this approach helps to bridge the gap between authorities and the population, while simultaneously building trust in local institutions.

Similarly, in Burkina Faso, where more than sixty languages are spoken, Nikiema (2005) and Napon (2006) emphasize that the use of local languages in regional and municipal administrations plays a crucial role in social cohesion and the promotion of national culture. Initiatives to translate official documents and conduct meetings in national languages such as Moore, Dioula, or Fulfulde facilitate understanding and citizen participation. However, these efforts are often hampered by a lack of resources and training for public officials, thus limiting their impact. Despite these constraints, linguistic inclusion remains an essential tool for promoting participatory governance and

strengthening community resilience in the face of socio-economic challenges.

In South Africa, Lafon (2004) highlights the importance of linguistic diversity in a context where eleven official languages coexist. The use of national languages in local governance structures, recognized as a constitutional right, also constitutes a strategic tool for strengthening citizen participation. Municipalities that adopt multilingual policies, by providing public communication and administrative services in several languages, promote transparency, accountability of elected officials, and the inclusion of historically marginalized communities. The South African experience thus demonstrates how valuing multilingualism can transform a source of division into a driver of nation-building and local democracy.

Finally, civil society and local communities play a key role in promoting national languages. NGOs, cultural associations, and community radio stations participate in disseminating translated information, raising public awareness, and creating educational materials, serving as a bridge between institutions and citizens. These initiatives foster local ownership of language policies, strengthen the legitimacy of local authorities, and help prevent social tensions while supporting peacebuilding. Therefore, the integration of national languages in Mali rests on a set of administrative, educational, and community initiatives, the success of which depends on the establishment of a clear legal framework, the training of personnel, and the active engagement of civil society.

3.9. Challenges and obstacles encountered in the implementation of national languages

The implementation of the use of national languages in local governance in Mali faces a series of complex challenges, the first being a lack of financial and human resources. Although decentralization policies and administrative reforms reflect a

political will to include local languages, local authorities rarely have sufficient resources to train, recruit, and retain qualified staff capable of ensuring effective bilingual communication. Local budgets, often strained by dependence on state transfers and security constraints, do not allow for the funding of translation programs, information materials in local languages, or regular training for public officials. This budget deficit leads to the exclusion of a segment of the population from decision-making processes, undermining the legitimacy of institutions and citizen participation.

At the human level, the scarcity of trained personnel and the lack of professional incentives to master national languages further exacerbate the situation, particularly in rural and Sahelian areas, where the number of civil servants is small and their versatility is significant. These constraints are compounded by competing socio-economic priorities, such as security, health, and infrastructure, which relegate language promotion to a secondary concern. Yet, it has been demonstrated that the use of mother tongues in public communication fosters citizen participation, transparency, and social cohesion.

Furthermore, technical limitations and language barriers constitute another major obstacle. While bilingual education and some community communication initiatives exist, they remain limited by the lack of digital infrastructure and appropriate language tools. Administrative platforms, institutional websites, and educational portals remain predominantly in French, thus excluding a large portion of potential users. The development of applications, translation software, and speech synthesis systems adapted to local languages would represent a significant step forward in popularizing these languages in the public sphere. However, this transition faces two main challenges: civil servants, often trained in a monolingual system, lack linguistic and technical skills, and institutional mistrust hinders innovation. The coexistence of numerous dialects also

complicates the standardization and harmonization of administrative and legal terminology, which is essential for ensuring the consistency of official documents. Overcoming these obstacles requires a concerted approach bringing together researchers, linguists, and institutional stakeholders to make national languages genuine instruments of governance and inclusion.

Finally, political and administrative resistance constitutes a further impediment. The historical perception of French as a symbol of national unity and institutional efficiency creates reluctance to promote local languages. Some officials fear that this recognition could fuel identity-based demands or weaken national cohesion, while the administration, steeped in a Francophone bureaucratic culture, remains ill-prepared to adopt a bilingual model. Official documents, forms, and communications are still written exclusively in French, and the lack of a coherent, comprehensive language policy reinforces this resistance. Yet, the successful experiences of some rural municipalities show that such a reform can strengthen national unity while promoting inclusion and citizen participation.

In short, the challenges associated with implementing national languages are numerous: financial, human, technical, and political constraints combine to slow language promotion. Nevertheless, a structured policy, supported by strong political will, can transform this linguistic diversity into a lever for stability, inclusion, and local development.

3.10. The positive effects of using national languages

The use of national languages in Malian local governance produces significant beneficial effects, both in terms of communication and citizen participation and cultural preservation. On the one hand, the use of local languages improves the understanding of public policies. In a context of high linguistic diversity, the dissemination of information in the

populations' mother tongue broadens access to public debates and reduces misunderstandings in the implementation of development programs. The experience of citizen audits in certain municipalities of Bamako illustrates how a better understanding of administrative documents and council minutes strengthens the involvement of residents and establishes a climate of trust between elected officials and citizens. These initiatives contribute to transparency, the accountability of authorities, and the effectiveness of decentralized governance. Furthermore, the adoption of national languages promotes the consolidation of citizen participation and local democracy. Residents can understand and express themselves in their mother tongue, which strengthens the legitimacy of debates and encourages effective control of public projects. The use of local languages facilitates participation in municipal councils, neighborhood committees, and consultative bodies, helping to prevent corruption and ensure transparent resource management. This approach goes beyond simple cultural enhancement: it constitutes a strategic instrument for including populations traditionally removed from institutional circuits and promoting the stability of local communities. Finally, the promotion of national languages contributes to the preservation of linguistic and cultural heritage, the foundation of Malian identity. The integration of local languages into administrations and the education system safeguards traditional knowledge, artisanal practices, and local rituals, while strengthening community ownership of cultural heritage (Diallo, 2019, p. 119). Bilingual programs piloted in northern Mali show that teaching in the mother tongue promotes student integration and community resilience in the face of tensions. The participation of populations in the creation of educational materials and in community consultation contributes to sustainable social cohesion and harmonious development.

As a result, the use of national languages improves communication, strengthens citizen participation and preserves cultural heritage. These benefits show that linguistic diversity can be an effective lever for local governance, provided it is supported by a coherent and inclusive institutional policy.

3.11. Perspectives and Recommendations

To strengthen the use of national languages in local governance in Mali, it is essential to adopt inclusive language policies adapted to local realities. The country's ethnic and linguistic diversity necessitates the implementation of strategies that guarantee access to information and decision-making processes for all. This requires the translation of official documents, the recruitment of civil servants capable of working in local languages, and training in basic translation and interpretation techniques. Co-designing reforms with local communities, traditional authorities, and civil society allows for the identification of existing resources and the adaptation of policies to specific contexts. These reforms should be viewed as levers for inclusion, stability, and development, supported by close coordination among all institutional and community stakeholders.

Consultation and involvement of local communities are also key factors. Establishing permanent consultation mechanisms, involving community associations, civil society, and local authorities, makes it possible to develop realistic and sustainable solutions that meet local needs. The experience of Burkina Faso demonstrates the importance of translating political commitments into concrete action plans to strengthen the effectiveness of linguistic and cultural initiatives.

Investing in language training and appropriate infrastructure is essential to ensure the sustainable use of national languages. Training programs must include language development, cultural awareness, and translation and interpretation skills.

Simultaneously, the creation of adequate infrastructure, resource centers, language schools, translated textbooks, and qualified translators, facilitates the dissemination and effective use of local languages. These measures contribute to promoting inclusion, reducing functional illiteracy, and strengthening social cohesion.

Furthermore, partnerships with international organizations and linguistic experts represent a strategic lever. These collaborations provide educational resources, training programs, and technical support for producing bilingual or multilingual documents, while also enabling the transfer of skills to local professionals. Pilot projects, such as community radio stations or bilingual administrative services, provide a framework for experimenting with, adjusting, and sustaining initiatives. Combining local and international expertise thus constitutes a sustainable approach to strengthening citizen participation and the effectiveness of local governance. In summary, strengthening the use of national languages in local governance relies on an integrated set of inclusive policies, training, community consultations, and strategic partnerships. By transforming linguistic diversity into a lever for cohesion and participation, Mali can make its national languages a driving force for effective governance, sustainable development, and social peace.

Conclusion

In conclusion, the use of national languages in local governance in Mali represents both a strategic opportunity and a complex challenge. From a social perspective, it promotes citizen inclusion, strengthens communication between institutions and the population, and consolidates social cohesion in a country characterized by significant linguistic diversity. From a practical perspective, the promotion of local languages contributes to the

legitimacy of institutions, the active participation of citizens in public decision-making, and the preservation of cultural heritage. However, the coexistence of several languages entails practical and political challenges: risks of exclusion, costs associated with producing multilingual documents, training of administrative staff, and the need to standardize terminology to ensure the clarity and efficiency of public services. Despite these constraints, gradual and planned integration, supported by training and awareness programs, can transform multilingualism into a genuine asset for governance and local development. The success of this process hinges on the implementation of structural measures: strengthening the language skills of public officials, integrating national languages into local information systems and media, establishing translation services, and adopting a clear legislative framework recognizing their official status. Political will and sustained institutional commitment are essential to ensuring the sustainability of these mechanisms. International experience (Senegal, Burkina Faso, South Africa) demonstrates that recognizing local languages can be a lever for democracy and institutional effectiveness. Besides, information and communication technologies (ICTs) offer new opportunities to disseminate national languages through multilingual educational and administrative platforms. Therefore, integrating national languages into local governance transcends the purely linguistic issue: it emerges as a strategic tool for strengthening institutional legitimacy, citizen participation, and social peace. By combining training, legislation, community mobilization, and technological innovation, Mali can transform its linguistic diversity into a driver of development, local democracy, and national unity.

Références

BARDIN Laurence, 2013, *L'analyse de contenu* (13^e éd.). Paris

: Presses Universitaires de France.

AFRICANEWS, 2023, “Mali drops French as official language”. Africanews.

Consulté le 30 septembre 2025 sur <https://www.africanews.com/2023/07/26/mali-drops-french-as-official-language/>

BAMGBOSE Ayo, 2000, *Language and Exclusion: The Consequences of Language Policies in Africa*. Münster, LIT Verlag.

COADY INSTITUTE, 2019, *The myths and realities of local governance in Sanankoroba, Mali*. Antigonish, Nova Scotia: St. Francis Xavier University.

Retrieved on August 28, 2025 from <https://coady.stfx.ca/the-myths-and-realities-of-local-governance-in-sanankoroba-mali/>

DIALLO Sileymane, 2019, « La problématique de la promotion des langues nationales sénégalaises au statut de langues officielles. » ABUDoF, Varia, 2 (8), pp.28- 47. fhal-03091939

GUINDO Paul, 2015, *Présentation de la politique linguistique du Mali*. AMALAN.

HAUGEN Einar, 1972, *The ecology of language: Essays by Einar Haugen* (A. S. Dil, Ed.). Stanford, CA: Stanford University Press.

LAFON Michel, 2004, « De la diversité linguistique en Afrique du sud : Comment transformer un facteur de division en un outil de construction nationale?. » P. Guillaume, N. Péjout, A.W. Kabwe-Segatti. « L’Afrique du sud dix ans après : Transition accomplie? », *Karthala*, pp.217-247, 2004. fhalshs-00078501f

MILAKOVICH Michael. E. (2010). “The Internet and Increased Citizen Participation in Government.” *In JeDEM*. 2(1). pp. 01-09. Retrieved on July 12, 2025 from <https://doi.org/10.29379/jedem.v2i1.22>

MINTA Moussa, 2020, *Using National Languages in Public Elementary and High Schools in Mali: Challenges and Perspectives*. IPU, Mali. Ph.D. Dissertation.

MINTA Moussa & KODIO Aldiouma, 2023, « Attitudes towards the teaching of national languages in Mali. » *Revue acaref*. pp.184-190, Retrieved in August 23, 2024 on <https://revues.acaref.net/wp-content/uploads/sites/3/2023/03/12-Moussa-O.-MINTA.pdf>

NAPON Abou, 2006, « Le rôle des langues nationales dans la promotion de la culture burkinabè », In *Revue du CAMES*, nouvelle série B, vol.007, n°1, pp. 205-213.

NIKIEMA Norbert, 2005, « Les langues nationales dans l'administration pour la bonne gouvernance et la participation démocratique », In *cahiers du CERLESHS*, pp. 45 – 71.

SAMASSÉKOU Adama, 2006, « Pluralisme linguistique et problématique du développement en Afrique. » In *Bulletin de la Classe des lettres et des sciences morales et politiques*, tome 17, n°7-12, pp. 379-386. Consulté le 24 octobre 2025 sur <https://doi.org/10.3406/barb.2006.38936>

UNESCO, 2025, “UNESCO and the promotion of languages in Africa: Cultural diversity and multilingualism”. Consulté le 13 octobre 2025 sur <https://www.unesco.org/en/articles/unesco-and-promotion-languages-africa-cultural-diversity-and-multilingualism>

UNESCO, 2025, *Mali launches its National Action Plan for the International Decade of Indigenous Languages*. Consulté le 2 septembre 2025 sur <https://www.unesco.org/en/articles/mali-launches-its-national-action-plan-international-decade-indigenous-languages-idil-2022-2032>

UNICEF, 2013, *Multi-country study on multilingualism and bi/plurilingualism in schools in Burkina Faso, Mali and Niger*.

UNICEF West and Central Africa Regional Office. Retrieved on September 15 , 2025 from

https://www.unicef.org/wca/media/9186/file/Etude%20MLE_EN_Web.pdf

USAID, 2014, *Mali Democracy, Human Rights and Governance Assessment Report*. United States Agency for International Development (USAID). Retrieved in January 23rd, 2025

from https://www.usaid.gov/sites/default/files/202205/Mali_2014DRG%20Assessment_public_FINAL.pdf

UNESCO Institute for Education, 2003, *Citizenship, Democracy and Lifelong Learning*. Consulté le 03 avril 2025 sur <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000149312>

Yango : Une Révolution Cybernétique et Une Illustration de la Présence de l'Être

ANZIAN Mlan Kouakou Pierre

Enseignant-Chercheur

Maître-Assistant

Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest-Unité

Universitaire à Abidjan (UCAO-UUA)

Institut Saint Thomas d'Aquin à Yamoussoukro

anzian2009@yahoo.com

Résumé

Cet article propose une lecture philosophique, sociotechnique et ontologique de l'interface Yango¹, en tant que dévoilement actuel des dynamiques cybernétiques, et de l'inscription l'Être dans le monde technologique. L'émergence de cette plateforme de mobilité numérique a opéré une mutation profonde du rapport à l'espace, au temps et à autrui et contribue à l'arrondissement (Gestell) technologique. Cette mutation appelle une interrogation ontologique : peut-on penser ce dispositif comme une clairière technologique, un lieu où l'Être se manifeste à travers la mobilité, la cohabitation et l'usage quotidien ? L'objectif de cette étude théorique et fondamentale est d'interpréter Yango, plateforme de transport numérique – taxi-intelligent – comme une scène ontologique et une reconfiguration du vivre-ensemble. L'hypothèse centrale est que Yango, en tant que dispositif cybernétique, constitue un espace de dévoilement ontologique, en résonance avec la pensée heideggerienne. En mobilisant une approche phénoménologique, nous avons montré que Yango invite à penser la technique non comme un outil, mais comme un mode de dévoilement de l'Être, à l'instar du Dasein – l'être humain – comme site originaire de la vérité. L'Être n'est plus substance, mais relation. Il est mouvement, interaction, circulation. Cette ontologie numérique est particulièrement pertinente en Afrique, où les réseaux sociaux, les plateformes et les systèmes mobiles façonnent les existences. En définitive, penser Yango à partir de

¹ Yango se présente comme une super application africaine, offrant non seulement des services de transport (motos-taxis, taxis-voitures, tricycles), mais aussi des services de livraison et de paiement mobile. En somme, Yango propose des services similaires à ceux d'Uber ou Bolt : transport VTC, livraison de repas, envoi de colis et même un portefeuille électronique appelé *Yango Pay*. Par ailleurs, dans cette étude, nous nous intéresserons uniquement à l'interface taxi-voiture ou « taxi-intelligent ».

Heidegger, c'est réconcilier la technique et la pensée, c'est habiter le monde numérique avec lucidité, et surtout reconnaître que même dans les flux de données, l'Être peut encore se dire, se révéler et se transmettre, à condition que le Dasein y soit présent, attentif et responsable.

Mots-clés : Être, Heidegger, Plateforme numérique, Technique et cybernétique, Yango.

Abstract

This article offers a philosophical, socio-technical, and ontological reading of the Yango interface as a current revelation of cybernetic dynamics and the inscription of Being in the technological world. The emergence of this digital mobility platform has brought about a profound change in our relationship to space, time, and others, contributing to technological appropriation (Gestell). This transformation raises an ontological question : can we think of this device as a technological clearing, a place where Being manifests itself through mobility, cohabitation, and everyday use ? The objective of this theoretical and fundamental study is to interpret Yango, a digital transportation platform – a smart taxi – as an ontological stage and a reconfiguration of living together. The central hypothesis is that Yango, as a cybernetic device, constitutes a space for ontological revelation, in resonance with Heideggerian thought. Using a phenomenological approach, we have shown that the Yango interface invites us to think of technology not as a tool, but as a mode of unveiling Being, like Dasein – the human being – as the original site of truth. Being is no longer substance, but relationship. It is movement, interaction, circulation. This digital ontology is particularly relevant in Africa, where social networks, platforms, and mobile systems shape lives. Ultimately, thinking about Yango from Heidegger's perspective means reconciling technology and thought, inhabiting the digital world with lucidity, and above all recognizing that even in data flows, Being can still express itself, reveal itself, and be transmitted, provided that Dasein is present, attentive, and responsible

Keywords : Being, Heidegger, Digital platform, Technology and cybernetics, Yango.

Introduction

À l'ère de la numérisation accélérée, les techniques algorithmiques transforment profondément les modes d'habitation du monde. Parmi elles, les plateformes de mobilité

comme Yango, en Côte d'Ivoire, au Ghana, au Sénégal, au Cameroun, en République démocratique du Congo (RDC) ou Gozem au Togo, au Bénin et au Gabon, incarnent une révolution cybernétique, où les déplacements humains sont régis par des logiques de calcul, de régulation et d'optimisation. Cette mutation technique soulève des enjeux non seulement fonctionnels, mais aussi philosophiques et ontologiques.

Le thème « *Yango : une révolution cybernétique et une illustration de la présence de l'Être* » suggère que l'innovation technologique ne se limite pas à une transformation fonctionnelle des pratiques sociales, mais qu'elle engage une mutation ontologique profonde. La révolution cybernétique portée par Yango illustre la manière dont l'humain se manifeste dans et à travers les dispositifs numériques. Elle révèle la tension entre automatisations et subjectivité, et invite à penser la technologie non comme un simple outil, mais comme espace de révélation et de réaffirmation de l'Être.

Le cadre théorique de cette étude théorique et fondamentale s'appuie sur deux piliers majeurs. D'une part, la cybernétique telle que définie par Norbert Wiener (1948), qui conçoit les systèmes vivants et artificiels comme régulés par des boucles de rétroaction et des flux d'information. D'autre part, la philosophie de la technique chez Martin Heidegger (1958), qui interroge la manière dont la technique moderne transforme notre rapport à l'Être. Heidegger affirme que « l'essence de la technique n'est pas absolument rien de technique » (1958 : 9), soulignant que la technique est mode de dévoilement du réel, susceptible de voiler ou de révéler l'Être. Ce cadre est enrichi par Jacques Ellul, qui dans *La technique ou enjeu du siècle*, souligne que « la technique a sa propre logique » (1954 : 135), insistant sur son autonomie croissante. Gilbert Simondon, dans *Du mode d'existence des objets techniques*, rappelle que « l'objet technique est un être en devenir » (1958 : 11), ouvrant une réflexion sur l'individuation technique. Enfin, Bernard

Stigler, dans *La société automatique*, avertit que « l'automatisation menace de court-circuiter la pensée » (2015 : 42), mettant en évidence les enjeux anthropologiques et politiques de la révolution numérique.

La problématique de cette étude consiste à interroger comment une innovation technologique, inscrite dans le paradigme cybernétique, peut transformer notre rapport à l'existence. Elle questionne les risques de réduction de l'humain à une fonctionnalité, tout en explorant la possibilité que ces dispositifs numériques deviennent des lieux de dévoilement de l'Être, révélant ainsi une tension entre déshumanisation et réhabilitation ontologique. Dans cette optique, la question centrale de la recherche peut être formulée comme suit : peut-on penser ce dispositif comme une « clairière technologique », un lieu où l'Être se manifeste à travers la mobilité, la cohabitation et l'usage quotidien ? L'hypothèse de recherche postule que le dispositif Yango, en tant que manifestation d'une révolution cybernétique, ne se limite pas à une simple fonctionnalité technique de mobilité, mais peut être pensé comme une « clairière technologique », où l'Être se dévoile. Autrement dit, malgré les risques de déshumanisation inhérents à la gouvernance algorithmique et à l'automatisation, l'interface Yango illustre la possibilité d'une réhabilitation ontologique de l'humain, en inscrivant la mobilité et la cohabitation dans une dynamique de présence et de sens.

L'objectif général de cette étude est d'interpréter Yango, plateforme de transport numérique – taxi intelligent – comme une scène ontologique et une reconfiguration du vivre-ensemble. Les objectifs spécifiques visent à analyser ontologiquement la technique et la cybernétique afin de comprendre comment les dispositifs numériques comme Yango participent à l'arrondissement du monde et à la structuration du réel ; explorer l'expérience du Dasein dans l'interface Yango, en interrogeant les dimensions de présence, de temporalité et de dévoilement de

l'Être à travers les usages technologiques ; repenser le Dasein à partir des savoirs endogènes et des cosmologies africains, pour mettre en lumière les conditions culturelles et communautaires du dévoilement de l'Être en contexte africain ; étudier empiriquement le cas de Yango dans les sociétés africaines, en analysant les usages, les interactions et les reconfigurations sociales que la plateforme génère, afin d'évaluer son potentiel ontologique et culturel dans les environnements urbains africains.

Afin d'atteindre les objectifs, cette étude adopte une démarche qualitative fondée sur l'approche herméneutique. Celle-ci permet d'interroger l'expérience vécue du sujet en situation, notamment dans son rapport à la technique, à l'espace et à l'Être. Elle dépasse les analyses purement fonctionnelles ou technocentrées pour accéder à la dimension existentielle des usages numériques. Cette approche se justifie par sa capacité à offrir une lecture ontologique des dispositifs techniques, en mettant en évidence leur ambivalence : ils peuvent à la fois aliéner et révéler, arraisonner ou ouvrir. Elle s'inscrit dans une phénoménologie critique attentive aux pratiques technologiques contemporaines, et permet de saisir les enjeux anthropologiques, culturels et sociaux liés à l'ère numérique. Concrètement, l'étude examine la plateforme Yango comme lieu d'expérience du Dasein, en l'analysant dans un contexte africain. Cette étude de cas permet d'interroger les reconfigurations culturelles, sociales et ontologiques que suscitent les dispositifs numériques dans les sociétés urbaines africaines, et d'évaluer leur potentiel de dévoilement ou de dissimulation de l'Être.

La démarche de résolution de la problématique s'articule autour de quatre axes complémentaires, qui visent à dépasser une lecture purement instrumentale de la technique pour l'envisager comme espace ontologique, lieu de dévoilement de l'Être et vecteur de sens. En premier lieu, une analyse ontologique de la technique et de la cybernétique est menée. Elle

s'appuie sur les travaux de Norbert Wiener, fondateur de la cybernétique, et sur la réflexion de Martin Heidegger, qui rappelle que « l'essence de la technique n'est pas rien de technique » (1954 : 9). Cette étape permet de mettre en tension la logique fonctionnelle des dispositifs numérique avec leur capacité à révéler ou à voiler l'Être. En second lieu, l'étude propose une exploration du Dasein dans l'interface Yango, considérée comme espace d'expérience quotidienne. La mobilité, la cohabitation et l'usage de cette plateforme deviennent des pratiques révélatrices du rapport de l'homme à lui-même et au monde, tout en soulignant l'ambivalence des technologies : elles peuvent aliéner par l'automatisation ou ouvrir à une nouvelle forme de présence. Le troisième axe consiste en une relecture africaine du Dasein, mobilisant les savoirs endogènes et les cosmologies locales pour penser l'Être en contexte. Cette herméneutique culturelle permet de relier les traditions philosophiques africaines aux enjeux contemporains de la technique et d'inscrire la réflexion dans une dynamique d'inculturation. Enfin, une étude de cas en contexte africain sera réalisée, prenant Yango comme illustration concrète d'une révolution cybernétique. L'analyse des usages dans les sociétés urbaines tentera de mettre en évidence les reconfigurations sociales, culturelles et ontologiques suscitées par ces dispositifs, et d'interroger leur potentiel à devenir une « clairière technologique » où l'Être se manifeste dans la quotidienneté. Ainsi, la démarche argumentative articule une réflexion théorique et une observation contextuelle, afin de montrer que la technique, loin d'être un simple outil, peut devenir un lieu de sens et de révélation de l'humain.

La portée utilitaire de cette étude réside dans sa capacité à mettre en lumière les enjeux sociaux, culturels et anthropologiques liés à l'usage de Yango dans les sociétés urbaines africaines. Elle permet de saisir comment la mobilité numérique transforme les rapports à l'espace, au temps et à

l'existence, en redéfinissant les pratiques quotidiennes et les modes de cohabitation. Cette recherche vise dès lors une double finalité : d'une part, offrir une lecture critique de la cybernétique comme paradigme technologique, en interrogeant ses implications sur l'humain et la société ; d'autre part, montrer que ces dispositifs numériques, loin d'être de simples outils fonctionnels, peuvent devenir des lieux de dévoilement de l'Être, contribuant à la réhabilitation de l'humain et à la redécouverte de sa dignité ontologique.

Par conséquent, la double finalité de cette recherche ouvre la voie à une réflexion plus approfondie sur les fondements mêmes de la technique et de la cybernétique. Il s'agit de dépasser l'approche instrumentale pour interroger leur portée ontologique et leur capacité à transformer le rapport de l'humain à l'Être. C'est dans cette perspective que s'inscrit le premier chapitre de cet article, lequel constitue le premier axe de la réflexion.

Chapitre I : Ontologie de la technique et cybernétique

Ce premier axe explore les fondements cybernétiques de Yango, en tant que dispositif technique structurant les comportements humains dans l'espace urbain. En mobilisant les travaux de Norbert Wiener (1948) sur la régulation algorithmique, il s'agit de montrer comment Yango incarne une logique de contrôle, d'optimisation et de calcul, propre à la cybernétique moderne. Ce dispositif est ensuite interrogé à la lumière de la pensée de Martin Heidegger (1958), notamment à travers le concept de *Gestell* (arraisonement), qui désigne la manière dont la technique moderne met le monde en demeure de se livrer comme une ressource. L'objectif est de démontrer que l'interface Yango participe à cette mise en disponibilité du réel, tout en ouvrant la possibilité d'un dévoilement ontologique.

1.1. La cybernétique comme logique d'arraisonnement : entre maîtrise algorithmique et réduction de l'Être

La cybernétique, telle que formulée par Norbert Wiener, repose sur une conception du monde comme système d'information, de régulation et de rétroaction. Elle transforme notre rapport à la réalité en une série de flux mesurables et contrôlables. Selon Wiener, la cybernétique est « la science du contrôle et de la communication dans l'animal et la machine » (1948 : 11) et elle vise à optimiser les comportements à travers des mécanismes de feedback. Dans cette perspective, le monde devient modélisable, prévisible et donc exploitable.

Les dispositifs numériques, comme Yango ou Gozem et Uber, incarnent cette logique. En tant que plateforme algorithmique de mobilité, Yango, taxi-intelligent, cartographie les espaces urbains, anticipe les besoins de déplacements, connecte les utilisateurs et oriente les trajets selon des calculs probabilistes. L'espace devient un réseau de données, les corps sont réduits à des coordonnées et les interactions humaines sont médiées par des interfaces. L'humain, dans ce système, tend à être intégré comme un rouage fonctionnel, soumis à une logique d'optimisation continue.

Dans la pensée de Heidegger, cette rationalisation du monde est interprétée comme une forme d'arraisonnement (*Gestell*). Il affirme que « l'essence de la technique n'est absolument rien de technique » (1958 : 9), soulignant que la technique moderne n'est pas un simple outil, mais un mode de réduction de l'Être à la disponibilité, à la performance, à l'utilité. Le monde devient stock, ressource, « fonds » exploitable. Yango ou Gozem et Uber, dans cette perspective, participent à cette logique d'arraisonnement. En automatisant les trajets, en rationalisant les déplacements, il risque de réduire l'expérience humaine à une fonction logistique. Le Dasein – cet être qui se rapporte à

son propre être – devient un coopérateur, un agent de performance, un être calculé. Toutefois, Heidegger rappelle que le Dasein est aussi capable d'habiter le monde autrement, à condition qu'il engage une présence authentique, c'est-à-dire, une manière d'être qui ne se laisse pas absorber par la seule fonctionnalité. (1986 : 31).

Il importe de souligner que la question de la cybernétique occupe une place importante dans la pensée du philosophe de Fribourg. Pour preuve, selon Dominique Janicaud, Heidegger « a parlé de cybernétique toute sa vie » (2001 : 122). La forte présence de la cybernétique à l'homme donne à Heidegger d'affirmer que « dans la représentation du monde par la cybernétique, la différence entre les machines automatiques et les êtres vivants est abolie. Elle est neutralisée par le processus de l'information qui ne fait pas de différence » (1983 : 88) Il poursuit en déclarant : « Les rapports de l'homme au monde, et, avec eux, la totalité de l'existence sociale de l'homme sont enclos dans le domaine où la science cybernétique exerce sa maîtrise » (Ibid., : 88). Ce qui revient à dire : la cybernétique installe l'homme dans une existence inauthentique. Car, elle empêche l'homme d'être en rapport avec l'Être. Ainsi, elle contribue à l'oubli de l'Être. Autrement dit, la culture cybernétique proclame la fin de la métaphysique puisqu'elle exalte la pensée calculante au détriment de la pensée pensante.

La cybernétique à travers sa logique de commande et de guidage a doté la machine d'une puissance qui détrône malheureusement l'homme comme centre de la connaissance de sorte que Serres a pu écrire : « Le savoir contemporain, dans son ensemble, est une théorie de la communication » (1974 : 41). De ce pas, toutes les sciences ont leur fondement dans la cybernétique : l'on assiste à l'unification des sciences par la cybernétique. Dans son célèbre entretien au journal *Der Spiegel*, le Fribourgeois, Martin Heidegger, avait annoncé l'avènement du monde technologique dans lequel l'humanité se trouve

embarquée actuellement et d'une certaine manière le primat de la pensée calculante et la fin de la pensée pensante donc la fin de l'ontologie. La saturation de la culture cybernétique dans notre univers communicationnel, l'usage abondant des techniques de l'information et de la communication (TIC) est non seulement l'illustration concrète de l'oubli de l'Être, mais aussi une affirmation de l'actualité de Heidegger. Le Badois, Martin Heidegger, est actuel, à moins de le dépasser. L'absence d'éthique dans ce monde nouveau est une réalité à pallier.

Dans le prolongement de cette réflexion sur l'authenticité du Dasein face à l'arraisonnement technologique, il convient désormais d'examiner les conditions ontologiques du dévoilement de l'Être dans un monde marqué par la technicisation. Cette exploration nous conduit à interroger les modalités d'habitation du monde à partir d'un lieu singulier : Yango. Ainsi, s'ouvre la section suivante dont l'objectif est une analyse ontologique entre technicisation et dévoilement de l'Être pour une reconfiguration de l'habitation à Yango, autrement dit, quand la lumière traverse la technique, Yango, se présente comme le seuil d'un Être, à réinventer.

1.2. De la « clairière technologique » au dévoilement de l'Être : habiter Yango autrement

Face à la menace de l'arraisonnement, Heidegger propose une alternative ontologique : la *Lichtung*, ou clairière. Il s'agit d'un espace d'ouverture où l'Être peut se manifester, non comme objet, mais présence. La clairière n'est pas un lieu physique, mais une disposition existentielle du Dasein à accueillir l'Être dans sa vérité. Heidegger écrit que « la clairière est ce dans quoi l'Être peut se montrer, se cacher, se manifester ou se retirer » (1976 : 13). Elle est un lieu de dévoilement, mais aussi de retrait possible.

Yango, en tant qu'interface algorithmique, peut devenir une « clairière technologique » : un espace où le Dasein se projette,

rencontre autrui, assume sa finitude et engage sa responsabilité. Le trajet, dans cette perspective, n'est plus une simple fonction logistique : il devient un événement existentiel, une actualisation de la présence, une mise en mouvement de l'Être. Le véhicule devient une expérience de dévoilement. Cependant, cette clairière n'est jamais garantie. Elle exige une disposition du Dasein à habiter la technique avec lucidité, attention et soin. Si le Dasein se laisse absorber par la rapidité, l'utilité ou l'efficacité, alors la technique devient voilement. L'Être se retire, le monde devient stock, le trajet devient un automatisme. Heidegger met en garde contre cette dérive en affirmant : « Le péril extrême de la technique moderne réside dans le fait qu'elle voile l'Être » (1966 : 88). Et dans son ouvrage *Lettre sur l'humanisme*, il insiste : « Toute ontologie est sans fondement tant que la vérité de l'Être n'est pas pensée » (1992 : 145).

Dans les contextes africains, cette clairière prend une résonance particulière. Le Dasein africain, enraciné dans la parole, la mémoire et le lien communautaire, habite Yango autrement. Il y voit un espace de narration, un moment de partage, un lieu de résonance ontologique. Le trajet devient rituel, la parole devient soin, la mobilité devient mémoire. Ainsi, Yango n'est plus un simple outil : il devient un lieu de l'Être, un espace où la technique peut être réconciliée avec la pensée, où le numérique devient support de vérité, et où le Dasein peut encore se tenir debout dans la lumière fragile du sens.

Au terme de ce premier axe, l'étude met en lumière la tension entre arraisonnement et de dévoilement dans l'usage des dispositifs comme Yango ou Gozem et Uber. En mobilisant les pensées de Wiener et Heidegger, l'étude montre que la technique moderne, bien qu'animée par une logique de régulation et d'optimisation, n'est pas neutre : elle transforme notre rapport à l'espace, au temps et à l'Être. Yango, en tant qu'interface algorithmique, participe à cette mise en disponibilité du réel, mais peut aussi devenir une « clairière technologique, » à condition que le

Dasein y engage une présence authentique. Ainsi, la technique devient ambivalente : elle peut voiler ou révéler l'Être selon la manière dont elle est habitée. Cette réflexion ouvre vers une ontologie critique du numérique, attentive aux enjeux éthiques et existentiels de la cybernétique du monde.

L'interaction avec les interfaces numériques reconfigure la présence, la temporalité, le dévoilement du Dasein. Cette ontologie numérique appelle à explorer dans le chapitre qui suit comment l'existence humaine se manifeste dans ces environnements, en analysant les modalités d'être à travers l'expérience du Dasein dans l'interface comme espace de projection et de résonance ontologique. Dès cet instant, nous nous situons dans le deuxième axe de cet article.

Chapitre II : Le Dasein dans l'interface – entre présence, temporalité et dévoilement

Ce deuxième axe s'intéresse à l'expérience du Dasein dans son interaction avec l'interface numérique de Yango. Il s'agit d'analyser comme le sujet, en tant qu'être-au-monde, se projette dans l'espace algorithmique, assume sa temporalité, et engage sa responsabilité dans le choix, le déplacement et la cohabitation.

En mobilisant les concepts de *Lichtung* (clairière), *Mitsein* (être-avec) et *Sorge* (souci), ce volet met en lumière la manière dont l'interface Yango peut devenir un lieu de révélabilité de l'Être, à condition que le Dasein y soit présent avec lucidité et attention. L'analyse repose sur des observations empiriques, des récits d'utilisateurs et une interprétation phénoménologique des interactions numériques.

2.1. Le Dasein dans l'interface : présence, responsabilité et sollicitude

Dans la pensée heideggérienne, le Dasein désigne l'être humain dans sa capacité à se rapporter à son propre être, à interroger et en faire l'expérience. Heidegger affirme que : « cet étant que nous sommes chaque fois nous-même » est unique ce qu'il peut poser la question de l'Être (1986 : 31). Le Dasein n'est pas un objet parmi d'autres dans le monde : il est le site originaire du dévoilement ontologique, le lieu où l'Être peut se manifester dans sa vérité.

Dans le contexte numérique contemporain, cette capacité du Dasein à se rapporter à son être se dévoile dans son interaction avec les interfaces. Yango, en tant que dispositif algorithmique, devient un espace où le Dasein actualise son être-au-monde. L'acte de commander un trajet, de choisir une destination, d'attendre un conducteur, de partager un espace mobile avec autrui – tout cela constitue une expérience existentielle, où le Dasein se projette, se temporalise, se révèle.

Dans la mise en lumière des structures existentielles du Dasein, Heidegger distingue deux types de rapport au monde : la préoccupation (*Besorgen*) envers les choses et la sollicitude (*Fürsorge*) envers les humains. (1986 : 158). Cette dernière peut être dominatrice – prendre en charge l'autre – ou libératrice – laisser l'autre être lui-même. Dans l'usage de Yango, cette sollicitude se manifeste dans la relation entre passager et conducteur, dans la cohabitation temporaire d'un espace mobile. Le Dasein, en assumant sa finitude, devient responsable de ses actes, de ses choix, de ses paroles.

Au regard de cette sollicitude, Ricœur propose une articulation entre l'herméneutique du soi et l'éthique de la sollicitude, où la responsabilité émerge de la conscience de soi et de la reconnaissance de l'autre (1990 : 319). Dans l'interface Yango, cette responsabilité se manifeste dans le respect de l'autre, dans la parole échangée, dans le soin apporté à la

cohabitation. L'interface Yango devient un lieu éthique, où le Dasein engage sa responsabilité, où la sollicitude peut se dire, où l'altérité peut être reconnue.

Dans les sociétés africaines, cette sollicitude prend une forme communautaire. Le Dasein africain, enraciné dans la parole, la mémoire et le lien social, habite l'interface Yango comme un espace de soin partagé. Le trajet devient un moment de reconnaissance ; la parole devient vectrice ; la cohabitation devient un rituel de présence. Ainsi, Yango devient un lieu de sollicitude incarnée, où le Dasein assume sa responsabilité dans la rencontre avec autrui.

Cette sollicitude incarnée, vécue dans l'espace mobile de Yango, ne saurait être dissociée des structures fondamentales qui soutiennent l'existence du Dasein : la temporalité et le langage. En effet, c'est à travers le temps vécu et la parole échangée que le Dasein se projette, se révèle et actualise sa présence au monde. C'est dans cette optique que s'inscrit la section suivante : analyse phénoménologique de la temporalité et du langage dans la dynamique projective du Dasein.

2.2. Temporalité et langage : Dasein entre projection et dévoilement

La temporalité est une structure fondamentale du Dasein. Heidegger distingue les trois ekstases de la temporalité : le passé comme héritage, le présent comme actualisation, le futur comme projection. (1986 : 389). Le Dasein ne vit pas dans un temps abstrait, mais dans une temporalité concrète, marquée par une tension entre ce qui a été, ce qui est et ce qui advient. Il est le temps, en ce sens qu'il n'est pas extérieur à lui, mais constitue l'une des dimensions fondamentales de son existence.

Dans l'usage de Yango, cette temporalité se manifeste pleinement. Le Dasein anticipe le trajet, actualise une décision, hérite d'une mémoire de déplacements. Chaque interaction avec l'interface Yango est une actualisation de la temporalité

existentielle. Le temps n'est pas une donnée extérieure : il est vécu, projeté, assumé. Dastur souligne que Heidegger propose une approche phénoménologique du temps, où le Dasein est le temps, et non simplement dans le temps (2011 : 13). Cette conception permet de penser Yango comme un dispositif de temporalisation, un espace où le Dasein actualise son être dans le temps vécu.

Dans cette temporalité, le langage et l'Être, chez Heidegger, sont intimement liés. Mieux, le langage est l'abri de l'Être. Il l'affirme dans une phrase très dense en ces termes : « Le langage est la maison de l'Être, dans son abri habite l'homme » (1976 :13). Avec Heidegger, le langage n'est plus un simple outil de communication, mais le lieu où l'Être se donne à comprendre. Dans Yango, le langage est médié par l'interface : notifications, instructions, évaluations. Mais ce langage, même algorithmique, est porteur de sens. Il oriente ; il suggère ; il conditionne.

Le Dasein, en interagissant avec ce langage, se situe dans une clairière numérique, où l'Être peut se dire – ou se taire. La responsabilité ontologique consiste à reconnaître cette médiation, à habiter le langage technique avec conscience. Dans les traditions africaines, la parole est vectrice de mémoire, de sagesse, de lien social. Le Dasein africain, en assumant sa finitude, donne forme à sa responsabilité par le langage – souffle de l'Être. Dans Yango, cette parole peut être réactivée, même dans l'espace numérique, comme lieu de transmission, de reconnaissance, de soin. Ainsi, la temporalité et le langage, en tant que structures existentielles du Dasein permettent de penser Yango comme un espace de dévoilement. Le trajet devient projection ; la parole devient soin ; l'interface devient clairière. Le Dasein, en habitant Yango, actualise son être, assume sa responsabilité, et ouvre l'Être à sa vérité. Cette dynamique ontologique prend une résonance particulière dans les contextes africains, où les savoirs endogènes, les cosmologies locales et les pratiques communautaires offrent des ressources inédites

pour penser le dévoilement de l'Être. Toutefois, cette révélation ne saurait être amplement saisie sans tenir compte des contextes culturels qui façonnent l'expérience du Dasein. C'est pourquoi le chapitre suivant propose une approche africaine du Dasein, en mobilisant les mémoires du sol et les sagesses du ciel, les visions du monde tissées par les ancêtres et les gestes partagés au rythme des communautés, afin d'explorer les conditions spécifiques de la monstration, de la manifestation de l'Être en contexte africain. C'est dans cet élan que s'inscrit le troisième chapitre de cette étude, et dès lors, nous entrons dans le troisième axe de cet article.

Chapitre III : Approche africaine du Dasein – savoirs endogènes, cosmologies locales et pratiques communautaires dans la perspective du dévoilement de l'Être

Ce troisième axe propose d'approfondir les épistémologies autochtones, les systèmes de pensée territorialisés et les dynamiques sociales enracinées, en les mettant en dialogue avec la pensée heideggerienne. Il s'agit de montrer que le Dasein africain ne se définit pas par l'individu, mais par la co-existence, la mémoire partagée et la parole communautaire. Ce volet s'appuie sur les travaux de penseurs africains pour mettre en lumière les ressources culturelles qui permettent de réinvestir les dispositifs techniques comme lieux de narration, de soin et de solidarité. L'objectif est de démontrer que Yango, dans les contextes africains, peut devenir un espace de résonance ontologique, où l'Être se donne à voir à travers les pratiques situées du Dasein.

3.1 Ontologie relationnelle et temporalité cyclique du Dasein africain

Dans les sociétés africaines traditionnelles, l'être humain ne se définit pas par son individualité, mais son appartenance à une communauté, à une lignée, une terre. Le Dasein africain est un être-en-relation, un être-avec, enraciné dans une ontologie du lien. Cette conception rejoint la structure du *Mitsein* chez Heidegger, selon laquelle le Dasein est toujours déjà en co-existence avec autrui (1986 : 155). Toutefois, là où Heidegger pense le *Mitsein* comme structure existentielle, les cosmologies africaines en font une structure ontologique et cosmique : l'individu est lié aux ancêtres, aux vivants, aux esprits et à la nature.

La monstration ou la manifestation ou encore le dévoilement de l'Être, dans cette perspective, ne passe pas par l'angoisse solitaire du Dasein, mais par une parole partagée, le rituel, la mémoire collective. Le Dasein africain devient un médiateur ontologique entre les dimensions visibles et invisibles du monde. Il est celui par qui l'Être se dit dans le geste, dans la cohabitation, dans la responsabilité partagée.

Par ailleurs, Heidegger conçoit la temporalité comme une structure fondamentale du Dasein, articulées en trois ekstases : le passé comme héritage, le présent comme actualisation et le futur comme projection (1986 : 389). Dans les cosmologies africaines, cette temporalité est cyclique, communautaire et incarnée, rythmée par les saisons, les rites, les commémorations. Cette temporalité est vécue comme une épaisseur ontologique, où le passé n'est jamais aboli, mais constamment réactivé dans les gestes, les paroles et les lieux. Ce qui veut dire que le passé n'est pas derrière : il est présent dans les ancêtres, dans les lieux, dans les gestes. Comme le souligne Eboussi, « la parole est le lieu où se dit la vérité de l'homme africain, dans sa mémoire, sa présence et sa relation au monde » (1977 : 33). Pour notre auteur, la parole africaine est un acte de mémoire, un lieu de vérité et de

transmission, où l'Être se dit dans le récit partagé et le proverbe. Un auteur majeur qui prolonge et enrichit la pensée de Fabien Eboussi Boulaga sur la parole comme lieu de mémoire et de présence est Souleymane Bachir Diagne. Philosophe sénégalais, Diagne insiste sur la centralité du langage et de la traduction dans les traditions africaines, en tant que vecteurs de sens, de transmission et d'ouverture à l'universel. Pour lui, « la parole africaine est mémoire, mais aussi avenir : elle est le lieu où se pense la continuité du monde et la responsabilité du dire » (2016 : 47). Cette citation rejoint l'idée que la parole n'est pas simplement un outil de communication, mais une structure ontologique où le Dasein africain se dit, se transmet et se projette. Souleymane Bachir Diagne valorise les traditions orales comme des formes philosophiques à part entière, capables de penser l'Être dans sa pluralité et sa profondeur.

En outre, Dastur souligne que chez Heidegger, le Dasein ne se contente de vivre dans le temps : il est le temps (2011 : 13). Cette idée trouve écho dans les pratiques africaines, où le temps est une épaisseur ontologique, une continuité vécue. En effet, le Dasein africain, loin d'être un sujet isolé, est un être-en-relation, médiateur entre les vivants, les ancêtres et les non-nés. Dans l'usage de dispositif numérique comme Yango, cette temporalité se réactualise : le trajet devient rituel, le déplacement devient mémoire en mouvement, et l'interface devient une clairière technologique. Le Dasein, en se déplaçant, réactualise son être, réactive sa mémoire, réinscrit son existence dans la continuité du monde. Ainsi, le numérique peut devenir un support de réactivation ontologique, à condition que le Dasein y soit présent avec lucidité, soin et responsabilité. (Heidegger, 1986 ; Dastur, 2011).

Mais cette présence ne saurait être dissociée des modalités concrètes par lesquelles le Dasein habite le monde : la parole échangée, la cohabitation vécue, et l'usage situé de la technique. C'est à travers ces dimensions incarnées que se joue la

possibilité d'une monstration, d'une révélation de l'Être dans les environnements numériques. C'est pourquoi la section suivante s'attache à explorer la parole, la cohabitation et la recontextualisation de la technique comme vecteurs essentiels d'une habitation authentique du monde technologique.

3.2 Parole, cohabitation et recontextualisation de la technique

Dans son ouvrage *Acheminement vers la Parole*, Heidegger affirme : « Le langage est la lumière de l'Être. Il éclaire ce qui est, en le laissant apparaître dans sa vérité » (1976 : 91). Cette citation prolonge l'idée que le langage n'est pas simplement un outil de communication, mais le lieu même où l'Être se manifeste, se dévoile et se pense. Ricœur affirme dans son ouvrage, *Soi-même comme un autre*, que : « La parole est un acte. Elle engage, elle transforme, elle crée » (1990 : 51). Cet ouvrage révèle clairement que Ricœur explore la parole comme puissance éthique et ontologique : elle n'est pas seulement un moyen d'expression, mais une manière d'habiter le monde, de se constituer comme sujet et de reconnaître autrui. Cette perspective rejoint celle de Heidegger, pour qui le langage est le lieu de révélation de l'Être.

Dans les traditions africaines, cette prend une résonance particulière. La parole est sacrée, vectrice de mémoire, porteuse de vérité, lieu de transmission. Le griot, le sage, le conteur sont les gardiens de l'Être, ceux qui le disent, le préservent, le transmettent. Le Dasein africain ne se définit pas par le *Cogito*, mais le dialogue, le récit, le proverbe. Le langage n'est pas un outil : il est un espace ontologique, un lieu de dévoilement, de monstration.

Dans l'interface Yango, cette parole peut être réactivée, même dans l'espace numérique. Le déplacement se transforme en récit ; le moyen de transport en espace d'échange, et l'interface numérique en vecteur de mémoire collective. Ce qui

revient à dire que le chemin raconte, le véhicule dialogue et l'écran se souvient, mieux, le trajet s'érige en scène narrative, le véhicule en lieu de parole partagée, et l'interface en archive vivante de l'expérience. En ce sens, la parole africaine, loin d'être folklorique, est une phénoménologie de sens, une manière d'habiter le monde dans la vérité de l'Être.

Parlant d'habiter le monde, lorsque Heidegger affirme que « l'homme est l'être qui habite » (1958 : 228), il ne parle pas simplement d'un lieu physique, mais d'un mode d'être au monde fondé sur le soin, la proximité et l'ouverture à l'Être. Habiter, c'est plus que demeurer : c'est honorer l'Être dans le silence des lieux et la densité des présences. Cela veut dire qu'habiter consiste moins à occuper un espace qu'à entretenir un rapport éthique et ontologique avec l'Être. Cette idée trouve un écho dans la pensée africaine, notamment chez Mokhtar Diagne, qui souligne que « habiter, c'est coexister avec les vivants et les invisibles, dans une continuité de présence » (2019 : 74). Dans les traditions africaines, l'habitation ne se limite pas à l'espace matériel : elle est relationnelle, rituelle et mémorielle. Le village, la case, le marché, même le chemin sont des lieux habités par les récits, les ancêtres et les gestes quotidiens. Le Dasein africain, en ce sens, habite le monde en le racontant, en le partageant, en le célébrant. Il habite le monde dans une relation, de soin, de respect, d'équilibre. La co-existence n'est pas une donnée sociale : elle est une structure ontologique. Ce qui revient à dire que la cohabitation avec les autres – humains et non humains – constitue une manière d'être qui dépasse l'individualisme moderne. Dès lors, dans la pensée africaine, le dévoilement de l'Être passe par la cohabitation harmonieuse, le respect des équilibres, la responsabilité intergénérationnelle. Dans cet horizon, Yango peut devenir un lieu mobile, un espace de co-existence, un support de solidarité. Le trajet partagé devient une expérience communautaire, le déplacement devient un rituel de lien et l'interface devient un outil de soin. Ces métaphores du

quotidien révèlent une potentialité insoupçonnée de la technique : celle de favoriser la présence, la relation et la mémoire.

Pourtant cette lecture contraste fortement avec la critique heideggérienne de la technique moderne, qui voit dans celle-ci une tendance à réduire le monde à un simple stock de ressources disponibles, à un « fonds » (*Bestand*), où l'Être est dissimulé sous l'impératif de l'efficacité et du calcul et du mesurable. Ainsi, une tension se dessine : entre une technique aliénante, qui dépossède l'homme de son monde, et une technique réappropriée, recontextualisée, qui peut redevenir un lieu d'habitation pour le Dasein. C'est dans cet écart que se joue la possibilité d'un usage éthique et poétique de la technique, à rebours dans son essence moderne.

Cette critique heideggérienne de la technique repose sur le concept de *Gestell*, qui désigne le processus d'arraisonnement du monde – la réduction de l'Être à une ressource, une fonction (Heidegger, 1958 : 13). Dans les sociétés africaines, la technique est souvent intégrée aux rites, inscrite dans la parole, liée à la mémoire. Une ontologie africaine de la technique ne rejette pas la modernité, mais la recontextualise. Elle pense la technique comme un mode d'être, comme un support de co-existence, comme lieu de transmission. Yango dans cette dynamique devient un dispositif de monstration ou un environnement de sollicitude, un support narratif ou un médium de parole, un lieu d'attention et de bienveillance ou un espace de présence réparatrice. Le Dasein africain, en interagissant avec Yango, ne se soumet pas à l'arraisonnement : il réactive sa mémoire, réinscrit sa parole, réaffirme sa présence. La technique devient clarière, et non pas le voilement. Au lieu d'être un dispositif de dissimulation de l'Être (*Gestell*), la technique peut devenir un lieu d'ouverture, de révélabilité, de cohabitation. Ce qui dénote que les sociétés africaines peuvent recontextualiser la technique dans une logique de soi, de mémoire et de relation.

L'exploration de l'usage Yango dans les milieux socioculturels africains illustre comment la technologie peut être recontextualisée selon une logique aux cultures locales. Loin d'une adoption passive, les communautés africaines intègrent Yango ou Gozem dans leur quotidien en l'adaptant à leurs pratiques sociales, mémorielles et identitaires. C'est cette capacité de recontextualisation qui témoigne de la vitalité et de la créativité des cultures africaines face aux défis de la modernité technologique.

L'étude de cas de Yango dans les milieux urbains africains, présentée dans le prochain chapitre, illustre comment les communautés africaines reconfigurent la technique selon leurs dynamiques identitaires, historiques et relationnelles propres, et ce fait, nous entrons dans le quatrième axe de cet article.

Chapitre IV : Étude de cas – Yango dans les sociétés africaines

Ce chapitre vise à analyser empiriquement les usages de Yango dans les sociétés africaines, en mettant en lumière les dynamiques sociales, culturelles et ontologiques que la plateforme suscite. Il s'agit d'observer comment les pratiques locales réinvestissent l'interface Yango comme espace de cohabitation, de narration et de révélation de l'Être, à partir des contextes urbains africains.

4.1. Habiter Yango : contextualisation africaine et expérience du trajet

L'Afrique, dans sa diversité culturelle, linguistique et historique, constitue un terrain fertile pour interroger les usages technologiques à partir de ses propres logiques sociales et ontologiques. Loin d'être un simple réceptacle de la modernité numérique, elle réinvente les usages, les adapte, les contextualise selon ses rythmes et ses imaginaires. Yango, en

tant que plateforme algorithmique de mobilité, s'est implantée dans plusieurs villes africaines – notamment à Abidjan, Accra, Dakar, Douala, Kinshasa – en transformant les pratiques de déplacement, mais aussi les rapports sociaux et les formes de cohabitation urbaine.

Dans ces contextes, Yango dépasse le simple rôle de transport. Il devient un acteur socio-économique, facilitant la mobilité urbaine, créant des emplois, modernisant les usages et renforçant l'inclusion numérique. Son impact va au-delà du déplacement : il transforme les habitudes, les interactions et les dynamiques locales de développement. Ce qui signifie que Yango transcende sa fonction utilitaire : il ne se contente pas de transporter. En plus de son rôle dans la stimulation de l'économie de proximité, la croissance locale et son apport au renforcement des capacités communautaires et à la cohésion sociale, il devient un lieu où les gens vivent ensemble, racontent leurs histoires et gardent leurs souvenirs. Pour les Africains qui valorisent la parole et la communauté, Yango est un moment de lien et de sens. Ainsi, Yango transcende sa fonction utilitaire pour devenir un espace de cohabitation sociale, un vecteur de récits partagés et un support mémoriel : il devient scène vivante, mémoire roulante, lieu de parole et de présence. Le Dasein africain, tissé de voix et de liens, y trouve un souffle, une vibration, une communauté d'être en mouvement. Il se déploie dans une temporalité partagée, une ontologie de rencontre de sorte qu'il investit Yango comme un territoire de co-présence, de mise en commun des vécus, où l'Être se révèle dans sa profondeur. Le Dasein africain, enraciné dans une ontologie relationnelle faite de parole, de mémoire et de communauté, habite autrement Yango. Il y voit un espace existentiel : un lieu et un instant de partage, une ouverture à l'autre, un espace de résonance ontologique.

Le déplacement, dans les sociétés africaines, n'est pas une simple transition spatiale. Il s'inscrit dans une dynamique

rituelle, relationnelle et narrative. Il devient une expérience de l'existence, où le conducteur et le passager cohabitent dans un même espace-temps, tissent du lien et échangent une parole porteuse de sens. Chaque course en Yango est donc un rituel discret, une rencontre tissée de regard et de mots. Le véhicule devient un lieu suspendu, où le temps s'ouvre, la parole circule, et l'Être se dévoile dans le mouvement partagé. Le trajet en Yango devient donc une expérience existentielle, où le passager et le conducteur partagent un espace, une temporalité, une parole. Cette cohabitation temporaire réactive les structures du *Mitsein* heideggérien – l'être-avec – mais dans une version enracinée dans les pratiques locales. Le Dasein africain, entrant dans Yango, ne se contente pas d'être transporté. Il s'expose, s'exprime, se raconte. Le trajet devient un moment de dévoilement, où l'Être se manifeste dans la parole échangée, dans le silence partagé, dans le regard croisé. Le véhicule devient une clairière mobile, un espace où le monde se donne à voir autrement.

En somme, le trajet en Yango ne réduit pas à un déplacement physique : il devient une scène de monstration, de révélabilité, où l'Être murmure dans les mots, respire dans les silences, scintille dans les regards échangés. Le véhicule, en tant que scène ambulante de l'être-au-monde, ouvre un espace inédit de perception du monde. C'est dans cette dynamique que s'inscrit la réflexion de la section suivante, axée sur les dynamiques d'interaction, les pratiques discursives et la redéfinition des modalités du lien social.

4.2. Interface, parole et reconfiguration du vivre-ensemble

L'interface de Yango, bien qu'algorithmique, est médiée par des usages locaux. Les langues, les expressions, les codes sociaux s'y inscrivent. Les utilisateurs africains réinterprètent les fonctionnalités, les adaptent à leurs besoins, les intègrent à leurs pratiques. L'interface devient un lieu de traduction

culturelle, un espace de négociation ontologique. Par exemple, à Abidjan, les utilisateurs peuvent appeler directement le chauffeur pour négocier le point de départ, discuter du tarif ou simplement échanger une salutation. Bien qu'absente des intentions premières du dispositif, cette pratique témoigne d'une appropriation sociale et communautaire de la technologie, révélant des usages émergents porteurs des sens.

Entre outre, il importe de souligner que le Dasein africain ne subit pas l'interface : il l'habite, il la transforme, il y inscrit dans son être. La parole échangée dans le véhicule Yango est souvent porteuse de mémoire, de sagesse et de soin. Le conducteur peut raconter son parcours, ses origines, ses espoirs. Le passager peut partager ses préoccupations, ses projets, ses émotions. La parole, dans sa densité silencieuse, devient espace ontologique : elle dévoile l'Être, accueille l'autre, et rend possible la vérité. Pour Heidegger, le langage n'est pas simple outil : il est le foyer de l'Être, le lieu où il respire et se révèle. Cette idée, Heidegger, la formule en affirmant que le langage constitue la demeure, la maison, où l'Être se manifeste. Dans le contexte africain, cette maison est mobile, partagée, vivante. Elle circule avec les corps, les voix et les récits. Cette mobilité n'est pas linéaire : elle épouse une temporalité africaine souvent rythmée, cyclique et profondément relationnelle, où chaque instant s'inscrit dans une trame de liens et de résonances. La temporalité africaine n'est pas une succession abstraite, mais une épaisseur vécue, marquée par les saisons, les rites, les rencontres. Yango, en s'inscrivant dans cette temporalité, transforme les rythmes urbains, mais aussi les expériences du temps. Le Dasein africain, en utilisant Yango, projette son être dans le futur, actualise un présent, mobile un passé. Le déplacement devient une temporalisation existentielle, où chaque trajet engage l'Être dans un mouvement singulier, intégré dans une logique signifiante : chaque trajet de Yango est une mise en mouvement de l'Être. Ce vécu mobile ne se limite pas à une expérience individuelle : il participe d'une

transformation plus large des dynamiques sociales. Dans cette lumière, le quotidien se recompose, et les gestes ordinaires prennent une résonance nouvelle. Ainsi, Yango reconfigure les pratiques du vivre-ensemble dans les sociétés africaines. Il ne se contente pas de relier les points géographiques : il tisse des liens, façonne des espaces de rencontre, et engendre de nouvelles formes de cohabitation et de sociabilité. Le Dasein, en interagissant avec Yango, réactualise son être-avec, réinvente sa co-existence, réaffirme sa présence. Cette reconfiguration ouvre des trajectoires alternatives de pensée, où la technique n'est pas rejetée, mais intégrée, recontextualisée, humanisée. Elle invite à penser une ontologie africaine de la mobilité, où le déplacement est une expérience communautaire, un rituel de passage, un lieu de transmission.

En définitive, l'approche socio-technique de Yango révèle une transformation profonde de la mobilité urbaine africaine : chaque trajet devient une expérience relationnelle, favorisant cohabitation, solidarité et appropriation communautaire de la technologie. Yango dépasse sa fonction pragmatique répondant à des besoins concrets de transport urbain pour devenir un espace vivant, où l'Être se manifeste dans le mouvement et le lien social.

Conclusion

Dans le contexte contemporain marqué par numérisation accélérée, les plateformes de mobilité que Yango redéfinit les manières d'habiter l'espace. Elle incarne une mutation, une révolution cybernétique, où les trajets humains sont orchestrés par des logiques algorithmiques. Ce bouleversement ne relève pas uniquement de la technique : il engage des questionnements profonds sur la présence de l'Être, les formes de sociabilité et les rythmes du temps. Dans ce contexte, peut-on penser ce dispositif

comme une « clairière technologique », un lieu où l'Être se manifeste à travers la mobilité, la cohabitation et l'usage quotidien ? Cette question a orienté et guidé la présente recherche théorique et fondamentale.

En mobilisant la phénoménologie comme méthodologie, nous avons montré que Yango, en tant que plateforme de mobilité numérique, ne se limite pas une fonction utilitaire : elle devient un espace de révélation ontologique. À travers les trajets quotidiens, les interactions entre passagers et l'usage de l'interface, Yango transforme le déplacement en expérience existentielle. La parole échangée, les regards croisés et les silences partagés dans l'habitacle du véhicule participent à une mise en mouvement de l'Être. Cette révolution cybernétique, fondée sur des logiques algorithmiques, reconfigure les pratiques du vivre-ensemble dans les sociétés africaines. Elle crée des espaces relationnels, des lieux de cohabitation et de sociabilité renouvelée. Ainsi, Yango peut être pensé comme une « clairière technologique » : un lieu ouvert au sein du tissu urbain, où l'Être se manifeste à travers la mobilité, l'usage quotidien et les liens tissés dans le trajet. Ce dispositif interroge notre rapport à la technologie, non plus comme simple outil, mais comme espace de monstration, de présence et de transformation sociale. Il invite à repenser les interfaces numériques comme des lieux d'habitation du monde, porteurs de sens et de relation.

Cette étude sur Yango révèle une portée sociale et utilitaire significative dans les sociétés africaines. Sur le plan utilitaire, Yango constitue une réponse concrète aux défis de la mobilité urbaine dans les métropoles comme Abidjan, Dakar, Douala, Kinshasa, où l'urbanisation rapide et la croissance démographique accentuent les problèmes de circulation et de transport public. Grâce à une interface numérique simple et accessible, la plateforme optimise les trajets, réduit les temps d'attente et fluidifie les déplacements quotidiens. Elle contribue

ainsi à la modernisation des infrastructures urbaines et à l'amélioration de la qualité de vie des citoyens, en intégrant la logique cybernétique de régulation et de rétroaction dans la gestion des flux urbains. Mais au-delà de cette fonctionnalité, l'étude met en lumière une portée sociale plus profonde : Yango devient un espace de cohabitation, de rencontre, de parole. Chaque trajet favorise des interactions entre individus de milieux variés, créant des micro-espaces de sociabilité et de partage. Le véhicule se transforme en un lieu de circulation des récits, des expériences et des présences, révélant de nouvelles dynamiques relationnelles dans les sociétés africaines contemporaines. Cette appropriation communautaire de la technologie illustre la capacité des dispositifs numériques à générer du lien social, à renforcer le vivre-ensemble et à reconfigurer les rapports à l'espace, au temps et à l'autre. En conséquence, Yango apparaît comme un vecteur de transformation sociale et culturelle, tout en incarnant une révolution cybernétique qui ouvre la voie à une réflexion sur la technologie comme outil d'émancipation et de réhabilitation de l'humain dans les sociétés urbaines africaines.

Par ailleurs, il sied de souligner que notre étude sur Yango propose une lecture philosophique de cette interface comme dispositif technologique révélateur de l'Être. Dans les sociétés africaines, Yango dépasse sa fonction utilitaire pour devenir un espace existentiel. À travers la mobilité partagée, elle crée des « clairières technologiques », où l'Être se révèle dans la cohabitation, de parole et le silence. Chaque trajet est vécu comme une expérience relationnelle, inscrite dans une temporalité communautaire. Cette approche contraste avec les analyses d'Uber dans les contextes occidentaux mises en lumière par Alex Rosenblat dans *Uberland* (2018), où la technologie est souvent réduite à une logique d'optimisation algorithmique. L'interaction entre passager et conducteur est réduite à une transaction impersonnelle, où la technologie

structure le lien social sans le nourrir. En outre, l'interface Gozem, bien que présente en Afrique de l'Ouest (Togo et Bénin) et Centrale (Gabon), adopte une posture intermédiaire. Son implantation locale favorise une certaine appropriation culturelle, mais son modèle reste centré sur la performance et la sécurité, sans développer une dimension ontologique aussi marquée que celle de Yango. Notre étude sur Yango est pensée comme une clairière technologique, un lieu où l'Être se manifeste à travers la mobilité et l'usage quotidien. Cette perspective dépasse la fonctionnalité pour interroger la présence, le lien et la parole dans l'espace urbain. Uber, en revanche, illustre une cybernétisation du travail et du déplacement, où l'humain est souvent subordonné à l'algorithme. Gozem, bien qu'africain, n'a pas encore pleinement intégré cette dimension existentielle dans ses usages. En résumé, cette étude comparée révèle que la technologie, selon son contexte d'implantation et son mode d'appropriation, peut devenir un vecteur de transformation sociale et ontologique. Yango se distingue par sa capacité à faire du trajet un lieu d'être, là où Uber reste un outil de déplacement, et Gozem une plateforme en transition. *In fine*, Yango s'inscrit dans une temporalité relationnelle propre aux sociétés africaines, où chaque trajet devient un lieu de dévoilement. Comparée à Gozem, autre plateforme africaine, Yango se distingue par une plus grande densité symbolique et une appropriation communautaire plus marquée. Ainsi, cette étude comparée montre que la technologie, loin d'être neutre, est façonnée par les contextes culturels et peut devenir un vecteur de présence, de lien social et de reconfiguration du vivre-ensemble.

Comme recommandations, il importe, d'abord, de favoriser une lecture ontologique des technologies pour penser la mobilité comme espace de cohabitation et de révélation de l'Être ; ensuite, encourager l'appropriation communautaire des plateformes numériques afin de renforcer le lien social et les

pratiques du vivre-ensemble ; enfin, d'intégrer les dimensions culturelles et existentielles dans les politiques de mobilité pour humaniser les dispositifs technologiques urbains.

Pour clore, Yango, en tant que dispositif révolutionnaire cybernétique, dépasse largement la fonction technique pour devenir un lieu de dévoilement ontologique, un espace où le Dasein contemporain actualise son être-au-monde dans une interface algorithmique. L'étude est pertinente, car elle propose une lecture philosophique novatrice à partir de Heidegger de la mobilité numérique en Afrique. Toutefois, sa limite réside dans l'absence de données empiriques solides, ce qui restreint la portée sociologique et opérationnelle de ses conclusions sur l'usage réel de Yango par les communautés locales.

En ouverture, cette étude sur Yango propose une ontologie de la mobilité existentielle, une éthique du soin fondée sur la cohabitation, une politique d'habitation numérique enracinée dans les savoirs locaux, et une décolonisation des savoirs ontologiques par le dialogue entre pensée africaine et philosophie occidentale, pour répondre aux défis sociaux et technologiques contemporains.

En somme, cette étude montre que Yango, loin d'être un service de transport, est un espace philosophique, un lieu de l'Être, un support de co-existence. Il permet de penser la technique autrement, non comme une menace, mais comme vecteur de sens, support de soin, lieu de responsabilité. Ainsi, penser Yango à partir de Heidegger, c'est réconcilier la technique et la pensée, habiter le monde numérique avec lucidité, et surtout reconnaître que même dans les flux de données, l'Être peut encore se dire, se révéler et se transmettre, à condition que le Dasein s'y engage pleinement avec vigilance, responsabilité, et dans un enracinement profond au sein d'une communauté vivante et signifiante.

Références bibliographiques

DASTUR Françoise, 2011. *Heidegger et la question du temps*, PUF, Paris

DIAGNE Mokhtar, 2019. *Philosophie de l'habiter en Afrique*, Éditions Universitaires Africaines, Dakar

DIAGNE Souleymane Bachir, 2016. *L'encre des savants. Réflexions sur la philosophie en Afrique*, Présence africaine, Paris

EBOUSSI Boulaga Fabien, 1977. *La crise du Muntu : Authenticité africaine et philosophie*, Présence africaine, Paris

ELLUL Jacques, 1954. *La technique ou l'enjeu du siècle*, Armand Colin, Paris

HEIDEGGER Martin, 1992. *Lettre sur l'humanisme*, Aubier, Paris

HEIDEGGER Martin, 1986. *Être et Temps*, Gallimard, Paris

HEIDEGGER Martin, 1983. *Cahier de l'Herne*, L'Herne, Paris

HEIDEGGER Martin, 1976 (a). *Acheminement vers la parole*, Gallimard, Paris

HEIDEGGER Martin, 1968. *Questions I et II*, Gallimard, Paris

HEIDEGGER Martin, 1966/1976 (b). *Questions III et IV*, Gallimard, Paris

HEIDEGGER Martin, 1958. *Essais et conférences*, Gallimard, Paris

JANICAUD Dominique, 2001. *Heidegger en France, Entretiens*, Tome 2, Paris, Albin Michel

RICŒUR Paul, 1990. *Soi-même comme un autre*, Seuil, Paris

SERRES Michel, 1974. *Hermès. La traduction*, Minuit, Paris

SIMONDON Gilbert, 1958. *Du monde d'existence des objets techniques*, Aubier, Paris

STIEGLER Bernard, 2015. *La société automatique.1. L'avenir du travail*, Fayard, Paris

WIENER Norbert, 1948. *Cybernetics : Or Control and Communication in the Animal and the Machine*, MIT Press, Cambridge

Atmospheric indices for predicting weather phenomena with a significant impact on the airport in Ngaoundéré, Adamaoua, Cameroon

Benoît MOBARA^{1*}

Kisito DJIMLASSEM NDOUBA²

Nestor SOHBE DJIDIM¹

Marie Madeleine MBANMEYH¹,

Victor ASSOUA⁴

Magloire DAKEYOWAFFO³

Maqueen NGUM TAMASANG⁴

1 Department of Geography/Faculty of Arts, Letters and Human Sciences*

University of Garoua (Cameroon)

2 Department of Geography/Faculty of Arts, Letters and Human Sciences

University of Pala (Chad)

3 Ottawa Meteorological Service (Canada)

4 Department of Geography/Faculty of Arts, Letters and Human Sciences

University of Maroua (Cameroon)

mobarabenoit16@gmail.com

Abstract

This study aims to identify meteorological phenomena and establish their predictability at Ngaoundéré airport using stability indices. The investigation was based on literature review, analysis of 12H00 UTC radiosonde data, and 12H00 UTC SYNOP messages. The results show that stability indices vary much more during the months without thunderstorms than during the months with thunderstorms. They reveal that the lowest median value during the dry season, in the absence of thunderstorms, is observed in most cases in February. Finally, the most suitable indices for forecasting thunderstorms at Ngaoundéré Airport are CAPE, SHOWALTER, the SWEAT index and CIN. These results allow weather forecasters at the Ngaoundéré station to better refine their forecasts, and consequently, to meet the expectations of pilots operating at the Ngaoundéré Airport.

Keywords: *Stability indices, thunderstorms, radiosonde, meteorological phenomena, Ngaoundéré, Adamaoua.*

Résumé

La présente étude se propose d'identifier à partir des indices de stabilité les phénomènes météorologiques et d'établir leur prévisibilité sur l'aéroport de Ngaoundéré. L'investigation s'est basée sur la recherche documentaire, l'exploitation des radiosondages du réseau de 12H00 TU et des messages SYNOP de 12H00 TU également. Les résultats obtenus montrent que les indices de stabilité varient beaucoup plus au cours des mois sans orages qu'au cours des mois avec orages. Ils révèlent que la valeur minimale de la médiane pendant la saison sèche en l'absence d'orages s'observe pour la plupart des cas en Février. Enfin, les indices les plus indiqués pour la prévision des orages à l'aéroport de Ngaoundéré sont la CAPE, SHOWALTER, la SWEAT index et la CIN. Ces résultats permettent aux prévisionnistes du temps sur la station de Ngaoundéré de mieux affiner leurs prévisions, par conséquent de répondre aux attentes des pilotes en mouvement sur l'aéroport de Ngaoundéré.

Mots clés : *Indices de stabilité, orages, radiosondage, phénomènes météorologiques, Ngaoundéré, Adamaoua.*

Introduction

Air navigation has always been intimately linked to meteorology since its inception. Despite technological breakthroughs of all kinds, with better aircraft and constantly improving navigation systems, meteorology remains a significant challenge in air transport. Meteorology is one of the most important factors to consider, due to the multiple implication, not only flight safety, which is a priority, but also for customer satisfaction in terms of punctuality and flight regularity, and for the economic health of airlines (World Meteorological Organization, 2011). Meteorology is therefore at the very heart of the decision-making process for any airline that consider itself reputable. While air transport has seen remarkable technical progress and development in recent decades, it remains extremely sensitive to

weather phenomena. This is why Chi-Ming (2017) aptly stated that "aviation is among the economic sectors most sensitive to weather conditions".

In Cameroon, air navigation faces disruptions such as flight delays or cancellations due to weather conditions. Almost all flight delays or cancellations at Ngaoundéré Airport are partly attributable to adverse weather conditions. Ngaoundéré airport serve as astopovers for both domestic and international flights. Accurate weather forecasting is essential for flight preparation and scheduling. The Adamaoua region, located on a central plateau with a strong orographic influence, experiences high atmospheric variability characterized by intense convective storms, sudden and heavy rainfall, fog and low visibility, particularly during the rainy season and seasonal transitions. These extreme weather events are particularly frequent in Ngaoundéré, where the altitude and geographical position promote atmospheric instability. This situation makes the airport highly exposed to rapidly changing weather conditions, which are often difficult to anticipate using conventional forecasting methods. At Ngaoundéré Airport, weather conditions are one of the main factors disrupting air traffic, particularly through flight delays and cancellations, aircraft diversions, and increased risks during the critical phases of take-off and landing. Good weather forecasts are essential for preparing and scheduling flights. Air safety relies on the quality of the forecasts used before and during the flight, as well as on observations. Ngaoundéré airport lacks navigation aids such as VOR, NDB, ILS or MLS. Pilots are therefore forced to navigate visually, which makes the task particularly challenging and even extremely dangerous with the slightest deterioration in weather conditions. In March 2015, an incident occurred in which the Cameroon Defense Forces aircraft TJXCF narrowly avoided an accident during a failed landing attempt in heavy rain and thunderstorms. Given the deteriorating weather condition shortly before landing, the

meteorological service sent a special message to the control tower at exactly 14:40 local time. The message indicated winds of 12 Knots, severe thunderstorms accompanied by heavy rain, visibility of 2000 meters, and a sky covered by 6/8 low clouds at an altitude of 400 meters.

The aircraft rolled twice during landing due to wind shear, forcing the pilot to abort the landing and return to Garoua. Therefore, it become extremely important for pilots to have regular real-time updates on the precise weather conditions prevailing at Ngaoundéré airfield, and to obtain the most accurate forecasts possible on the occurrence of different weather phenomena. Flight cancellations due to poor visibility caused by dry fog are also significant, with the most recent occurring in March and April 2018 (with a record visibility of 300 meters recorded on March 30th), unfortunately leading to a series of cancellations. The economic impact of these multiple delays and cancellations is considerable, not only for the airlines, but also for the passengers, many of whom are business travelers. In this context, meteorological information is crucial for preventing accidents, delays and last-minute flight cancellations that passengers often face, and for identifying the most impactful weather phenomena, particularly at the airport. The objective of this article is to identify, using relevant indicators, the most impactful weather phenomena to improve predictability at Ngaoundéré airport.

1. Material

Located in the Adamaoua region, Ngaoundéré airfield is situated in the north of the city (Figure 1). Commissioned in the 1950s and it is a secondary civil aerodrome, with ICAO and IATA codes FKKN and NGE, respectively. It lies approximately 3,700m to the north-west of the city. Its altitude is 1114m and its geographical coordinates are 07°21'32" North Latitude and

013°33'36" East Longitude. Its runway is 2,700m long and 45m wide. It is administered by the Cameroon Civil Aviation Authority (CCAA), which oversees the activities of ASECNA, represented on the airfield by the Secondary Meteorological Center (CMS). The Ngaoundéré station has an observation room, a radiosonde room, a hydrogen preparation room and a METEO park, all equipped with properly calibrated meteorological instruments using appropriate observation and measurement techniques.

Source: SOGEFI & Image Digital Globe de Google Earth (2025) By Mobarra, july 2025

Figure 1. Localization of area study

2. Methods

The methodology is based on literature review and the use of synoptic reports. The data used in this study come from two sources: the radiosonde data come from the University of Wyoming database (www.weather.uwyo.edu) and the thunderstorm data come from the OGIMET database, SYNOP from the 12:00 UTC network from the Ngaoundéré station (www.Ogimet.com). This data originates from upper-air and surface observations made at the Ngaoundéré weather station. The atmospheric stability indices present in the various radiosonde data were selected using a methodical approach. The study relies on observational meteorological data obtained from two main sources like Upper-air data were obtained from the University of Wyoming database (www.weather.uwyo.edu). These data originate from regular upper-air soundings conducted at the Ngaoundéré meteorological station. The radiosonde profiles provide vertical measurements of key atmospheric parameters such as temperature, dew point temperature, pressure, wind speed, and wind direction from the surface to the upper troposphere. Thunderstorm occurrence and surface meteorological conditions were extracted from the OGIMET database (www.ogimet.com), using SYNOP messages recorded at 12:00 UTC for the Ngaoundéré station. These observations include weather phenomena codes, visibility, wind, precipitation, cloud cover, and pressure, allowing for the identification of thunderstorm events and associated hazardous weather conditions. The analytical approach was carried out to assess the relationship between atmospheric stability indices and the occurrence of significant weather phenomena affecting the airport. This involved on comparing index values during thunderstorm days and non-thunderstorm days, identifying threshold values associated with

severe weather occurrence and evaluating the predictive performance of each index in the context of Ngaoundéré airport operations.

3. Results

This study identifies atmospheric indices of predictability for meteorological phenomena with significant impacts on the Ngaoundéré aerodrome. These stability indices are studied according to the seasons and thunderstorms.

3.1. Convective Potential Energy (CAPE)

CAPE exhibits an average monthly fluctuation that allows us to measure of instability throughout the depth of the atmosphere. The whisker boxes show the dispersion of the CAPE as a function of storms. During the dry season, they show a greater dispersion of CAPE in the months of January, February and March with storms than in January, February and March without storms. During the rainy season (particularly between April and September), the dispersion of CAPE is much more pronounced in the months without storms than in the months with storms. The very low CAPE values observed in January, February and March without storms are consistent with the CAPE predictability criteria, unlike the abnormally low values (practically zero) observed in the rainy season during the months with storms. July, however, show a value reaching almost 2000 J/Kg (Figure 2).

Figure 2. Average monthly variation in CAPE

Figure 2 shows the average monthly variation in CAPE. The average fluctuation thresholds of CAPE during the first two months of the rainy season (April and May) range approximately between 100 and 3500 in the presence of thunderstorms. During the dry season, in the absence of thunderstorms, a negative lower threshold is observed, while the upper value is around 500. Between April and May with thunderstorms, the minimum and maximum values of the CAPE are respectively around 700 and 2500; for the same period, these values range from 100 and 2400 in the absence of thunderstorms. For the last three months of the rainy season (August, September and, October) the minimum and maximum values of the median value are around 500 and 1400, indicating high instability and the risk of severe weather phenomena such as storms, which are very dangerous for navigation. CAPE would not be sufficient to predicting

thunderstorms during the months of April, May, June, August and September.

3.2. Convection Inhibition (CIN)

The analysis of the Convection Inhibition (CIN) present the fluctuation thresholds (Figure 3). During the dry season, the whisker boxes show a slightly greater dispersion of CIN in January, February and March with thunderstorms than in January, February and March without thunderstorms; it can also be seen that CIN values are significantly lower in February and March with thunderstorms than in the same months without thunderstorms.

Figure 3. Dispersion of CIN thresholds

Figure 3 shows that the average CIN values are almost all above 0 between April and September for months with thunderstorms, with the exception of July, which has a value of around -40. This is probably explained by the development of convection, as convection is delayed for a CIN of -20 J/Kg or higher, but when it develops, it can lead to fairly violent thunderstorms. For June with thunderstorms, we have a median of almost 20, i.e. a value

that predicts showers, which is logical, as we are almost in the middle of the rainy season. We can therefore estimate that the CIN would be an indicator for forecasting thunderstorms at Ngaoundéré airport for the month of June. Observation of the figure 3 shows that the average CIN fluctuation thresholds during the first two months of the rainy season are approximately between -75 and 25 in the presence of a thunderstorm, and between -150 and 40 in the absence of thunderstorm. For the last two months of the dry season, the average fluctuation thresholds are between -40 and 20 in the absence of thunderstorms.

For the first two months of the rainy season (April and May) with thunderstorms, the median minimum and maximum values are around -10 and 0 respectively. For the last three months of the rainy season (September and October), the minimum and maximum values of the median, in the absence of thunderstorms, are -30 and 0 respectively. Based on the CIN values, thunderstorms are unlikely, therefore navigation is possible.

3.3. Convection Inhibition using Virtual Temperature (CINV)

The Convection Inhibition using Virtual Temperature (CINV) is a modified form of CIN calculated based on virtual temperature. Figure 4 shows the box plots and monthly fluctuation thresholds for the CIN calculated based on virtual temperature.

Figure 4. Dispersion of the CINV

3.4. Cross Total (CRT)

The box plots and the average monthly fluctuation thresholds for the Climate Reduction Time of the (CRT) shows the dispersion of the CRT as a function of thunderstorms (Figure 5). The box plots show a lower dispersion of the TRM during months with thunderstorms than during months without storms, for both the dry and rainy seasons. However, high values are observed that deviate from predictability criteria, values observed during the months of June and July without storms. Indeed, CRT values above 25 already indicate the occurrence of severe thunderstorms and tornadoes, which are very dangerous for aerial surveillance.

Figure 5. Dispersion of phenomena and monthly CRT thresholds

The CRT does not appear to be relevant indicator for forecasting during June and July. During the dry season, the lower threshold for mean TRC fluctuation in the absence of thunderstorms is negative, while the upper threshold is around 10. For the first two months of the rainy season, the average CRT fluctuation thresholds range between 18 to 25 in the presence of thunderstorms and between 7 to 25 in the absence of thunderstorms. During this period, the minimum value of the median is observed in February in the absence of thunderstorms. It is also observed that during the first two months of the rainy season, the maximum median values (with or without thunderstorms) are identical. The absence of curves during the months of June and July is due to lack of data.

3.5. Middle Layer Mixing Ratio (MMLMR)

The Middle Layer Mixing Ratio (MMLMR) shows that the median values of the thickness vary more in the presence of

thunderstorms than in the absence of thunderstorms during the dry season (Figure 6). This variation in layer thickness during the dry season could be due to the warming of the air mass in the lower layers of the atmosphere, thus promoting convection current. When air layers heat up under the effect of strong sunlight, they become unstable and updraft are created, leading to turbulence effects on the aircraft when it encounters strong winds. The consequence is airframe fatigue, pilot fatigue and loss of control.

Figure 6. Dispersion of MMLMR thresholds

The medians thickness of the middle layer is relatively stable in the presence of thunderstorms during July, August and September, i.e. during part of the rainy season. This is explained by the influx of moisture from the monsoon into the lower and middle layers of the atmosphere, thus creating saturation. During the dry season, the average fluctuation thresholds of the MMLMR vary between 0 to 10 in the absence of thunderstorms, while they range from -3 to almost 20 during the rainy season. For the first two months of the rainy season, the average

fluctuation thresholds of the MMLMR are between 13 to 17 in the presence of thunderstorms and between 10 to 15 in the absence of thunderstorms. During the dry season, the median minimum value in the absence of a storm is observed in February (as with the CRT), while during the rainy season the maximum value is observed in August.

3.6. Precipitable Water (PWES)

Monthly fluctuations of the amount of rainfall shows that the dispersion in the absence of thunderstorms is significantly greater than in the presence of thunderstorms, regardless of the season (Figure 7). However, the highest values are observed in March with thunderstorms. During the dry season, the average fluctuation thresholds for PWES are between 10 to 28 in the absence of thunderstorms. This indicates that the sky is not overcast and flying is indeed possible.

Figure 7. Dispersion of PWES

It can be seen that during the first two months of the rainy season, the mean fluctuation thresholds are between 38 to 48 in

the presence of thunderstorms and between 18 to 40 in the absence of thunderstorms. During the dry season, the minimum value of the median in the absence of thunderstorms is still observed in February. It is therefore important to navigate in the absence of thunderstorms.

3.7. Showalter (SHO)

The Showalter (SHO) index shows a more pronounced dispersion for months without thunderstorms than for months with thunderstorms. SHO values are higher in January, February and March without storms than in the same period with storms (Figure 8). This clearly confirms Showalter criteria.

Figure 8. Dispersion of phenomena and monthly SHO thresholds

The curve clearly shows an evolution in the non-occurrence of thunderstorms throughout the year, which corroborates the thunderstorms climatology at the station. Based on the evolution of the SHO median curve, we observe values between 0 and - 5

between August and September (towards the end of the rainy season), then an increase from September until reaching its peak in February (which is logical, as this is the dry season), and for $SI > 3$ no thunderstorms or showers are expected), we then observe a decrease in values after February (i.e. towards the start of the rainy season, which is again logical, as the more negative the SI, the greater the probability of thunderstorms occurrence) until May. The Showalter index would therefore be quite relevant for the predicting thunderstorms over Ngaoundéré throughout the year, except for the months of June and July when it seems difficult to draw a conclusion due to the lack of curves, probably due to insufficient data. The average SHO fluctuation thresholds during the dry season and in the absence of thunderstorms are between 1 to 15.

3.8. *Sweat (SWT)*

The Sweat (SWT) as a function of thunderstorms shows a significantly greater dispersion for months without thunderstorms than for months with thunderstorms, and this is true for both seasons (Figure 9). The high SWT value observed during July, a month with thunderstorms clearly confirms the thunderstorm climatology at the Ngaoundéré station.

Figure 9. Dispersion of phenomena and monthly SWT thresholds

The average SWT fluctuation thresholds during the dry season and in the absence of thunderstorms are between 20 to 190. The minimum median value during the dry season in the absence of thunderstorms is still observed in February. This index is quite useful for forecasting during the month of July.

3.9. Total Total Index (TTI)

The Total Total Index (TTI), illustrated by the box plots, shows the dispersion of the SWT as a function of thunderstorms. Generally, a relatively stable dispersion is observed during the months without storms, throughout the year. However, the months of June and July without thunderstorms, stand out with their higher median values (60), which is an anomaly, given that the TTI criteria typically predict thunderstorms and tornadoes at such a value. This could be explained by the lack of data, also probably justifying the absence of most of the curves for the months with thunderstorms.

Figure 10. Dispersion of TTI

The average TTI fluctuation thresholds during the dry season and in the absence of thunderstorms are between 20 to 50. The minimum median value during the dry season in the absence of thunderstorms is still observed in February. For the first two months of the rainy season, the minimum median value in the presence of thunderstorms is slightly lower than the maximum value in the absence of thunderstorms.

3.10. Vertical totals index (VET)

Figure 11 show the dispersion of the VET as a function of thunderstorms. Generally, very little dispersion is observe during the months without storms, and this is consitent throughout the year.

Figure 11. Dispersion of ETV

Analysis of the dispersion of phenomena and monthly ETV thresholds reveals that February (the dry season) with thunderstorms is an anomaly in that its maximum value is close to 30, indicating the occurrence of numerous moderate thunderstorms and a few tornadoes. The mean thresholds of fluctuation of the ETV during the dry season and in the absence of thunderstorms are between 25 and 32. The minimum value of median during the dry season in the absence of thunderstorms is also observed in February. For the first two months of the rainy season, the minimum values of median in the presence and absence of thunderstorms are almost identical. The absence of most of the curves in the presence of thunderstorms can be explained by the lack of data.

3.11. Mean mixed layer potential temperature (MMLPT)

The dispersion of Mean mixed layer potential temperature (MMLPT) indices is more or less stable throughout the year in the presence and absence of thunderstorms (Figure

12). This could be due to a small variation in the potential temperature in the middle layer in the presence and absence of thunderstorms. However, relatively significant differences are observed for June and July without thunderstorms and for February and March with thunderstorms.

Figure 12. Dispersion of the MMLPT

The value of MMLPT shows that it is not only very stable, but also very low throughout the year (except for February and March) for months with thunderstorms; this could be explained by weak diurnal warming. During the dry season, the average fluctuation thresholds of the MMLPT in the absence of thunderstorms are approximately between -50 and 390. It can also be seen that throughout the year, the median values are between 0 and 300 in the absence of thunderstorms. The absence of curves in the presence of thunderstorms could be explained by the lack of data.

3.13. Bulk Richardson Number (BRN)

Bulk Richardson Number (BRN) values are higher in the absence of thunderstorms than in the presence of thunderstorms,

particularly in July, August and September (Figure 13). Another observation that stands out is the very low values of the index (almost zero) for February and March without thunderstorms, in contrast to February and March with thunderstorms, where the median values reach 100.

Figure 13. Dispersion of BRN

The dispersion of BRN thresholds shows that, during the first two months of the rainy season, the average BRN fluctuation thresholds range from 50 to 140 in the presence of thunderstorms, while in the absence of thunderstorms, the lower threshold is negative. The upper threshold is around 140. The value of the upper fluctuation threshold during the last three rainy months without thunderstorms stands out, peaking at around 400. Table 1 summarizes the indices corresponding to the different periods.

Jan.	Feb.	Mars	April	May	Ju	July	Aug	Sept.	Oct.	Nov.	Dec.
CAPE	CAP E/ SHO	CAPE/ SHO	SHO	SHO	CIN	CAPE/ SWEAT	SHO	SHO	SHO	SHO	SHO

The monthly distribution of thunderstorms observed at the Ngaoundéré station between 2015 and 2017 reveals that the three stormiest months correspond to the last three months August, September and October of the rainy season (which generally runs from April to October), namely August, September and October, with the peak occurring in September. The minimum rainfall recorded during December, January and February falls squarely within the heart of the dry season (which extends from November to March).

Discussion

The results obtained show that the most suitable indices for forecasting thunderstorms at Ngaoundéré airport are the CAPE, SHOWALTER, SWEAT index and CIN. An examination of all the box plots and curves representing the monthly thresholds of the different indices reveals that the minimum median value during the dry season, in the absence of thunderstorms is observed in most cases in February. Stability indices vary much more during the months without thunderstorms than during

months with storms. This can be explained by the thermodynamics of air masses. During thunderstorms periods, unstable conditions are generally maintained for certain time; when an index reaches values that trigger thunderstorm phenomena, these values are remain for certain period. Conversely, periods without thunderstorms are marked by very high variability in parameters such as temperature and pressure. Furthermore, the most relevant stability indices for forecasting at Ngaoundéré station are: CAPE, Showalter, Sweat index and CIN. The SHO indices at Ngaoundéré airport meet the criteria defined by Showalter.

In light of the results obtained, the monthly distribution of thunderstorms recorded at Ngaoundéré airport confirms that thunderstorms significantly impact air traffic at this airport. These results corroborate those obtained by Thibaut (2016), which show that a thunderstorm is an atmospheric disturbance that manifests as a cumulonimbus. Furthermore, the study of the variability of the stability indices in relation to thunderstorm occurrence generally establishes a consistency between the criteria for thunderstorms predictability, using these indices and the actual occurrence of thunderstorms in the field for each season. The results obtained on thunderstorms climatology are confirmed by those published on the website infoclimat, which specializes in climate information. However, the results have limitation, as the data collected do not cover the entire period continuously. This is due to the on-conduct of radiosonde soundings during certain months, primarily because of technical failures in the sounding equipment.

Conclusion

In summary, this article has shown that atmospheric stability indices allow for better forecasting of high-impact weather phenomena. The results obtained have established greater

variability in the indices during periods of no thunderstorm compared to periods with thunderstorms. It has enabled the establishment of the climatology of thunderstorms, the variability of stability indices according to the occurrence of thunderstorms and the determination of average monthly fluctuation thresholds for the various indices. The most important indices for forecasting weather phenomena are CAPE, SHOWALTER, SWEAT INDEX and CIN at Ngaoundéré airport. Based on the results, the SHOWALTER index remains the best index for forecasting weather phenomena regardless of the month or season. Thus, the study of atmospheric indices as tools for forecasting weather phenomena with a significant impact on Ngaoundéré Airport is a scientific and operational response to a major local issue that has not yet been sufficiently explored in Cameroon. It offers a concrete opportunity to strengthen forecasting capabilities, reduce risks and improve aviation safety in an increasingly challenging climate context.

Bibliographical References

Chi-Ming Shun, 2017. Scientific conference on aeronautical meteorology, 6 to 10 November in Toulouse, Météo France.

Showalter Albert Kenneth, 1953. A stability index for thunderstorm forecasting, Bulletin of the American Meteorological Society, AMS, No. 34, pp. 250-252

Thibaut Dauhaut, 2016. Archetype of tropical thunderstorms hydrating the stratosphere, PhD thesis, University of Toulouse 3 Paul Sabatier, p163.

World Meteorological Organization, (2014). Guide to observation and information dissemination systems for meteorological assistance to air navigation p 51.

World Meteorological Organization, (2015). Air travel (Volume 1,6th edition) p 54.

World Meteorological Organization, (2014). Weather reporting, Volume 2, p 602.
www.ogimet.com [accessed 26-29/08/2019]
www.weather.uwyo.edu com [accessed 10-15/06/2025]

Correspondencias y diferencias formales y semánticas entre las perífrasis verbales de aspecto en español y en francés

BINI Kouassi Narcisse

Université Alassane OUATTARA (Bouaké-Côte d'Ivoire)

binikn@live.fr

Resumen :

Nuestro objetivo principal al realizar un estudio contrastivo sobre las perífrasis verbales entre el español y el francés responde a diversas motivaciones, que van desde la lingüística teórica hasta sus aplicaciones pedagógicas y culturales. En primer lugar, contribuye al avance de la lingüística contrastiva, pues el análisis de las construcciones perífrásticas en dos lenguas como el español y el francés aporta datos útiles para identificar patrones de convergencia y divergencia en su comportamiento gramatical. Además, la investigación ampliará el conocimiento en el análisis sintáctico y semántico dentro de la gramática contrastiva. No obstante, el enfoque central se sitúa en los aspectos pedagógicos y semánticos de estas construcciones. Por fin, cabe señalar que, en idiomas como el español o el francés las perífrasis verbales son un componente esencial de la gramática porque permiten transmitir matices complejos de la acción verbal. Confiamos en que los resultados puedan aplicarse en distintos ámbitos de la lingüística aplicada, como la traducción y la enseñanza de segundas lenguas.

Abstract :

Our main objective in conducting a comparative study of verbal periphrases between Spanish and French responds to various motivations, ranging from theoretical linguistics to pedagogical and cultural applications. Firstly, it contributes to the advancement of contrastive linguistics, as the analysis of periphrastic constructions in two languages such as Spanish and French provides useful data for identifying patterns of convergence and divergence in their grammatical structure. Furthermore, the research will expand knowledge in syntactic and semantic analysis within contrastive grammar. However, the central focus is on the pedagogical and semantic aspects of these constructions. Finally, it should be noted that, in languages such as Spanish or French, verbal periphrases are an essential component of

grammar because they allow the transmission of complex nuances of the action being described. We trust that the results can be applied in different areas of applied linguistics, such as translation and second language teaching.

Introducción

El estudio comparativo de las perífrasis verbales de aspecto entre el español y el francés se inscribe en una necesaria y profunda contextualización que permita comprender no solo la naturaleza de estas construcciones, sino también su relevancia dentro de la tipología aspectual y la traducción interlingüística. Las perífrasis verbales, consideradas en muchas ocasiones como unidades complejas formadas por un verbo auxiliar y una forma no personal del verbo principal, revisten particular interés en el análisis contrastivo debido a su función primordial en la expresión de matices temporales y aspectuales que difieren en función de cada sistema lingüístico. En este estudio basado en una metodología descriptiva y explicativa, el objetivo general se orienta hacia la identificación y descripción exhaustiva de las correspondencias y diferencias tanto formales como semánticas entre las perífrasis de aspecto en ambos idiomas.

1. Marco teórico

1.1. Teorías clave sobre tipología aspectual y análisis contrastivo

Desde la didáctica y la traductología, agregar la dimensión tipológica plantea el reto de identificar no solo las equivalencias formales, sino también las diferencias pragmáticas y discursivas, lo que exige un análisis que concilie la teoría lingüística con la práctica comunicativa real. Las aproximaciones tipológicas permiten entender cómo la estructura y el uso de las perífrasis de aspecto se inscriben en sistemas más amplios de codificación del tiempo y del aspecto en cada lengua, reafirmando que la

comparación entre español y francés no debe reducirse a fórmulas superficiales, sino considerar la complejidad inherente de cada sistema verbal.

1.2. Caracterización de las perífrasis verbales de aspecto en español

Desde el punto de vista formal, en español las perífrasis de aspecto se manifiestan preferentemente mediante secuencias como **estar+gerundio**, **llevar+gerundio**, **ir+gerundio** y **acabar de+infinitivo**, cada una con sus restricciones sintácticas particulares. Por ejemplo, la perífrasis **estar+gerundio** es paradigmática para expresar el aspecto progresivo o durativo, ilustrando un proceso en desarrollo. Por el contrario, **llevar+gerundio** enfatiza la continuidad de una acción desde un punto previo hasta el momento actual, implicando una acumulación temporal que difiere de la simple simultaneidad que sugiere **estar+gerundio**. De modo complementario, **ir+gerundio** designa una progresión gradual hacia la consecución de una acción, reforzando una perspectiva dinámica y evolutiva dentro del marco temporal del discurso. Finalmente, **acabamos de+infinitivo** denota una acción inmediata y concluida, apropiada para marcar el aspecto perfectivo inmediato dentro del sistema aspectual español.

Esta tipología formal, si bien parece taxativa, esconde particularidades semánticas relevantes. La caracterización semántica de estas perífrasis se encuentra estrechamente vinculada a la manera en que proyectan la acción en el tiempo y a su relación con la situación de enunciación. Fernández de Castro (1990) destaca que estas construcciones no solo expresan tiempo gramatical, sino que codifican la perspectiva del hablante sobre la duración, repetición, o finalización d'un evento, elementos claves para la conceptualización del aspecto. En este sentido, **estar+gerundio** delimita un proceso que ocurre con simultaneidad respecto al momento del habla, generando un

sentido de inmediatez y actualidad, mientras que llevar+gerundio otorga relevancia a la persistencia y continuidad que se extiende hacia atrás desde el presente. Así, aunque ambas impliquen duración, el énfasis temporal y modal de cada una varía sustancialmente.

Cabe subrayar que algunas perífrasis adoptan también valores modales en combinación con aspectos temporales. Por ejemplo, ir+gerundio no solo señala progresión temporal sino una trayectoria hacia un estado esperado o deseado, introduciendo un componente anticipatorio o de gradualidad que complejiza su análisis semántico. Así, la dimensión aspectual se entrelaza con matices modales para conformar un sistema polifacético de codificación del evento verbal en español. Según Domínguez (2002), esta intersección es especialmente relevante para comprender la riqueza semántica que albergan las perífrasis y justificar la necesidad de un análisis tipológico detallado, tal como se relacionó en la sección precedente, en la que se plantearon las aplicaciones prácticas e implicaciones teóricas de estas distinciones para la traducción y la didáctica.

A nivel morfosintáctico, la especificidad de las perífrasis aspectuales españolas se manifiesta también en la concordancia temporal y la obligatoriedad del gerundio como forma no personal, hecho que las distingue de las perífrasis modales o de otro tipo. Domínguez (2002) observa que este patrón determina restricciones claras para su formación y uso, configurando un sistema verbal coherente que facilita el reconocimiento y análisis tipológico. La obligatoriedad del gerundio en estas perífrasis implica a su vez limitaciones semánticas, pues no todos los verbos permiten esta construcción sin alterar el sentido, hecho que añade una capa de complejidad para la comparación con el francés, donde otras formas no personales pueden intervenir bajo condiciones distintas.

La habitualidad y productividad de estas perífrasis en el discurso cotidiano robustecen su estudio, dado que su empleo no es

arbitrario sino regido por convenciones pragmáticas que modulan la adecuación comunicativa. Esta dimensión pragmática, al integrar factores de contexto, intención del hablante y modalidades de enunciación, confiere a las perífrasis un valor dinámico que trasciende la gramática estricta y enfatiza su papel en la organización temporal del discurso. Por ejemplo, la elección entre estar+gerundio y llevar+gerundio puede depender del enfoque que el hablante desee dar a la duración o continuidad del evento, cuestión que incide en los modelos semánticos que se construyen para la tipología comparada.

En suma, la caracterización de las perífrasis verbales de aspecto en español exige combinar el análisis formal con una comprensión profunda de los mecanismos semánticos y pragmáticos que determinan su funcionamiento. Esta integración es indispensable para diferenciar las perífrasis aspectuales españolas de las estructuras paralelas en francés y para evitar simplificaciones excesivas que ignoren matices fundamentales. Para Belio (2003), la riqueza expresiva y la diversidad funcional de las perífrasis de aspecto en español subrayan la importancia de una tipología que no se limite a la equivalencia formal, sino que reconozca la complejidad y la singularidad de la codificación lingüística y cognitiva del aspecto en cada lengua, tal como se concluyó en la argumentación precedente sobre la necesidad de una perspectiva tipológica aplicable y contextualizada.

1.3. Caracterización de las perífrasis verbales de aspecto en francés

En francés, las perífrasis de aspecto se articulan predominantemente a través de combinaciones formales como être en train de + infinitif, venir de + infinitif y aller + infinitif, las cuales, según Domínguez (2000), funcionan como unidades predicativas que integran un verbo auxiliar conjugado y un verbo principal en forma no personal, similar a la estructura española¹.

Sin embargo, la selección y el valor aspectual asignado a cada perífrasis presentan particularidades propias. Por ejemplo, être en train de + infinitif es la perífrasis paradigmática para expresar el aspecto progresivo o durativo en francés, equiparable a la perífrasis estar + gerundio en español, pues ambas codifican un proceso en desarrollo simultáneo con el momento del habla. No obstante, esta equivalencia funcional según Domínguez (2002), no implica una correspondencia total, dado que la perífrasis francesa enfatiza con mayor claridad la inmediatez y la simultaneidad, proyectando la acción como ciertamente enclavada en el presente verbal. El valor aspectual de venir de + infinitif corresponde al aspecto perfectivo inmediato, utilizado para indicar la reciente culminación de una acción, en paralelo con el español acabar de + infinitivo, aunque también exhibe usos semicomplejados en cuanto a la proximidad temporal de la acción finalizada. Esta perífrasis para el propio Domínguez (2002), destaca la relevancia del momento actual como el punto de referencia temporal para la valoración del evento, enfatizando una conexión directa y observable con la situación de enunciación, desafío que supera en cierto modo el alcance del equivalente español, donde la terminación inmediata puede variar en función del contexto pragmático. De manera inversa, la perífrasis aller + infinitif señala una acción inminente e inevitable hacia ocurrir, muy cercana a la perífrasis ir + gerundio en español, pero con diferencias importantes respecto a la valoración temporal y modal. En cuanto a Belio (2003), la perífrasis francesa suele proyectar la acción al futuro próximo, siendo un marcador aspectual anticipatorio que funciona casi como una modalidad de futuro próximo, mientras que ir + gerundio incorpora además una dimensión iterativa o progresiva que no siempre se traslada con fidelidad al francés.

Las restricciones morfosintácticas en francés, especialmente la obligación de utilizar el infinitivo tras los verbos auxiliares, contrastan también con la preferencia española por el gerundio

en las perífrasis aspectuales, lo cual implica que la riqueza expresiva de las formas no personales de los verbos no se distribuye de manera homogénea entre ambas lenguas y condiciona las posibilidades de traducción y transferencia. Por ejemplo, la ausencia del gerundio en francés limita ciertas construcciones que en español permiten especificar grados de progresión o duración, generando la necesidad de recurrir a recursos léxicos o contextuales para mantener la precisión aspectual.

Desde la perspectiva semántica, las perífrasis verbales de aspecto en francés presentan también matices modales y temporales que complica su comparación directa con el español. La combinación de aspectos progresivos con modalidades de inminencia, reiteración o reciente culminación en francés no siempre se alinea perfectamente con las funciones semánticas atribuidas a las perífrasis españolas. Esta complejidad se ve acrecentada por la influencia de la tradición gramatical francesa, que históricamente ha tendido a integrar el aspecto dentro del campo del tiempo verbal, mientras que en la gramática española se ha desarrollado una conceptualización más diferenciada entre tiempo, aspecto y modalidad, lo que repercute en la claridad con que se representan estas construcciones en los manuales y que genera discrepancias en la didáctica y en la traducción.

Finalmente, la productividad habitual y el uso pragmático de las perífrasis de aspecto en francés dependen en buena medida del contexto comunicativo y de la intención del hablante, así como de normativas convencionales que regulan su empleo en el lenguaje cotidiano, el cual es objeto de estudio en análisis contrastivos para comprender el grado en que estas expresiones configuran una tipología aspectual propia en francés, distinta pero relacionada con la española. Esta realidad pragmático-comunicativa subraya la importancia de no limitar el análisis a equivalencias formales rígidas, sino considerar también el proceso de adaptación de matices semánticos y funcionales que

interviene en la producción y traducción entre ambas lenguas, tema que cobra especial relevancia para la didáctica de idiomas y la reflexión traductológica, tal como se evidenció en las investigaciones compiladas.

En suma, la caracterización de las perífrasis verbales de aspecto en francés implica considerar la complejidad de sus estructuras formales, que aunque superficiales semejantes a las españolas, en realidad ocultan contrastes morfosintácticos relevantes, así como una semántica aspectual y modal sutilmente diferente. Estas divergencias y coincidencias forman el sustrato indispensable para una tipología comparativa que aspire a explicar con profundidad las dinámicas de codificación del aspecto en ambas lenguas y proveer instrumentos de análisis útiles para la traducción y la enseñanza destinada a hablantes nativos o en proceso de adquisición del español y el francés.

2. Metodología

La construcción del corpus bilingüe para el análisis comparativo de las perífrasis verbales de aspecto en español y francés se fundamenta en recopilar un conjunto equilibrado de ejemplos que reflejaran usos reales, variados y suficientemente contextualizados de las perífrasis seleccionadas, tales como estar + gerundio, llevar + gerundio, ir a + infinitivo en español, y sus equivalentes être en train de, venir de, aller + infinitif en francés. Este criterio garantiza que el análisis no se limite a fragmentos aislados o construcciones artificiales, sino que tome en cuenta la complejidad discursiva y pragmática que orienta el empleo de estas formas verbales compuestas.

En cuanto a la estructura comparativa, el diseño del corpus se orientó a la elaboración de pares bilingües, es decir, unidades paralelas en español y francés que forman equivalentes funcionales o semánticos entre sí. Esta elección metodológica responde a la necesidad de confrontar directamente las perífrasis

desde una perspectiva contrastiva, facilitando la identificación de correspondencias formales y la evaluación de divergencias en los valores aspectuales y modales atribuidos en cada lengua.

3. Análisis de los resultados

3.1. Análisis formal de las perífrasis : estructuras morfosintácticas en español y en francés

En el análisis formal de las perífrasis verbales de aspecto, resulta fundamental identificar y caracterizar las estructuras morfosintácticas que las constituyen en español y en francés, con el objetivo de desentrañar tanto sus correspondencias como sus discrepancias formales. En ambas lenguas, estas construcciones sintagmáticas presentan una configuración predominantemente bicéfala, compuesta por un verbo auxiliar conjugado seguido de un verbo no personal, normalmente en forma de gerundio en español o infinitivo en francés, aunque la combinación exacta y los modos verbales varían y condicionan la expresión del aspecto temporal y modal.

En español, las perífrasis como estar + gerundio, llevar + gerundio o ir a + infinitivo conforman patrones recurrentes que transmiten respectivamente nociones de aspecto progresivo o durativo, acumulativo o reiterativo, y proxemicidad temporal orientada hacia el futuro próximo. Estos patrones revelan una flexibilidad morfosintáctica que permite además la incorporación de complementos o modificadores que precisan la duración o el inicio de la acción. La estructura básica se articula como verbo auxiliar finito, que aporta información tense-mood (tiempo-modo), más el verbo principal en forma no personal : por ejemplo, en “estoy hablando”, “estoy” funciona como verbo auxiliar en presente indicativo, y “hablando” es el gerundio que señala la acción en progreso.

Contrariamente, en francés, la construcción de perífrasis aspectuales presenta un esquema que, si bien similar en su base,

muestra variaciones notables en el tipo de verbo auxiliar y el verbo subordinado no personal utilizado. Las formas comunes incluyen être en train de + infinitif, venir de + infinitif, y aller + infinitif, que expresan respectivamente el aspecto progresivo, la acción acabada o reciente y el futuro cercano. Morfosintácticamente, estas combinaciones no recurren al gerundio el cual en francés no cumple una función verbal equivalente sino a una preposición “de” seguida de un infinitivo, lo que implica una estructura en tres unidades: verbo auxiliar + locución preposicional + infinitivo. Por ejemplo, “je suis en train de parler” establece un paralelismo con el español “estoy hablando”, aunque con la complejidad adicional del sintagma preposicional “en train de” como núcleo del aspecto progresivo. Asimismo, la diferencia en el uso del gerundio y el infinitivo pone de relieve la disparidad en el tratamiento morfológico del verbo no personal en ambas lenguas. Mientras en español el gerundio adquiere un papel central en la codificación del aspecto mediante su flexión específica, en francés el infinitivo conserva su forma base, y el matiz aspectual se atribuye mediante la perífrases verbales auxiliares y la estructura preposicional. Esta distinción implica que la relación entre los elementos verbales en francés es sintáctica y composicionalmente más compleja y segmentada, a diferencia de la morfosintaxis más integrada del español.

Por otro lado, las diferencias formales también se manifiestan en la selección de verbos auxiliares y su modalidad. En español, verbos como “estar”, “llevar” o “ir” funcionan como auxiliares portadores del aspecto temporal y modales derivados, mientras que en francés, esta función la asumen “être”, “venir” y “aller”, a los que se añade la locución “en train de” para la progresividad. No obstante, la presencia de locuciones fijas en francés introduce un nivel mayor de independencia léxica en las perífrasis, en contraste con las estructuras más productivas y

composicionales observables en español, donde el auxiliar y el verbo no personal se combinan con libertad relativa.

Esta diferencia formal repercute en los patrones sintácticos, en especial en cuanto a la obligatoriedad y posición de los elementos. Por ejemplo, en español el gerundio puede fácilmente coordinarse o modificar con adverbios de modo o tiempo, mientras que en francés la rígida estructura alrededor del infinitivo condiciona una menor posibilidad de intervención directa sobre el verbo principal, requiriendo a menudo complementos o modificadores fuera del núcleo perifrástico. Esto también según Domínguez (2002), tiene repercusiones en la fragmentación sintáctica y la transparencia semántica, aspectos que dificultan o facilitan la correspondencia directa en traducción y enseñanza contrastiva.

Además, algunas perífrasis modales, especialmente aquellas que expresan inminencia o anterioridad (ir a + infinitivo en español ; aller + infinitif en francés, venir de + infinitif respectivamente), reflejan variaciones en la eficacia formal para codificar la proximidad temporal. En francés, la perífrasis con “venir de” presentan una especificidad formal que añade una preposición semánticamente cargada, la cual no tiene equivalente formal directo en español más allá de la perífrasis más simple “acabar de”, implicando así un mayor nivel de segmentación gramatical para expresar ciertos matices aspectuales. Estas diferencias forman parte de un sistema más amplio en que las lenguas romances condicionan sus estrategias según las peculiaridades sintácticas y morfológicas inherentes, afectando la interoperabilidad y la didáctica del español y francés en la enseñanza del aspecto verbal.

Las contrastaciones morfosintácticas presentadas evidencian, por tanto, que aún existiendo paralelismos funcionales evidentes entre las perífrasis de aspecto en ambos idiomas, la formalización estructural se instala en planos distintos: un español más integrado y flexivo con el gerundio, y un francés

más segmentado y lexicalmente explícito con locuciones y construcciones preposicionales. Esta constatación es crucial para la hipótesis de nuestro estudio, dado que la variación formal condiciona la forma en que se percibe y se adquiere el aspecto verbal en contextos bilingües y comparativos, además de proyectar sus implicaciones para la tipología aspectual de las lenguas romances.

En consecuencia, este análisis formal profundo es indispensable para desmitificar nociones simplificadas acerca de la equivalencia estricta entre perífrasis en español y francés, mostrando que la dimensión estructural de las perífrasis verbales es un componente clave para entender la expresión del aspecto temporal y modal, así como sus posibles desviaciones o interferencias en la traducción, la enseñanza y la evolución lingüística comparada. Este marco morfosintáctico determina no solo las posibilidades sintácticas y semánticas inherentes a cada lengua, sino también orienta las estrategias de aprendizaje, adquisición y transferencia interlingüística que resultan esenciales en la didáctica contrastiva.

3.2. Análisis semántico de los matices aspectuales y divergencias en interpretación

La dimensión semántica de las perífrasis verbales de aspecto en español y francés se revela esencial para comprender no solo la función comunicativa que cumplen, sino también las divergencias interpretativas que emergen a partir de sus diferencias formales previamente analizadas. En efecto, al examinar los matices aspectuales, es indispensable tener presente cómo cada lengua articula el significado temporal y modal mediante sus estructuras, lo cual influye decisivamente en la percepción y codificación del proceso verbal en desarrollo. En español, las perífrasis como estar + gerundio denotan un aspecto progresivo claramente anclado en la actualidad de la acción, pero su análisis semántico muestra que este progreso

puede variar según el contexto y la presencia de modificadores, introduciendo gradientes de duratividad o continuidad. Así, “estamos trabajando” implica no solo que la acción está en curso, sino también un estado temporal delimitado y focalizado en el momento de la enunciación. En contraste, llevar + gerundio aporta una carga semántica de duración acumulativa o reiterativa, como en “llevamos tres años trabajando en esta empresa”, donde la acción se percibe como algo que se extiende en el tiempo, poniendo énfasis en la persistencia o repetición del evento. Para Domínguez (2002), esta diferenciación fina del aspecto durativo frente al progresivo es un elemento semántico que subraya variaciones en la construal del tiempo verbal, y que no siempre encuentra un reflejo equiparable en francés.

Por su parte, la perífrasis ir a + infinitivo indica proximidad temporal hacia el futuro, lo que implica una modalidad de inminencia más que un aspecto propiamente progresivo o durativo. Semánticamente, esta construcción posiciona la acción como próxima a realizarse, pero no en desarrollo, lo que introduce una diferencia fundamental en la conceptualización del tiempo verbal cuando se compara con estructuras como aller + infinitif en francés, las cuales, aunque funcionalmente semejantes, abarcan un espectro modal más amplio y a veces presentan menos especificidad en cuanto a la temporalidad próxima exacta.

La perífrasis progresiva francesa être en train de + infinitif, si bien paralela a estar + gerundio, exhibe una complejidad semántica adicional ligada a la presencia de la locución preposicional. Esta construcción genera una segmentación que enfatiza la situación en curso como un estado durativo y focalizado, pero a la vez introduce una distinción sutil entre el verbo auxiliar que codifica la persona y el tiempo, y la locución que actúa como núcleo semántico aspectual, lo que afecta la percepción del proceso y su temporalidad. Así, “il est en train de manger” no solo denota progreso, sino que semánticamente

incluye un matiz de relevancia o énfasis sobre la acción en desarrollo, generalmente para contrastar con estados o acciones anteriores o posteriores al momento del discurso.

Además, la perífrasis venir de + infinitif debe destacarse por su especificidad semántica relativa a la anterioridad inmediata de una acción. Este matiz de acabado reciente “*elle vient de manger*”, que en español se traduce comúnmente como “*acaba de comer*”, refleja una conceptualización del tiempo pasado muy próxima al presente, donde la acción es percibida como concluida pero aún en efecto o repercusión. Semánticamente, este énfasis en la inmediatez del pasado puede variar en español si se utilizan otras perífrasis, lo que pone en evidencia una divergencia en la focalización temporal entre ambos idiomas y la forma en que codifican las relaciones aspectuales entre procesos inmediatos y su actualidad.

Un aspecto semántico menos evidente pero igualmente relevante es el grado de obligatoriedad y flexibilidad para la incorporación de modificadores temporales o de modo en las perífrasis. El español permite una mayor manipulación directa sobre el gerundio y la combinación perifrástica, favoreciendo construcciones que precisan o matizan el tiempo y la duración (“*estamos trabajando desde hace una hora*”), mientras que en francés, debido a la rigidez estructural que involucra la locución preposicional y el infinitivo, dichos modificadores suelen situarse fuera del núcleo perifrástico, lo que implica que la carga semántica sobre la duración o frecuencia recae en elementos auxiliares o contextuales externos. Esta diferencia afecta la interpretación y la expresividad del aspecto, influyendo directamente en la reestructuración del discurso y en la transferencia semántica entre lenguas.

Por otra parte, las divergencias en interpretación respecto a la modalidad del aspecto emergen también en la comparación de perífrasis modales que expresan intención, posibilidad o necesidad, que aunque no forman parte estricta del núcleo de las

perífrasis de aspecto, coexisten y se superponen en la estructura verbal compleja. Por ejemplo, la perífrasis español “ir a + infinitivo” con valor de futuro próximo connota intencionalidad y certeza que en francés puede alcanzar matices adicionales a través de verbos modales combinados con perífrasis, complicando todavía más la equivalencia semántica directa y resaltando los límites del paralelismo.

Finalmente, la divergencia en la estructuración semántica de las perífrasis repercute en la didáctica y en la traducción, ámbitos en los que la suposición de equivalencia directa conduce a errores interpretativos y a malentendidos en la transmisión de aspectos temporales y modales. Entender estas diferencias requiere no solo un conocimiento formal, sino una intuición semántica cultivada mediante la comparación contrastiva y ejemplos contextuales, lo que subraya la importancia de nuestro análisis para la tipología aspectual comparada. La variación semántica observada confirma que el aspecto verbal, como categoría gramatical y cognitiva, se construye y se percibe a través de procesos lingüísticos que mezclan flexión, composición léxica y pragmática discursiva, cuyas particularidades son cruciales para la comprensión profunda y la enseñanza transversal entre español y francés.

Conclusión

La reflexión final sobre las correspondencias y diferencias entre las perífrasis verbales de aspecto en español y francés pone en relieve la complejidad inherente a la interrelación entre forma y significado en estos dos sistemas lingüísticos. Los resultados de este análisis evidencian que el estudio de las perífrasis verbales de aspecto entre español y francés trasciende una simple comparación formal, situándose en el terreno del análisis semántico-pragmático profundo. Revela cómo ambos sistemas codifican el tiempo, la acción y la actitud del hablante mediante

recursos que, si bien formalmente análogos, despliegan significados multifacéticos y contextualmente dependientes. Este panorama invita a futuras investigaciones que integren corpora extensos y metodologías interdisciplinarias, con el fin de dilucidar los mecanismos lingüísticos y cognitivos que sustentan estas diferencias y correspondencias, aportando así a una comprensión más integral de la expresión del aspecto en las lenguas románicas.

Referencias bibliográfica

DOMINGUEZ Fernando Navarro, 2002, « El concepto de perífrasis verbal en los manuales de gramática franceses y españoles », in *the proceedings of the IV Congreso de Lingüística General*, pp.1947-1960.

BELIO agrario María Pilar Tresaco, 2003, « Las perífrasis verbales modales de infinitivo : del español al francés », in *El texto como encrucijada : estudios franceses y francófonos*, Vol. 2, pp.465-476.

SILVERIO María Pereira, 1985, « Estudio comparado de las perífrasis verbales en subjuntivo en la obra ‘Cien años de soledad’ de Gabriel García Márquez y en su traducción francesa », in *Cauce*, No. 8, 1985, pp.41-58.

MARCOVECCHIO Ana María & GIAMMATTEO Mabel, 2010, « *Las perífrasis verbales del español en un enfoque léxico-sintáctico* », in *Cuadernos de la ALFAL, Nueva Serie*, Vol. 1, pp.217-235.

ROCIO Guisado Córdón, 2018. *Las perífrasis verbales en español. Perífrasis aspectuales. Propuesta didáctica para ELE*, Tesina de Master, Universidad de León, Facultad de Filosofía y Letras.

Exploitation minière industrielle et émergence des tensions sociales : Une analyse des dynamiques de transformation des rapports sociaux à Perkoa au Burkina Faso

Cleofa Pascal BASSONO

Docteur en Sociologie

Université Joseph KI-ZERBO (Burkina Faso)

Département de Sociologie

pascal.bassono@ujkz.bf

Alexis Clotaire BASSOLÉ

Maître de conférences

Enseignant-Chercheur

Université Joseph KI-ZERBO (Burkina Faso)

Département de Sociologie

alexis.bassole@ujkz.bf

Résumé :

La dynamique d'implantation des industries minières en milieu rural est souvent source de conflits, car les impacts générés bouleversent profondément les conditions de vie des ménages. Cet article a travers le cas de l'exploitation minière industrielle dans la localité de Perkoa, analyse la dynamique de transformation des rapports sociaux. L'approche mixte (qualitative et quantitative), constituée d'entretiens semi-directifs et des questionnaires, a permis de mettre en évidence deux types de conflits persistants dans la localité. Le premier oppose les ménages à la mine de zinc, tandis que le second est de nature intracommunautaire. Ces tensions sont alimentées, d'une part, par la dégradation des conditions de vie des ménages et, d'autre part, par des procédures de relocalisation et de recrutement jugées arbitraires et non transparentes.

Mots-clés : *Industrie minière, conflit, Ménage, tension sociale, Perkoa*

Abstract :

The dynamics of mining operations in rural areas are often a

source of conflict, as the resulting impacts profoundly disrupt household living conditions. This article, through the case of industrial mining in the Perkoa area, analyzes the dynamics of the transformation of social relations. The mixed-methods approach (qualitative and quantitative), consisting of semi-structured interviews and questionnaires, revealed two types of persistent conflict in the area. The first pits households against the zinc mine, while the second is intra-community in nature. These tensions are fueled, on the one hand, by the deterioration of household living conditions and, on the other hand, by relocation and recruitment procedures deemed arbitrary and opaque.

Mots-clés : Mining industry, conflict, household, social tension, Perkoa

Introduction

De nos jours, les logiques sociales qui s'articulent autour des projets de développement industriel engendrent des situations complexes, car les acteurs qui interagissent dans la mise en œuvre des projets ont des pratiques qui sont parfois guidées par des intérêts spécifiques et individuels (J.P. OLIVIER DE SARDAN, 1995). Cela est perceptible dans la dynamique de développement des activités minières qui s'accompagne très souvent d'une occupation des vastes superficies de terres et occasionne des bouleversements au sein des collectivités locales (T. AKABZAA, 2010). Dans la plupart des cas, ces bouleversements sont à l'origine des conflits dans les zones minières et cela en raison des problèmes fonciers et des déplacements plus ou moins forcés des populations locales (SystExt, 2021).

De même, l'accaparement des superficies de terres qui abritent des sites culturels, des objets sacrés qui sont considérés par les populations locales comme un aspect de leur culture, engendre des tensions entre ces populations et les sociétés minières (C. VILLENEUVE et D. FERRAND, 2013). Cette occupation à grande échelle des superficies de terres rurales par les industries minières est la raison première des conflits qui opposent les communautés locales aux entreprises minières, car

les ménages accusent les industries d'être responsables de la perte des terres agricoles et de la dégradation de l'environnement (I. LANKOANDÉ, 2018). En 2019, 573 cas de conflits ont été enregistrés dans le monde en raison du déplacement des populations et de l'accaparement des terres agricoles par les industries minières (SystExt, 2021). De même, ces tensions sont dues à la rareté des terres agricoles, mais aussi aux conditions de vie précaires des ménages exacerbées par les activités minières. (Rapport du Groupe d'études international sur les régimes miniers de l'Afrique, 2011). Selon R. CARRERE (2004), entre 1990 et 1998, plus de 30 000 habitants de Tarkwa au Ghana ont été déplacés par les opérations aurifères et chaque année, les sociétés minières dévastent plus de 800 000 hectares de forêts, et le périmètre d'exploitation occupe plus de 70 % des terres locales dans les zones concernées.

Au Burkina Faso, c'est environ 1 673,63 km² de terres rurales qui ont été occupées par les industries minières depuis 2007 (Bulletin Statistique du Ministère de l'Énergie, des Mines et des Carrières, 2023). À la mine d'or d'Essakane, cette occupation foncière, couplée aux difficultés d'accès à l'emploi local, a été l'une des principales causes des conflits entre les résidents et la direction de la mine, car plusieurs ménages ont été dépossédés de leurs terres et font face à des difficultés de reconversion (F. DRECHSEL et al, 2018). Ce fut le cas à Perkoa où l'occupation des terres agricoles et la dégradation progressive des conditions de vie des ménages a engendré un conflit en 2015 entre les populations locales et la direction de la mine de zinc. Les riverains ont manifesté et bloqué la voie principale qui donne accès à la mine. Cependant, les manifestants ont été réprimés et plusieurs d'entre eux se sont plaints d'avoir perdu leur emploi suite à leur participation à la manifestation (F. DRECHSEL et al, 2018).

À travers cet article, il s'agit d'analyser la dynamique de transformation des rapports sociaux dans la localité de Perkoa

depuis l'implantation de la mine de zinc. Quels sont les facteurs de l'émergence des tensions sociales dans la localité de Perkoa depuis l'implantation de la mine de zinc ? Comment ces facteurs transforment-ils les relations sociales ?

1. Méthodologie de recherche

1.1. Présentation de la zone d'étude

La commune rurale de Perkoa est située dans le département de Réo, au sein de la province du Sanguié (région du Centre-Ouest, Burkina Faso). Elle se localise à environ 12° 19' de latitude Nord et 2° 20' de longitude Ouest par rapport à la ville de Koudougou. Selon les données de l'Institut National de la Statistique et de la Démographie (INSD) de 2022, la localité compte environ 1 034 ménages, pour une population totale répartie entre 2 390 hommes et 2 898 femmes. Sur le plan industriel, Perkoa abrite l'unique mine de zinc du pays. Son exploitation a débuté en 2007 sous l'égide de la société Nantou Mining, laquelle a enregistré ses premiers résultats de production en 2013 (Drechsel et al., 2018). Le climat local est marqué par deux périodes distinctes : Une longue saison sèche d'octobre à mai, avec des températures oscillantes entre 15 et 41 °C. Une saison des pluies de juin à septembre, avec des températures comprises entre 22 et 35,3 °C. Le paysage est dominé par une savane arbustive où prédominent le karité et les résiniers, (l'Étude d'impact environnemental et social (EIES) 2012)

1.2. Outils de production des données

Dans le cadre de cette recherche, nous avons adopté une approche méthodologique mixte, alliant méthodes qualitatives et quantitatives. La collecte de données a mobilisé des outils variés, incluant des guides d'entretien, des questionnaires (conçus avec KoboCollect), une tablette, un dictaphone et un

bloc-notes. L'entretien semi-directif a été privilégié pour permettre aux participants d'exprimer librement leurs opinions, tout en utilisant des relances pour recentrer les échanges. L'approche quantitative s'est appuyée sur des questions semi-fermées adressées à l'échantillon, permettant ainsi une vue d'ensemble statistique complétée par les données qualitatives

1.3. Techniques de collecte des données

La collecte de données de cette recherche a débuté par une étude exploratoire menée entre octobre et novembre 2022. Par la suite, une étude approfondie a eu lieu de juillet à octobre 2023. Les entretiens ont été rendus possibles grâce à la collaboration des ménages et leur disponibilité. Des rendez-vous ont été fixés selon leur emploi du temps, et les entretiens ont été menés en langue locale (lyélé) avec la population cible et en français avec quelques personnes ressources.

1.4. Échantillonnage et échantillon

Pour la constitution de l'échantillon qualitatif, la méthode du choix raisonné a été privilégiée, la taille finale de l'échantillon a été guidée par le principe de saturation des informations collectées. Au terme des échanges, 58 entretiens semi-directifs ont été menés auprès des ménages de la localité de Perkoa concernés par l'étude, complétés par trois guides d'entretiens spécifiques aux autorités coutumières et communales. De plus, deux (2) focus groupes ont été réalisés avec les ménages situés à proximité de la zone d'exploitation : un dédié aux femmes et l'autre exclusivement aux hommes

Pour la constitution de l'échantillon quantitatif, nous avons eu recours à la formule ci-dessous proposée par F.D. Giezendanner (2012). Un échantillon représentatif de 280 ménages a été déterminé. Ce calcul a été effectué sur la

base d'une population totale de N=1034 ménages. Les paramètres utilisés pour cette détermination incluent un niveau de confiance de 95%, ce qui correspond à un coefficient de marge $t = 1,96$. Une marge d'erreur $y=5\%$ a été acceptée. Une proportion estimée $p = 50\%$ a été utilisée dans la formule.

1.5. Stratégies d'analyse des données

Après transcription complète des entretiens par le logiciel F4, une analyse thématique a été effectuée en regroupant les données par convergence de sens, avec l'appui de Nvivo11 pour le volet qualitatif. Simultanément, les données quantitatives ont été traitées sous Excel, notamment via les tableaux croisés dynamiques, afin de calculer et d'analyser les résultats statistiques

1.6. Perspective théorique de l'étude

Dans le cadre de cette étude sur les dynamiques de transformation des rapports sociaux à Perkoa, la théorie du changement social a été mobilisée et constitue le support théorique de cette recherche. Pour Balandier (2004), le changement social constitue une forme de transformation qui peut être induite par des facteurs internes et externes aux structures sociales. À travers l'usage de cette théorie, il s'agit d'analyser les transformations induites par l'exploitation de la mine de zinc sur les rapports sociaux dans la localité de Perkoa.

2. Résultats

Depuis l'installation de la mine de zinc de Perkoa, deux formes de conflictualité sont apparues : d'une part, un conflit opposant les ménages aux exploitants miniers et, d'autre part, des tensions intracommunautaires.

2.1. Les facteurs de l'émergence des tensions entre acteurs miniers et population locale

La première forme de conflit opposant les ménages aux acteurs miniers a été alimentée par des montants d'indemnisation jugés insatisfaisants, par un processus de relocalisation controversé et par l'aspiration insatisfaite à de meilleures conditions de vie.

2.1.1. L'insatisfaction des ménages à l'égard des dédommagements

Plusieurs facteurs expliquent la montée des tensions entre les ménages et les exploitants de la mine de zinc. Parmi eux figure l'insuffisance des indemnités octroyées aux familles impactées. Ce mécontentement a été alimenté par une incompréhension généralisée des barèmes et des modalités de calcul utilisés pour le dédommagement. Au niveau de la localité, deux catégories de personnes ont été dédommagées : celles qui se trouvaient sur leurs propres terres et celles qui occupaient des parcelles octroyées provisoirement pour des activités agricoles.

Bien que cette démarche d'indemnisation fût censée apporter satisfaction aux ménages, elle a engendré des désaccords. Les montants versés ont été jugés insuffisants par les bénéficiaires au regard des impacts subis. Dans cette dynamique, les ménages espéraient une deuxième phase de paiement pour compenser la faiblesse de la première. Cependant, cet espoir s'est soldé par une désillusion lorsque les ménages ont réalisé que les sommes perçues représentaient l'intégralité de ce que la mine avait prévu pour eux. Dans la perception des ménages, la cession de leurs terres à l'exploitation industrielle aurait dû générer des revenus plus importants, suffisants pour assurer leur autonomie financière. Ce processus a été vécu comme une trahison, car ils ont signé des documents

dont ils ignoraient le contenu réel. Un chef de ménage concerné par les indemnisations donne des détails à travers ces propos :

Après avoir pris nos terres, ils ont payé les gens de manière inégale, il n'y a pas quelqu'un parmi nous qui a eu 6 millions. D'autres ont eu 2 millions ou 1 million et d'autres encore ont eu 570.000. Ils ont donné des documents, on ne comprenait rien, mais ils nous ont fait signer quand même. Après, ils sont venus dire qu'ils ont donné 10 millions à chacun, ce qui n'est pas vrai. Est-ce que ces montants peuvent remplacer nos terres ? Voilà qu'aujourd'hui on souffre.

Cet argumentaire met en relief le manque d'information relatif aux modalités d'indemnisation des ménages impactés. Cette situation a généré des frustrations et des mécontentements au sein des ménages et plusieurs accusent les acteurs miniers d'inventer des montants que personne n'a perçus.

Figure 1 : Niveau de satisfaction des personnes dédommagées

Source : données de terrain, septembre/octobre 2023

En ce qui concerne le niveau de satisfaction des ménages indemnisés, 86 % d'entre eux ne sont pas du tout satisfaits. Cette proportion, particulièrement élevée, illustre la complexité des procédures de dédommagement des populations impactées par les activités minières. Les ménages dénoncent une forme d'injustice dans ces processus et pointent du doigt une responsabilité sociale de l'entreprise (RSE) jugée inefficace face à l'ampleur des impacts subis. Un chef de ménage traduit cela en ces termes :

Ils nous ont donné l'argent, mais on ne savait pas si c'était tout ou bien s'il y avait de l'argent à recevoir après encore. Pour les champs, nous avons demandé au début qu'ils nous payent quelque chose à chaque fin du mois parce que les champs sont devenus leurs champs, mais ils ont refusé. Pour le dédommagement des champs, ce sont seulement les zones qui étaient cultivées qu'ils ont dédommangées.

Les indemnités sont des sujets constants de tension entre les acteurs miniers et les populations impactées. Pour P. CHUHAN-POL et al., (2020), cela résulte des compensations financières très souvent remises en cause par les populations concernées.

2.1.2. L'insatisfaction des ménages concernant leurs conditions de relocalisation

Le deuxième facteur ayant contribué à l'émergence des tensions concerne les modalités de relocalisation des ménages impactés. Dans la localité de Perkoa, les activités de la mine de zinc ont contraint près de 28 ménages à abandonner leurs concessions. Cependant, des désaccords et des mécontentements ont surgi durant le processus de réinstallation pour trois raisons principales. La première était relative au choix du site de relogement : le site initialement sélectionné par les ménages n'a

pas été pris en compte par les acteurs miniers. Ces derniers ont préféré choisir un autre site à leur convenance, sur lequel ils ont édifié les nouveaux logements. Cette approche unilatérale n'a pas été appréciée par les populations, comme en témoignent les propos d'un chef de ménage :

Ils ont fait savoir qu'ils allaient construire des maisons pour les personnes qui sont déplacées. Toutes ces promesses nous ont convaincus et nous avons accepté. Effectivement, ils ont construit les maisons, mais pas à l'endroit que chacun avait choisi. Chaque personne déplacée avait choisi son site où la mine devait reconstruire sa maison, mais la mine n'a pas accepté et a décidé de construire toutes les maisons dans un même lieu comme une cité.

Ces logements construits n'ont pas été appréciés par les ménages. Ces derniers ont préféré se réinstaller sur leurs sites qu'ils avaient choisi pour des raisons socioculturelles fondées sur l'intégration des activités agropastorales au sein des concessions et le maintien d'une proximité avec les grands champs.

La seconde raison tenait au retard de construction des logements promis par la mine. Ces habitations n'ayant pas été livrées immédiatement, les ménages ont dû se loger par leurs propres moyens. Cette situation a durci leurs conditions de vie, puisqu'ils ont été contraints de reconstruire eux-mêmes leur logement. Cela est perceptible à travers les propos d'un chef de ménage : « Nous nous sommes débrouillés pour construire nos propres maisons avant que la mine ne finisse la construction de la cité. Donc, si on attendait, on allait dormir dehors ».

Le troisième motif de mécontentement concerne la structure et la disposition des logements. Les habitations

construites par la mine exposent les résidents à un risque élevé de tensions sociales, en raison de la forte promiscuité entre les concessions et de la pratique de l'élevage domestique. Une autorité locale précise cela en ces termes : « Le fait même de construire les maisons des 28 familles ensemble peut créer des disputes dans le village. Si toutes ces personnes étaient installées dans ces maisons, on allait tous les jours régler des problèmes ».

Cet enchevêtrement d'insatisfactions et de mécontentements a progressivement engendré des conflits dans la localité de Perkoa. Ces tensions ont également été nourries par le désespoir des ménages face à leurs conditions de vie, qui peinent à s'améliorer depuis l'implantation de la mine de zinc.

2.1.3. De l'espoir d'une amélioration des conditions de vie à la désillusion des ménages

L'implantation de la mine de zinc à Perkoa représentait un projet porteur d'espoir pour les ménages locaux, avec des perspectives d'amélioration de leurs conditions de vie. Cet espoir a été nourri par les autorités minières qui, pour se conformer aux réglementations de responsabilité sociale des entreprises, ont mené des démarches d'information et de négociation auprès des communautés riveraines. Ainsi, parmi les étapes du processus d'installation de la mine, il y a celle qui a été faite au niveau de la localité afin d'impliquer les communautés locales et de créer un climat d'entente tout au long de l'exploitation industrielle. Grâce à cette démarche, les ménages ont été convaincus du bien-fondé du projet, qui devait favoriser l'employabilité et le développement du village. Sous l'impulsion du chef de village, ils ont accepté de céder pacifiquement leurs terres, dans l'espoir d'une amélioration de leurs conditions de vie. C'est ce que relate un chef de ménage à travers ces propos :

Lorsque la mine est arrivée, les responsables ont expliqué le projet de construction de la mine qui devait

se faire sur les terres dont une partie était déjà occupée par les habitants du village. C'est le chef du village qui nous a convoqués à une réunion en nous expliquant que la construction de la mine devait contribuer au développement du village. Il nous a dit que la mine est venue pour notre bien et donc nous devons bien recevoir les responsables de la mine, car ils sont venus pour nous aider. C'est son intervention qui nous a fait accepter et nous avons décidé d'abandonner nos maisons et nos terres, car les responsables de la mine trouvaient que les maisons étaient trop proches de la mine et si nous restons nous pouvons avoir des problèmes de santé.

Ce processus d'occupation des terres s'est déroulé par voie de négociation, entre les responsables de la mine et les ménages. Cette démarche consensuelle a permis une cession des terres sans résistance, les ménages ayant la ferme conviction que l'activité minière contribuerait au développement de leur localité. Cependant, la situation espérée par les ménages ne s'est pas réalisée et plusieurs se retrouvés face à une sorte de désillusion au regard de l'inaction des autorités minière pour impulser les projets de développement au profit des ménages. Pire encore, les ménages assistent impuissamment à la dégradation progressive de leur condition de vie depuis l'implantation de la mine de zinc.

Figure 2 : Les principales difficultés d'accès aux besoins sociaux de base

Source : Données de terrain, septembre/octobre 2023

Plus de dix ans après l'implantation de la mine de zinc, les ménages restent confrontés à des difficultés majeures d'accès à l'eau potable, aux terres agricoles, à l'éducation et aux soins de santé. Cependant, la précarité de l'accès à l'eau et au foncier atteint des proportions particulièrement critiques avec respectivement 90% et 65%. Cette situation témoigne de la complexité des conditions de vie des populations et des défis qu'elles doivent relever dans ce contexte de mutation sociale. Ce désespoir se traduit à travers les propos d'un chef de ménage en ces termes :

Quand la mine est venue, on pensait que c'était pour nous sauver, mais ils sont plutôt venus pour nous tuer. Ils nous ont fait des promesses que notre situation de vie va

s'améliorer et que nous allons avoir du travail. Mais on a constaté après que plusieurs jeunes n'ont pas eu de travail à la mine. C'est à cause de cette déception sur les recrutements que les jeunes de Perkoa ont fait des manifestations, parce qu'ils ont constaté que les jeunes du village n'étaient pas assez sélectionnés pour travailler à la mine. Même après la fermeture, ils n'ont rien laissé pour le village

Ces difficultés ont progressivement détérioré le climat de confiance entre les ménages et la société minière industrielle. Cela a donné lieu à une crise en 2015 où les populations ont protesté pour revendiquer des actions d'amélioration de leur condition de vie. La population locale a entrepris des manifestations en 2015, qu'elle considérait comme un moyen de se faire entendre afin d'obtenir des réponses favorables. Cependant, cette stratégie de revendication n'a pas été favorable à la population, qui a subi des repréailles, conduisant à l'emprisonnement de certains manifestants et au licenciement de plusieurs contractuels de la mine originaires de la localité. Un chef de ménage relate les faits à travers ces propos :

Ils nous ont traités comme si nous n'étions pas des hommes, nous tous qui étions présents pendant la manifestation, nous avons été maltraités. La police a attaché et elle a menotté les gens, et après nous avons tous été enfermés. Parce que nous avons participé à la manifestation, nous avons été tous renvoyés de la mine. Mais nous, on sait que c'est parce qu'on a manifesté en bloquant la route qu'ils ont gâté notre travail et ils nous ont mis au chômage. Le contrat de tous ceux qui travaillaient à la mine et qui ont fait la grève n'a pas été renouvelé. Nous trouvons que c'est une sanction dirigée contre nous qui étions à la manifestation. Sinon, les

autres travailleurs qui n'étaient pas à la manifestation ont eu leur contrat renouvelé et ils ont continué à travailler, et nous, ils nous ont mis au chômage.

Suite à ces manifestations, les jeunes qui étaient d'un grand soutien pour leur famille se sont retrouvés sans emplois et cela a rendu plus difficiles les conditions de vie des ménages. Ces problèmes qui résultent de ces perturbations mettent les ménages dans un état de vulnérabilité lorsqu'ils n'ont plus de sources de revenus stables (P. ROBERT ET B. LALLAU, 2016).

2.2. Les facteurs de l'émergence des tensions entre les ménages

Outre les litiges entre les ménages et les exploitants de la mine de zinc, des tensions internes sont apparues concernant l'accès au foncier agricole et les critères de recrutement des locaux en tant que contractuels à la mine.

2.2.1. La perte des terres agricoles depuis l'implantation de la mine de zinc

Les relations entre les ménages ont été fragilisées depuis l'installation de la mine par l'émergence de conflits fonciers. Ces conflits fonciers entre les ménages, dans le cas du village de Perkoa, ne sont pas directement visibles. Cependant, ils existent sous une forme latente et persistent dans le village depuis la construction de la mine. Cette forme de conflit, qui semble moins grave que la précédente en apparence, est pourtant très profonde en ce sens qu'elle détériore de façon progressive les relations qui règnent entre les ménages. Selon SystExt (2021), chaque année, le secteur minier occasionne des conflits au sein des communautés minières et ces conflits sont principalement dus aux polémiques foncières et aux déplacements plus ou moins forcés des populations locales.

L'histoire des conflits fonciers est intrinsèquement liée au processus d'occupation des terres par les ménages et à leur relocalisation. Dans le village, chaque ménage dispose d'au moins une parcelle de terre, perçue comme un héritage familial. Cependant, à la suite de l'installation de la mine, plusieurs familles ont été dépossédées de leurs terres en échange d'une compensation financière. Suite à la perte de leurs terres agricoles, certains ménages se sont arrogé le droit d'occuper des espaces appartenant à d'autres familles pour leurs activités de culture. D'autres encore n'ont pas hésité à exploiter des portions de terres qu'ils avaient pourtant cédées ou léguées à des tiers. Ces agissements, perçus comme des spoliations par les propriétaires terriens, ont engendré de vives tensions dans la localité. Un chef de ménage explique les causes de ce conflit foncier en ces termes

Parmi nous qui avons été déplacés, certains sont venus occuper des champs que d'autres villageois utilisaient et cela a créé des disputes. Si ton papa avait donné un champ à quelqu'un et que tu as perdu ton champ à cause de la mine, tu reviens encore occuper le champ que ton papa avait donné aux gens. C'est ce qui est à la base des conflits.

Cette situation a commencé progressivement à générer des querelles entre les ménages autour des portions de terres cultivables. Les familles déplacées n'hésitaient pas à mettre des semences sur les terres qui ne les appartiennent pas et cela empêche les propriétaires d'utiliser ces terres pour l'agriculture. Cette mésentente a conduit très souvent les protagonistes chez le chef du village pour le règlement des différends. Malgré cela, le conflit persiste toujours, car chaque famille lutte pour sa survie dans l'accès à l'alimentation. Pour G. BALANDIER (2004), il s'agit d'une forme de compétition autour des ressources et cela

conduit au développement de l'intérêt individuel au détriment de l'intérêt général et modifie les rapports entre les populations.

Ces tensions, qui fragilisent la cohésion sociale et le climat du vivre-ensemble entre les ménages, résultent des impacts de la mine. Les populations n'hésitent d'ailleurs pas à pointer cette réalité du doigt depuis l'avènement de la société minière industrielle. Une autorité coutumière, résidant à proximité de la zone industrielle, accuse directement la mine d'être responsable des conflits fonciers en ces termes

Les conflits par rapport aux terres sont dus à la mine. Si la mine n'était pas venue, on n'allait pas avoir ces problèmes. Aujourd'hui si le conflit devient violent et que les gens se blessent c'est la mine qui est responsable. Chacun avait son champ et ceux qui ont perdu leurs champs veulent occuper les champs des autres. Jusqu'à aujourd'hui, ils n'arrivent pas totalement à tomber d'accord. C'est parce que nous sommes du même groupe ethnique et aussi à cause de l'intervention du chef de village, sinon on s'était déjà découpé ici avec des machettes. Nous sommes assis dans le même village, mais nous ne nous entendons pas à cause des terres depuis que la mine est venue, cela n'est pas bien.

Ces propos traduisent la gravité de la situation au regard d'un conflit latent qui peut à tout moment dégénérer sous une forme violente. C'est une fracture sociale qui s'est installée, modifiant ainsi les relations entre les ménages. D'après le rapport du Groupe d'études international sur les régimes miniers de l'Afrique (2011), les conflits entre les ménages sont généralement dus à la perturbation de leurs moyens de subsistance et à la perte de leurs terres agricoles pendant les opérations industrielles.

2.2.2. La disparité de traitement dans le recrutement des travailleurs locaux

Le second facteur ayant conduit à la fracture sociale réside dans le processus de recrutement des travailleurs locaux. Ce mécanisme visait initialement à mobiliser les compétences locales pour favoriser l'employabilité des jeunes, tout en se conformant à la législation nationale. À ce titre, l'article 102 du Code minier de 2015 stipule que :

Les titulaires de titre minier ou d'autorisation se conforment aux normes du droit du travail. Ceux-ci, leurs fournisseurs et leurs sous-traitants emploient en priorité, à des qualifications égales et sans distinction de sexes, des cadres burkinabè ayant les compétences requises pour la conduite efficace des opérations minières (...) l'entreprise est tenue au respect de quotas progressifs d'emplois locaux selon les différents échelons de responsabilité.

Dans cette perspective, des recrutements ont été effectués au sein de la localité, mais le processus a été décrié par les ménages. Ces derniers dénoncent des recrutements basés sur des affinités ainsi qu'un manque de transparence. Ce sentiment transparait clairement dans les propos d'un chef de ménage :

Mais il y a quelque chose que moi je n'ai pas aimé dans le choix des travailleurs du village. Ils n'ont pas pris une personne dans chaque famille et ce n'était pas bien. Ce sont les personnes qu'ils voulaient qu'ils choisissaient. Nous, on a remarqué qu'ils choisissaient les gens qu'ils connaissaient et même si la personne ne peut pas faire le travail, on la prend. Pourtant il y a des familles ici qui n'ont même pas eu un seul membre qui a été sélectionné

pour travailler à la mine. Souvent on leur propose des gens, ils refusent, ce sont les personnes qu'ils veulent qu'ils choisissent.

La question du recrutement local a généré un sentiment d'injustice au sein de la communauté. Les personnes interrogées perçoivent une forme de discrimination dans la sélection, estimant que celle-ci manque de transparence puisque plusieurs ménages ne comptent aucun représentant parmi les effectifs de la mine. Ces pratiques de recrutement ont fragilisé les relations sociales, tandis que les discriminations constatées ont érodé la confiance envers les recruteurs. Cette situation a fragilisé les liens entre les populations et les leaders locaux agissant comme intermédiaires. En conséquence, un climat délétère, empreint de frustration et de méfiance, s'est instauré entre les ménages.

Les ménages ont vécu cette situation comme une trahison. Ils accusent leurs propres frères du village, censés les représenter et faciliter leur accès à l'emploi à la mine, de pratiquer une discrimination en délaissant certaines familles au profit d'autres, sans raison valable. Un chef de ménage donne des détails en ces termes :

Les responsables de la mine sont bien, mais ce sont nos propres parents. Une fois qu'ils ont des postes de responsabilité, ils travaillent pour leurs propres intérêts et ce n'est pas bien. Il y a des familles qui ont voulu qu'on sélectionne tous les membres de leur famille pour travailler à la mine et pourtant moi je n'ai aucun membre de ma famille qui a eu un travail dans la mine. Il faut que les responsables du village ne trahissent pas la population, ils doivent nous représenter et lutter pour le village. Mais il y a d'autres qui ne défendent pas les intérêts du village. Ce sont ces personnes-mêmes qui

font des discriminations dans les choix. Ils peuvent arriver dans une famille et prendre beaucoup de personnes, alors qu'il y a des familles où ils ne prennent même pas quelqu'un. On a plusieurs fois interpellé sur cette manière de faire le choix des travailleurs, mais dès qu'ils se lèvent après la réunion ils font ce qu'ils veulent.

Ce mécontentement, qui résulte du processus de recrutement, a progressivement détérioré les relations entre les ménages. Le climat paisible qui existait a s'est transformé en climat de tension non violent entre les depuis que des ressortissants de la localité ont été choisis par les responsables de la mine afin d'aider dans le choix et la sélection des travailleurs locaux. Pour DRECHSEL et al., (2018), c'est le manque d'opportunités d'emplois dans les localités minières qui est généralement à la base des tensions entre les résidents.

3. Discussion

Le processus de relocalisation et l'indemnisation des ménages déplacés ont engendré des tensions sociales. En raison de l'insatisfaction liée à la qualité des logements et au montant des compensations financières, des conflits ont éclaté entre les populations et les autorités minières. Toutefois, ces tensions ne se sont pas limitées à ce niveau, car la perte des terres agricoles et les critères de recrutement ont également engendré des discordes majeures entre les ménages eux-mêmes. Pour G. BALANDIER (2004), les activités industrielles dans les zones rurales sont à la base des mutations au sein des structures traditionnelles et modifient les relations sociales au sein des populations locales.

Aussi, l'installation des sociétés minières industrielles dans les zones déjà occupées par des populations occasionne des

perturbations sur les moyens de subsistance des ménages suite à leur déplacement et cela donne lieu très souvent à des tensions entre les communautés locales et les compagnies minières et engendre des tensions au sein de la communauté locale elle-même à propos des terres agricoles (Rapport du Groupe d'études international sur les régimes miniers de l'Afrique, 2011). Les résultats obtenus sont similaires à ceux de R. CARRERE (2004) dans le district de Wassa West au Ghana. Les résultats révèlent que, le déplacement des communautés locales suite à l'implantation des industries minières a été source de conflits entre les ménages en raison de l'accès difficile aux ressources naturelles et aux terres agricoles devenues rares dans la localité. De même nos travaux concordent avec l'étude de F. DRECHSEL et al., (2018) sur la mine de Youga au Burkina Faso. Ces résultats mettent en évidence l'impact des activités minières sur les relations entre les acteurs miniers et les ménages. Les activités minières ont occasionné une restriction et une inaccessibilité de plusieurs sites d'orpillage, et cela a conduit à des tensions entre les résidents et la société, car plusieurs habitants de la localité dépendent de l'orpillage comme source de revenus.

Dans la localité de Perkoa, la dégradation des conditions de vie a engendré des conflits en 2015 entre les acteurs miniers et les populations locales. Les populations réclamaient des conditions de vie et aussi des opportunités d'emploi. Les résultats obtenus convergent avec l'étude de F. DRECHSEL et al, (2018) sur la mine d'or d'Essakane. Ces résultats ont mis en relief les difficultés d'accès à l'emploi qui ont été l'une des principales causes des conflits entre les résidents et la direction de la mine, car plusieurs ménages ont été dépossédés de leurs terres et font face à des difficultés de reconversion.

D'un point de vue sociologique, ces conflits ne sont pas mauvais en soi, ils révèlent les codes et mettent en évidence les stratégies et les logiques des acteurs ou des groupes pour les

résoudre afin de préserver la cohésion sociale (J.P. OLIVIER DE SARDAN, 1995). Toutes les sociétés traditionnelles sont conscientes des perturbations qui menacent leur fonctionnement, mais chacune de ces sociétés dispose d'une forme de structuration interne de gestion et de régulation des tensions pour la préservation du climat social (G. BALANDIER, 2004). D'après C. LEVI-STRAUSS (1958), les conflits font partie des facteurs qui mettent à l'épreuve le mode de fonctionnement des structures sociales et leur capacité d'action collective. Pour lui, les conflits constituent un passage presque obligatoire qui forge les relations sociales et l'existence d'une communauté (C. LEVI-STRAUSS, 1958). L'objectif n'est pas d'éviter les tensions, mais il s'agit de tirer profit des crises, car elles permettent d'interroger le fonctionnement structurel et peuvent enclencher des innovations (C. LEVI-STRAUSS, 1958). Malgré la mésentente entre les ménages, le conflit est resté sous une forme non violente. Cependant, le conflit qui les a opposés à la mine de zinc a donné lieu à des mouvements de revendication et à des repressions. L'analyse révèle qu'il s'agit des conflits liés à des revendications pour une amélioration des conditions de vie des ménages.

Conclusion

À l'issue de ce travail de recherche, nous retenons que les conflits survenus dans la localité de Perkoa depuis l'implantation de la mine de zinc sont liés au processus de relocalisation, aux montants des indemnités, à la construction des logements et au recrutement de la main-d'œuvre locale. Cette étude, à travers l'analyse des dynamiques de transformation des rapports sociaux induites par les activités minières, met en exergue les facteurs sous-jacents de l'exploitation minière qui sont sources de bouleversements des rapports sociaux communautaires.

Dans la localité de Perkoa, les tensions qui ont émergé dès la phase d'installation de la mine de zinc étaient directement liées au processus de réinstallation des ménages impactés. Les actions des acteurs miniers, censées contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations, sont paradoxalement devenues des facteurs de discorde. Ces interventions ont engendré des tensions non seulement entre les ménages et la société minière, mais également au sein même de la communauté. Ces conflits ont progressivement détérioré le climat de confiance envers la mine de zinc et ont provoqué de profondes fractures sociales entre les ménages.

Références bibliographiques

AKABZAA Thomas, 2010, « exploitation minière au Ghana : Répercussions sur le développement économique et la réduction de la pauvreté ». In : CAMPBELL Bonnie, *Resource minière en Afrique : quelle réglementation pour le développement*, Québec, presse universitaire de Québec, pp. 28-60.

BALANDIER Georges, 2004. *Sociologie des mutations*, Quadrige (4e éd.), Édition Presse Universitaire de France, pp. 74-98.

BALANDIER Georges, 2004. *Structures sociales traditionnelles et changements économiques*, Quadrige (4e éd.), Édition Presse Universitaire de France, pp. 215-230.

CARRERE Ricardo, 2004, « l'industrie minière : Impact sur la société et l'environnement », *Mouvement Mondial pour les Forêts Tropicales*, pp. 1-169

CHUHAN-POLE Punam ; ANDREW Dabalén ; BRIAN Christopher land, 2020, « L'exploitation minière en Afrique : les communautés locales en tirent-elles parti ? », In : *collection l'Afrique en développement*, pp. 1-165.

DRECHSEL Franza ; ENGELS Bettina et SCHÄFER Mirka, 2018, *Les mines nous rendent pauvres : L'exploitation*

minière industrielle au Burkina Faso, GLOCON Country Report, N° 2, pp. 1-40.

LANKOANDE Ibrahim, 2018, « la gouvernance minière à l'épreuve de la RSE : le cas de deux opérateurs implantés au Burkina Faso (ESSAKANE SA et SEMAFO) ». In : *journal Ouest-africain des Sciences de Gestion* ISSN2424-7413, n° 1, pp. 10-34.

LEVI-STRAUSS Claude, 1958, *Anthropologie Structurale*, Paris : Plon, pp. 95-390.

OLIVIER DE SARDAN Jean-Pierre, 1995. *Anthropologie et développement : Essai en socio-anthropologie du changement social*, paris : Karthala, pp. 7-175.

Rapport du Groupe d'études international sur les régimes miniers de l'Afrique, 2011, *Les ressources minérales et le développement de l'Afrique*, pp. 1-161, https://archive.uneca.org/sites/default/files/PublicationFiles/mineral_report_fre.pdf

ROBERT Pierre ; LALLAU Benoît, 2016. « Mesurer la résilience des ménages ruraux sénégalais : Une approche en termes de trajectoires et seuils de moyens d'existence », *éthique et économique*, 13(2), pp. 2-20.

SYSTEXT, 2021, *rapport d'étude : Controverses minières pour en finir avec certaines contrevérités sur la mine et les filières minérales*, VOLET 1, pp. 43-46, https://www.systext.org/sites/all/documents/RP_SystExt_Contraverses-Mine_VOLET-1_Nov2021_vf.pdf

VILLENEUVE Claude (dir) et FERRAND Dominique, 2013. *L'industrie minière et le développement durable*, document de travail, à Chicoutimi, Université du Québec à Chicoutimi, pp. 3-16.

Motivations des unités de production informelles artisanales (UPIA) du Burkina à se maintenir dans l'économie informelle

1. Monsieur Harouna DERRA

*Docteur en Science de l'éducation, andragogie
Université Norbert Zongo,
derra.harouna47@gmail.com*

2. Monsieur Léonce RAMDE

*Docteur en Science de l'éducation, politique éducative
Université Norbert Zongo,
lionssso547@gmail.com*

3. Madame Maïmouna SIDIBÉ

*Docteur en Science de l'éducation, mesure évaluation
Université Norbert Zongo,
sidibemai45@gmail.com*

Résumé :

Le secteur informel regroupe toutes les unités de production dépourvues d'un numéro IFU et/ou d'une comptabilité formelle écrite (Institut National de la Statistique et de la Démographie, 2003). Le secteur artisanal burkinabè rencontre des problèmes qui entravent son développement et le confinent dans un cadre informel (Plan National de Développement Économique et Social, 2016). En 2019, très peu (03,3%) d'Unités de Production Informelles Artisanales (UPIA) se sont enregistrées dans les registres administratifs (Institut National de la Statistique et de la Démographie, 2019). Pourquoi ? Quelles sont leurs motivations à se maintenir dans l'informel ? Notre recherche a pour objectif d'apporter des éléments de réponses à cette interrogation. L'enquête s'est déroulée dans la ville de Ouagadougou. L'échantillon se compose de quarante (40) sujets : vingt-quatre (24) unités de production informelle artisanale (UPIA), douze (12) entreprises artisanales formelle (EAF) et cinq (5) agents administratifs. Les enquêtés sont soumis à des outils quantitatifs et qualitatifs de collecte des données. Quant aux données, elles ont été traitées à l'aide de moyens informatiques. Les résultats obtenus ont révélé que la cherté du coût de la formalisation et le non-paiement des taxes en échange d'un pot de vin constituent les raisons des UPIA à se maintenir dans l'informel et la maximisation du bénéfice en

ne payant pas les taxes est le type d'avantage que retirent les UPIA en se maintenant dans l'informel. Plusieurs suggestions ont été émises, notamment la réduction des coûts liés à la formalisation, la sensibilisation au civisme fiscal, ainsi que l'amélioration de l'accès des jeunes entreprises formelles du secteur de l'artisanat aux marchés publics et aux services financiers. Ces mesures pourraient favoriser la formalisation des Unités de Production Informelles Artisanales (UPIA).

Mots clés : *Unités de Production Informelle Artisanale (UPIA) – Motivation - Artisanat – Formalisation – Burkina Faso*

Abstract :

The informal sector includes all production units without an IFU number and/or formal written accounting (National Institute of Statistics and Demography, 2003). The Burkinabe artisanal sector faces problems that hinder its development and confine it to an informal framework (National Plan for Economic and Social Development, 2016). In 2019, very few (3.3%) Informals Artisanals Production Units (UPIA) registered in administrative records (National Institute of Statistics and Demography, 2019). Why ? What are their motivations for remaining in the informal sector ? Our research aims to provide elements of answers to this question. The survey was conducted in the city of Ouagadougou. The sample consists of forty (40) subjects : twenty-four (24) informal artisanal production units (UPIA), twelve (12) formal artisanal enterprises (EAF), and five (5) administrative agents. Survey respondents were subjected to quantitative and qualitative data collection tools. As for the data, they were processed using computer means. The results revealed that the high cost of formalization and the non-payment of taxes in exchange for a bribe are the reasons why UPIAs remain informal, and that maximizing profit by not paying taxes is the type of advantage that UPIAs gain by staying informal. Several suggestions were made, including reducing the costs associated with formalization, raising awareness of tax civics, and improving access for young formal craft enterprises to public markets and financial services. These measures could promote the formalization of Informal Craft Production Units (UPIA).

Keywords : *Informal Craft Production Units (UPIA) – Motivation - Craftsmanship – Formalization – Burkina Faso*

Introduction

L'économie des pays Africains en général et particulièrement

celle des pays en développement est caractérisée par la coexistence d'un secteur formel ou économie formelle et d'un autre dit informel (Ndiaye & Niang, 2010). L'économie informelle des pays en développement (PED) joue un rôle prédominant au sein de leur économie (Cling j.p et al, 2012). En effet selon les rapports de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), l'économie informelle produit en moyenne 16,3% du PIB, et 42,8% du PIB des pays en développement (Dobovsek, 2009). Cependant, le développement d'un pays s'accompagne à long terme d'une réduction progressive du poids de l'économie informelle. Au Burkina Faso, l'économie nationale repose très largement sur le secteur informel, comme en témoignent les données de l'enquête nationale sur l'emploi et le secteur informel réalisée en 2015 par l'INSD. En effet, 95,2 % des actifs occupés travaillent dans le secteur informel, contre seulement 5 % dans le secteur formel (Institut National de la Statistique et de la Démographie, 2016). Ce déséquilibre structurel révèle un faible capacité d'intégration des entreprises dans le circuit économique formel, avec pour corollaire une prédominance des Unités de Production Informelles (UPI), dont une part importante évolue dans l'artisanat. Ce constat soulève des préoccupations majeures, tant sur le plan économique que social, notamment en ce qui concerne : la précarité de l'emploi, l'insécurité juridique, la faible contribution fiscale et la vulnérabilité des travailleurs. Dans ce contexte, il devient impératif de comprendre pourquoi ces unités choisissent ou se retrouvent à rester dans l'informel, en particulier les Unités de Production Informelles Artisanales (UPIA), qui constituent une composante significative du tissu économique local. Le choix de ce sujet se justifie par l'importance croissante de l'économie informelle dans le paysage socio-économique du Burkina Faso. Les Unités de Production Informelles Artisanales (UPIA) y occupent une place centrale, tant en termes d'emplois générés que de dynamisme

entrepreneurial local. Pourtant, leur persistance dans l’informalité soulève des enjeux cruciaux en matière de fiscalité, de protection sociale, de compétitivité et de gouvernance économique. Malgré les efforts des pouvoirs publics et des partenaires techniques pour promouvoir la formalisation, la majorité des UPIA choisissent délibérément ou subissent leur maintien dans l’informel, souvent en raison de contraintes structurelles ou de motivations stratégiques. Comprendre ces motivations est essentiel pour adapter les politiques publiques de formalisation, les rendre plus incitatives et réalistes, et soutenir efficacement le développement du secteur artisanal. En analysant ces facteurs, cette étude entend contribuer à la construction de solutions mieux ciblées et à une meilleure reconnaissance du rôle des UPIA dans le développement économique local. Ainsi, la présente recherche se donne pour objectif d’explorer les facteurs économiques, sociaux et institutionnels qui motivent le maintien de ces unités de production artisanales dans l’informalité, afin de contribuer à une meilleure formulation des politiques publiques en matière de formalisation.

1. Cadre théorique et méthodologie

Il s’agira de présenter le cadre théorique, suivi de la méthodologie adoptée pour la conduite de l’étude.

1.1. Cadre théorique

Pour l’analyse de notre sujet de recherche, nous avons retenu la théorie du choix rationnel (TCR).

1.1.1. Définition

Cette théorie également appelée « décision rationnelle », repose sur l’idée que les individus adoptent un comportement rationnel orienté par leurs préférences, cherchant à maximiser leurs bénéfices tout en minimisant les coûts. Très présente dans la

littérature anglo-saxonne, elle constitue l'un des paradigmes majeurs en science politique et un cadre d'analyse des décisions publiques. Bien qu'elle soit largement utilisée, cette théorie fait l'objet de nombreuses critiques, notamment en raison de sa vision réductrice de l'individu comme acteur uniquement guidé par le calcul de ses intérêts personnels (Wikipédia, 2024). La TCR est un cadre conceptuel qui postule que les individus prennent des décisions en fonction d'une logique utilitaire, cherchant à maximiser leurs bénéfices tout en minimisant leurs coûts. Selon Campbell, la réalité politique est façonnée par des individus motivés par des intérêts personnels qui agissent selon une logique de coûts et bénéfices (Meadwell, 2002). Les fondamentaux de la TCR incluent l'idée que tout phénomène social peut être compris à travers les choix individuels. La TCR affirme que les gens choisissent toujours les options qui impliquent un moindre coût et un plus grand bénéfice, que ce soit dans des décisions économiques ou d'autres domaines (Boudon, 2004).

1.1.2. Origine

Ce concept s'ancre principalement dans la tradition des idéologies anglo-saxonnes apparues et interconnectées aux XVIIe et XVIIIe siècles, telles que l'individualisme, l'empirisme, le libéralisme économique et l'utilitarisme. Elle apparut au milieu du XXe siècle aux Etats-Unis. Dès le départ, elle a été associée au thème politique. À l'instar de ces courants, il vise à légitimer l'idée selon laquelle le capitalisme serait en adéquation avec la nature humaine (Wikipédia, 2024).

1.1.3. Principe

La théorie du choix rationnel regroupe un ensemble de concepts développés initialement en économie pour expliquer les processus décisionnels des individus. Elle repose sur l'hypothèse que ces décisions sont fondées sur une logique

rationnelle, orientée vers l'obtention du maximum d'avantages pour un coût minimal (Wikipédia, 2024).

1.2. Méthodologie

L'enquête s'est déroulée dans la ville de Ouagadougou parce qu'elle est la première ville en matière d'activité artisanale au Burkina Faso. Elle compte soixante-dix-neuf pour cent (79%) des entreprises artisanales sur le plan national selon l'Institut National de la Statistique et de la Démographie (2019). La population d'études de notre recherche est constituée des unités de production informelles artisanales (UPIA), les agents administratifs qui encadrent ou travaillent directement avec les UPIA et celles (UPIA) qui se sont formalisées. La recherche est descriptive et analytique de type mixte. Notre stratégie d'échantillonnage nous a permis de retenir au total quarante (40) sujets sur la base de la relation familiale ou amicale, de voisinage, de clientèle ou de proche en proche c'est-à-dire un artisan enquêté pourra nous conduire chez un autre artisan. Pour confirmer ou infirmer nos hypothèses de travail, nous avons collecté des informations sur la base d'un questionnaire et d'un guide d'entretien. Le traitement des données recueillies a été fait à l'aide de moyens informatiques.

2. Résultats

Les résultats seront d'abord exposés par catégorie, avant d'être regroupés et synthétisés dans une analyse globale.

2.1. Les raisons des Unités de Production Informelle Artisanale (UPIA) à se maintenir dans l'économie informelle

Le tableau ci-dessous montre que la majorité (90 %) de la population d'étude trouve que la cherté du coût de la formalisation et le non-paiement des taxes en échanges d'un pot de vin constituent leurs raisons à se maintenir dans l'informel

et environs 10% de la population cible trouvent que les UPIA ont peur des obligations ou des charges.

Tableau 1 : Les raisons selon la population cible

Raisons	Pourcentage
Le coût de la formalisation est cher	45,8%
Le non-paiement des taxes en échange d'un pot de vin	45,8%
Autres : <ul style="list-style-type: none"> • La peur des obligations telles que les impôts, la tenue des états financiers, les charges sociales et le contrat de travail. 	8,8%
Total	

Source : Enquête terrain 2020

De plus, selon notre population d'étude, les raisons principale des UPIA à se maintenir dans l'informel sont : l'absence de marché publics pour les jeunes EFA , la faible rentabilité et le manque de financement des UPIA, la lourdeur et les coûts de la procédure de formalisation, les obligations fiscales et sociales, la méconnaissance des mesures fiscales en faveur des microentreprises (CME), l'absence de communication sur les avantages de la formalisation, la peur des obligations/charges, la non maitrises de la procédure de formalisation et la a conservation des acquis du secteur informel tels que l'absences d'obligations.

2.2. Le type avantage que retirent les Unités de Production Informelle Artisanale (UPIA) en se maintenant dans l'économie informelle

La figure ci-dessous, montre que la majorité (75 %) de la population cible trouve que la maximisation du bénéfice en ne payant pas les taxes est le type d'avantage qu'elles retirent en se maintenant dans l'économie informelle et 25% de la population cible trouve plutôt que c'est la liberté de gestion des

UPIA et le fait que les taxes sont moins élevées et négociables qui sont les avantages qu'elles retirent dans le secteur informel.

Figure : le type d'avantage pour la population cible

Source : Enquête terrain 2020

2.3. Les solutions proposées par la population enquêtée pour faciliter le passage de l'informel au formel

Le tableau ci-dessous montre que, 62,5 % de la population cible trouvent que la sensibilisation au civisme fiscal est la meilleure solution pour faciliter le passage des UPIA de l'informel au formel et 37,5 % de cette population cible souhaitent plutôt la réduction du coût de la formalisation.

Tableau 2 : les solutions proposées par la population cible

Solutions proposées	Pourcentage
La réduction du coût de la formalisation.	37,5%
La sensibilisation au civisme fiscal	62,5%
Total	100%

Source : Enquête terrain 2020

De plus, notre population d'étude a émis des suggestions pour faciliter le passage de l'informel au formel. Il s'agit de la sensibilisation sur les avantages de la formalisation, l'accès aux marchés publics des jeunes EFA, la formation/sensibilisation au civisme fiscal, la réduction du coût des impôts pour les microentreprises, l'accès aux services financiers et la simplification des procédures de formalisation.

2.4. Synthèse

Selon notre population d'étude, la cherté du coût de la formalisation et le non-paiement des taxes en échange d'un pot de vin constituent les raisons des UPIA à se maintenir dans l'informel. Ensuite, notre étude indique la maximisation du bénéfice en ne payant pas les taxes est le type d'avantage que retirent les UPIA en se maintenant dans l'informel. Enfin, la réduction du coût de la formalisation, la sensibilisation au civisme fiscal, l'accès aux marchés publics et aux services financiers des jeunes entreprises formelles dans le secteur de l'artisanat peuvent contribuer à faciliter la formalisation des UPIA.

Ce résultat met en lumière non seulement les raisons structurelles et pratiques du maintien des UPIA dans l'informel, mais il présente également une utilité certaine pour l'action publique et les politiques de formalisation. En identifiant les obstacles perçus tels que le coût élevé de la formalisation et la corruption ainsi que les avantages retirés de l'informalité, notamment la maximisation des profits par l'évitement fiscal, l'étude fournit des pistes concrètes d'intervention.

Sur le plan utilitaire, ces résultats permettent d'orienter les décideurs vers des actions ciblées et adaptées : revoir à la baisse les coûts d'accès à la formalisation, renforcer les campagnes de sensibilisation au civisme fiscal, et favoriser l'inclusion des jeunes entreprises artisanales formelles dans les dispositifs publics (marchés publics, financement, accompagnement). Ce

faisant, l'étude offre un outil d'aide à la décision pour concevoir des politiques incitatives, capables de répondre aux motivations profondes des UPIA et de promouvoir une transition progressive vers le formel.

3. Discussion

Notre recherche a montré que non seulement la cherté du coût de la formalisation et le non-paiement des taxes en échange d'un pot de vin constituent les raisons des UPIA à se maintenir dans l'informel mais aussi la maximisation du bénéfice en ne payant pas les taxes est le type d'avantage que retirent les UPIA en se maintenant dans l'informel. Des études réalisées par le passé ont obtenu des résultats similaires plus précisément les résultats de l'enquête régionale Intégrée sur l'emploi et le secteur informel qui stipulent que, je cite : « *les raisons du non enregistrement des Unité de Production Informelle sont essentiellement la complexité des démarches (35,7%) et le coût élevé des procédures (32,3%)* » (Institut National de la Statistique et de la Démographie, 2019). Nous pouvons donc affirmer que nos résultats sont en phases avec les résultats nationaux.

Notre recherche a montré également que la réduction du coût de la formalisation, la sensibilisation au civisme fiscal, l'accès aux marchés publics et aux services financiers des jeunes entreprises formelles dans le secteur de l'artisanat peuvent contribuer à faciliter la formalisation des UPIA. Ces résultats obtenus sont d'actualité car le gouvernement Burkina à travers la Présidence du Faso a entrepris un certain nombre d'activité dont la promotion du civisme fiscal (Direction Générale des Impôts, 2025). Il a pris également un certain nombre de mesures dont l'accès aux marchés publics des jeunes entreprises formelles sans expériences (Jean, 2024). Aussi, avec le nouveau décret adopté en conseil des ministres le mercredi 05 mars 2025

transformant la Maison de l'Entreprise du Burkina Faso (MEBF) à un Établissement Public Professionnel de l'Etat pourrait faciliter la simplification de la procédure de formalisation et aussi la baisse du coût de la formalisation (Direction de la communication de la Présidence du Faso, 2025).

Conclusion

Notre recherche tire tout son sens suite à un constat : le nombre d'entreprises du secteur formel déclaré est très faible. Seulement 03,3% UPIA se sont enregistrées dans les registres administratifs (Institut National de la Statistique et de la Démographie, 2019). Ainsi, à partir d'un intérêt pour l'entrepreneuriat en général et pour l'artisanat en particulier, la revue de la littérature et mon expérience m'ont emmené à vouloir identifier les motivations des Unités de Production Informelle du Burkina à se maintenir dans l'économie informelle, plus précisément le cas de des Unités de productions informelles artisanales de la ville de Ouagadougou. L'approche méthodologique nous a conduit à choisir un terrain, une population et un échantillon sur la base de critère bien définis. Nous avons élaboré aussi des outil quantitatifs et qualitatifs afin de collecter les données sur le terrain. La méthode de traitement des données recueillies a nécessité l'utilisation des moyens informatiques. Les résultats obtenus après traitement ont été analysés. Selon ces résultats, la cherté du coût de la formalisation et le non-paiement des taxes en échange d'un pot de vin constituent les raisons des UPIA à se maintenir dans l'informel. Ensuite, notre étude indique la maximisation du bénéfice en ne payant pas les taxes est le type d'avantage que retirent les UPIA en se maintenant dans l'informel. Enfin, notre étude a formulé plusieurs recommandations, notamment la réduction des coûts de formalisation, la sensibilisation au

civisme fiscal, ainsi que l'amélioration de l'accès aux marchés publics et aux services financiers pour les jeunes entreprises formelles du secteur de l'artisanat. Ces mesures contribueraient certainement à favoriser la formalisation des UPIA. Sur le plan utilitaire et social, les résultats de cette étude constituent un levier stratégique pour guider les décideurs vers des mesures concrètes, inclusives et efficaces. En identifiant clairement les freins à la formalisation (coût élevé, corruption, manque d'accès aux services publics) ainsi que les avantages perçus du maintien dans l'informel, l'étude fournit des données précieuses pour concevoir des politiques sociales ciblées. Celles-ci pourraient inclure la réduction des coûts de formalisation, la lutte contre la corruption de proximité, la sensibilisation au civisme fiscal et l'intégration active des jeunes entreprises artisanales formelles dans les mécanismes publics (financement, marchés publics, accompagnement technique). Ainsi, au-delà de l'aspect économique, cette étude participe à une meilleure justice sociale et à l'inclusion socioéconomique des artisans, contribuant à la réduction des inégalités et à l'amélioration durable des conditions de vie des populations concernées.

Références bibliographiques

BOUDON Raymond, 2004. Théorie du choix rationnel ou individualisme méthodologique ? 24(2), 281-309. Consulté le 08 Décembre 2025 sur <https://shs.cairn.info/revue-du-mauss-2004-2-page-281?lang=f>

CLING Jean-Pierre et al, 2012. Un enjeu majeur de développement : améliorer la connaissance de l'économie informelle pour mettre en œuvre des politiques adaptées, *L'économie informelle dans les pays en développement, Conférences et séminaire*, 06 (367), 7-16

Direction de la communication de la Présidence du Faso, 2025. *Conseil des ministres : Le gouvernement crée la Maison de l'Entreprise du Burkina Faso, établissement public de l'État à caractère professionnel*. Consulté le 08 Mars 2025 sur <https://lefaso.net/spip.php?article136529>

Direction Générale des Impôts, 2025. *Exemplarité fiscale à la Présidence du Faso : la première Institution du pays donne l'exemple*. Consulté le 08 Mars 2025 sur <https://dgi.bf/exemplarite-fiscale-a-la-presidence-du-faso-la-premiere-institution-du-pays-donne-lexemple/>

DOBOVSEK Bojan. 2009. Les problèmes changeants de l'économie informelle, *CRIMPREV*, 19 (14), 2-3

Institut National de la Statistique et de la Démographie, 2003. *Enquête sur les Conditions de Vie des Ménages 2003, Burkina Faso*.

Institut National de la Statistique et de la Démographie, 2016. *Enquête Nationale sur l'Emploi et le Secteur Informel 2015*

Institut National de la Statistique et de la Démographie, 2019. *Enquête Régionale sur l'Emploi et le Secteur Informel 2018*, Ouagadougou, 356p

Jean, A, 2024. *Burkina Faso : il est possible d'avoir des marchés publics sans expérience*. Consulté le 08 Mars 2025 sur <https://yop.l-frii.com/burkina-faso-il-est-possible-davoir-des-marches-publics-sans-experience/>

MEADWELL Howard, 2002. La théorie du choix rationnel et ses critiques. Dictionnaire des sciences sociales, PUF

NDIAYE Serigne Mansour & NIANG Jr Alioune, 2010. *Dynamiques et rôles économique et social du secteur informel des Tic en Afrique de l'ouest et du centre : cas du Burkina Faso, du Cameroun et du Sénégal*

Plan national de développement économique et social, 2016. *Plan national de développement économique et social 2016 - 2020*

Wikipedia, 2024. *Théorie du choix rationnel*, en ligne.
Consulté le 01 Janvier 2026 sur
[https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9orie du choix rationnel](https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9orie_du_choix_rationnel)

Le Racisme et ses Différentes Manifestations à travers les Œuvres des Romanciers Afro-Parisiens : Exemples de *Bleu Blanc Rouge* d'Alain Mabanckou et *le Ventre de l'Atlantique* de Fatou Diom

Ibrahima Seydi BA

Professeur de Lettres Modernes

Enseignant Chercheur

Université Cheikh Anta DIOP

77 202 30 52

frmaitre10@gmail.com

Résumé de l'article

Phénomène très ancien aux manifestations aussi diverses que variées, le racisme est un mal qui gangrène les sociétés humaines. Les penseurs et exégètes de toute sensibilité ont toujours tenté de le cerner sans s'accorder sur une définition univoque. La nouvelle génération d'écrivains née autour des années 80 regroupant des auteurs qui se réclament d'une identité multiculturelle et transfrontalière en feront leur thème de prédilection. A travers le traitement qu'ils font du racisme, apparaît des similitudes mais également beaucoup de différences. Ceci peut s'expliquer certainement par leur appartenance à une même génération et par leurs expériences différentes qu'ils ont vécues en terre étrangère d'autre part. Vivant l'expérience de l'exil dans la langue et dans l'intimité de leur conscience, ils vont représenter dans leurs œuvres le phénomène du racisme dans ses multiples facettes et ses manifestations profondes.

Mots clés : *Racisme – hétérophobie – marginal – multiculturel, stéréotypisation, infériorisation*

Abstract

A very old phenomenon with diverse and varied manifestations, racism is a scourge that undermines human societies. Thinkers and exegetes of all persuasions have always tried to grasp it without agreeing on a univocal definition. The new generation of writers born around 1980s who claim a

multicultural and transnational identity, have made it their favorite theme. Through their treatment of racism, similarities appear, but also many differences. This can certainly explained by their belonging to the same generation and by their different experiences lived in foreign lands, on the other hand. Experiencing the experience of exile in language and in the intimacy of their conscience, they will represent in their works the phenomenon of racism in its multiple facets and its profound manifestations.

Keywords : *Racism – heterophobia – marginal – multicultural, stereotyping, inferiorization.*

Introduction

Au début des années 80, les mouvements relatifs à l'aventure européenne se poursuivaient dans un contexte nouveau : les effets conjugués de l'école dans la société coloniale, des médias, des réalités économiques, en un mot, de la nouvelle culture, font que les rêves des colonisés sont orientés vers la France et le plus souvent, Paris. Dès lors est née une nouvelle génération d'écrivains qui ont tous fait le choix de quitter leur pays de naissance pour vivre en France, leur pays d'accueil. Ces écrivains vont tenter d'en finir avec le complexe identitaire en réclamant une identité multiculturelle. La description que nous fait Abdourahman WABERI semble plus précise. Dans son article critique « Les enfants de la post colonie (WABERI, Septembre-Décembre 1995, pp.8-15), WABERI distingue trois signes qui peuvent définir cette catégorie d'écrivains : d'abord, ils ont une double identité africaine et française, ensuite contrairement à leurs prédécesseurs qui se définissent comme des écrivains africains, ils s'identifient comme « Bâtards internationaux », enfin du point de vue thématique, l'immigration est au centre de leurs œuvres.

Ces auteurs intègrent dans leurs textes le lieu qui les accueille tout en dénonçant les multiples difficultés que vit la communauté des immigrés dont le plus crucial est le racisme.

Les personnages représentés dans leurs écrits sont le plus souvent confrontés à ce traumatisant problème dont nous essayerons de montrer le traitement à travers les œuvres de notre corpus.

Notre choix est motivé par le fait que nos deux auteurs appartiennent tous à cette génération d'écrivains que Jacques CHEVRIER qualifie d'écrivains de « la migritude¹ »; Ils viennent du même continent mais appartiennent à des pays différents et donc vivent chacun dans sa chair et dans sa conscience le phénomène du racisme; enfin, leur expérience individuelle pourrait déterminer la nature du regard qu'ils portent chacun d'eux sur la communauté blanche et vice-versa.

Ainsi, un certain nombre d'interrogations peuvent être soulevées :

- Qu'est-ce que le racisme? Quelles formes revêt-il chez MABANCKOU et DIOME? Comment le racisme participe-t-il à la déshumanisation et donc à la complexité des rapports humain?

Voilà autant de questions auxquelles nous tenterons de répondre au cours de notre réflexion à partir d'une approche thématique qui met l'accent sur l'apport de l'auteur au langage nous tenterons de cerner les différentes représentations du « racisme » des auteurs de notre corpus. Pour se faire, notre travail va tourner autour deux axes majeurs : nous allons d'abord cerner la notion de racisme à travers ses multiples définitions, ensuite d'étudier ses traitements différents à travers les œuvres de notre corpus et enfin, nous analyserons les extensions que peut recouvrir la notion de racisme.

¹ Néologisme utilisé par Jacques CHEVRIER dans *Lecteur d'Afrique* qui renvoie à la fois à la thématique de l'immigration et au statut d'expatriés de la majeure partie des écrivains qui ont traité de cette question.

I. Essais de définition et classification du racisme dans le corpus

Généralement considéré par les milieux « antiracistes » comme l'ensemble des attitudes et des conduites exprimant une horreur des différences, un refus de l'autre, le racisme qui serait à l'œuvre dans les nations occidentales et qui constituerait l'envers honteux des sociétés démocratiques, ne cesse d'être dénoncé.

Aujourd'hui en France, ce phénomène existe dans toutes les sphères de la société. Le sentiment de discrimination a considérablement augmenté chez les immigrés. Ils souffrent indiscutablement de formes d'exclusion dans tous les domaines.

Même si le racisme est condamné depuis 1945, la racisation guette toujours au tournant de l'actualité et ses faits divers.

I-1- Essais de définitions

Définir cette notion peut s'avérer risqué dans la mesure où, le mot « racisme » est non seulement communément utilisé, mais encore appliqué de façon polémique à un nombre indéfini de situations. Les dictionnaires de langue n'en continuent pas moins de varier sur la définition canonique donnée au racisme.

I-1-1 Des définitions générales

Multiplés sont les définitions proposées par les organisations, penseurs, les sociologues et spécialistes de toutes les sensibilités.

La définition qu'en donne l'UNESCO est la suivante : Le racisme est une théorie selon laquelle il existe une hiérarchie entre les groupes humains, fondée sur des caractéristiques physiques ou culturelles qui justifie la domination et

l'exploitation de certains groupes par d'autres. (UNESCO, 1978).

La Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale donne au racisme une extension plus large : La discrimination raciale est toute distinction, exclusion, restriction ou préférence fondée sur la race, la couleur, l'origine ethnique ou la nationalité, qui a pour but ou pour effet de détruire ou de compromettre la reconnaissance, la jouissance ou l'exercice, dans des conditions d'égalité, des droits de l'homme ou des libertés fondamentales dans les domaines politiques, économiques, social, culturel ou dans tout autre domaine de la vie publique. CIEDR, (article1, 1965).

Si ces définitions du racisme proposées par ces différentes organisations et défenseurs des droits de l'Homme sont beaucoup plus globales et extensives, le phénomène, tel qu'il apparaît à travers les œuvres de certains auteurs connaît une signification beaucoup plus personnelle car émanant de leur vécu.

1-1-2- Des définitions personnelles du racisme

BEN JELLOUN (1984, p.38) pense que « le racisme se développe, se répand et convainc quand il arrive à faire croire que toute une société est menacée ». Il perçoit deux types de racisme : un racisme épidermique et un racisme tranquille et populaire.

Quant à Gaston KELMAN, il recense trois types de racisme les plus appliqués au Noir :

Il y a donc le racisme diabolique et le racisme angélique. La troisième forme est plus subtile, plus moderne et plus sournoise. C'est le racisme de stigmatisation et d'essentialisation, celui-là qui

réussit, finesse ultime, à acquérir l'adhésion de la victime à l'analyse et aux thèses de son bourreau.

KELMAN (2004, p.20.)

On se rend compte donc qu'il n'est pas aisé de donner du racisme une définition qui fasse l'unanimité. C'est que le concept de race même appliqué aux hommes est problématique. Par ailleurs, loin d'être une théorie scientifique, le racisme se fonde sur des opinions souvent fragiles et purement subjectives. Ces opinions sont, comme le dit MEMMI, (1982, p.146) « la justification d'attitudes et d'actes, eux-mêmes motivés par la peur d'autrui et le désir de l'agresser, afin de se rassurer et de s'affirmer à son détriment ». À cela s'ajoute le fait que le racisme utilise les différences biologiques qui pourraient être psychologiques ou culturelles, réelles ou imaginaires.

1-2- Classification du racisme dans les œuvres du corpus

Dans les écrits des romanciers de la « Migrantude », le racisme se manifeste sous ses diverses formes et apparaît surtout dans les relations conflictuelles entre les personnages. Partons de la classification de BEN JELLOUN pour voir comment il apparaît dans les œuvres de notre corpus. BEN JELLOUN perçoit un racisme épidermique qui n'est rien d'autre qu'un type de discours trop grossier et simpliste consistant à suggérer que les immigrés viennent accaparer toute la richesse et tous les emplois qui devaient revenir aux Français.

1-2-1- Les types de racisme chez Mabanckou

Le deuxième type de racisme dont fait allusion BEN JELLOUN, le racisme tranquille et populaire, se perçoit dans *Bleu-Blanc-Rouge* à travers l'attitude des policiers trop zélés

qui n'ont aucun respect des droits humains : « Le noir me tordit le bras tandis que le petit homme en profitait pour m'administrer dans le derrière ce coup de pied qui le démangeait depuis longtemps ». MABANCKOU, (1998, p. 199.)

L'attitude du petit homme, s'acharnant, sans aucune forme de procès, contre sa victime, s'explique par le seul fait qu'elle est noire. Cette forme de racisme se manifestant par une brutalité policière est une violence excessive et injustifiée exercée par les forces de l'ordre qui peut entraîner des blessures physiques et psychologiques. Et pourtant, parmi les acteurs de cette brutalité policière, il y avait la présence d'un Noir qui s'acharnait contre son propre frère noir aidé par un Blanc.

Ici, il s'agit moins d'un racisme lié à la couleur de la peau qu'à une représentation sociale comme s'il y avait un racisme sans race qu'il convient d'étudier avec des outils théoriques adaptés. Nous rejoignons ici le modèle constructiviste ordinaire de la « racialisation » qui présuppose que les catégories « raciales » n'existent pas réellement, mais qu'elles sont des constructions sociales et historiques permettant d'assigner et de classer les individus. Il en résulte un ordre social présenté comme l'effet de l'exercice d'un pouvoir ou d'une domination.

1-2-2- Les types de racisme chez Fatou DIOME

Chez Fatou DIOME, Le racisme tranquille et populaire se note dans certaines structures de l'administration française comme les offices de l'immigration où les immigrés subissent des traitements inhumains. Salie, le personnage principal de *Ventre de l'Atlantique* en a été victime comme le montre le récit ironique qu'elle fait de son entretien : Lors de ma première année en France, avant de m'accorder ma carte de séjour, on m'avait convoquée, dès mon arrivée, à l'Office des migrations internationales pour une radio intégrale. Sans gale

ni pustules, ne couvrant plus rien d'inavouable. DIOME, (2003, p. 248)

Le sort de Salie n'est pas sans rappeler les traitements dégradants infligés aux esclaves noirs lors du commerce triangulaire. En effet, ils étaient triés, estampillés et ceux qui étaient malades ne pouvaient être vendus à bon prix.

Ce type de racisme est fondé sur un certain nombre de stéréotypes et de clichés négatifs ancrés dans l'esprit d'une franche de la population française qui pense que le Noir est un violeur, un meurtrier, un obsédé sexuel, un pestiféré. Ce racisme refait chaque fois surface dans le parler du Blanc et sa manière de penser.

Odile CAZENAVE appelle ce type de préjugés, discours "dominant" qui n'est rien d'autre que le discours des Français, dans leurs réactions et leurs réflexions devant la communauté africaine des immigrés. Il est empreint de préjugés racistes, d'idées reçues et témoigne de l'ignorance totale de ceux ou celles qui parlent de l'Afrique et des africains.

II- Le traitement du racisme dans les œuvres du corpus

Pour mieux analyser les différents traitements que les auteurs de notre corpus ont réservés au phénomène du racisme, nous allons partir de Gaston KELMAN qui perçoit d'abord *un racisme diabolique* KELMAN (2004, p.20.). Selon lui, est direct. Ceux qui en usent ne cachent pas leur rejet, leur mépris, leur diabolisation et leur volonté d'infériorisation des autres races. Ce type de racisme apparaît à travers les tentatives de légitimation de l'entreprise des maîtres d'esclaves blancs par un simple mythe biblique. En effet, le livre de la Genèse, chapitre 9, versets 10 à 27 raconte que Cham le second fils de Noé commet une abomination : il se serait moqué de la nudité de son père ivre. Il aurait été maudit par celui-ci dans toute sa

descendance. Les frères de Cham, eux, récoltent des bénédictions : Sem et Japhet seraient dans leur descendance, maîtres des esclaves Canaanites.

Le mythe chamitique, qui apparaît dans le récit génésiaque, réoriente la malédiction de l'esclavage sur Cham, tout en faisant de celui-ci le premier ascendant des populations noires d'Afrique. Bien des esclavagistes firent leur choux gras de ce mythe et firent croire aux africains que leur destinée était gravée en lettres de sang dans la Bible. De tels arguments ne s'inscrivaient pas uniquement dans une optique mercantile, ils visaient à ancrer l'idée que les Noirs étaient voués à la servitude. Ils sont encouragés en cela par certains hauts dignitaires de l'église catholique.² Tous ces préjugés se manifestent par une haine viscérale dirigée contre le Noir et qui se manifeste par un langage qui le classe au-dessous de l'animalité. Ainsi nous pouvons parler de racisme discursif.

II-1- Le racisme discursif

C'est une forme de racisme qui se manifeste à travers le langage, les mots, les expressions et les discours. Il s'agit d'une forme de racisme qui utilise le langage pour exprimer des idées, des stéréotypes et des préjugés racistes, souvent de manière subtile ou implicite.

II-1-1- Des métaphorisations animales du Noir

Elle est le fait d'attribuer des caractéristiques animales aux Noirs, souvent de manière péjorative ou stéréotypée. Cette pratique est une forme de racisme qui vise à déshumaniser et à animaliser les personnes noires.

Pour de nombreux Blancs nourris de l'idéologie esclavagiste, le Noir est synonyme de taré, primitif. Il est victime de clichés tels que : la couleur noire symbolise la

² Le Pape Nicolas V, le 8 juillet 1454, a utilisé la malédiction de Cham afin de justifier l'esclavage des Noirs.

saleté, que le Noir a un sexe surdimensionné, qu'il est dépourvu d'intelligence, qu'il est un grand enfant, etc.

Les travaux de Cheikh Anta DIOP, pour démontrer ces thèses racistes, sont, de ce point de vue, remarquables :

Nègre devient désormais synonyme d'être primitif, inférieur, doué d'une mentalité prélogique. Et comme l'être humain est toujours soucieux de justifier sa conduite, on ira même plus loin ; (...) L'opinion occidentale se cristallisera et admettra instinctivement comme une vérité révélée que Nègre=Humanité inférieure. Tout au plus reconnaîtra-t-on au Nègre des dons artistiques liés à sa sensibilité d'animal inférieur. DIOP, (1954, pp.53-54.)

Pour apporter la preuve de cette entreprise d'infériorisation du Noir, Cheikh Anta DIOP cite en exemple une œuvre majeure et universelle : *Le Nouveau Dictionnaire Illustré Larousse*, 1905 à la page 516, qui nous offre la définition suivante du Nègre : « Latin Niger : noir ; homme, femme à peau noire. C'est le nom donné spécialement aux habitants de certaines contrées d'Afrique... qui forment une race d'hommes noirs, inférieurs en intelligence à la race blanche, dite caucasienne ».

L'infériorisation du Noir a atteint les limites du scandale : lorsque le 14^e amendement à la constitution des États-Unis a été adopté en 1868 afin d'autoriser le vote des Noirs, la décision a été prise de considérer qu'un Noir équivalait à trois cinquièmes d'un être humain.

II-1-2- Un lexique d'abjection et de rejet

Pour déshumaniser et stigmatiser les personnes noires, les Blancs racistes ont tendance à utiliser contre eux un lexique d'abjection et de rejet. Les termes « nègre, sale nègre, gorille,

singe, bamboula, etc.» sont des mots à fort impact psychologique qui peuvent déstabiliser moralement ceux qui en sont victimes.

Moussa en était victime lorsqu'il venait de débarquer en France. Ses co-équipiers manifestaient à son endroit un racisme viscéral alors qu'il n'attendait d'eux qu'une collaboration franche et un respect mutuel. Il subissait insultes et sarcasmes :

Hé ! négro! Tu ne sais pas faire une passe ou quoi? Allez! Passe le ballon, ce n'est pas une noix de coco! DIOME, (2003, p.114). Ou encore : *Alors? Tu ne sais pas faire une passe? T'inquiète, on t'apprendra, on te fera visiter le bois de Boulogne la nuit, tu seras invisible mais tu pourras tout voir.* DIOME, (2003, p.115).

À travers ces propos d'un racisme diabolique, Moussa et par - delà, tous les joueurs noirs, sont non seulement comparés à des singes, (le terme *noix de coco* est assez édifiant) mais aussi, sont stigmatisés par leur teint qui selon eux se confond avec la nuit.

L'épisode de Moussa donne l'occasion à la narratrice d'aborder un phénomène dangereux et actuel : le racisme dans le sport ou dans les stades. Aujourd'hui, le monde du football est gangrénié par le racisme. Ce phénomène se manifeste par des attitudes injurieuses ou des comportements violents des joueurs comme des supporters. Ceux qui s'adonnent à ces actes ignobles prennent souvent comme prétexte l'origine nationale ou la couleur de peau des joueurs. Et pourtant, le sport est censé donner un exemple de partage, de solidarité et d'ouverture. C'est pourquoi, au regard des bavures ou des dérives racistes au cours des rencontres entre équipes, les instances dirigeantes du sport international s'attèlent à combattre le racisme et la discrimination raciale par tous les moyens légaux.

On peut déceler aussi le racisme diabolique à travers les tracasseries dont sont victimes les immigrés noirs, dans les aéroports, quand ils veulent voyager en France. Parfois les sentiments de détestation que les employés blancs éprouvent pour le Noir sont aussi grands que leur ignorance des réalités africaines. Beaucoup d'entre eux pensent que tous les Noirs parlent une même langue.

Le Ventre de L'Atlantique en offre un témoignage clair : Salie, en convoquant Georges Fortune pour étayer ses propos, reçut une réaction violente de la part du contrôleur : - « *Je m'en fou de votre Georges et de sa fortune, ce qui m'emmerde, c'est de vous voir vous tous, autant que vous êtes, venir chercher la vôtre ici.* ». DIOME, (2003, p. 237)

Un tel quiproquo témoigne à la fois de son antipathie pour le noir et de sa carence intellectuelle. Le racisme épidermique dont parlait BEN JELLOUN peut aussi être décelé dans ses propos.

II-2- Le racisme, un phénomène aux extensions multiples

Le racisme, dans ses manifestations peut recouvrir un sens plus doux, moins agressif et plus sournois. Ceux qui l'utilisent passent pour être antiracistes mais laissent filtrer à travers leur discours une supériorité et un paternalisme inavoués qui les classe dans la catégorie des racistes.

II-2-1- Le racisme angélique

Le racisme « angélique » selon Gaston KELMAN (2004, p.23) est fait de paternalisme, d'apitoiement sur le sort de ces pauvres Noirs. C'est la résultante du sanglot de l'homme Blanc pris de remords pour l'ancestral racisme diabolique de son peuple envers le noir ».

Ce type de racisme se manifeste donc par un sentiment de culpabilité du Blanc qui, après plusieurs siècles d'exploitation et d'humiliation, donne l'impression de vouloir

se racheter par des actions de bienfaisance ou par une fausse philanthropie.

II-2-2- Le racisme d'essentialisation

Le racisme de stigmatisation et d'*essentialisation*³ consiste à attribuer des caractéristiques comportementales qui seraient congénitales au Noir.

Adressé au Noir, l'essentialisation, ainsi définie, s'apparente fort bien au phénomène de « stéréotypisation »⁴ qui elle-même se définit généralement comme : « Des croyances partagées concernant les caractéristiques personnelles, généralement des traits de personnalité, mais souvent aussi des comportements, d'un groupe de personnes ».⁵

Pour ce qui est des Noirs immigrés en France, le Blanc raciste nourrit des stéréotypes à leur égard en leur attribuant certaines qualités comme la danse, le rythme ou une certaine performance physique, etc. qui seraient innés chez eux. Cependant, à partir de cette catégorisation du Noir, ce dernier peut souscrire à ces mêmes stéréotypes pour trois raisons fondamentales :

D'abord, il peut se démarquer du Blanc qu'il perçoit comme menaçant pour son identité.

Ensuite, il peut renforcer sa propre identité, restaurer une estime de soi, mise à mal par le Blanc en adhérant, de manière consciente ou inconsciente à ces stéréotypes.

³ Il convient avant tout de clarifier la notion d'« essentialisme » qui, selon le *Dictionnaire historique et critique du racisme*, est l'un de ces mots savants qui ont basculé récemment de l'espace des discussions académiques vers celui des débats politiques avant d'être récupérés par certains milieux militants en lutte contre des formes de mystification ou de domination jugées par eux intolérables. Sa fonction polémique principale aujourd'hui est de dénoncer et de condamner certaines caractérisations, jugées illusoire, fausses ou trompeuses, des identités collectives ou des différences groupales (ou intergroupales) qu'il s'agisse des cultures ou des civilisations, des nations, des races ou des ethnies.

⁴ En psychologie sociale, par « stéréotypisation », il faut entendre, les processus par lesquels nous mettons en jeu les stéréotypes que nous avons envers les membres de certains groupes sociaux.

⁵ Leyens, Yzerbit et Schadron, cités par le *Dictionnaire historique et critique du racisme*.

II-2-2-1- De « l'auto-essentialisation »

Elle se traduit par l'adhésion personnelle aux stéréotypes. Combien de Noirs africains se vantent d'avoir le « rythme dans le sang »? Les contempteurs du poète Léopold Sédar SENGHOR ne lui pardonneront jamais sa fameuse boutade : « L'émotion est nègre comme la raison est Hellène ». SENGHOR, (1964, p. 24). On pourrait en déduire ce qui suit : au Noir la danse, les chants, bref, la bamboula et au Blanc la réflexion, l'intelligence, la raison. Voilà qui est très proche des théories racistes du comte de Gobineau qui déclarait :

Ainsi le Nègre possède au plus haut degré la faculté sensuelle sans laquelle il n'est point d'art possible ; et d'autre part, l'absence des aptitudes le rend complètement impropre à la culture de l'art même à l'appréciation de ce que cette noble application des humains peut produire d'élevé. Pour mettre ses facultés en valeur, il faut qu'il s'allie avec une race différemment douée. GONINEAU, (1853-1855). Livre II, chapitre VII, première édition).

Gobineau semble dire à travers sa théorie qu'il n'y a pas de différence entre le singe et le Noir. Étant dépourvus de raison, tous les deux sont incapables de produire une œuvre d'art véritable car celle-ci est un signe sensible de l'esprit humain.

Même s'il est absurde de prêter à SENGHOR les mêmes intentions que Gobineau, cette boutade, citée plus haut, peut être sujette à de fausses interprétations, ce qui a pour fâcheuse conséquence d'influencer pour beaucoup le penser et l'agir du Noir. Certains jeunes se glorifient souvent d'avoir le

rythme dans le sang. On aboutit à la fameuse mythification dont parle Amadou LY :

Cette mythification se fait par “inversion du signe”, c'est-à-dire du mythe du Nègre vu par l'Européen (ou en réaction à l'idéologie européenne) : émotion vitalité, rythme, danse, jeu; tout cela est revendiqué par le Nègre non plus comme une forme d'immatunité, d'infantilisme, donc comme des défauts, mais pour l'exacte contraire : des qualités essentielles de l'être humain.

LY, (Thèse d'État, p.457)

Cette forme de mythification peut les pousser à limiter leur savoir et leur savoir-faire dans les seuls domaines de la danse ou de la musique ou encore du sport.

Dans *Le Ventre de l'Atlantique*, la narratrice Salie semble tomber dans le piège en adhérant aux thèses de Senghor lorsque, vantant les effets du son du tam-tam chez l'Africain, elle affirme :

Il s'infiltré en vous, tel du beurre de Karité dans un bol de riz chaud, et vous fait vibrer de l'intérieur. La danse devient alors un réflexe : elle ne s'apprend pas, car elle est sensation, expression de bien-être, réveil à soi-même, manifestation de la vie, énergie spontanée. Ram-tam-pitam.

DIOME, (2003, p. 225)

Enfin, il peut éprouver un sentiment d'infériorité ou de supériorité, ce qui peut l'amener à des attitudes de

stigmatisation du Blanc, voire une réelle discrimination. Jean Paul Sartre la caractérisait comme du « racisme antiraciste ».⁶

II- 2-2-2- Du « racisme antiraciste ».

MEMMI, dans la définition qu'il propose, saisit la notion du racisme dans toutes ses nuances : catégoriser, hiérarchiser et discriminer, tel semble être l'attitude raciste. Face à ce racisme, les Noirs auront une réponse négative au monde occidental qu'ils rejettent de toute leur force.

Jean Paul Sartre a très tôt compris ce qui explique chez le Noir, ce sentiment, de rejet du Blanc qui, pendant de longs siècles siècle a été ravalé au rang de l'animalité. Sartre s'expliquait sur ce comportement bien légitime du Nègre en ces termes :

« Ceux qui durant des siècles, ont vainement tenté, parce qu'il était nègre, de le réduire à l'état de bête, il faut qu'il les oblige à le reconnaître pour un homme (...) Ainsi est-il acculé à l'authenticité : insulté, asservi, il se redresse, il ramasse le mot de « nègre » qu'on lui a jeté comme une pierre, il se revendique comme noir, en face du blanc, dans la fierté. »

Sartre, (1948. XIV).

C'est d'ailleurs en réaction contre l'exclusion et le racisme dont ils sont victimes que les Noirs réclament leur attachement à l'Égypte ancienne.

Les attitudes et comportements marginaux peuvent se comprendre car lorsque le présent exile l'individu, il aime souvent trouver refuge dans les gloires du passé pour oublier

⁶ Terme employé par Jean Paul Sartre dans la préface à l'Anthologie de la nouvelle poésie nègre et malgache de langue française, de Léopold Sédar Senghor (Presse universitaire de France (PUF), Paris, 1948, rééd. « Quadrige », 2001).

les misères du moment. Les discriminations et stigmatisations dont ils sont victimes provoquent chez eux des réactions d'auto-exclusion qui se manifestent à travers une sorte de repli identitaire.

Gaston KELMAN qualifie ce type de comportement d'afrocentrisme qui n'est rien d'autre qu' « une quête d'une Afrique intemporelle (...), d'un idéal africain qui aurait façonné une identité nègre depuis l'Égypte pharaonique et même bien avant ». KELMAN, (2004, p.161)

En effet, l'afrocentrisme est un courant d'idées s'affirmant comme une alternative à l'eurocentrisme :

Dans sa forme la plus élaborée, l'afrocentrisme se présente comme une doctrine philosophique ayant pour fin de rompre radicalement avec des modes de représentation et de production des connaissances qui seraient marqués par un défaut structurel : le racisme anti-noir qui grèverait la vision occidentale du monde noir depuis l'ère de la traite et de l'esclavage. (TAGUIEFF, 2013)

Parmi ses théoriciens les plus influents,⁷ on peut retenir le Sénégalais Cheikh Anta DIOP, défenseur de l'idée d'une origine noire et africaine de la civilisation pharaonique et symétriquement, d'une origine égyptienne des prestigieux royaumes sahéliens du Moyen-âge.

⁷ En dehors de Cheikh Anta Diop, on peut citer aussi le Congolais Théophile OBENGA, qui affirme l'existence d'une parenté génétique entre toutes les langues d'Afrique noire, d'une part, et entre ces dernières et l'égyptien ancien, d'autre part. (Cette théorie n'est pas partagée par la très grande majorité des spécialistes.); le Guyanais Ivan van SERTIMA, promoteur de la thèse d'une origine noire africaine des civilisations précolombiennes; le Britannique Martin BERNAL, auteur d'une œuvre très influente sur les origines orientales et surtout égyptiennes (c'est-à-dire, ici, noire africaine) de la civilisation grecque ancienne; enfin l'Américain Molefi ASANTE, qui élabore une philosophie des sciences, une morale et une esthétique reposant sur des valeurs, des normes et des formes de nationalité selon lui propres à l'homme noir.

En dénigrant le racisme colonial, les personnages qui s'en réclament s'enferment dans leur propre culture, leurs propres valeurs et accusent l'Occidental d'être responsable des maux de l'Afrique.

Mais cette réaction porte les marques d'un « racisme anti-raciste » selon la formule même de J.P. Sartre. C'est peut-être ce qui a expliqué, en partie, l'impasse dans laquelle s'est retrouvée le mouvement de la Négritude à un moment donné, mouvement dont J.P. Sartre prédisait la disparition prochaine dans *Orphée noir* : « La Négritude apparaît comme le temps faible d'une progression dialectique et ce temps faible vise à préparer la synthèse ou la réalisation de l'humain dans une société sans race ».

SARTRE, (1948, p. XI)

Contrairement à ceux qui se réclament fiers d'être Noirs, certains immigrés pensent pouvoir échapper à ce racisme en singeant le Blanc du point de vue de l'habillement, du langage et du comportement. WESTERMANN expliquait que les débarqués éprouvaient le sentiment d'infériorité qui les poussait à : « Porter des vêtements européens ou des guenilles à la dernière mode, à adopter les choses dont l'Européen fait usage, ses formes extérieures de civilité, fleurir le langage indigène d'expressions européennes, user des phrases ampoulées en parlant ou en écrivant dans une langue européenne ».⁸

Dans *Bleu Blanc Rouge*, ces remarques sont bien illustrées par les attitudes de Moki durant ses séjours dans son village natal : « Le matin il lisait les journaux parisiens qu'il avait ramenés du nord : Ici Paris, Paris Match, Le Parisien... Il

⁸ WESTERMANN, cité par Franz FANON dans *Peau noire masque blanc*, Editions du Seuil, 1952, pp. 19-20.

gardait sur lui son peignoir en soie avec des motifs en taffetas ». MABANCKOU, (1998, pp. 61-62)

La dépigmentation est aussi vivement dénoncée dans *Bleu Blanc Rouge*. MABANCKOU ne pouvait supporter de telles pratiques qu'elle assimilait à une détestation de soi. Le changement de teint chez Moki étonnait ses camarades : « Ce que nous remarquons de prime abord, c'était la couleur de sa peau (...). Plus tard en France je sus qu'il s'appliquait sur tout son corps des produits à base d'hydroquinone ». MABANCKOU, (1998, pp. 60)

II-2-2-3- L'« ethnophobie », une des variétés du racisme

Contrairement à la version dominante qui limite le champ des différences valorisées au registre biologique, MEMMI apporte plus de lucidité en mettant l'accent sur les formes changeantes du racisme.

« Voilà pourquoi j'ai cru nécessaire de proposer une définition qui tiendrait compte de ces deux aspects du racisme : un sens étroit, qui reposerait uniquement sur la biologie, sur la différence biologique et un sens large qui engloberait toutes les différences, vraie ou fausse, psychologique, politique, économique, etc. Avec cette exigence supplémentaire : sens étroit et sens large doivent tenir dans une même définition, puisque les mécanismes fondamentaux de tous les racismes sont identiques. MEMMI, (1982, p. 206)

Pour lui, le mot *ethnophobie*⁹ dont le racisme est l'une

⁹ Dans son ouvrage, *Le racisme*, paru en 1982 aux Éditions, Gallimard, à la page 116, Albert MEMMI suggérerait de réserver le mot *racisme* essentiellement à l'exclusion biologique, proposant pour les autres

des variétés, est plus appropriés pour rendre compte plus exactement de ce mécanisme infiniment plus varié, plus complexe et plus courant. Dès lors, le racisme apparaît comme un phénomène social rattaché aux traditions culturelles de chacun.

MEMMI conçoit alors un racisme au sens biologique, racial et un racisme au sens large qui inclurait les femmes, les jeunes, les homosexuels et les handicapés.

Cette forme de racisme qu'est l'hétérophobie est largement abordée dans les œuvres des romanciers afro-parisiens. Elle se manifeste surtout dans les relations entre les hommes et les femmes. Les premiers, se découvrent une différence avec les femmes à chaque fois qu'ils veulent les agresser ou les opprimer. Le fait de les abaisser pour se grandir n'est rien d'autre que de l'hétérophobie.

La société niodioroise, marquée par la phallocratie, que Fatou DIOME dénonce dans son chef-d'œuvre, *Le Ventre de l'Atlantique* témoigne de cette hétérophobie dont parle MEMMI. El-Hadji Yaltigué dont la fortune se mesure au nombre de femmes qu'il épouse au gré de ses pulsions sexuelles, en est l'incarnation.

Quant à l'hétérophobie dirigée contre les homosexuels, elle est presque inexistante dans les œuvres de notre corpus. Cependant, Léonora MIANO en a fait allusion dans *Blues pour Élise*. L'exclusion de cette catégorie de personne apparaît à travers les remarques que Shale fait de la situation inconfortable de son cousin Baptiste, obligé de quitter le domicile familial du fait de son statut de gay : « En exposant les choses à sa mère, il savait parfaitement ce qu'il risquait. D'autres auraient continué à se cacher pour éviter la précarité, la vie sous une pluie de gravats, l'errance. Surtout s'ils étaient étudiants comme lui ». MIANO, (2010, p.135)

différences (femmes, homosexuels, handicapés, jeunes, etc.) le mot *hétérophobie*, terme générique désormais préféré à *ethnophobie*.

Cependant, MEMMI n'a pas dégagé les formes du racisme qu'on peut percevoir à travers les comportements comme le refus du contact, la *mixophobie*¹⁰ qui peut naître de la hantise du métissage, de la peur des mariages mixtes, et du rejet d'une descendance métissée.

Dans *Le Ventre de l'Atlantique*, c'est le déshonneur causé par la naissance d'un enfant illégitime, fruit des amours coupables entre Sankèle et Ndétare, l'étranger du village, qui obligea le vieux pêcheur à commettre un infanticide :

Elle rebroussa chemin pour aller s'occuper du nourrisson. Le spectacle qu'elle découvrit la priva de parole à tout jamais : son mari avait mis l'enfant dans le sac plastique et le ficelait comme un rôti de porc. Devant le regard ahuri de son épouse, elle annonça froidement : - un enfant illégitime ne peut grandir sous mon toit.

DIOME, (2003, p.152)

Néanmoins, le modèle proposé par MEMMI permet de mieux saisir les mécanismes du racisme colonial, sans lesquels, il serait difficile de comprendre le racisme dont la population des immigrés de France est victime.

Conclusion

En définitive, le racisme est l'une des plus vieilles tares des sociétés humaines. Aussi loin qu'on remonte dans l'histoire, on trouve ses manifestations. C'est comme si

¹⁰ Selon le *Dictionnaire historique et critique du racisme*, c'est dans le rejet des enfants et surtout des petits enfants métis qu'on peut décerner l'indice majeur de l'attitude mixophobe. Les formes les plus extrêmes de répulsion « raciale », qui paraissent irrationnelles, y trouvent leur raison.

l'homme ne pouvait se départir de ce comportement dislocateur des relations humaines et ennemi des sociétés. Les définitions proposées par les intellectuels et penseurs sont aussi nombreuses et variées au regard de la complexité du phénomène. Au regard de ses définitions multiples, ce phénomène obéit à un classement varié et des traitements différents d'un auteur à un autre. Le racisme peut prendre différentes formes : il peut se manifester par des agressions physiques, verbales et psychologiques chez les victimes qui peuvent à leur tour réagir de manière parfois violente pour se protéger. Ce phénomène aujourd'hui connaît de multiples extensions pour toucher aux droits des minorités.

Les romanciers afro-parisiens qui réclament une identité transfrontalière en ont fait leur thème de prédilection. A travers la représentation de la diaspora noire en France dans leurs œuvres, ce thème est abordé dans toute sa gravité et ses manifestations. Son omniprésence à tous les niveaux de la société a atteint des dimensions inquiétantes. Ce phénomène qui commence à saper les fondements mêmes du vivre ensemble, inquiète de plus en plus les organisations de défense des droits de l'homme. Aujourd'hui nous vivons dans un monde interconnecté où la circulation des biens et des personnes s'accroît de manière exponentielle. Dès lors, le combat contre le racisme doit être l'affaire de tous. Les organismes internationaux, les associations des droits de l'Homme, les disciplines sportives telles que le foot-ball, le basket et autres compétitions populaires peuvent largement contribuer à freiner ce mal de notre siècle pour l'avènement d'un monde multiculturel.

Références bibliographiques

BEN JELLOUN Tahar. 1984. *L'Hospitalité française: racisme et immigration en France*, Seuil, Paris.

CIEDR, 1965, article 1.

De Gobineau Conte, 1853-1855. *Essai sur l'inégalité des races*, livre II, chapitre VII, première Seuil, Paris.

DIOME Fatou. 2003. *Le Ventre de l'Atlantique*, éditions Anne Carrière, Paris.

DIOP Cheikh Anta, 1954. *Nations nègres et culture*, éditions Présence Africaine, Paris.

KELMAN Gaston, 2004. *Je suis Noir et je n'aime pas le manioc*, Editions Max MILO, Paris.

LY Amadou, Thèse d'État, *La poésie sénégalaise d'expression française : les déterminations d'écriture*.

MABANCKOU Alain, 1998. *Bleu Blanc Rouge*. Présence Africaine, Paris.

MEMMI Albert, 1982. *Le racisme*, éditions Gallimard, Paris.

MIANO, Léonora, 2010. *Blues pour Elise*. Les éditions Plon, Paris.

SARTRE Jean Paul, 1948. « Orphée noir » *préface à l'anthologie de la nouvelle poésie de langue française*, Paris : Presse universitaire de France.

SENGHOR Léopold Sédar, 1964. « Ce que l'homme noir apporte », *Liberté I, Négritude et humanisme*, éditions du Seuil, Paris.

TAGUIEFF, Pierre-André, 2013. *Dictionnaire historique et critique du racisme*, PUF, Paris.

UNESCO, 1978. « Déclaration sur la race et les préjugés raciaux », 1978.

WABERI. Abdourahmane, (Septembre-Décembre 1995). « Les enfants de la postcolonie. Esquisse d'une nouvelle génération d'écrivains francophones d'Afrique noire », In *Notre librairie* p.135.

Pouvoir et démocratie en Afrique : du non-respect des institutions aux crises électorales

Koffi Kouadio Anicet

kkouadioanicet@gmail.com

Université Alassane Ouattara

Kouamé Django

kme.djg@gmail.com

Université Alassane Ouattara

Résumé

Cette contribution analyse la question du pouvoir et de la démocratie en Afrique en mettant en lumière le non-respect des institutions et ses répercussions sur les crises électorales. Dans un premier temps, l'analyse a souligné les origines historiques et structurelles de cette fragilité institutionnelle, telles que l'influence persistante du colonialisme, la concentration du pouvoir entre les mains d'individus et le manque de maturité de la culture politique démocratique. Elle a ensuite montré comment l'instrumentalisation des institutions et des processus électoraux engendre défiance, perte de légitimité, crises postélectorales et violences, tout en contribuant à l'érosion de la citoyenneté et de la confiance publique. Pour sortir de ce cycle, l'article a souligné l'urgence d'une refondation institutionnelle garantissant l'indépendance de la justice et des organes électoraux, mais également l'impérieuse nécessité de renforcer la société civile, l'éducation civique et la culture démocratique. Enfin, il a été démontré que l'appui des acteurs internationaux et régionaux ne peut porter ses fruits que s'il vient soutenir des dynamiques locales et une volonté réformatrice endogène. La consolidation de la démocratie africaine dépend ainsi de la restauration de la confiance dans les institutions et de la construction d'une citoyenneté active, condition sine qua non pour prévenir les crises et garantir une gouvernance véritablement inclusive et légitime.

Mots clés : *Alternance - Crises électorales - Démocratie -État de droit - Institutions - Légitimité-Pouvoir*

Abstract:

This article analyzes the issue of power and democracy in Africa by highlighting the lack of respect for institutions and its repercussions on

electoral crises. Initially, the analysis highlighted the historical and structural origins of this institutional fragility, such as the persistent influence of colonialism, the concentration of power in the hands of individuals, and the lack of maturity of democratic political culture. It then showed how the instrumentalization of institutions and electoral processes leads to distrust, loss of legitimacy, post-electoral crises, and violence, while contributing to the erosion of citizenship and public trust. To break out of this cycle, the article emphasized the urgency of an institutional overhaul guaranteeing the independence of the judiciary and electoral bodies, as well as the imperative need to strengthen civil society, civic education, and democratic culture. Finally, it has been demonstrated that the support of international and regional actors can only bear fruit if it comes to support local dynamics and an endogenous reformist will. The consolidation of African democracy thus depends on restoring trust in institutions and building active citizenship, a sine qua non condition for preventing crises and ensuring truly inclusive and legitimate governance.

Keys words: *Alternation - Democracy- Electoral crises – Institutions- Legitimacy- Power- Rule of law*

Introduction

La démocratie africaine se situe actuellement à un point de convergence décisif, ayant intégré les structures formelles, mais rencontrant des difficultés à en incarner pleinement les principes fondamentaux. La tension dialectique entre les institutions importées et les légitimités vernaculaires, ainsi qu'entre la norme juridique et son application effective, soulève la question de la faisabilité d'un pouvoir fondé sur le droit et la responsabilité collective.

L'ancrage de la démocratie en Afrique représente, de fait, l'un des enjeux politiques et sociaux majeurs du XXI^e siècle. La dynamique démocratique du continent, partagée entre avancées concrètes et désenchantements tenaces, oscille entre une orientation pluraliste et une persistance des régimes autoritaires. En dépit de la généralisation du multipartisme depuis les années 1990 et de la multiplication des scrutins électoraux, la

consolidation effective des institutions démocratiques demeure contrecarrée par des obstacles structurels profonds. L'histoire politique du continent se caractérise par la transplantation d'institutions issues de la colonisation, souvent inadéquates aux réalités socioculturelles locales, ce qui a engendré des systèmes où la personnalisation du pouvoir, le clientélisme et une logique patrimoniale prédominent.

Ce paradoxe, qui se manifeste par une prolifération des mécanismes démocratiques concomitante à une persistance de l'instabilité politique, soulève des questions quant à la nature intrinsèque de la démocratie africaine contemporaine. Loin de se conformer à une logique institutionnelle, le pouvoir est fréquemment accaparé par les élites, ce qui compromet les mécanismes de régulation démocratique. Les institutions, dont la vocation est de garantir la transparence et l'impartialité, à l'instar des commissions électorales, des cours constitutionnelles ou des parlements, se trouvent fréquemment instrumentalisées à des fins de légitimation politique. Cette instrumentalisation du cadre institutionnel nourrit la méfiance citoyenne, compromet la légitimité du pouvoir et perpétue un cycle de crises électorales récurrentes. Les récents épisodes de contestations postélectorales survenus au Gabon (2023), au Sénégal (2024), en République Démocratique du Congo (2018) et en Côte d'Ivoire (2011 et 2020) mettent en lumière la grave crise de confiance qui prévaut entre les gouvernés et les gouvernants, ainsi que l'érosion du principe de souveraineté populaire. Ces tensions mettent en lumière un déséquilibre entre la structure institutionnelle de la démocratie et sa dimension sociale : la démocratie en Afrique demeure trop fréquemment un projet institutionnel dépourvu d'un véritable ancrage civique. Dès lors, une question cruciale se pose : comment le manque de respect envers les institutions, alimenté par la concentration du pouvoir, la fragilité de l'État de droit et la politisation des

organes électoraux, peut-il expliquer la récurrence et la gravité des crises électorales en Afrique ? Par conséquent, quelles réformes institutionnelles et politiques pourraient contribuer à restaurer la confiance, garantir la transparence et renforcer de manière pérenne la légitimité démocratique sur le continent ?

Le présent article vise à enrichir ce débat en adoptant un double perspectif : analytique et prospective. D'un point de vue analytique, il convient de mettre en exergue les causes structurelles, historiques et politiques sous-jacentes au non-respect des institutions démocratiques en Afrique. Dans une perspective prospective, cette réflexion vise à déterminer les conditions sociales, normatives et institutionnelles indispensables à l'émergence d'une démocratie authentiquement participative et endogène.

Au-delà de son aspect théorique, cette étude s'inscrit dans une perspective civique et normative, en examinant les conditions nécessaires à la reconstruction du lien de confiance entre l'État et les citoyens. Elle avance que la consolidation démocratique ne peut se limiter à la simple périodicité des élections, mais qu'elle repose sur l'établissement d'un ordre politique fondé sur la responsabilité publique, la transparence institutionnelle et l'éthique dans l'exercice du pouvoir.

L'hypothèse principale postule que la récurrence des crises électorales en Afrique découle du non-respect des institutions démocratiques, phénomène qui est lui-même exacerbé par la personnalisation du pouvoir et la fragilité de la culture politique. Cette dérive institutionnelle affaiblit la souveraineté populaire et met en péril la stabilité politique. D'où découle la nécessité de réexaminer la gouvernance démocratique en s'appuyant sur des cadres institutionnels efficaces,

susceptibles d'assurer la légitimité de l'autorité et la durabilité des processus démocratiques.

L'analyse se structure autour de trois axes interdépendants :

L'examen du rapport entre le pouvoir politique et la démocratie dans les États africains contemporains, en soulignant les tensions existantes entre la légalité constitutionnelle et les pratiques autoritaires. L'identification des manifestations tangibles du non-respect des institutions, ainsi que de leurs répercussions sur la légitimité politique et la confiance des citoyens ; L'examen des perspectives relatives au renforcement institutionnel et à la gouvernance responsable, dans le but de favoriser une stabilité politique durable à l'échelle continentale.

En adoptant cette approche systémique, la présente étude va au-delà d'une simple description des défaillances démocratiques en offrant une analyse intégrée des interactions entre les institutions, le pouvoir et la société. Elle aspire donc à établir les conditions propices à l'émergence d'une démocratie africaine authentique, fondée sur les valeurs de justice, de responsabilité et de participation citoyenne, et capable de concilier légitimité politique et stabilité institutionnelle.

1- Les causes du non-respect des institutions démocratiques en Afrique

Pour appréhender les défis auxquels la démocratie africaine est confrontée, il convient de s'attarder sur le non-respect des institutions, qui représente un obstacle majeur à la consolidation du processus démocratique. Ce phénomène complexe trouve ses racines dans une confluence de facteurs, englobant les héritages historiques, les dynamiques politiques contemporaines, ainsi

que les réalités socio-économiques. Les vestiges du passé colonial, les pratiques autoritaires des premiers gouvernements postindépendance, ainsi que la persistance de logiques clientélistes et patrimoniales, compromettent la solidité de l'édifice institutionnel. Par ailleurs, ces causes se traduisent dans la pratique par des attaques récurrentes contre l'indépendance de la justice, la transparence des élections ainsi que la séparation des pouvoirs. L'analyse de ces causes et manifestations permet d'appréhender pleinement ce phénomène et d'identifier des orientations d'action et de réforme en vue d'un renforcement effectif de la démocratie en Afrique.

1.1. Héritages historiques et construction problématique de l'État

L'une des raisons du non-respect des institutions démocratiques en Afrique est liée à l'histoire de la construction de l'État africain, dont le caractère « extraverti » a été largement décrit par Jean-François Bayart : « L'État africain est né d'une greffe, et non d'un processus endogène de différenciation politique et sociale » (J.F. Bayart, 1993, p. 41). Cet abrégé met en exergue la dimension artificielle de l'État colonial, établi dans le but de servir les intérêts des métropoles, plutôt que ceux des sociétés africaines. Au lieu de prolonger les formes de légitimité politique, l'implantation institutionnelle coloniale a engendré une séparation durable entre l'appareil d'État et les populations. Cette absence de légitimité contribue en partie à expliquer pourquoi, suite aux indépendances, les institutions importées ont été perçues comme étrangères et inadaptées par les populations, engendrant ainsi une méfiance et une désaffection citoyenne.

Crawford Young abonde dans ce sens en soulignant que « les frontières et structures héritées ont figé des déséquilibres internes, compliquant la formation d'une culture politique partagée » (C. Young, 1994, p. 77). Cette observation permet de

comprendre la vulnérabilité de l'intégration nationale ainsi que les défis liés à l'émergence d'une identité politique commune, qui constitue pourtant le fondement de toute institution démocratique pérenne. En effet, dans de nombreux pays, la diversité ethnique, exploitée par l'administration coloniale, a perduré sous la forme de rivalités politiques, remettant en cause l'universalité de la règle institutionnelle.

À l'indépendance, la continuité avec le système colonial s'est traduite par l'adoption de structures autoritaires et centralisées. Bayart observe que « la dissociation entre sphère publique et privée, essentielle pour l'autonomie institutionnelle, reste embryonnaire dans la plupart des États postcoloniaux » (J. F. Bayart, 1993, p. 56). Ce constat prouve que, sans distinction entre pouvoir personnel et sphère publique, l'État demeure susceptible d'être accaparé par les élites. Ainsi, le cas du Zaïre de Mobutu, où « le chef incarne l'État et l'institution se confond avec la volonté du dirigeant » (J. F. Bayart, 1989, p. 124), illustre concrètement cette confusion persistante. Cela veut dire que les institutions ne sont pas pensées comme des structures impersonnelles de régulation, mais comme des instruments de domination personnelle. Achille Mbembe, pour sa part, insiste sur « la flexibilité et l'ambivalence de la postcolonie : imitation des modèles formels et réinvention du pouvoir au profit de logiques locales » (A. Mbembe, 2000, p. 39). Il conçoit ainsi que les institutions africaines, bien que calquées sur des modèles occidentaux, subissent une adaptation, un détournement ou une réinterprétation constants en fonction des dynamiques de pouvoir locales, ce qui entrave leur consolidation et leur respect effectif.

1.2. Personnalisation du pouvoir, clientélisme et patrimonialisme

La personnalisation du pouvoir, le clientélisme et le

patrimonialisme représentent des obstacles significatifs à la consolidation institutionnelle sur le continent africain. Dans une multitude de contextes, l'autorité politique se manifeste principalement à travers la figure du dirigeant, conférant aux institutions un rôle secondaire. Cette dynamique s'articule avec des pratiques clientélistes, par lesquelles la distribution de ressources publiques est instrumentalisée afin de consolider des réseaux de soutien, ce qui se fait au détriment de l'intérêt général. Max Weber a parfaitement décrit ce phénomène sous le terme de patrimonialisme, qu'il définit ainsi : « Dans le régime patrimonial, le détenteur du pouvoir politique traite l'administration comme sa propriété privée et dispose des ressources de l'État comme d'un patrimoine personnel » (M. Weber, 1971, p. 274). Ce mode de gouvernance, fondé sur une confusion entre sphère publique et intérêts privés, mine la légitimité des institutions et perpétue la fragilité démocratique.

Une autre raison importante du non-respect institutionnel est la personnalisation du pouvoir et la force du clientélisme. Jean-François Bayart écrit : « Le politique, en Afrique, se confond largement avec la gestion des ventres, c'est-à-dire l'art de s'approprier et de redistribuer les ressources de l'État pour maintenir et élargir ses réseaux de clientèle » (J. F. Bayart, 1989, p. 94). Cette expression, selon Bayart, révèle que l'État n'est pas perçu comme une entité neutre œuvrant pour le bien commun, mais comme une source de revenus à exploiter et à répartir à des fins privées. Les institutions sont perçues, dans ce contexte, non pas tant comme garantes du droit commun que comme instruments d'accaparement du pouvoir et des richesses.

Ce phénomène se traduit par les tripatouillages constitutionnels. Babacar Ndiaye précise que « la plasticité des textes fondamentaux, instrumentalisés par les élites, sape la confiance des citoyens dans la règle du jeu démocratique » (B. Ndiaye, 2016, p. 46). Cette bribe souligne l'impact négatif des révisions incessantes des constitutions, qui nourrissent le

sentiment d'arbitraire et de violation du pacte social. Par exemple, la levée de la limitation des mandats au Togo en 2002, que Ndiaye qualifie de « symbole du refus d'alternance et du mépris des principes constitutionnels » (B. Ndiaye, 2016, p. 47), montre comment l'institution est subordonnée à la volonté de durer au pouvoir. La marginalisation des contre-pouvoirs s'inscrit dans la même logique. Pour Bayart, « l'opposition, la justice, et les médias sont réduits à des accessoires du pouvoir, incapables de jouer leur rôle de contrôle et d'équilibre » (J.F. Bayart, 1989, p. 111). L'analyse en question révèle les causes pour lesquelles, bien que des institutions de contrôle existent officiellement, leur subordination au pouvoir exécutif compromet leur efficacité.

1.3. Déficit d'indépendance des organes institutionnels

Le fonctionnement de la démocratie exige des institutions indépendantes et neutres. Larry Diamond rappelle que « l'indépendance des commissions électorales et de la justice est le fondement de la confiance dans la démocratie » (L. Diamond, 2008, p. 222). Cette assertion met en évidence la relation de causalité existant entre la crédibilité des institutions et la confiance populaire. En Afrique, il est fréquent que les institutions chargées de l'administration électorale et les instances judiciaires soient « phagocytés par le pouvoir exécutif » (R. Banégas, 2012, p. 107), c'est-à-dire soumis au contrôle direct du chef de l'État ou de son entourage. Il apporte l'exemple du Gabon où « l'opacité de la CENAP et sa dépendance vis-à-vis du président de la République ont nourri les soupçons de fraude lors des scrutins récents » (R. Banégas, 2012, p. 106). Cette citation souligne comment l'inefficacité ou la partialité d'une institution électorale est susceptible de perturber l'intégrité du système politique, en favorisant l'émergence de mouvements de contestation et de violence.

De plus, Englebert soutient que, pour la République démocratique du Congo, « la CENI, loin d'être un arbitre neutre, est instrumentalisée par le régime pour valider des processus électoraux contestés » (P. Englebert, 2019, p. 55). Cette observation souligne qu'en l'absence d'une autonomie effective, la légitimité des institutions se trouve compromise auprès des citoyens et des acteurs politiques.

La manipulation des processus électoraux se manifeste sous diverses formes, telles que la fraude, l'achat de voix, et l'intimidation des électeurs ou des candidats. Selon Banégas, « les élections africaines sont trop souvent réduites à des exercices de légitimation d'un pouvoir déjà installé, plutôt qu'à de véritables compétitions démocratiques » (R. Banégas, 2006, p. 45). L'auteur souligne une dynamique fondamentale du panorama politique africain contemporain. L'objectif est de mettre en évidence le caractère essentiellement formel et ritualisé des processus électoraux dans de nombreux contextes africains. En d'autres termes, les élections ne sauraient être considérées comme des phases de confrontation manifeste et équitable entre divers programmes politiques, caractéristique essentielle d'une démocratie effective. Elles tendent fréquemment à légitimer, rétrospectivement, la suprématie d'un groupe ou d'un individu préalablement établi. Cette observation suggère que l'issue du vote est souvent prévisible. Cette situation s'explique en particulier par un manque d'autonomie des institutions responsables de l'organisation et de la supervision du scrutin, par la marginalisation de l'opposition politique, ainsi que par des pratiques de fraude et d'intimidation.

Banégas qualifie alors ces élections de simples « exercices de légitimation » : elles sont structurées non pas en vue de favoriser une alternance ou un renouvellement du personnel politique, mais plutôt de conférer une semblance de légalité et de légitimité à un pouvoir qui, en réalité, s'est d'ores et déjà assuré de sa propre pérennisation. Par conséquent, la

compétition électorale se trouve privée de sa substance démocratique, et la démocratie elle-même conserve un caractère superficiel, voire factice. Cette analyse met en lumière la récurrence des crises postélectorales en Afrique, lesquelles résultent précisément de la disparité entre la promesse démocratique associée au processus électoral et la réalité de son instrumentalisation par les élites dirigeantes.

Quant à la justice, Banégas rappelle que « la nomination des juges par l'exécutif entretient la défiance et la politisation du droit » (R. Banégas, 2012, p. 110). Cela implique que le manque de séparation des pouvoirs entrave la mise en œuvre juste des lois et favorise l'impunité.

1.4. Faiblesse de la société civile et déficience de la culture politique démocratique

En dernier lieu, la fragilité de la société civile ainsi que l'insuffisance de la culture politique représentent des obstacles significatifs à la consolidation institutionnelle sur le continent africain. Pour Nyong'o, « une société civile forte et informée est la condition sine qua non d'un contrôle effectif des gouvernants et d'une appropriation populaire des règles institutionnelles » (P. A. Nyong'o, 1997, p. 17). Son analyse met en exergue l'importance d'un tissu associatif dynamique, apte à canaliser la participation citoyenne, à relayer les aspirations populaires et à assurer la redevabilité des dirigeants. En effet, une société civile structurée et impliquée exerce une fonction de contre-pouvoir cruciale, non seulement pour dénoncer les dérives autoritaires, mais également pour favoriser l'éducation civique, la protection des droits fondamentaux et l'appropriation des enjeux institutionnels par l'ensemble de la population.

Cependant, l'émergence d'une telle société civile se heurte à de nombreux défis structurels. Banégas met en lumière que « la répression, le manque de moyens et la peur de la répression paralysent l'action civique » (P. A. Banégas, 2012, p.

113). Dans de nombreux contextes, les associations et mouvements citoyens sont confrontés à un environnement hostile, caractérisé par la surveillance, les actes d'intimidation, et parfois par la violence exercée par l'État. Cette pression incessante restreint leur aptitude à s'organiser, à se mobiliser et à se positionner comme des acteurs institutionnels légitimes. En outre, ce contexte de répression s'avère fréquemment corrélé à une insuffisance de ressources matérielles et humaines, compromettant ainsi la structuration et la pérennité des initiatives citoyennes. Le manque d'engagement de la société civile est en outre exacerbé par la désillusion politique consécutive aux transitions démocratiques incomplètes des années 1990, qui ont fréquemment abouti à des régimes hybrides ou à des restaurations de l'autoritarisme, alimentant ainsi la défiance et l'abattement des populations à l'égard des processus institutionnels.

Sur le plan de la culture politique, les entraves sont tout aussi profondes. Bayart observe que « la majorité des citoyens, surtout en milieu rural, perçoivent les institutions comme lointaines, inaccessibles et inchangeables » (J. F. Bayart, 1993, p. 56). Ce sentiment d'aliénation à l'égard de l'État et de ses institutions alimente une forme de résignation sociale et politique, restreignant la mobilisation collective ainsi que la capacité des citoyens à exiger des réformes ou à exercer un contrôle sur les gouvernants. Dans ce contexte, la culture politique prédominante demeure fréquemment empreinte d'un fatalisme hérité de l'histoire coloniale et postcoloniale, où l'État est appréhendé comme un acteur extérieur, voire oppressif, plutôt que comme un espace commun d'expression démocratique. À cette distance institutionnelle s'ajoute, comme le souligne Mbembe, « le rapport au politique reste empreint d'ambivalence, oscillant entre l'aspiration à la modernité institutionnelle et la prégnance des logiques informelles » (A. Mbembe, 2000, p. 51). De ce fait, l'idéal démocratique éprouve

des difficultés à s'implanter de manière durable dans les pratiques quotidiennes, se trouvant fréquemment confronté à des stratégies d'adaptation et de contournement issues des systèmes coutumiers ou clientélistes. Cette coexistence du formalisme institutionnel et des logiques informelles complexifie l'établissement d'une citoyenneté active, consciente de ses droits et de ses devoirs, et capable de s'approprier pleinement le projet démocratique.

En somme, il apparaît que la fragilité de la société civile et l'insuffisance de culture politique représentent des obstacles structurels à l'enracinement de l'État de droit et à la consolidation des institutions démocratiques. Leur résolution requiert non seulement la sauvegarde et le développement des espaces d'expression citoyenne, mais aussi un examen approfondi de l'éducation civique, de la diffusion des valeurs démocratiques et de la revalorisation des institutions auprès des populations.

2. Les conséquences du non-respect des institutions sur les processus électoraux et la stabilité politique en Afrique

Après l'examen des origines et des manifestations de la non-conformité institutionnelle en Afrique, il convient désormais d'analyser ses répercussions directes sur le processus démocratique. L'incidence significative de cette précarité institutionnelle se traduit par une recrudescence des crises électorales qui jalonnent le paysage politique de nombreux pays du continent. En réalité, le défaut de respect et de garantie des règles démocratiques par des institutions solides et impartiales est fréquemment corrélé à l'émergence de tensions, de contestations et, dans certains cas, d'actes de violence lors de l'organisation d'élections. Il est impératif d'appréhender comment le déficit de légitimité et de crédibilité des institutions

contribue à exacerber les crises électorales et compromet la stabilité politique en Afrique.

2.1. Détournement des processus électoraux et perte de légitimité du pouvoir

Le non-respect des institutions démocratiques se traduit principalement par la manipulation des processus électoraux, entraînant ainsi une perte de la fonction pacifique de légitimation du pouvoir attribuée aux élections. Richard Banégas va même jusqu'à soutenir que « l'élection, loin de consacrer une compétition loyale, tend trop souvent à être perçue comme une formalité destinée à légitimer a posteriori des pouvoirs déjà établis par d'autres moyens » (R. Banégas, 2012, p. 110). Cette citation met en évidence la transformation du rituel électoral en une simple légitimation d'un système politique établi, se trouvant ainsi privé de sa portée démocratique. L'élection cesse, par conséquent, d'être envisagée comme une opportunité de transfert du pouvoir ou d'expression de la volonté populaire, et se transforme en un simulacre perpétuant le statu quo.

Plus précisément, cette utilisation à des fins politiques se manifeste à travers des actions comme la modification des registres électoraux, l'intimidation des candidats et des électeurs de l'opposition, ou la falsification des résultats. Le cas du Gabon en 2016 en est une illustration saisissante : « Des résultats invraisemblables dans certains bureaux de vote, révélateurs d'un appareil institutionnel entièrement mobilisé pour la victoire du sortant » (R. Banégas, 2017, p. 32). Dans cette analyse, Banégas met en lumière l'implication active de l'administration dans la manipulation des élections, ce qui a pour effet de discréditer le processus électoral et d'accentuer la méfiance des citoyens envers l'État et ses institutions.

Dans le même esprit, Larry Diamond précise que « la répétition des fraudes et l'absence de sanction contribuent à l'effritement du lien de confiance entre gouvernants et

gouvernés » (L. Diamond, 2008, p. 232). Cette analyse met en évidence que le manque de transparence électorale ne se limite pas à des problèmes isolés. Cependant, il mine profondément la légitimité du système politique, encourage le désenchantement démocratique et affaiblit la cohésion nationale. La légitimité du pouvoir est de plus en plus remise en question, que ce soit au niveau national ou à l'échelle internationale. Comme le met en avant Ndiaye, « un régime qui ne tire pas sa légitimité d'un processus transparent et accepté devient, aux yeux de la population et de la communauté internationale, un régime contesté et instable » (B. Ndiaye, 2016, p. 51), en rappelant que la légitimation démocratique du pouvoir reste une condition de la stabilité politique.

2.2. Montée de la contestation, crises postélectorales et violences

Le manque d'institutions ne se limite pas à perturber les processus électoraux. Cependant, il crée également un terrain propice à la contestation populaire et à l'émergence de la violence. Peter Anyang' Nyong'o met en avant de manière perspicace que « en l'absence d'institutions crédibles pour l'arbitrage des conflits politiques, la rue devient le principal espace de contestation, avec les dérives que cela suppose » (P.A. Nyong'o, 1997, p. 20). Cette observation souligne l'importance primordiale des institutions comme garde-fou contre les tensions politiques. En leur absence, la résolution pacifique des conflits devient irréalisable, et le recours à la violence apparaît comme une alternative périlleuse, selon Nyong'o. Le cas kényan de 2007-2008 illustre dramatiquement ce phénomène : après des élections entachées d'irrégularités, le pays a sombré dans des violences intercommunautaires ayant fait plus de 1 000 morts et 600 000 déplacés. Selon l'International Crisis Group, « l'incapacité du système judiciaire et de la commission électorale à jouer leur rôle de régulateur impartial » (ICG, 2008,

p. 12) a été un facteur déclencheur de la crise. Cette citation met l'accent sur la relation de cause à effet entre l'inefficacité institutionnelle et la violence, soulignant l'importance de l'enjeu pour la paix civile.

De même, la Côte d'Ivoire de 2010 à 2011 a connu des affrontements violents à la suite du refus de reconnaître les résultats de l'élection présidentielle, illustrant « la fragilité d'un système institutionnel soumis à la volonté des acteurs politiques plus qu'à la règle commune » (R. Banégas, 2012, p. 114). Dans ce contexte, la citation met en évidence la problématique de l'arbitraire, caractérisée par le contournement des normes institutionnelles au moyen de la force ou de la ruse, ce qui engendre une érosion de la confiance sociale, un affaiblissement de l'État de droit et, par conséquent, la potentialisation de la récurrence des crises. Larry synthétise ce constat en affirmant que « la violence électorale est le symptôme le plus visible du déficit de confiance et du refus du jeu institutionnel » (L. Diamond, 2008, p. 234). Ce constat de Larry met en lumière le fait que la contestation ne doit pas être considérée comme inhérente à une culture particulière. Elle doit plutôt être perçue comme le résultat d'un système corrompu, dans lequel l'exclusion politique et la manipulation institutionnelle entravent la possibilité d'une compétition démocratique pacifique.

2.3. Érosion de la citoyenneté et affaiblissement de la démocratie

À long terme, la persistance du non-respect des institutions produit des effets délétères sur la culture politique et sur la qualité de la participation citoyenne. Achille Mbembe observe que « l'impuissance structurelle des institutions ne fait que renforcer le sentiment, chez les individus, d'être dépossédés de toute capacité d'influencer la vie publique » (A. Mbembe, 2000, p. 53). Cette remarque souligne le risque majeur de dépolitisation et de désengagement civique qui découle de la

répétition des crises électorales et des fraudes institutionnalisées. En perdant confiance dans la valeur de leur voix, les citoyens s'éloignent des urnes et des espaces de délibération, ce qui affaiblit encore davantage le socle participatif de la démocratie.

Dans cette même logique, Richard Banégas note que « la répétition des crises postélectorales, loin de stimuler l'engagement citoyen, nourrit le désenchantement démocratique et la tentation du repli communautaire ou de la violence » (R. Banégas, 2012, p. 115). Son analyse révèle une contradiction fondamentale : au lieu de susciter une mobilisation civique en faveur du changement, les crises récurrentes sapent la croyance en la possibilité d'une transformation pacifique. Ce désenchantement se traduit tantôt par l'abstention électorale, tantôt par la radicalisation des revendications politiques et sociales.

Pour Larry Diamond, ce processus d'érosion civique compromet directement la substance démocratique : « sans citoyens engagés et confiants dans leurs institutions, la démocratie demeure une façade, incapable de produire l'alternance et la reddition des comptes » (L. Diamond, 2008, p. 236). En d'autres termes, la pérennité de la démocratie requiert un enracinement social robuste, étayé par la confiance, la participation et le respect des normes communes. En l'absence de cette dimension civique, elle se réduit à un simple dispositif institutionnel, dépourvu de sa légitimité populaire.

Les crises électorales en Afrique expriment ainsi une rupture profonde entre le pouvoir et la société, entre gouvernants et gouvernés. Francis Akindès souligne à juste titre que « la crise postélectorale est le symptôme d'un déficit de confiance dans les institutions et dans la capacité du vote à changer réellement les choses » (F. Akindès, 2011, p. 102). Les exemples du Kenya (2007), de la Côte d'Ivoire (2010-2011) ou du Gabon (2016) illustrent cette logique : les contestations violentes qui y ont suivi les scrutins révèlent la faiblesse des mécanismes judiciaires

et électoraux, incapables d'arbitrer les différends de manière impartiale et crédible.

Cette instabilité chronique engendre des conséquences économiques et sociales lourdes : effondrement de la confiance des investisseurs, polarisation identitaire, exode des compétences et perte de légitimité internationale. Comme le résume Ali Mazrui, « le pouvoir en Afrique se nourrit du conflit, car l'instabilité devient un mode de régulation du système politique » (A. Mazrui, 1995, p. 203). Cette observation met en lumière la dimension systémique de la crise démocratique africaine : l'instabilité n'est pas un accident, mais un produit structurel du mode de gouvernement lui-même.

En fin, il apparaît que la méfiance des citoyens, résultant du non-respect des institutions, représente l'un des dangers les plus considérables pour la démocratie africaine. Quand les élections ne sont plus considérées comme un mode légitime d'expression du choix populaire, l'espace public devient le lieu principal de la contestation et de la régulation politique. Cette progression vers une conflictualité permanente engendre un cycle d'instabilité caractérisé par la transformation de chaque échéance électorale en un moment de tension, voire de potentielle déstabilisation du régime. Seule une réhabilitation du rôle régulateur des institutions et une consolidation de la citoyenneté active sont susceptibles d'interrompre ce cercle vicieux et de rétablir la légitimité démocratique sur des fondements pérennes.

En somme, l'affaiblissement de la citoyenneté et la dévitalisation des institutions dénotent moins une crise conjoncturelle qu'une crise systémique affectant le rapport entre le pouvoir et la légitimité. La diminution de la confiance du public ne constitue pas uniquement un indicateur de dysfonctionnement institutionnel, mais révèle également l'impératif d'une redéfinition fondamentale du contrat politique unissant l'État et la société. Par conséquent, une consolidation

démocratique véritable pourrait se profiler grâce à la restauration du rôle normatif des institutions, à la revalorisation de la participation citoyenne et à l'établissement d'une culture politique reposant sur la responsabilité et la transparence. Cette analyse offre par conséquent la possibilité d'examiner les voies de reconstruction institutionnelle et de gouvernance inclusive susceptibles de modifier de façon pérenne les modalités d'exercice du pouvoir en Afrique.

3. Pistes de solutions : réformes institutionnelles, société civile et acteurs internationaux au service de la consolidation démocratique en Afrique

Suite à l'analyse des répercussions de la violation des institutions et des crises électorales en Afrique, il apparaît essentiel d'examiner les stratégies susceptibles de mettre fin à ce cycle de fragilité et d'instabilité. En réalité, le renforcement de la démocratie en Afrique requiert la mise en œuvre simultanée de réformes significatives tant au niveau des institutions que de la société. Cette étape ultime a pour objectif d'évaluer les principaux axes d'amélioration en recensant les mécanismes susceptibles de consolider l'État de droit, de promouvoir une culture démocratique et de garantir des processus électoraux transparents et crédibles.

3.1. Le renouveau institutionnel : réformes, indépendance et État de droit

La rénovation de la démocratie en Afrique nécessite principalement une refonte complète des institutions. Selon les affirmations de Larry Diamond, « la qualité des institutions importe plus que la simple tenue d'élections régulières : sans État de droit, la démocratie ne peut exister que de manière superficielle » (L. Diamond, 2008, p. 245). Cette observation va bien au-delà d'une expression ordinaire ; elle souligne que la

légitimité des procédures repose davantage sur leur fonctionnement impartial et autonome que sur leur simple existence formelle. Diamond met l'accent sur le fait que c'est uniquement par le biais d'«une séparation effective des pouvoirs, notamment par l'indépendance de la justice et des organes de gestion électorale, que l'on peut espérer restaurer la confiance des citoyens et prévenir les crises » (L. Diamond, 2008, p. 246). La déclaration précitée encourage à transcender l'illusion d'une réforme qui, dans de nombreux contextes africains, se limite à des modifications superficielles, sans remettre en cause les relations de pouvoir au sein de la structure gouvernementale. La nécessité d'une réforme institutionnelle se révèle de façon tangible dans divers pays africains.

À titre d'illustration, le Ghana est souvent cité comme un modèle à imiter dans ce domaine spécifique. Par conséquent, la Commission électorale bénéficie d'une autonomie effective et sa composition pluraliste garantit une transparence internationalement reconnue. Gyimah-Boadi le note en ses termes : «l'indépendance et la crédibilité de la Commission électorale du Ghana ont été cruciales pour accepter les résultats, même lors des alternances, et ont permis de rendre effectif le principe de l'alternance politique » (Gyimah-Boadi, 2009, p. 137). Cet exemple provenant du Ghana illustre comment la professionnalisation et la protection constitutionnelle des institutions électorales peuvent contribuer à promouvoir l'acceptation des résultats des élections et à réduire de manière significative les risques de violence après les élections.

Toutefois, la mise en œuvre réussie de ces réformes nécessite l'établissement de mécanismes de responsabilité et de lutte contre l'impunité. Banégas souligne à juste titre que « la consolidation de l'État de droit passe par l'application effective des règles et la sanction des abus, sans distinction de statut ou de rang » (R. Banégas, 2012, p. 115). Cette observation met en évidence la nécessité, pour toute réforme, d'être étayée par un

système judiciaire indépendant, apte à sanctionner les infractions, ainsi que par des institutions de contrôle telles que des cours constitutionnelles autonomes ou des autorités dédiées à la lutte contre la corruption. Par conséquent, la transparence et la responsabilité des instances dirigeantes se trouvent assurées. En conséquence, il faut que la lutte contre la corruption et l'impunité dépasse le simple stade de slogan et se constitue en tant que pilier fondamental de la réforme institutionnelle.

3.2. Le rôle vital de la société civile et de l'éducation civique

La consolidation de la démocratie ne peut se baser exclusivement sur l'appareil institutionnel. Le renforcement de la société civile est essentiel pour assurer la durabilité des réformes. Selon Peter Anyang' Nyong'o, « sans une société civile dynamique et informée, toute réforme institutionnelle demeure vulnérable aux tentatives de récupération par les élites » (P. A. Nyong'o, 1997, p. 23). Cette citation met en lumière le fait que la modeste existence de lois et d'institutions officielles ne constitue pas une garantie suffisante. Il est essentiel que les citoyens et les organisations soient en mesure de comprendre et d'utiliser ces mécanismes, de contrôler leur mise en œuvre et de sensibiliser l'opinion publique aux abus potentiels. La capacité à exercer une surveillance citoyenne a été démontrée dans divers contextes en Afrique. Au Sénégal, en 2012, le mouvement "Y'en a marre" est parvenu à fédérer la jeunesse autour de la défense de la démocratie et de la dénonciation des manœuvres visant à prolonger indûment le mandat présidentiel. Comme le note Sommier, « la mobilisation du mouvement a permis de transformer l'indignation diffuse en action collective, pesant sur la scène politique par la force de sa légitimité populaire » (I. Sommier, 2014, p. 47). Cette situation démontre que la présence d'une société civile organisée et innovante permet de surmonter les obstacles institutionnels, de

stimuler la mobilisation et, en fin de compte, d'assurer le respect du résultat des élections.

En outre enseigner l'éducation civique joue un rôle crucial dans la promotion du respect des institutions au sein de la société. Achille Mbembe souligne l'importance de cette question. « L'émergence d'une culture politique où le respect des institutions devient une norme partagée et intériorisée » (A. Mbembe, 2000, p. 61). Cette analyse met en évidence la nécessité de ne pas considérer la démocratie seulement comme un ensemble de procédures mécanistes, mais plutôt comme un processus d'apprentissage collectif authentique. Ce processus requiert l'instauration de politiques éducatives ambitieuses, la diffusion des droits et des responsabilités des citoyens, ainsi que l'accès à une information indépendante et diversifiée. L'évolution des médias, notamment numériques, offre un potentiel considérable pour la promotion des valeurs démocratiques et l'incitation à l'engagement des jeunes.

3.3. L'apport des acteurs internationaux et de la coopération régionale

La consolidation démocratique en Afrique, loin de constituer un processus exclusivement endogène, se manifeste au sein d'un environnement international et régional complexe, caractérisé par les interactions de divers acteurs, incluant les États, les organisations intergouvernementales, les bailleurs de fonds et les réseaux transnationaux. Ces acteurs contribuent simultanément à la dissémination des normes démocratiques et à la stabilisation des transitions post-autoritaires, néanmoins leur impact engendre aussi des discussions concernant la dépendance institutionnelle, la légitimité normative et l'appropriation locale des réformes. L'examen du rôle de la coopération internationale et régionale offre, par conséquent, une compréhension de l'articulation, dans le contexte africain, de l'internationalisation

des normes démocratiques et de l'établissement d'un ordre politique légitime.

Il convient de considérer le processus de consolidation démocratique en Afrique comme résultant de l'interaction entre des dynamiques internes de réforme et des pressions normatives externes. Dans ce contexte, les acteurs internationaux et régionaux exercent une influence déterminante sur la définition des trajectoires politiques postérieures à la transition. Leurs interventions, se situant à l'intersection de la coopération politique, de la conditionnalité démocratique et de la régulation régionale des crises, participent à la formation des cadres contemporains de la gouvernance.

Selon Larry Diamond, « l'accompagnement extérieur, loin de se limiter à l'observation électorale, doit encourager les processus de réforme, soutenir la société civile locale et conditionner l'aide au respect de standards démocratiques » (L. Diamond, 2008, p. 255). Cette perspective révèle une conception instrumentale et transformationnelle de l'assistance internationale, le considérant comme un catalyseur de réforme institutionnelle et un outil de légitimation du pluralisme politique. Elle postule néanmoins que l'action internationale soit contextualisée et corrélée à des dynamiques sociales locales aptes à garantir sa pérennité.

L'incidence effective de l'assistance démocratique est tributaire de la nature de la relation établie entre les partenaires externes et les acteurs nationaux. L'aide internationale, lorsqu'elle s'inscrit dans une dynamique de coopération basée sur la réciprocité et le respect des souverainetés, est susceptible de catalyser des réformes politiques. En revanche, lorsqu'elle procède d'une ingérence normative, il est possible qu'elle compromette la légitimité interne des institutions démocratiques.

L'exemple de la crise gambienne de 2017 illustre cette tension. Face au refus du président Yahya Jammeh de

reconnaître sa défaite électorale, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), soutenue par l'Union africaine et la communauté internationale, a déployé une stratégie diplomatique et militaire coordonnée pour assurer la transition pacifique du pouvoir. Selon l'International Crisis Group (2017, p. 9), « l'intervention coordonnée de la CEDEAO a permis de préserver la stabilité sans sombrer dans la violence généralisée ; elle a aussi montré qu'une régionalisation de la gestion des crises pouvait renforcer la crédibilité démocratique ». Cet épisode constitue un exemple paradigmatique de la fonction stabilisatrice que peuvent exercer les organisations régionales lorsqu'elles agissent sur la base d'un consensus normatif et d'une légitimité collective.

Au-delà des crises ponctuelles, la multiplication de cadres institutionnels tels que la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance (Union africaine, 2007), le Protocole de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance (CEDEAO, 2001) et les Lignes directrices électorales de la SADC (SADC, 2004) témoigne d'une institutionnalisation progressive d'un régionalisme normatif africain (Hartmann, 2019). Ce processus témoigne d'une internalisation à l'échelle continentale des principes démocratiques, reposant sur la solidarité interétatique et la protection des transitions constitutionnelles.

Cette dynamique reflète également une ambition de diminuer la dépendance historique vis-à-vis des puissances extérieures, par la consolidation d'instruments de régulation propres au continent. Néanmoins, l'application de ces normes reste hétérogène : la sélectivité des interventions, les dissymétries de pouvoir entre les États membres, ainsi que la capacité coercitive limitée de certaines organisations, restreignent encore leur efficacité. Comme le souligne Gyimah-Boadi, « la démocratisation ne peut être durable que si elle s'appuie sur des dynamiques locales et des acteurs nationaux

engagés » (Gyimah-Boadi, 2009, p. 141). Cette observation incite à une réévaluation de la coopération internationale basée sur une logique de subsidiarité démocratique, où les échelons d'intervention locale, nationale, régionale et internationale se complètent mutuellement sans se supplanter. L'intention n'est pas de prescrire des modèles exogènes, mais plutôt d'élaborer conjointement des trajectoires démocratiques adaptées aux spécificités des contextes locaux.

Ainsi envisagée, la coopération internationale et régionale doit être perçue non pas comme une tutelle normative, mais plutôt comme un mécanisme d'appui structurant. Son efficacité est tributaire de son aptitude à consolider les capacités institutionnelles locales, à encourager la mobilisation citoyenne et à promouvoir une appropriation endogène des valeurs démocratiques. C'est sous cette réserve que le soutien extérieur est susceptible de contribuer de manière pérenne à la légitimation des institutions politiques africaines et à la stabilisation des régimes démocratiques.

L'examen du rôle des acteurs internationaux et régionaux met ainsi en évidence l'ambivalence d'un processus de démocratisation qui est, simultanément, encouragé et limité par des influences exogènes. Cette tension soulève la question plus vaste de la capacité des régimes démocratiques africains à résister aux pressions exercées par les dynamiques économiques, sociales et sécuritaires.

Conclusion

L'examen du rapport entre le pouvoir et la démocratie en Afrique met en lumière une tension structurelle durable entre les idéaux démocratiques affichés et les pratiques politiques effectives. Depuis les années 1990, la majorité des États africains ont adopté des constitutions pluralistes et procèdent régulièrement à des élections, ce qui témoigne d'une évolution

vers le pluralisme politique. Néanmoins, cette évolution institutionnelle reste principalement superficielle : la personnalisation du pouvoir, le clientélisme et le non-respect des institutions persistent à prévaloir dans la vie politique.

La démocratie, au lieu de consacrer la souveraineté du peuple, semble se transformer en un outil de légitimation des régimes en vigueur. Fort de ce constat, Jean-François Bayart l'affirme que : « la politique africaine reste dominée par une logique patrimoniale où l'État devient un espace de capture et non de régulation » (J. F. Bayart, 1989, p. 26). Cette évolution défavorable s'explique par le contexte politique historique du continent. L'héritage colonial a transmis à l'Afrique un modèle étatique caractérisé par son autoritarisme, sa centralisation et son faible niveau de participation.

Les indépendances n'ont pas induit de transformation profonde de ces structures, et les élites postcoloniales ont fréquemment reproduit les logiques de domination héritées, en les adaptant à leurs propres intérêts. À ces causes structurelles s'ajoutent des facteurs tels que la fragilité de l'État de droit, la dépendance économique et le défaut d'une culture civique solidement établie. Achille Mbembe observe à ce sujet que « le pouvoir postcolonial est un théâtre où se rejouent sans cesse les formes anciennes de domination sous des visages nouveaux » (A. Mbembe, 2000, p. 119). Ces dysfonctionnements institutionnels se traduisent par des crises électorales récurrentes, la contestation de la légitimité des régimes et des violences postélectorales, comme l'illustrent les cas ivoirien (2010, 2020), kényan (2007, 2017), congolais (2018) ou gabonais (2023). Dans de telles situations, les institutions censées réguler le pouvoir se transforment en instruments de sa confiscation.

Claude Ake rappelle à juste titre que « tant que les institutions ne seront pas perçues comme supérieures aux

hommes, la démocratie restera une illusion en Afrique » (C. Ake, 1996, p. 52). Les crises politiques, bien qu'elles mettent en évidence la vulnérabilité des régimes, sont susceptibles de représenter des occasions de refondation démocratique. Il convient par conséquent de réévaluer la démocratie africaine, non pas en tant que simple reproduction du modèle occidental, mais plutôt en tant que construction endogène s'appuyant sur les valeurs africaines que sont le dialogue, le consensus et le respect de la collectivité. Selon la formulation de Joseph Ki-Zerbo, « l'Afrique doit inventer sa propre démocratie, fondée sur ses traditions de palabre, de concertation et de solidarité » (J. Ki-Zerbo, 1992, p. 113). Cette refondation nécessite un ensemble de réformes structurelles : le renforcement des institutions judiciaires et électorales afin d'assurer leur indépendance et leur crédibilité ; la promotion d'une éducation civique axée sur la responsabilité citoyenne ; la moralisation de la vie publique par la lutte contre la corruption ; et la gestion inclusive des diversités en tant que condition de la paix sociale et de la légitimité politique. Ce n'est que par l'entremise de ces transformations que la démocratie pourra progresser d'un modèle procédural vers une concrétisation substantielle. Ainsi que l'énonce Paul Ricœur, « le pouvoir légitime est celui qui reconnaît la loi comme sa propre limite » (P. Ricœur, 1990, p. 208). Cette assertion souligne l'importance de la subordination du pouvoir à la norme juridique pour la consolidation démocratique en Afrique.

Le progrès politique doit s'appuyer sur une harmonie entre pouvoir, morale, démocratie et conscience citoyenne. Un épanouissement démocratique durable nécessite une transformation du respect des institutions, le plaçant comme fondement de la civilisation politique pour garantir paix, développement économique et dignité humaine. La consolidation démocratique dépasse les réformes institutionnelles et exige une dynamique entre gouvernance interne, coopération régionale et mobilisation citoyenne,

favorisant légitimité et participation politique. L'avenir de l'Afrique dépendra de l'adoption des valeurs démocratiques par ses sociétés et de la capacité des organisations régionales à maintenir leur cohérence et pérennité.

Références bibliographiques

AKE Claude, 1996. *Democracy and Development in Africa*, Brookings Institution Press, Washington D.C

AKINDES Francis, 2011. «Les racines de la crise postélectorale en Côte d'Ivoire : un déficit de confiance institutionnelle», in Akindès, Francis (dir.), *Les transitions démocratiques en Afrique de l'Ouest : crises et perspectives*, Karthala, Paris, pp. 95–118

BANEGAS Richard, 2006. *La démocratie à pas de caméléon : transitions et imaginaires politiques africains*, Karthala, Paris

BANEGAS Richard, 2012. «La politique du vote en Afrique », *Politique africaine*, n°125, p. 105-116, Karthala, Paris

BANEGAS Richard, 2015 «La chute de Blaise Compaoré : retour sur un soulèvement populaire », *Afrique contemporaine*, n°253, p. 23-28, Karthala, Paris

BANEGAS Richard, 2017. «Le Gabon dans l'impasse de l'alternance », *Politique africaine*, n°145, p. 31-38, Karthala, Paris

BAYART Jean-François, 1989. *L'État en Afrique : la politique du ventre*, Fayard, Paris

BAYART Jean-François, 1993. *La formation de l'État en Afrique*, Fayard, Paris

CEDEAO, 2001. *Protocole sur la démocratie et la bonne gouvernance, additionnel au mécanisme de prévention, de gestion et de règlement des conflits, de maintien de la paix et de la sécurité*, CEDEAO, Abuja

Diamond Larry, 2008. *The Spirit of Democracy: The Struggle to Build Free Societies Throughout the World*, Times Books, New York

ENGLEBERT Pierre, 2019. *Congo Blues : Les dilemmes de l'intervention internationale en République démocratique du Congo*, Zed Books, Londres

GYIMAH-BOADI Emmanuel, 2009. « Another Step Forward for Ghana », *Journal of Democracy*, vol. 20, n°2, pp. 137-141, Johns Hopkins University Press, Baltimore

HARTMANN Christof, 2019. « Subregional Organizations and the Promotion of Democracy in Africa: The Limits of Normative Regionalism », *Democratization*, vol. 26, n°3, pp. 1–20, Taylor & Francis, Londres

INTERNATIONAL Crisis Group (ICG), 2008. « Le Kenya en crise », *Rapport Afrique n°137*, International Crisis Group, Bruxelles

INTERNATIONAL Crisis Group (ICG), 2017. « Gambie : la fin d'une impasse ? », *Briefing Afrique n°123*, International Crisis Group, Bruxelles

INTERNATIONAL Crisis Group (ICG), 2017. *La Gambie : leçons d'une transition réussie*, *Rapport Afrique n°250*, International Crisis Group, Bruxelles

INTERNATIONAL Crisis Group (ICG), 2020. « Guinée : sortir du cycle de la contestation », *Rapport Afrique n°289*, International Crisis Group, Bruxelles

KI-ZERBO Joseph, 1992. *A quand l'Afrique ? Entretien avec René Holenstein*, Éditions de l'Aube, Paris

MAZRUI Ali, 1995. « The Political Culture of Africa: Conflict and Continuity », in Chabal, Patrick (ed.), *Political Domination in Africa: Reflections on the Limits of Power*, James Currey, Oxford, pp. 195–214

MBEMBE Achille, 2000. De la postcolonie : Essai sur l'imagination politique dans l'Afrique contemporaine, Karthala, Paris

NDIAYE Babacar, 2016. « Les révisions constitutionnelles en Afrique : enjeux et perspectives », *Afrique contemporaine*, n°257, pp. 45-51, Karthala, Paris

NYONG'O Peter Anyang', 1997. « L'étude de la politique africaine : une appréciation critique d'un héritage », in Oyugi, O. (dir.), *Politique et administration en Afrique de l'Est*, East African Educational Publishers, Nairobi, pp. 14-23

RICŒUR Paul, 1990. *Soi-même comme un autre*, Éditions du Seuil, Paris

SADC 2004. *Principes et lignes directrices régissant les élections démocratiques*, Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC), Gaborone

SOMMIER Isabelle, 2014. « Y'en a marre et la jeunesse sénégalaise », *Afrique contemporaine*, n°251, pp. 47-59, Karthala, Paris

UNION africaine, 2007. *Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance*, Union africaine, Addis-Abeba

WEBER Max, 1971. *Économie et société*, Tome 1, Plon, Paris

YOUNG Crawford, 1994. *L'État colonial africain en perspective comparative*, Yale University Press, New Haven

Obstacles, résilience et rendement scolaire liés à la réadaptation psychosociale chez les élèves-mères du Lycée Moderne Nimbo de Bouaké (Côte d'Ivoire)

Kra Béatrice KOFFI

Doctorante en Psychologie de l'éducation

Université Alassane Ouattara de Bouaké/RCI

Kouakou Mathias AGOSSOU

Docteur en Psychologie de l'éducation

Université de Man/RCI

Résumé

L'objectif de l'étude vise à identifier les obstacles à la réadaptation psychosociale chez les élèves-mères et les répercussions sur leurs parcours de vie scolaire dans la ville de Bouaké. Les participants à l'enquête sont de 21 élèves-mères dont l'âge varie entre 13 et 18 ans de classe de 4ème et 3ème, 10 parents de certaines élèves-mères, 5 de chaque chez les travailleurs dans le secteur de l'éducation tels que les éducateurs, les professeurs, et les adjoints au chef d'établissement sur la base d'un échantillon non probabiliste. Pour les techniques de collecte des données, l'observation, la recherche documentaire et l'entretien non-directif ont été utilisées. Les données recueillies ont été traitées par le logiciel SPSS (Statistical Package Social Sciences), adapté aux Sciences Sociales et qualitativement avec un accent sur la phénoménologie. Les résultats de l'étude montrent d'abord, que les élèves-mères ont des difficultés d'ordre social dans leur réadaptation sociale à cause de leur statut. Ces difficultés psychosociales sont principalement liées à la structure de la famille, à l'hébergement, à la prise en charge quotidienne et à la prise en charge scolaire et à la santé. Ensuite, l'étude indique que les difficultés psychologiques sont spécifiquement liées à la déception, au regret, à la sensation d'être abandonnée et à la stigmatisation. Toutefois, cette situation est aussi accentuée par l'insuffisance ou l'inexistence de moyen d'encadrement et de prise en charge des élèves-mères au plan matériel, financier et humain. Enfin, elle montre que les élèves-mères ont des problèmes de réadaptation scolaire, les données de nos recherches confirment la relation très étroite entre le statut des élèves-mères et les

problèmes de leur réadaptation scolaire. Pour un meilleur ajustement personnel et social des élèves-mères, un renforcement des soutiens dans le cadre des solidarités s'avère nécessaire et surtout fondamentale.

Mots-clés : *Bouaké, obstacle, résilience, réadaptation psychosociale, rendement scolaire, élèves-mères*

Abstract

The objective of this study is to identify the obstacles to psychosocial rehabilitation among student mothers and the repercussions on their educational trajectories in the city of Bouaké. The survey participants consisted of 21 student mothers aged 13 to 18 years old, in grades 9 and 10; 10 parents of some of these student mothers; and 5 each of education sector workers, including educators, teachers, and assistant principals, based on a non-probability sample. Data collection techniques included observation, document review, and semi-structured interviews. The collected data were analyzed using SPSS (Statistical Package for Social Sciences), a software program adapted for social sciences, with a qualitative focus on phenomenology. The study's results show, firstly, that student mothers face social difficulties in their rehabilitation due to their status. These psychosocial difficulties are primarily linked to family structure, housing, daily care, schooling, and health. Furthermore, the study indicates that psychological difficulties are specifically related to disappointment, regret, feelings of abandonment, and stigmatization. However, this situation is also exacerbated by the inadequacy or absence of support and guidance for student mothers in terms of material, financial, and human resources. Finally, the study shows that student mothers experience academic readjustment problems; our research data confirms the very close relationship between their status and these academic difficulties. For better personal and social adjustment of student mothers, strengthening support through solidarity networks is necessary and, above all, fundamental.

Keywords: *Bouaké, obstacle, resilience, psychosocial readjustment, academic performance, student mothers*

Introduction

Selon E. Durkheim et repris N. Sembel (2022), l'éducation a pour objectif de susciter et de développer chez l'enfant un certain nombre d'états physiques, intellectuels et moraux que réclament de lui et la société politique dans son ensemble et le

milieu spécial auquel il est particulièrement destiné. À ce titre, elle se propose de transmettre des connaissances et des valeurs aux jeunes garçons et filles pour le développement de leur personnalité et leur intégration sociale. Ainsi, l'éducation devient un instrument puissant pour réduire la pauvreté et les inégalités, améliorer la santé et le bien-être social, et poser les bases d'une croissance économique durable (O. Koudou, 2005 et 2006, ; O. Koudou et coll., 2015 et M. K. Agossou, 2019 et 2022 a et b). L'école joue ainsi, un rôle très important dans l'acquisition des connaissances, du savoir-être et du savoir-faire. L'école ne permet à toute personne de s'épanouir convenablement et de se prendre en charge. C'est pour cette raison que tout enfant, fille et garçon en réalité doit considérer l'école comme une priorité et doit pouvoir prendre ses études au sérieux. La jeune fille doit avoir une vision et se battre pour la réaliser. La Côte d'Ivoire, s'inscrit rigoureusement dans cette perspective dans le souci de poursuivre son développement et place l'éducation au rang des priorités nationales. Cependant, au-delà de ces performances, des défis majeurs restent à relever par le système éducatif au nombre desquels, le phénomène persistant et croissant des élèves-mères qui se trouve être la première cause de la déperdition scolaire chez les filles. Du fait de l'ampleur du phénomène, de son impact sur le système éducatif sans occulter ses effets collatéraux notamment du point de vue de la santé mentale et physique, de l'économie et de la cohésion sociale, la lutte contre le phénomène des élèves-mères continue de cristalliser les efforts nationaux. C'est pourquoi, pour mener à bien cette étude, la première partie se consacre à la méthodologie, la deuxième porte sur les résultats et la dernière présente la discussion des résultats.

Quelques repères théoriques

La question de l'élève-mère est au cœur de plusieurs

débats dans nos sociétés contemporaines. Le problème de la féminisation est posé avec beaucoup d'acuité dans notre société ces vingt dernières années, dans le but de favoriser l'intégration réussie des femmes dans tous les secteurs d'activités. Le gouvernement développe cette politique de féminisation dans le souci d'atteindre la parité entre les hommes et les femmes. C'est pourquoi, en Côte d'Ivoire, les partenaires à l'éducation se préoccupent de la scolarisation et du maintien de la jeune fille à l'école dans l'optique de favoriser son plein épanouissement dans tous les domaines de la vie. Malgré ces initiatives pour aider la jeune fille à poursuivre aisément ses études, la grossesse et la maternité freinent souvent son élan. Dans cet esprit, le sociologue F. Dubet (2002) affirme que l'égalité des chances repose sur une fiction, celle de l'effort individuel ; selon lui en effet, ceux qui réussissent ont du mérite et ceux qui échouent ne méritent pas de réussir, ou plutôt ont gâché leur chance de parvenir aux premières places dans la compétition scolaire. C'est pourquoi, il dit disait que l'égalité des chances n'est pas toute la justice. Partant de ce constat, il est clair que les nombreux cas d'élèves-mères constituent un fléau qui ne laisse pas indifférents les responsables en charge de l'éducation (N. Garmezi, 1993 ; O. Koudou et coll., 2015). Notons que les grossesses en cours de scolarité font chaque année des victimes. Dès lors, les acteurs éducatifs de même que les parents s'inquiètent du phénomène devenu courant. Les grossesses chez les adolescentes constituent un mal silencieux qui provoque beaucoup d'amertume et plombe la réussite scolaire des filles, toute chose qui ne peut être qu'un handicap quant à la participation de la femme à la gouvernance. Ce phénomène à la peau dure que représente l'élève-mère crée une double peine chez les adolescentes qui doivent poursuivre les études et prendre soin de leurs bébés (M. Vivien et coll., 2018). Ainsi, les élèves-mères sont des adolescentes qui, par le fait de leur situation

d'élève et mère sont généralement abandonnées et rejetées soit par le partenaire, soit par la famille et/ou la société. Elles vivent un malaise existentiel qui a des répercussions graves sur leur état psychologique, les empêchant de réaliser le plein potentiel qui se trouve en elles. À l'instar de ces élèves-mères, ce sont plusieurs enfants vulnérables à travers le monde qui sont exposés à des fléaux de tous genres (consommation des stupéfiants, l'alcool, la prostitution...) C'est en cela que nous avons recensé de nombreux facteurs de risque et de protection des comportements en lien avec la santé des adolescents. Certains jeunes sont exposés durant leur adolescence à des facteurs de risque que d'autres jeunes du même âge et sont de plus en plus vulnérables. V. Delauney (2009) montre combien les grandes organisations internationales à travers le Programme des Nations unies pour le développement, l'Organisation Mondiale de la Santé, la Banque mondiale, l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture et le Fonds des Nations unies pour l'enfance invitent les États à protéger l'enfant qui est vulnérable et qui subit différentes formes de violences, maltraitements, négligences, exploitation, abandon. Cependant, ces organisations internationales n'indiquent pas à ces États comment doivent-ils procéder pour aider les adolescents à surmonter les situations de vulnérabilité dans lesquelles ils vivent.

Dans l'étude conduite par C. Chatelain (2019) et M. K. Agossou (2022b), l'expérience de la maternité influence la trajectoire de vie de ces jeunes filles. Cependant, dans leurs écrits ils ne mentionnent pas les obstacles auxquels ces élèves-mères sont confrontés dans leur réadaptation afin de mieux les aider à réapprendre à vivre de façon saine, autonome, harmonieuse et équilibrée. L'étude menée par O. Koudou et coll. (2015) évalue les effets des déficits de soutien sur les difficultés d'adaptation psychosociale de l'élève-mère. Dans cette étude, les auteurs, font une critique acerbe de l'existence

des dispositifs prévus par l'État pour l'accompagnement des élèves-mères mais qui dans la faisabilité ne fonctionnent pas réellement. Ce qui freine la prise en charge effective de ces adolescentes-mères qui ne désirent que poursuivre leurs études afin de réaliser leurs ambitions. La présente étude indique les problèmes auxquels sont confrontées les jeunes mères-élèves dans leur processus de réadaptation psychologique et sociale. Par ailleurs, M. Ducret et F. Grasset (2007), démontrent comment le fait de développer le bien-être psychologique des élèves et de leurs familles, favorise non seulement la réussite scolaire des élèves, mais permet d'adresser les limites d'accès soins en santé mentale dans le réseau public. Pour dire que ces actions de promotion et de prévention en santé mentale peuvent être mises en place dans un contexte scolaire pour assurer des services appropriés aux élèves en mal-être ou rendus vulnérables par des conditions d'adversité dans lesquelles ils ont grandi (H. Tamara et coll., 2017).

Problématique

La réadaptation psychosociale des élèves-mères est un enjeu majeur pour favoriser la persévérance scolaire et le bien-être de ces jeunes femmes. Ce processus vise à rétablir leur équilibre émotionnel, social et scolaire tout en conciliant leurs nouvelles responsabilités parentales (Koudou. O, 2005 et 2006). Cette équilibre prend racine en contexte scolaire, tisse des liens entre la communauté, les familles et les services de santé et de services sociaux. Or, nous constatons l'absence de structures adaptées pour l'accompagnement psychosocial des apprenantes-mères dans les institutions scolaires. Concernant les familles, aucune disposition n'est mise en place pour aider ces familles à assurer ce travail d'accompagnement psychosocial de leurs progénitures. Pourtant si toutes ces conditions étaient réunies, cela aiderait la jeune mère à

développer désormais son bien être psychologique, améliorer sa qualité de vie et devenir autonome afin de prendre en main son avenir socioéconomique et professionnel. Notons que si tous les dispositifs de prise en charge étaient réunis, à travers les interventions scolaires, une attention particulière devrait être accordée à la santé mentale des élèves-mères dans les pratiques éducatives puisque cela y va de l'état d'équilibre des adolescents. L'école, la famille et la communauté sont les trois instances de socialisation des jeunes et dont ils sont influencés. De ce fait, les obstacles liés à la réadaptation psychosociale des élèves-mères proviennent de ces trois milieux sans toutefois oublier les problèmes directement rattachés à l'élève-mère, elle-même. Des obstacles sont liés à la santé psychologique (état de bien être) de l'élève-mère, à son intégration familiale et scolaire, à sa socialisation et à sa réinsertion professionnelle (M. Anaut, 2005a et b). De façon pratique, la famille, l'institution scolaire et la société doivent connaître les réalités existentielles de ces adolescentes devenues mères précocement.

Il s'agira pour ces instances socialisation de prendre en compte toutes les dimensions de la vie de ces élèves-mères : affective, cognitive, physique et sociale (M. K. Agossou et A. K. Kouadio, 2021). Cela leur permettra de prendre en compte tous les besoins de ces jeunes filles éprouvées par leur situation d'élèves et mères à la fois. Cela demande un certain nombre de qualités (patience et disponibilité, attention et écoute bienveillante) chez les pratiquants de cette prise en charge. Ils doivent pour atteindre leurs objectifs, bénéficier de l'appui de la direction de l'école en termes de répartition des rôles des professionnels et d'affectation des ressources nécessaires au soutien de l'apprenant, de l'enseignant et de la famille dans cet accompagnement. Nous pouvons dire que le modèle adopté pour cet accompagnement psychosocial est basé sur l'approche collaborative en milieu scolaire ainsi que, sur une compréhension développementale, psycho dynamique,

systémique et transculturelle des difficultés de l'apprenant. Cela, suppose la collaboration et l'implication des acteurs scolaires et, en cas de nécessité des acteurs communautaires, des services sociaux et de la santé (E. Nikiama, 2008 et K. Schmeer, 2011). C'est dans cette optique que le Ministère de l'Éducation nationale et de l'Enseignement technique à travers la direction de la pédagogie et de la formation continue a initié depuis plus de trois (03) ans, la campagne « zéro grossesse à l'école », dont l'objectif à long terme est d'éradiquer le phénomène des élèves- mères en Côte d'Ivoire. D'où la question de recherche suivante : Qu'est-ce qui fait obstacle dans la réadaptation psychosociale chez les élèves-mères et quelles sont les répercussions de ces obstacles sur leurs trajectoires de vie ? L'objectif de l'étude consiste à identifier les obstacles à la réadaptation psychosociale chez les élèves-mères et les répercussions sur leurs parcours de vie. L'hypothèse qui se dégage générale de l'étude est la suivante : les élèves-mères rencontrent des difficultés d'ordre psychologique et social dans leur réadaptation.

1.Méthodologie

1.1. Site et participants à l'étude

L'étude s'est déroulée au Lycée Moderne Nimbo de Bouaké. Les participants à l'enquête comprennent les élèves-mères (21) dont l'âge varie entre 13 et 18 ans de classe de 4^{ème} et 3^{ème}, les parents de certaines élèves-mères (10), les travailleurs dans le secteur de l'éducation tels que éducateurs, professeurs, adjoints au chef d'établissement, (05 de chaque). L'échantillon des élèves-mères a été construit avec l'appui de la Direction de la Mutualité et des Œuvres Sociales en Milieu Scolaire du Ministère de l'Éducation Nationale) à un triple niveau : l'identification des élèves-mères venues en consultation ; l'examen des dossiers médico-psychosociaux de

ces filles ; l'identification de quelques parents ayant accepté de participer à l'étude.

1.2. Techniques de collecte et méthodes d'analyse des données

Trois instruments ont été exploités : l'observation, la recherche documentaire et l'entretien non-directif. En ce qui concerne l'observation, depuis plusieurs années de 2009 et 2021 des élèves-mères ont été reçues en entretien personnalisé et les résultats ont été consignés dans les registres de réception. Des informations ont été recueillies auprès des éducateurs au sujet de leur état psychologique, socioéconomique en lien avec leurs trajectoires scolaires. Les différents rapports d'activités de fin d'année où sont consignés les différents résultats scolaires ont été consultés pour voir l'évolution du parcours scolaire de ces jeunes mamans. Recherche documentaire a consisté en une fouille systématique de tout ce qui est écrit ayant une liaison avec le domaine de recherche. Il s'agit des ouvrages, des mémoires, des rapports, et des textes et des registres d'activités d'échange d'informations et d'écoute (pour l'institution) ainsi que des sites. La base théorique de ce travail s'appuie donc sur les sujets des difficultés liées à la réadaptation psychosociale des filles-mères et les élèves-mères, la théorie de l'interactionnisme et la théorie de la résilience. Enfin, l'entretien dans la recherche scientifique est un moyen objectif de recueil d'informations en sciences sociales. Il est un procédé d'investigation scientifique utilisant un processus de communication verbale pour recueillir des informations en relation avec un but visé.

L'analyse qualitative et quantitative a été utilisée. L'analyse qualitative est une analyse dont les données recueillies ne sont pas quantifiables. C'est une analyse qui porte sur les attentes, les motivations, les images, les attitudes et les autres jugements de valeur donnant des résultats qu'on

peut quantifier. L'analyse qualitative est destinée à recueillir des éléments qualitatifs, qui sont le plus souvent non directement chiffrable. L'analyse qualitative présente deux modalités en psychologie : l'analyse ethnographique et analyse phénoménologique. Dans le cadre de notre étude, nous avons opté pour l'analyse phénoménologique. Dans l'analyse quantitative, l'instrument de traitement des données est le logiciel SPSS (Statistical Package Social Sciences), traduit en français par : Manuel Statistique Adapté aux Sciences Sociales. Avec ce logiciel, le traitement des données s'effectue en deux étapes. D'abord la phase de tri à plat et la phase de vérification des hypothèses. Après la phase de croisement, la validation des résultats s'effectue à deux niveaux. La première étape de vérification s'effectue avec la valeur du khi-carré de dépendance dont le seuil de confiance est fixé à 25%. Dans le tableau du test de khi-carré, nous vérifions si le pourcentage des cellules n'excède pas 25%, alors l'hypothèse H (1) est vérifiée. Par contre, si le pourcentage des cellules est supérieur à 25%, l'hypothèse ne peut pas être vérifiée. Alors, il faut se référer au rapport de vraisemblance ou le test exact de Fisher. La deuxième étape de la vérification s'effectue avec la valeur du rapport de Vraisemblance ou le test exact de Fisher dont le seuil est fixé à 0.05. Si la valeur P valu est supérieure à la valeur du seuil de confiance ($P\text{-valu} > 0.05$) dans ce cas, la différence observée entre les deux variables étudiées n'est pas significative. Par conséquent, l'hypothèse nulle H (0) est confirmée et l'hypothèse alternative H (1) est rejetée. Au contraire, si la valeur P valu est inférieure à la valeur de seuil de confiance ($P\text{-valu} < 0.05$) alors, la différence observée entre les variables étudiées est significative. Donc, l'hypothèse nulle est rejetée et l'hypothèse alternative H (1) est confirmée. Enfin, pour attester de l'intensité de la relation entre les deux variables croisées, nous faisons intervenir la valeur du khi et V de cramer dont le seuil est fixé à 1.00. La valeur du khi et V de

cramer est située en fonction des intervalles pour mesurer son intensité. À la fin du processus, une conclusion est tirée. Elle dépend de la validation ou du rejet de l'hypothèse alternative ou de l'hypothèse nulle.

2. Résultats

Les résultats se regroupent autour des variables telles l'identification, de la prise en charge et des difficultés de ses élèves-mères.

2.1. Identification des élèves-mères

Tableau 1 : Répartition des filles-mères selon la tranche l'âge, le niveau d'étude et la situation matrimoniale

Tranches d'âge des élèves-mères		
	Fréquence	Pourcentage
14-15 ans	11	52,4
16-17 ans	6	28,6
18-19 ans	4	19,0
Total	21	100
Niveau d'étude des filles-mères		
4 ^{ème}	7	33,3
3 ^{ème}	14	66,7
Total	21	100,0
Situation matrimoniale des élèves-mères		
Mariée	2	9,5
Célibataire	16	76,2
Concubinage	3	14,3
Total	21	100,0

Source : enquête de terrain durant l'année scolaire 2023-2024

Premièrement, le tableau met en évidence les informations suivantes : 52,4% des filles- mères ont un âge compris entre 14 et 15 ans. 28,6% des filles-mères ont un âge qui se situe entre 16 et 17 ans. 19% des filles-mères ont un âge

qui est compris entre 18 et 19 ans. Ces résultats indiquent que la majorité des filles-mères ont un âge compris entre 14 et 15 ans. Cette tranche d'âge correspond à la période de la puberté des adolescentes. Généralement elle correspond à la découverte de la sexualité par les jeunes filles. Par ailleurs, à cette étape de leur vie, les filles sont insouciantes et moins conscientes. Entre 16 et 17 ans elles sont moins nombreuses car elles commencent à prendre conscience à ce moment de leur vie. Quant aux filles âgées de 18 ans et plus, elles sont moins exposées aux grossesses puisqu'elles tendent à être matures et ont une connaissance assez nette des mesures contraceptives. Deuxièmement, le tableau révèle les informations suivantes : 33,30% des filles-mères sont en classe de quatrième (4^{ème}). 66,70% des filles-mères sont en classe de troisième (3^{ème}). Ces résultats montrent que les filles en classe de troisième sont les plus nombreuses en situation de filles-mères. En effet, la plupart des filles atteignent l'âge de la puberté à ce stade de leur niveau d'étude. Par contre, les filles en classe de quatrième sont moins nombreuses à atteindre la période de puberté. Et troisièmement, le tableau nous donne les informations suivantes : 09,50% des filles-mères vivent en situation de mariage. 76,20% des filles-mères sont des filles célibataires. 14,30% des filles-mères vivent en situation de concubinage. Ces résultats attestent que la majorité des filles-mères sont célibataires. Celles qui vivent en situation de mariage sont dans une situation de mariage précoce.

2.2. Prise en charge des élèves-mères

Tableau 2 : répartition des filles-mères selon la personne avec qui elles vivent, la prise en charges de leurs études et leur prise en charge quotidien

Identité de la personne qui héberge l'élève-mère		
	Fréquence	Pourcentage
Mari	2	9,5
Père	1	4,8
Mère	2	9,5
Père et Mère	2	9,5
Copain	3	14,3
Tuteur	2	9,5
Ami	4	19,0
Autre	5	23,8
Total	21	100,0
Prise en charge des études des élèves-mères		
Mari	2	9,5
Moi-même	3	14,3
Père et / ou mère	9	42,9
Copain	2	9,5
Tuteur	1	4,8
Ami	2	9,5
Autre	2	9,5
Total	21	100,0
Prise en charge quotidienne des élèves-mères		
Mari	2	9,5
Moi-même	4	19,0
Parents	8	38,1
Copain	2	9,5
Tuteur	1	4,8
Ami	2	9,5
Autre	2	9,5
Total	21	100,0

Source : enquête de terrain durant l'année scolaire 2023-2024

D'abord, le tableau dévoile les renseignements suivants : 09,50% des filles-mères vivent en couple avec leur mari.

04,80% des filles-mères vivent dans une famille monoparentale avec le père. 09,50% des filles-mères vivent dans une famille monoparentale avec la mère. 09,50% des filles-mères vivent dans une famille stable avec le père et la mère. 14,30% des filles-mères vivent en concubinage. 09,50% des filles-mères résident chez des tuteurs. 19% des filles-mères vivent en collocation avec des amis. 23% des filles-mères vivent seules. Les résultats de ce tableau attestent que plus les filles vivent seules ou en collocation avec des amis sont très exposées aux grossesses et donc plus apte à devenir des filles-mères. Par contre, celles qui vivent dans une famille sont moins exposées au risque d'être des filles-mères. Ensuite, ce tableau révèle les informations suivantes : 09,50% des filles-mères sont scolarisées par leur mari. Les études de 14,30% des filles-mères sont assurées par elles-mêmes. Les parents assurent les études de 42,90% des filles-mères. La scolarité de 09,50% des filles-mères est assurée par leur copain. 04,80% des filles-mères sont scolarisées par leur tuteur. La charge des études de 09,50% des filles-mères est assurée par leurs amis. D'autres personnes de bonne volonté s'occupent de la charge des études de 09,50% des filles-mères. Les parents assurent majoritairement les charges liées aux études des filles-mères. Cependant, ces filles s'occupent souvent de leur scolarité. Par ailleurs, d'autres personnes s'occupent de la scolarité des filles-mères à des proportions non négligeables. Enfin, le tableau indique les informations suivantes : les maris, les copains, les amis et des personnes de bonne volonté s'occupent pour chacun des charges quotidiennes de 09,50% des filles-mères. 19% des filles-mères s'occupent elles-mêmes de leur charge quotidienne. 38,10% des filles-mères sont quotidiennement prises en charge par leurs parents. Les tuteurs s'occupent de la charge quotidienne de 04,80% des filles-mères. Les charges quotidiennes des filles-mères sont principalement assurées par les parents. Mais, certaines filles s'occupent de leurs charges

quotidiennes. Toutefois, elles bénéficient du soutien d'autres personnes.

Tableau 3 : répartition des filles-mères selon l'origine de leur soutien, le lieu de résidence et la fonction du père des élèves-mères

Origines des soutiens des élèves-mères		
	Fréquence	Pourcentage
Parent	15	71,4
Mari	2	9,5
Autre	4	19,1
Total	21	100
Lieu de résidence des élèves-mères		
Banco	6	28,6
Houphouët ville	3	14,3
Broukro	5	23,8
Nimbo	3	14,3
N'gattaakro	2	9,5
Air-France	2	9,5
Total	21	100,0
Fonction du père des élèves-mères		
Paysans	8	38,1
Fonctionnaire	2	9,5
Ouvriers	5	23,8
Sans emploi	4	19,0
Autre	2	9,5
Total	21	100,0

Source : enquête de terrain durant l'année scolaire 2023-2024

Premièrement, le tableau nous communique les renseignements suivants : 71,40% des filles-mères sont soutenues par leurs parents. 09,50% des filles-mères sont soutenues par leur conjoint. 19,10% des filles-mères sont soutenues par d'autres personnes. Les résultats attestent que les parents sont les principaux soutiens des élèves-mères. Viennent

ensuite les conjoints et d'autres personnes. Deuxièmement, le tableau révèle les renseignements suivants : 28,60% des filles-mères résident dans le quartier Banko. 14,30% des filles-mères résident respectivement dans les quartiers de Nimbo et de Houphouët ville. 23,80% des filles-mères résident dans le quartier de Broukro. Les filles-mères résident à 09,50% dans le quartier de N'gattakro et à 09,50% à Air-France. Les résultats montrent que la majorité des filles-mères résident dans les quartiers populaires de la ville de Bouaké. Par contre certaines vivent dans des quartiers résidentiels. Deuxièmement, le tableau donne les informations suivantes : 38,10% des élèves-mères sont des filles de paysans. 09,50% des élèves-mères ont des parents fonctionnaires. 23,80% des filles-mères sont issues de parents ouvriers. 19% des filles-mères ont des parents sans emploi. 09,50% de parents de filles-mères exercent autres activités. De ces résultats, nous retenons que la majorité des filles-mères sont issues de pères pauvres. Toutefois, certaines ont des parents issus de la classe moyenne. Et troisièmement, le tableau met en exergue les renseignements suivants : 33,30% des mères des filles-mères sont des paysannes. 09,50% des filles-mères sont issues de mères fonctionnaires. 28,60% des filles-mères sont des filles de mère artisanne. 19% des mères des filles-mères sont des ménagères. 09,50% des mères des filles-mères exercent autres activités. À partir de ces résultats nous retenons que les mères des filles-mères sont principalement issues de familles pauvres. Mais, certaines mères sont de la classe moyenne.

Tableau 4 : répartition des filles-mères selon le statut de leur famille, la taille de la famille, le nombre d'enfants, l'expérience de la maternité et selon l'appréciation de leur statut

Composition de la famille des élèves-mères		
	Fréquence	Pourcentage
Parents unis	7	33,3
Parents séparés	14	66,7
Total	21	100
Taille de la famille des élèves-mères		
Famille nombreuse	15	71,4
Famille moins nombreuse	6	28,6
Total	21	100,0
Nombre d'enfants des élèves-mères		
Un enfant	18	85,1
Deux enfants	2	9,1
Plus de enfants	1	5,8
Total	21	100,0
Expérience de la maternité des élèves-mères		
Découverte de la sexualité	11	54,4
Victime d'abus sexuel	3	14,3
Ignorance	7	33,3
Total	21	100,0
Appréciation du statut d'élèves-mères		
Découragées	16	76,2
Satisfaites	2	9,5
Autre	3	14,3
Total	21	100,0

Source : enquête de terrain durant l'année scolaire 2023-2024

D'abord, le tableau rapporte les informations suivantes : 33,30% des filles-mères sont issues de famille de parents unis. 66,70% des filles-mères ont des parents séparés. Les résultats

indiquent que la majorité des filles mères sont issues de famille de parents séparés. Ensuite, le tableau révèle les renseignements suivants : 71,40% des élèves-mères sont issues de famille nombreuse. 28,60% des élèves- mères sont issues de famille moins nombreuse. Toutes ces informations indiquent que la majorité des élèves-mères sont issues de famille nombreuse. Aussi, le tableau révèle les indications suivantes : 85,10% des élèves-mères ont un enfant. 09,10% des élèves-mères ont deux enfants. 05,80% des élèves-mères ont un enfant. La grande majorité des élèves-mères est constituée par celles qui ont un enfant. Elles sont suivies par les filles qui ont deux enfants, puis un enfant. Par ailleurs, nous retenons les informations suivantes : 52,40% des élèves-mères ont connu l'expérience de la maternité par la découverte de la sexualité. Cette période se situe à la période de la puberté. 14,30% des élèves-mères ont connu l'expérience de la maternité au cours d'un abus sexuel. 33,30% des élèves-mères ont connu l'expérience de la maternité par ignorance. Les résultats attestent que la grande majorité des élèves-mères ont connu l'expérience de la maternité par ignorance et pendant la découverte de la sexualité à l'âge de la puberté. Enfin, le tableau dévoile les renseignements suivants : 76,20% des élèves-mères sont découragées de leur statut. 09,50% des élèves-mères sont satisfaites de leur statut. 14,30% des élèves-mères n'ont aucune appréciation de leur statut. Les informations du tableau attestent que la majorité des élèves-mères n'apprécient pas leur statut. Par contre, certaines sont satisfaites de leur situation, alors que d'autres restent évasives.

2.3. Difficultés des élèves-mères

Tableau 5 : répartition des élèves-mères selon les difficultés quotidiennes rencontrées, les difficultés psychologiques et les difficultés sociales

Difficultés quotidiennes rencontrées par les élèves-mères		
	Fréquence	Pourcentage
Financières	5	23,8
Médicales	4	19,0
Scolaire	10	47,6
Autres	2	9,5
Total	21	100
Difficultés psychologiques de l'élève-mère		
Déception	3	14,3
Regret	4	19,0
Sensation d'être abandonné	6	28,6
Victime de stigmatisations	8	38,1
Total	21	100,0
Difficultés sociales de l'élève-mère		
Difficultés familiales	3	14,3
Hébergement	2	9,5
Prise en charge quotidien et scolaire	6	28,6
Difficultés financières	6	28,6
Santé	4	19,0
Total	21	100,0

Source : enquête de terrain durant l'année scolaire 2023-2024

D'abord, le tableau fournit les indications suivantes : 23,80% des filles-mères rencontrent des difficultés financières. 19% des filles-mères rencontrent des difficultés médicales. 47,60% des filles-mères ont des problèmes scolaires. 09,50% des filles-mères sont confrontées à d'autres difficultés. Les

filles-mères sont confrontées principalement à des difficultés scolaires et financières. À côté, de ces principaux problèmes, elles sont aussi confrontées à des difficultés médicales et à d'autres difficultés. Ensuite, le tableau présente les informations suivantes : 14,30% des élèves-mères connaissent une déception à cause de leur statut. 19% des filles-mères vivent de regret dû à leur situation. 28,60% des filles-mères ont l'impression d'être abandonnées. 38,10% des filles-mères sont victimes de stigmatisation. Les filles-mères sont confrontées principalement à la stigmatisation. Enfin, le tableau donne les informations suivantes : 14,30% des élèves-mères connaissent des difficultés familiales à cause de leur statut. 09,50% des filles-mères vivent des difficultés d'hébergement. 28,60% des filles-mères vivent une situation de prise en charge quotidien et scolaire difficile. 28,60% des filles-mères connaissent des difficultés financières. 19% des élèves-mères vivent une situation de détérioration de leur santé. Les filles-mères sont confrontées principalement aux difficultés financières, de prise en charge quotidien et scolaire.

2.4. Scolarité des élèves-mères

Tableau 6 : répartition des élèves-mères selon la conciliation leur étude et leur maternité et leur rendement scolaire

Conciliation des études des élèves -mères avec la maternité		
	Fréquence	Pourcentage
Je m'organise	2	9,5
Aucune organisation	10	47,6
Assistance des parents	7	33,4
Assistance d'autres personnes	2	9,5
Total	21	100
Rendement scolaire des élèves-mères		
Moyenne inferieure	08,50	11
Moyenne comprise entre	6	54,4
		28,6

08,50 et 10		
Moyenne supérieure	4	19,0
Total	21	100,0

Source : enquête de terrain durant l'année scolaire 2023-2024

D'une part, le tableau nous donne les informations suivantes : 09,50% des élèves- mères s'organisent elles-mêmes pour concilier leur étude et la maternité. 47,60% des élèves-mères n'ont aucune organisation pour concilier étude et maternité. 33,40% des élèves-mères bénéficient de l'assistance de leurs parents. 09,50% des élèves-mères sont assistées par d'autres personnes. Les résultats indiquent que la majorité des élèves-mères n'ont aucune organisation particulière pour concilier leur étude et leur maternité. Par contre, certaines bénéficient de l'assistance de leurs parents et d'autres personnes. Une minorité arrive à s'organiser elle-même. Et d'autres part, le tableau met en exergue les informations suivantes : 52,40% des élèves- mères ont des moyennes inférieures à 08,50 sur 20. 28,60% des élèves- mères ont obtenu des moyennes comprises entre 08,50 et 10. 19% des élèves-mères ont des moyennes supérieures à 10 sur 20. 09,50% des élèves-mères sont assistées par d'autres personnes. Les résultats indiquent que la majorité des élèves-mères ont un rendement scolaire insuffisant. Par contre, une petite franche à un rendement scolaire supérieur ou égale à la moyenne.

2.5. Relation entre les problèmes sociaux et le statut d'élève-mère

La première hypothèse se présente comme suit : les élèves-mères vivent des difficultés psychologiques de réadaptation. La vérification de cette hypothèse est effectuée à travers le premier tableau croisé constitué des problèmes sociaux que les élèves-mères rencontrent et la répartition des

élèves-mères selon leur âge en fonction de leur statut. Pour réaliser cette opération, les hypothèses statistiques suivantes sont formulées. L'hypothèse nulle est libellée comme suit : H (0) : il n'y a pas de lien entre les problèmes sociaux que les élèves-mères rencontrent et la répartition des élèves-mères selon leur âge en fonction de leur statut. L'hypothèse alternative est formulée ainsi : H (1) : il y a un lien entre les problèmes sociaux que les élèves-mères rencontrent et la répartition des élèves-mères selon leur âge en fonction de leur statut. Pour la réalisation de cette étude, nous identifions les deux variables suivantes :

la première variable est les problèmes sociaux des élèves-mères. Elle est une variable qualitative nominale. La deuxième variable est le statut des élèves-mères. Elle est également une variable qualitative nominale. Les deux variables sont des variables qualitatives nominales. Donc le test statistique approprié pour cette étude est le test khi-deux d'indépendance.

Tableaux 7 : croisés 1, la relation entre les problèmes sociaux et le statut d'élève-mère

Les problèmes sociaux que l'élève-mère rencontre à cause de son statut	La répartition des élèves mères selon leur âge en fonction de leur statut			
	14-15 ans	16-17 ans	18-19 ans	Total
Difficultés familiales	1	2	0	3
Hébergement	1	1	0	2
Prise en charge quotidien et scolaire	2	2	1	5
Difficultés financières	2	2	4	8
Santé	2	1	0	3
Total	8	8	5	21
Tests du khi-carré des tableaux croisés 1				
Valeur		ddl	Signification asymptotique (bilatéral)	
Khi-carré de Pearson		23,062a	8	,003
Rapport de vraisemblance		28,540	8	,000

Association linéaire par linéaire	14,034	1	,000
N d'observations valides	21		
a. 12 cellules (23%) ont un effectif théorique inférieur à 5. L'effectif théorique minimum est de ,86			
Mesures symétriques : valeurs du phi et V cramer des tableaux croisés 1			
	Valeur		Significative approximative
Nominal par Nominal Phi	0,948		,003
V de Cramer	,901		,003
N d'observations valides	21		

Source : enquête de terrain durant l'année scolaire 2023-2024

Dans ce tableau on peut lire premièrement, sur 21 filles enquêtées, 03 filles ont des difficultés familiales et sont toutes âgées de moins de 18 ans. 02 élèves -mères ont toutes deux une difficulté d'hébergement et ont moins de 18 ans. Par ailleurs, 05 élèves-mères présentent des difficultés de prise en charge quotidienne et scolaire. Ensuite, 08 élèves-mères rencontrent des difficultés financières. Enfin, 03 élèves-mères sont victimes de détérioration de leur état de santé ont moins de 18 ans. À l'évidence, il apparaît que les élèves-mères ont plus de difficultés financières, de prise en charge quotidienne et scolaire. Cependant, les plus vulnérables parmi ces filles sont celles qui ont moins de 18 ans. Surtout, leur jeune âge les rend plus vulnérables aux problèmes sociaux. Pour renforcer nos résultats, nous allons recourir au test khi carré et si nécessaire, à la valeur du phi et V de cramer. Deuxièmement, le pourcentage des cellules est égal à 23%. Cette valeur tend vers le seuil du khi-carré fixée à 25%. Ce résultat indique que le test du khi-carré est validé. Donc, il existe une très forte relation entre les problèmes sociaux et le statut d'élève-mère. Ainsi, nous pouvons déduire que les élèves-mères sont beaucoup confrontées aux problèmes sociaux à cause de leur statut. Cependant, nous allons renforcer ce résultat avec les valeurs du phi et du V de cramer. Enfin, troisièmement, la valeur du V de

cramer est égale à 0,90. Cette valeur tend vers la valeur seuil de confiance de la valeur du V de cramer qui est fixée à 1.00. Cela traduit une relation très forte entre les problèmes sociaux et le statut des élèves-mères. Ainsi, les résultats confirment que les élèves- mères sont beaucoup confrontées aux problèmes sociaux à cause de leur statut. Ces résultats attestent que cette hypothèse spécifique est effectivement vérifiée.

2 .6. Relation entre les problèmes psychologiques et le statut d'élève-mère

La seconde hypothèse est relative aux difficultés psychologiques de réadaptation des élèves-mères. Dans cette perspective, nous effectuons les tableaux croisés qui se présentent comme suit. Les problèmes psychologiques que rencontrent les élèves-mères et la répartition des élèves-mères selon leur âge en fonction de leur statut. Pour effectuer cette vérification, nous formulons les hypothèses statistiques suivantes : Hypothèse nulle $H(0)$: il n'y a pas de lien entre les difficultés psychologiques que rencontrent les élèves-mères et la répartition des élèves-mères selon leur âge en fonction de leur statut. Hypothèse un : $H(1)$: il y a un lien entre les difficultés psychologiques que rencontrent les élèves-mères et la répartition des élèves-mères selon leur âge en fonction de leur statut. Pour effectuer cette opération, nous avons recours aux deux variables suivantes : la première variable est les difficultés psychologiques des élèves-mères. Cette variable est une variable qualitative nominale. La deuxième variable est le statut des élèves-mères. Cette variable est également une variable qualitative nominale. Les deux variables étant des variables qualitatives nominales, le test approprié est le test khi-deux d'indépendance.

Tableau 8 : croisés 2, la relation entre les problèmes psychologiques et le statut d'élève-mère

Les problèmes psychologiques que l'élève-mère rencontre à cause de son statut	La répartition des élèves mères selon leur statut en fonction de leur âge			
	14-15 ans	16-17 ans	18-19 ans	Total
Déception	2	1	0	3
Regret	2	1	1	4
Sensation d'être abandonnée	3	2	1	6
Victime de stigmatisation	5	2	1	8
Total	12	6	3	21
Tests du khi-carré des tableaux croisés 1				
Valeur		ddl	Signification asymptotique (bilatéral)	
Khi-carré de Pearson	22,563a	6	,000	
Rapport de vraisemblance	31,451	6	,000	
Association linéaire par linéaire	15,203	1	,000	
N d'observations valides	21			
a. 12 cellules (20%) ont un effectif théorique inférieur à 5. L'effectif théorique minimum est de ,86.				
Mesures symétriques : valeurs du phi et V cramer des tableaux croisés 2				
	Valeur		Significative approximative	
Nominal par Nominal Phi	0,846		,003	
V de Cramer	,810		,003	
N d'observations valides	21			

Source : enquête de terrain durant l'année scolaire 2023-2024

Premièrement Sur 21 élèves-mères enquêtées, 03 filles ont connu une déception et sont toutes âgées de moins 18 ans. 04 élèves-mères vivent leur statut avec un sentiment de regret, dont 03 d'entre elles ont moins de 18 ans. Par ailleurs, 06 élèves-mères dont 05 filles qui ont moins de 18 ans, ont l'impression d'être abandonnées dans la mesure où elles vivent

une situation d'absence de structure d'assistance et d'encadrement malgré leur statut. Enfin, 08 élèves-mères dont 07 filles qui ont moins de 18 ans sont victimes de stigmatisation. En somme, il apparait que les élèves-mères ont plus de difficultés dues à la stigmatisation, à l'impression d'être abandonnées et à l'amertume. Cependant, les plus vulnérables parmi ces filles sont celles qui ont moins de 18 ans. Surtout, leur jeune âge les rend plus vulnérables aux difficultés psychologiques. Nous allons évaluer le niveau de crédibilité de ces résultats par les tests de khi-carré. Deuxièmement, le pourcentage des cellules est égal à 20%. Cette valeur tend vers le seuil du khi-carré fixée à 25%. Ce résultat indique que le test du khi-carré est validé. Donc, il existe une très forte relation entre les difficultés psychologiques vécues et le statut d'élève-mère. Ainsi, nous pouvons déduire que les élèves-mères sont beaucoup confrontées aux difficultés psychologiques à cause de leur statut. Cependant, nous allons corroborer ce résultat avec les valeurs du phi et du V de cramer. Enfin, troisièmement, La valeur du V de cramer est égale à 0,81. Cette valeur tend vers la valeur seuil de confiance de la valeur du V de cramer qui est fixée à 1.00. Cela traduit une relation très forte entre les difficultés psychologiques que vivent les élèves-mères et leur statut d'élèves-mères. Ainsi, les résultats confirment que les élèves-mères sont beaucoup confrontées aux problèmes sociaux à cause de leur statut. Ces résultats prouvent que cette hypothèse spécifique est effectivement vérifiée.

2.7. Relation entre le rendement scolaire et le statut d'élève-mère

Dans l'objectif de vérifier l'hypothèse qui consiste à déterminer les problèmes de réadaptation scolaire des élèves-mères, nous effectuons les tableaux croisés suivants : le rendement scolaire de l'élève-mère et la répartition des élèves-

mères selon leur âge en fonction de leur statut. Pour effectuer cette vérification, nous formulons les hypothèses statistiques suivantes : Hypothèse nulle $H(0)$: il n'y a pas de lien entre le rendement scolaire de l'élève- mère et la répartition des élèves-mères selon leur âge en fonction de leur statut. Hypothèse un : $H(1)$: il y a un lien entre le rendement scolaire de l'élève-mère et la répartition des élèves-mères selon leur âge en fonction de leur statut. La première variable le rendement scolaire des élèves-mères. Cette variable est une variable qualitative nominale. La deuxième variable est le statut des élèves-mères. Cette variable est également une variable qualitative nominale. Les deux variables étant des variables qualitatives nominales, le test approprié est le test khi-deux d'indépendance.

Tableau 9 : croisés 3, la relation entre le rendement scolaire et le statut d'élève-mère

Le rendement scolaire de l'élève-mère	La répartition des élèves mères selon leur statut en fonction de leur âge			
	14-15 ans	16-17 ans	18-19 ans	Total
Moyenne < 08,50	6	3	2	11
Moyenne [08.50 - 10]	3	2	1	6
Moyenne > 10	0	1	3	4
Total	9	6	6	21
Tests du khi-carré des tableaux croisés 3				
Valeur		ddl	Signification asymptotique (bilatéral)	
Khi-carré de Pearson	21,061a	4	,000	
Rapport de vraisemblance	25,326	4	,000	
Association linéaire par linéaire	14,686	1	,000	
N d'observations valides	21			
a. 9 cellules (18,0%) ont un effectif théorique inférieur à 5. L'effectif théorique minimum est de 1,14.				
Mesures symétriques : valeurs du phi et V cramer des tableaux				

	croisés 2	
	Valeur	Significative approximative
Nominal par Nominal Phi	,871	,000
V de Cramer	,878	,000
N d'observations valides	21	

Source : enquête de terrain durant l'année scolaire 2023-2024

D'abord, sur 21 élèves-mères enquêtées, 11 filles ont des moyennes annuelles inférieures à 08,50 sur 20. Parmi ces filles, 09 élèves-mères ont moins de 18 ans et 06 filles ont moins de 15 ans. Toutes ces élèves sont des candidates au décrochage scolaire. Ensuite, 06 élèves-mères dont 05 filles qui ont moins de 18 ans ont des moyennes comprises entre 08,50 et 10 sur 20. Elles sont admises à reprendre leurs différentes classes. Enfin, 04 élèves-mères ont des moyennes supérieures à 10 sur 20. Il apparaît avec évidence que les élèves-mères ont de nombreuses difficultés scolaires. Cependant, les plus vulnérables parmi ces filles sont celles qui ont moins de 18 ans. Surtout, leur jeune âge les rend plus vulnérables aux difficultés scolaires. Nous allons évaluer la crédibilité de ces résultats par les tests de khi-carré. Deuxièmement, le pourcentage des cellules est égal à 18%. Cette valeur tend vers le seuil du khi-carré fixée à 25%. Ce résultat indique que le test du khi-carré est validé. Donc, il existe une très forte relation entre les difficultés scolaires et le statut d'élève-mère. Ainsi, nous pouvons déduire que les élèves-mères sont beaucoup confrontées à des difficultés scolaires à cause de leur statut. Cependant, nous allons attester ce résultat avec les valeurs du phi et du V de Cramer. Enfin et troisièmement, la valeur du V de Cramer est égale à 0,87. Cette valeur tend vers la valeur seuil de confiance de la valeur du V de Cramer qui est fixée à 1.00. Cela traduit une relation très forte entre les difficultés des élèves-mères au plan scolaire et

leur statut d'élèves-mères. Ainsi, les résultats confirment que les élèves- mères sont beaucoup exposés aux difficultés scolaires à cause de leur statut. Ces résultats démontrent que cette hypothèse spécifique est effectivement vérifiée.

3-Discussion des résultats

Les données de l'étude nous permettent de prime abord, de montrer à travers la première hypothèse que les élèves-mères présentent des difficultés d'ordre social dans leur réadaptation sociale à cause de leur statut. Ces difficultés sociales sont principalement liées à la structure de la famille, à l'hébergement, à la prise en charge quotidienne, à la prise en charge scolaire et à la santé. Par ailleurs, cette situation est aggravée par l'insuffisance ou l'absence de dispositif d'encadrement et de prise en charge des élèves-mères sur le plan matériel, financier et humain. Cependant, les difficultés de réadaptation sociale sont plus vécues par la tranche la plus vulnérable des élèves-mères constituée de jeunes filles dont l'âge se situe entre 14ans et 17ans. Ainsi, 16 élèves-mères sur 21, soit 76,19% de filles ayant moins de 18 ans vivent une grave crise de réadaptation sur le plan social. Par ailleurs, ces résultats sont corroborés par la valeur du test du khi- carré estimée à 23% et qui tend significativement vers le seuil de confiance du khi-carré fixé à 25%. De plus, les résultats sont renforcés par la valeur du V de Cramer estimée à 0.90 et tend très fortement vers le seuil de confiance de la valeur du V de Cramer fixée à 1.00. Ces différents résultats traduisent une très forte relation entre les difficultés de réadaptation sociale et le statut d'élève-mère. Les difficultés de réadaptation sociale des élèves-mères a fait l'objet de recherche de plusieurs auteurs qui l'ont mis en évidence. Les auteurs rapportent que ces dernières sont plus susceptibles de souffrir de dépression, d'anxiété, de stress, de faible estime de soi, de troubles de l'alimentation,

ainsi que de difficultés relationnelles avec leur partenaire et leur entourage familial. Ces travaux mettent en évidence les difficultés psychologiques auxquelles peuvent être confrontées les élèves-mères lors de leur réadaptation. Ces dernières peuvent ressentir des niveaux élevés de stress, de dépression, d'anxiété et d'autres problèmes de santé mentale, qui peuvent affecter leur bien-être général et leur capacité à poursuivre leur éducation et à prendre soin de leur enfant. Au vu de ce qui précède, nous retenons que l'hypothèse spécifique 1 de la présente étude est validée. Ainsi, donc l'étude est proche de celle de M. Vivien et cool. (2018) et de C. Chatelain (2019).

À propos de la deuxième hypothèse qui est intitulée : les élèves-mères vivent des difficultés psychologiques de réadaptation, les données des investigations menées attestent cette hypothèse. Les difficultés psychologiques sont spécifiquement liées à la déception, au regret, à la sensation d'être abandonnée et à la stigmatisation. Toutefois, cette situation est aussi accentuée par l'insuffisance ou l'inexistence de moyen d'encadrement et de prise en charge des élèves-mères au plan matériel, financier et humain. Mais, les difficultés psychologiques de réadaptation des élèves-mères est plus perceptible chez les jeunes filles, les plus vulnérables psychologiquement et dont l'âge se situe entre 14 ans et 17 ans. En effet, 18 élèves-mères sur 21, soit 85,72% de filles ayant moins de 18 ans vivent une grave crise de réadaptation psychologique. En plus, ces résultats sont justifiés par la valeur du test du khi- carré estimée à 20% et qui tend significativement vers le seuil de confiance du khi-carré fixé à 25%. En fin, les résultats sont attestés par la valeur du V de Cramer estimée à 0.81 et tend très fortement vers le seuil de confiance de la valeur du V de Cramer fixée à 1.00. Ces différents résultats confirment une très forte relation entre les difficultés de réadaptation psychologique et le statut d'élève-mère. Plusieurs auteurs ont porté leur réflexion sur la

problématique des difficultés liées à la réadaptation psychologique des élèves-mères. Ainsi, les différentes informations mettent en évidence la validité de cette hypothèse. Ces résultats confortent ceux de V. Delaunay (2009) ; de Koudou. O et coll. (2015) et M. Anaut (2005).

En ce qui concerne, la troisième hypothèse : les élèves-mères ont des problèmes de réadaptation scolaire, les données de nos recherches confirment la relation très étroite entre le statut des élèves-mères et les problèmes de leur réadaptation scolaire. En effet, 81% des élèves- mères ont un rendement scolaire inférieur à la moyenne. Et, 52,38% sont admises à l'exclusion ou au décrochage scolaire. Les plus jeunes dont l'âge varie entre 14 ans et 17 ans, soit 71,43% sont beaucoup exposées aux problèmes de réadaptation scolaire. Par ailleurs, ces résultats sont confortés par la valeur du test du khi-carré estimée à 18% et qui tend significativement vers le seuil de confiance du khi-carré fixé à 25%. En fin, les résultats sont attestés par la valeur du V de Cramer estimée à 0.87 et tend très fortement vers le seuil de confiance de la valeur du V de Cramer fixée à 1.00. Ces différents résultats confirment une très forte relation entre les difficultés de réadaptation scolaire et le statut d'élève-mère. Certains auteurs ont mené des études sur les problèmes de réadaptation scolaire des élèves- mères. Les auteurs ont souligné que ces résultats soulignent la nécessité de soutenir les élèves-mères pour qu'elles puissent achever leur parcours scolaire et avoir une chance de prospérer à l'avenir. Ainsi, les différentes informations mettent en exergue la validité de cette hypothèse. Les résultats obtenus confirment la validation des différentes hypothèses spécifiques de la présente étude. Par conséquent, nous pouvons conclure que notre hypothèse générale est vérifiée. À savoir : les élèves-mères rencontrent des difficultés d'ordre psychologique, social et scolaire dans leur réadaptation. Ces résultats corroborent

ceux de M. Ducret et coll (1994), de F. Dubet (2002) et de E. Nikiama (2008)

Conclusion

La réadaptation psychosociale ne se limite pas à un retour en classe ; elle consiste à redonner à l'élève-mère son statut d'apprenante tout en valorisant son rôle de parent. Une approche intégrée est la clé pour transformer ce défi en une opportunité de réussite personnelle et professionnelle. Les principaux obstacles incluent : la stigmatisation sociale, l'isolement et la précarité financière. Pour une réintégration réussie, les interventions doivent être multidimensionnelles : le soutien psychologique, la médiation familiale et l'aménagements scolaires. Ainsi, la réussite de la réadaptation dépend de l'écosystème entourant l'élève-mère à travers l'écoles, les services sociaux et les organismes communautaires. Cette étude que nous venons de mener ne peut pas prétendre cerner le fait que les élèves-mères rencontrent des difficultés d'ordre psychologique, social et scolaire dans leur réadaptation de façon exhaustive. Ainsi, notre étude est confrontée à certaines limites. D'abord, notre préoccupation a porté uniquement sur les élèves-mères dans l'enseignement secondaire général. Elle n'a pas pris en compte les élèves de l'enseignement technique et professionnel. Ensuite, cette étude n'a pas pu prendre en compte les élèves-mères dans les établissements privés de l'enseignement général. Enfin, nous avons travaillé sur un échantillon très limité qui ne saurait rendre compte de la réalité des élèves-mères au plan national. Dans la perspective de l'amélioration des conditions de scolarisation de la jeune fille, cette étude peut donc s'étendre aux établissements privés de l'enseignement général afin de renforcer le diagnostic au plan national. Au vu de toutes ces limites, les perspectives de recherche suivantes

sont énumérées : les élèves-mères rencontrent des difficultés d'ordre psychologique, social et scolaire dans leur réadaptation dans les établissements publics et privés de l'enseignement secondaire général ; les pratiques ou styles parentaux qui facilitent la réadaptation psychologique, sociale et scolaire des élèves-mères et l'étude diagnostique des mécanismes d'aide à la réadaptation psychologique, sociale et scolaire des élèves-mères. Notre étude s'inscrit dans la logique du prolongement de l'actualisation des données Scientifiques sur le problème de la scolarisation des jeunes filles. Toutefois, sa spécificité par rapport aux précédentes réside dans le fait qu'elle s'intéresse aux élèves - mères au cours de leur scolarité.

Références bibliographiques

AGOSSOU Kouakou Mathias, 2019, « Relations fraternelles, dynamique familiale et résilience d'être membre d'une fratrie dont l'un est atteint d'une pathologie mentale dans le District d'Abidjan », in *Revue Ivoirienne des Sciences de l'Education*, N° 18, p.16-37.

AGOSSOU Kouakou Mathias, 2022a, « Souffrances parentales et parcours scolaires atypiques des élèves décrocheurs de la ville de Man (Côte d'Ivoire) », in *Revue Internationale de Recherches et d'Etudes Pluridisciplinaires*, Spécial n°005, p. 387-412.

AGOSSOU Kouakou Mathias, 2022b, « Déliaison familiale et dissociation paternelle primaire sur le développement psychosocial de l'enfant ivoirien : cas des enfants marginaux de la commune d'Adjamé », in *Revue Africaine de victimologie, résilience et du bien-être* n°1, p. 42-61.

AGOSSOU Kouakou Mathias et KOUADIO Kouamé Armel, 2021, « Conditions familiales et environnement social des personnes en situations de vulnérabilités dans le district d'Abidjan : besoins à combler et stratégies d'adaptation », in

International Academic Journal of Education & Literature, Vol 2 Issue 1, p. 64-77.

ANAUT Marie, 2005a. *Soigner la famille*, Armand Colin, Paris.

ANAUT Marie, 2005b, « Le concept de résilience et ses applications cliniques », in *Recherche en soins infirmiers*, 82(3), p. 4-11.

CHATELAIN Camille, 2019, « Les jeunes mères et l'évolution de leurs trajectoires personnelle, éducationnelle, professionnelle et filiale », Mémoire de Maîtrise, Université de Laval, Canada.

DELAUNAY Valérie, 2009, « Abandon et prise en charge des enfants en Afrique : une problématique centrale pour la protection de l'enfant », in *Le Mondes en développement*, N° 146, p. 33 à 46.

DUBET François, 2002. *Le déclin de l'institution*, Éditions du Seuil, Paris.

DUCRET Michel et GRASSET François, 1994. « Instrumentalisme et réadaptation psychosociale. Devenir des méthodes processuelles dans les espaces intermédiaires », in *Santé mentale au Québec*, N°1, Volume 19, p.33-46.

DURKHEIM Émile présenté par SEMBEL Nicolas, 2022. *Sociologie et Sciences de l'éducation*, Nouvelle édition, révisée et complétée, collection : *Quadrige*, PUF, Paris.

GARMEZY Norman, 1993, Vulnerability and resilience, In D. C. Funder, R. D. Parke, C. Tomlinson-Keasey & K. Widaman (Eds.), « Studying lives through time : Personality and development », in *American Psychological Association*, p. 377-398.

KOUDOU Opadou, 2005, « Gestion des situations familiales, dysfonctionnement des relations fraternelles et marginalité sociale de l'enfant en Côte d'Ivoire », in *Revue Africaine de Criminologie* N°2, pp 9-19.

KOUDOU Opadou, 2006, « Recomposition familiale, déliaison et difficultés d'adaptation sociale chez l'adolescence », in *Revue Internationale de Criminologie et de Police Technique et Scientifique*, 1 Genève / Suisse, Meichtry, N° 1, p. 40-47.

KOUDOU Opadou, ZADY Casimir & N'GUESSAN Kouamé Edwige Marina G, 2015, « Déficits de soutiens et difficultés d'adaptation psychosociale chez les élèves-mères à Abidjan », in *European Scientific Journal*, N°35, vol.11, p. 374-388.

NIKIAMA Esther, 2008, « Prise en charge des filles mères abandonnées et les difficultés de leur réinsertion sociale », Mémoire de Maîtrise, Université de Kinshasa/Unikin-Congo.

TAMARA Hrin, DUSICA Milenković, MIRJANA Segedinac et SASA Horvat, 2017, « Systems thinking in chemistry classroom: The influence of systemic synthesis questions on its development and assessment », in *Thinking Skills and Creativity*, N°4, Volume 23, P. 175-187

SCHMEER Kammi, 2011, « The child health disadvantage of parental cohabitation » in *Journal of Marriage and Family*, 73, (1) p. 181-193.

VIVIEN Meli Meli, GNINTEDEM Tchoubou Richelle et YONG Lemoumoun Judeon Socrate, 2018, « Elèves-mères et rationalité de la sexualité et de la maternité à l'Ouest-Cameroun », in *African sociological review*, vol 22 N°1, p. 94-116.

Veuvage et Souffrance du Conjoint Survivant au Gabon : Une Etude de Cas

NDEMBI NDEMBI Aimée Patricia

Spécialité : Psychologie clinique sociale

Département de Recherche sur les Dynamiques Sociales

IRSH/CENAREST Gabon

ndembipatricia@yahoo.fr

Résumé :

La perte d'un proche est une épreuve bouleversante. Cet article examine le vécu de trois conjoints survivants au Gabon. Traditionnellement, des rituels encadrent le deuil. Ces rites sont organisés par les familles du disparu en collaboration avec celles du conjoint survivant et visent à accompagner le travail de deuil et sceller la séparation physique et spirituelle avec le défunt. Cette étude nous a permis de relever des adaptations dans les rituels de veuvage telles que la réduction du temps des rituels, leur allègement et surtout une présence constante des proches qui forment un « bouclier » pour soutenir le veuf ou la veuve. Les conjoints traversent la frustration, la souffrance, la culpabilité mais aussi l'isolement. Ces expériences montrent bien que le deuil est à la fois un processus personnel et social sous l'influence des pratiques culturelles, les croyances et le soutien familial qui permettent d'accompagner et de structurer la perte d'un être cher.

Mots clés : *veuvage, souffrance, culpabilité, travail de deuil, perte*

Summary:

The loss of a loved one is a devastating experience. This article examines the experiences of three surviving spouses in Gabon. Traditionally, rituals frame the mourning process. These rites are organized by the families of the deceased in collaboration with those of the surviving spouse and aim to support the grieving process and seal the physical and spiritual separation from the deceased. This study allowed us to identify adaptations in widowhood rituals, such as the reduction in the duration of the rituals, their simplification, and above all, the constant presence of relatives who form a "shield" to support the widow or widower. The spouses experience frustration, suffering, guilt, and also isolation. These experiences clearly demonstrate that mourning is both a personal and social process influenced

by cultural practices, beliefs, and family support, which help to accompany and structure the loss of a loved one.

Keywords: *widowhood, suffering, guilt, mourning process, loss*

Introduction

La perte d'un conjoint constitue un événement de vie potentiellement traumatique, susceptible d'entraîner des remaniements psychiques profonds chez le survivant. En psychologie clinique, le veuvage est appréhendé comme une rupture majeure, mettant à l'épreuve les capacités d'élaboration psychique, les mécanismes de défense et les ressources internes et externes de l'individu. Cette réflexion s'inscrit dans l'analyse du veuvage au Gabon, à partir de constats empiriques issus de situations vécues par des personnes endeuillées, et interroge les liens entre pratiques culturelles, processus de deuil et souffrance psychique.

Au Gabon, le deuil conjugal ne relève pas uniquement de la sphère individuelle : il s'inscrit dans un cadre social et rituel structurant. Les pratiques de veuvage imposées au conjoint survivant organisent symboliquement la séparation entre les vivants et les morts, tout en offrant un contenant collectif à l'expression de la souffrance. D'un point de vue psychologique, ces rites peuvent être compris comme des dispositifs de médiation symbolique, favorisant l'inscription de la perte dans une réalité psychique partageable et limitant les risques de désorganisation émotionnelle.

Traditionnellement, après l'enterrement, le veuf ou la veuve est pris en charge par la famille et la communauté sur une durée variable, pouvant aller de plusieurs semaines à une année ou davantage selon les groupes ethniques. Cette période constitue un temps de transition psychique, au cours duquel le sujet endeuillé est soutenu dans l'élaboration progressive de la perte. Les rites, les interdits et les prescriptions comportementales

encadrent les affects, canalisent l'angoisse et contribuent à la fonction contenante du groupe, au sens clinique du terme.

Cette organisation rituelle s'inscrit dans une structure familiale hiérarchisée où certaines figures occupent une place centrale dans la régulation des événements majeurs de la vie et de la mort. Koumba Mboula rappelle l'importance et le rôle central du père dans de nombreux aspects de la vie traditionnelle.

« Ces rites et coutumes varient tellement d'une région à une autre, et ils reflètent souvent les valeurs et les croyances profondément ancrées dans chaque communauté. Dans la tradition, lorsque l'épouse décède, s'il y a eu dot, c'est l'époux qui décide du lieu d'enterrement. Quand c'est l'époux qui décède, c'est son père ou ses alliés qui décident du lieu d'enterrement. Le père est au centre de tout événement, c'est le père qui marie sa fille, c'est encore le père qui épouse pour son fils. Le père n'enterre pas sa fille qu'il a envoyé en mariage ».

Cette centralité du père dans les décisions funéraires participe à la structuration symbolique du deuil, inscrivant la perte dans un ordre généalogique et social qui contribue à contenir l'angoisse et à limiter la désorganisation psychique face à la mort. Certaines pratiques observées, telles que les pleurs ritualisés, les lamentations et les pourparlers autour des circonstances du décès, participent à un travail de mise en mots de l'expérience traumatique. Elles favorisent la verbalisation, la remémoration et l'inscription symbolique de la perte, processus essentiels à l'élaboration du deuil. L'accompagnement du conjoint survivant par une personne ayant elle-même vécu le veuvage peut compris comme un mécanisme identificatoire, facilitant la transmission de stratégies psychiques d'adaptation et la reconnaissance de la souffrance.

Les interdits et les rituels de purification traduisent la persistance de représentations psychoculturelles du lien entre morts et

vivants. D'un point de vue clinique, ces croyances peuvent jouer une fonction défensive, en limitant l'angoisse de persécution ou de fusion avec l'objet perdu, tout en rendant la séparation psychiquement tolérable. Les travaux de Halbwachs (1972a et 1972b) et de Lagache (1938) soulignent ainsi que les rites de deuil assurent une régulation collective des affects, condition essentielle à la prévention de l'effondrement psychique.

La littérature sur le deuil met en évidence un processus dynamique, traversé par des phases émotionnelles et comportementales allant du choc initial à la réorganisation progressive de la vie psychique et sociale (Lindemann, 1944 ; Maddison, 1968 ; Parkes, 1972 ; Kübler-Ross, 1969). Freud (1917) conceptualise le travail de deuil comme un désinvestissement progressif de l'objet perdu, condition nécessaire à la restauration de l'équilibre psychique. Cependant, ces modèles, élaborés majoritairement dans des contextes occidentaux, ne peuvent être pleinement compris sans une prise en compte des cadres culturels.

Au Gabon, les rites de veuvage ont longtemps joué un rôle de contenant psychique collectif, définissant une temporalité et un espace symboliques pour l'élaboration de la perte (Van Gennep, 1946). Les transformations sociales contemporaines tendent à fragiliser ces dispositifs, reléguant progressivement le deuil à la sphère privée. À l'issue de la période rituelle, le conjoint survivant se retrouve souvent confronté à une solitude psychique accrue, marquée par le retrait du soutien familial et social, ce qui peut intensifier la souffrance et accroître la vulnérabilité aux troubles anxiodépressifs, aux somatisations ou aux difficultés d'adaptation.

Dans ce contexte de mutation des cadres traditionnels, la problématique centrale de cette étude peut être formulée ainsi : comment les pratiques culturelles, sociales et spirituelles liées au veuvage influencent-elles la souffrance psychique et les processus d'élaboration du deuil chez le conjoint survivant au

Gabon ? Cette question soulève des enjeux à la fois cliniques et socioculturels, en permettant de comprendre la fonction adaptative des rites de veuvage, leur rôle dans la régulation psychique et les risques associés à leur transformation ou disparition.

L'objectif de cet article est donc d'analyser, dans une perspective de psychologie clinique, l'impact de ces pratiques sur les mécanismes défensifs mobilisés et sur la vulnérabilité psychique du conjoint survivant, en tenant compte des mutations sociales qui affectent le cadre traditionnel du deuil.

Ainsi, afin de répondre à cet objectif d'analyse et d'en préciser les modalités d'exploration, la section suivante présente la démarche méthodologique retenue pour cette étude.

I. Méthodologie

La méthodologie constitue un cadre essentiel permettant de structurer l'analyse et de garantir la rigueur scientifique de la recherche. Dans cette perspective, la présente étude s'appuie sur une approche qualitative inscrite dans le champ de la psychologie clinique, afin de saisir la complexité de l'expérience subjective du veuvage dans le contexte socioculturel gabonais. Les choix méthodologiques opérés visent à articuler les dimensions culturelles, sociales et spirituelles du veuvage avec les processus psychiques à l'œuvre chez le conjoint survivant, tout en tenant compte des mutations contemporaines des cadres traditionnels. Cette section précise ainsi le type de recherche adopté, les outils de recueil des données, ainsi que les modalités d'analyse mises en œuvre.

À partir de ces orientations méthodologiques, il convient à présent de formuler les hypothèses de recherche qui guideront l'analyse et l'interprétation des données recueillies.

1.1. Hypothèses

H 1 : Les croyances spirituelles et les représentations mystiques façonnent la manière dont les conjoints survivants traversent et perçoivent leur souffrance liée au veuvage.

H 2 : La privatisation progressive du veuvage, au détriment des pratiques communautaires traditionnelles, accentuent les vulnérabilités émotionnelles et socio-économiques du conjoint survivant.

Ces hypothèses constituent le fil directeur de la recherche et trouvent leur mise à l'épreuve empirique dans l'enquête de terrain présentée ci-après, qui en précise le cadre, le terrain et les modalités de recueil des données.

Le présent article s'appuie sur les résultats d'une enquête de terrain menée à Libreville et à Owendo entre juillet 2020 et novembre 2024, auprès de deux veuves et d'un veuf. Ce choix d'un échantillon restreint relève d'une démarche qualitative visant à appréhender les expériences subjectives du veuvage et les processus de recomposition sociale et symbolique qui l'accompagnent.

La collecte des données repose sur une combinaison d'observations et d'entretiens semi-directifs (Johnson, 2002 ; Boutin, 2006). Ces entretiens ont été réalisés au domicile des enquêtés afin de favoriser un climat de confiance et permettre l'observation des interactions familiales, des pratiques quotidiennes et des espaces matériels liés au deuil. Chaque enquêté a été rencontré à deux moments distincts : environ un mois après le décès du conjoint, puis lors d'un second entretien réalisé deux à quatre ans plus tard. Cette démarche longitudinale a permis de saisir les évolutions des discours, des pratiques et des représentations liées au veuvage dans le temps.

Les entretiens, d'une durée moyenne de 45 minutes à une heure, ont porté sur le vécu du deuil, les transformations des relations familiales et sociales, ainsi que les stratégies d'adaptation mises en œuvre. Entre les temps d'entretien, des échanges informels et des observations ont permis d'affiner la compréhension du contexte social et d'enrichir l'interprétation des données recueillies.

Quant à l'analyse des données, nous nous sommes appuyés sur l'analyse de contenu des discours, en particulier l'analyse thématique (Mucchielli, 1994). Les entretiens ont été intégralement retranscrits, et le travail d'analyse a permis d'identifier les principaux registres de sens mobilisés par les enquêtés et de mettre en lumière les continuités et les ruptures observables entre les deux périodes d'enquête.

Les résultats de cette démarche analytique sont présentés dans la section suivante, mettant en évidence les principaux thèmes et tendances émergents des discours recueillis.

II. Présentation des résultats

Pour observer l'anonymat des participants, nous avons utilisé des prénoms d'emprunt pour nos trois cas. Ces prénoms n'ont aucun lien avec les véritables identités des personnes concernées.

Afin de présenter les données de manière claire et respectueuse de l'anonymat des participants, nous introduisons ci-dessous les trois cas étudiés, en commençant par celui d'Antoine.

2.1. Cas Antoine

Antoine, âgé de 58 ans, il est veuf depuis 3 ans, il perd son épouse dans des circonstances douteuses selon la belle famille, après 22 ans de vie commune dont 10 ans de mariage à la coutume et à l'état civil, ils ont 6 enfants. Il est à la retraite depuis 5 ans. Avant le décès de son épouse, ils vivent sans beaucoup de

difficultés. Ils forment un couple bien soudé autour de leur famille.

Après l'agitation de l'annonce du décès de son épouse, il est suggéré à Antoine de se mettre à l'écart et d'observer une certaine posture. Refus catégorique de sa part. Sa famille et ses amis ont tenté de lui faire changer d'avis, sans y parvenir. Son attitude « rebelle » va se poursuivre tout au long de la durée du deuil (Trois semaines).

Pour lui : *« je suis chrétien, je ne peux pas faire ce que vous me demandez, ma femme et moi étions mariés à l'église, tout ça, c'est le diable, laissez-moi pleurer ma femme...Les gens prennent les décisions à ma place, alors que je suis là, ils ne me consultent pas...Je suis l'époux, j'ai tous les droits..., je vais tout gaspiller... ».*

La belle famille d'Antoine décide d'un lieu d'enterrement sans le consulter alors que lui, en tant qu'époux, pense qu'il a le droit de décider du lieu de l'enterrement de son épouse étant donné qu'il l'a également épousé à la coutume. Ce sera dans son village et nulle part ailleurs. Après moult consultations avec les uns et les autres, un lieu d'inhumation loin du village d'Antoine a été trouvé.

Antoine est entouré de ses proches qui se sont installés chez lui pendant 2 mois environs pour prendre soin de lui. Malgré cette présence, Antoine se sent seul, incompris. Lorsque ses proches lui proposent de ne pas intégrer la chambre qu'il partageait avec son épouse et de participer au rituel de bain réservé pour cette circonstance il répond ceci :

« Jésus a tout lavé, et puis n'avez-vous pas vu le prêtre qui est venu prier dans cette chambre ? à quoi sert ce rituel, je ne veux rien entendre ». Après des sollicitations de son frère aîné, il

accepte de prendre le bain à base des feuilles et d'écorces pour « laver le corps ».

La belle famille d'Antoine veut savoir dans quelles circonstances leur fille est décédée. Elle accuse, sans le dire, Antoine de négligence envers sa défunte épouse. Faisant courir des rumeurs d'une autre femme dans la vie d'Antoine.

Deux ans après le décès, nous revoyons Antoine. C'est un homme qui a le sourire malgré les nombreuses difficultés. Il vit avec ses enfants et prend soin de sa maison. Dans les réponses à notre entretien il dit « *Je suis abandonné, les gens qui venaient lorsque ma femme était là ne viennent plus, je me sens seul, je suis seul mais c'est la volonté de Dieu... je dois me débrouiller avec les enfants, l'argent de la retraite tombe à compte-goutte, le dossier de ma femme aussi n'avance pas, c'est dur parfois mais tant qu'on vit ça ira* ».

Après avoir présenté l'évolution d'Antoine deux ans après le décès de son épouse, nous passons à l'étude du deuxième cas, celui de Marie Laure.

2.2. Cas Marie Laure

Marie Laure a 65 ans ; elle est veuve depuis 4 ans, mariée pendant 30 ans (mariage polygame), elle a 5 enfants avec son époux. Parmi eux, 2 sont mineurs au décès de son époux. Une femme respectueuse, « soumise ». Elle se laisse dépouiller de tout ornement comme le veut la coutume au décès de son époux. Il faut signaler que du vivant de son époux, Marie Laure est l'unique épouse qui vit dans la maison principale, les autres épouses vivent dans d'autres logements et sont séparées depuis des années soit par le divorce soit par séparation de corps. Son mari a plusieurs autres enfants, tous adultes.

Marie Laure se plie aux rituels liés au deuil mais avec une attitude un peu rebelle aussi, elle accepte de pleurer comme le

veut la coutume, en chantant, rappelant certains faits de sa rencontre avec son défunt époux... Entre l'annonce du décès et la levée de terre ; son veuvage dure 2 mois.

Elle accepte aussi de participer au rituel du bain de purification, elle n'accompagne pas son défunt époux au cimetière comme l'exige la tradition. Elle est entourée, pendant cette cérémonie de ses sœurs qui vont former autour d'elle, pendant son veuvage, un « bouclier » dans le but d'empêcher que les « ennemis » ne l'attaquent. Fidèle d'une église de réveil de la place, elle fait venir, à l'abris des regards, une diaconesse sur le lieu du deuil, avec l'appui de la personne qui prend soin d'elle, elle va alors bénéficier d'un rituel spécial barrage mystique et spirituel. Elle nous raconte un fait vécu durant son veuvage. Allongée sur sa natte face à la porte du couloir menant vers sa chambre, elle dit avoir aperçu l'ombre de son mari. Des mesures ont donc été prises pour changer la disposition du dispositif lié au veuvage. Un rituel à base des feuilles et de prières a permis de la rassurer.

Pour elle : « avec les gens de cette famille-là, il fallait être vigilant, ils me cherchent depuis surtout cette Ya M. je ne sais pas pourquoi, elle est contre moi. Elle a passé tout le temps à me dire de pleurer pour tous les biens que son frère a fait pour moi... pour le bonheur qui m'attend, pour elle et les autres, les enfants vont travailler et c'est moi qui vais me réjouir... c'est une sorcière celle-là... heureusement maman Monique m'a aidé dans la prière ».

Quatre années après le décès de son époux, le conseil successoral n'a jamais eu lieu. Marie Laure est menacée d'expulsion de la maison laissé par son époux par certains enfants de ce dernier. Elle bénéficie du soutien des frères et sœurs de son défunt mari mais également des autres enfants. Voici ses propos par rapport à cette situation : *« Je suis fatiguée de tout ce bruit autour de cette maison, un jour ils viendront trouver la maison vide,*

j'avais pensé aller me plaindre auprès de Linda Bongo, mais je pense que ça ne sert à rien, je ne vais pas mourir à cause de cette maison. Les enfants-là sont capables d'apporter un fusil nocturne ici et chercher à m'éliminer ».

Pour faire face à ses problèmes de santé et à ses dépenses, Marie Laure se débrouille avec son petit commerce et elle peut compter sur ses enfants. *« Pour ça je ne me plains pas, mes enfants sont présents toujours et puis il y a la petite pension ».* A la question comment va-t-elle quatre ans après ? *« Je vais bien, je me confie à Jésus...c'est la vie, et puis il a bien vécu, chacun son jour ».* A la question en lien avec sa vie amoureuse actuelle, Marie Laure dit avoir mis de côté la vie amoureuse. *« A mon âge, ce n'est plus possible ».*

Après avoir décrit la situation de Marie Laure quatre ans après le décès de son conjoint, nous présentons maintenant le troisième cas étudié, celui d'Ana.

2.3. Cas Ana

Ana a 45 ans lorsqu'elle perd son mari il y a 4 ans de cela. Quand nous évoquons le souvenir de ce dernier, Ana se met à pleurer ; *« c'est comme si c'était hier ».* Elle nous relate l'histoire de leur rencontre. Ana a donc rencontré son mari au lycée, ils ont grandi ensemble, se sont mariés et ont eu 4 enfants. Elle revient sur l'histoire de la maladie de son époux et l'annonce de son décès.

« C'était compliqué, encore aujourd'hui je me dis que ce n'est pas vrai, mais je suis là. Je me dis il faut continuer, les enfants ont besoin de moi... c'est en 2021 après trois semaines d'hospitalisation entre espoir et déception, il s'en est allé... j'avais perdu mon meilleur ami, mon confident, ma moitié...comment faire... A mon arrivée à l'hôpital, ce matin-là, chose étrange, les frères et sœurs de mon mari étaient tous là,

ils m'ont entouré et j'ai compris qu'il n'était plus là. Aussitôt ma belle-sœur, l'ainée de mon mari, m'ordonne d'enlever mon alliance, j'ai crié je pense de toutes mes forces, j'avais mal, je ne comprenais pas pourquoi, je voulais voir mon mari avant toutes choses...j'ai donc refusé catégoriquement d'enlever mon alliance que je porte toujours y compris celle de mon mari ».

Malgré des explications tardives de sa belle-famille et de sa famille sur le fait de se séparer de l'alliance au décès du conjoint, Ana, décide de porter les deux alliances. Les querelles avec la belle-famille au sujet du lieu de l'enterrement ont fait surface. Etant donné que le terrain dans lequel ils ont bâti leur maison est assez vaste, pour elle c'était le lieu idéal pour la mise en terre du défunt. *« Là également j'ai dit non malgré leurs explications j'ai maintenu le non avec le soutien de ma famille...C'était difficile avec sa famille, il faut supporter ».*

Ana vit toujours dans la maison qu'elle a construit avec son époux, les enfants progressent bien à l'école. Il faut dire que du vivant de son mari d'autres enfants de la famille du mari vivaient dans cette maison et étaient scolarisés dans des établissements privés. Ana ne pouvant plus faire face à toutes ces dépenses a décidé au sortir du deuil de renvoyer ces enfants dans la famille de son mari. Cette décision a vivement été critiquée par sa belle-famille. *« Je ne pouvais pas faire autrement, la famille africaine est bizarre, je me concentre sur mes enfants, je ne pouvais pas gérer tout ça, financièrement c'est énorme, sans compter les crédits à rembourser et tout ce monde qui vient et part, non, ça me perturbe ».*

Sur les rituels en lien avec le deuil, Ana est entouré de toute sa famille, certains membres sont arrivés du village pour l'assister. Pendant un mois, Ana est en « congé » pour pleurer son époux, elle bénéficie de l'assistance physique et spirituelle des siens.

Elle accepte donc les rituels de bain à base d'écorces et des feuilles. « *Nos amis pasteurs et prêtres sont venus prier, ils m'ont beaucoup aidé après cette épreuve, je peux dire que maintenant ça va, on n'oublie pas, il est là* ». Plus tard, Ana nous relatera ses peurs sur le fait d'être « seule » dans cette grande maison à la suite du décès de son époux, elle avait parfois l'impression de l'entendre ouvrir une porte, où de l'apercevoir.

La section suivante se propose d'analyser et de discuter ces éléments cliniques afin d'en dégager les principaux enseignements et d'en éclairer les enjeux psychiques, sociaux et symboliques.

III. Analyse et discussion des résultats

Ces trois cas que nous avons illustrés ici présentent chacun des similitudes et des particularités dans la gestion de la perte du conjoint.

3.1. Analyse clinique et discussion Antoine

Le cas d'Antoine illustre avec acuité la complexité du veuvage dans un contexte africain contemporain marqué par la coexistence, parfois conflictuelle, de référentiels traditionnels, religieux et modernes. À travers ce cas, il apparaît que la souffrance psychique du veuf ne peut être réduite à une réaction individuelle à la perte, mais doit être comprise comme un phénomène inscrit dans un système de normes, de croyances et de rapports sociaux (Parkes, 1996, op.cit.).

3.1.1. Le deuil à l'épreuve du conflit des référentiels symboliques

Dès l'annonce du décès de son épouse, Antoine est confronté à des prescriptions rituelles traditionnelles lui imposant une mise à l'écart et une posture spécifique. Son refus catégorique de s'y

soumettre traduit un conflit entre deux registres symboliques antagonistes : d'un côté, les pratiques coutumières de veuvage, souvent associées à des logiques de purification et de suspicion ; de l'autre, une lecture chrétienne de la mort et du deuil, fondée sur la rédemption et la foi en un salut déjà accompli (« *Jésus a tout lavé* »).

Cette opposition renvoie à ce que Victor Turner (1969) décrit comme une crise du rituel, lorsque les cadres symboliques ne remplissent plus leur fonction de contenance et de médiation du passage. Dans cette perspective, le refus d'Antoine peut être compris comme une tentative de préserver une cohérence identitaire face à des pratiques qu'il perçoit comme menaçantes pour son intégrité psychique. Jean-Loup Amselle (2001) souligne, à cet égard, que les mutations sociales en Afrique produisent des formes de « bricolage symbolique », où les individus naviguent entre plusieurs systèmes de sens sans qu'une synthèse stable ne soit toujours possible.

3.1.2. Atteinte narcissique et conflit autour du pouvoir décisionnel

Le différend concernant le lieu d'inhumation de son épouse constitue un moment particulièrement traumatique du processus de deuil. En tant qu'époux légitime, marié à la fois à la coutume, à l'église et à l'état civil, Antoine revendique un droit décisionnel que la belle-famille lui refuse implicitement. Cette dépossession symbolique entraîne une atteinte narcissique importante, dans la mesure où elle remet en cause sa place d'homme, de mari et de chef de famille.

Selon Colin Murray Parkes (1996, op.cit.), la perte du conjoint s'accompagne fréquemment d'une perte secondaire de rôles sociaux, ce qui fragilise l'équilibre psychique du survivant. Les propos d'Antoine (« *Les gens prennent les décisions à ma place* », « *Je suis l'époux, j'ai tous les droits* ») témoignent de cette

lutte pour la reconnaissance, qui dépasse la simple organisation des funérailles pour toucher à l'identité même du sujet. Cette conflictualité contribue à transformer le deuil en une expérience de confrontation permanente, entravant le travail d'élaboration psychique.

3.1.3. Défenses psychiques et ambivalence face aux rituels

Le rejet initial des rituels de purification peut être interprété comme un mécanisme défensif, proche du déni partiel, tel que décrit par Kübler-Ross (1969, op.cit.), visant à se protéger d'angoisses archaïques liées aux représentations mystiques de la mort. En qualifiant ces pratiques de diaboliques, Antoine projette à l'extérieur ce qui est vécu comme persécutif, tout en s'appuyant sur sa foi chrétienne comme ressource psychique centrale.

Toutefois, l'acceptation ultérieure du bain rituel, sous l'insistance du frère aîné, révèle une ambivalence significative. Cette oscillation entre refus et acceptation rejoint le modèle du double processus du deuil proposé par Stroebe et Schut (1999), selon lequel le sujet alterne entre une orientation vers la perte et une orientation vers la restauration. En acceptant partiellement le rituel, Antoine semble tenter une forme de compromis, non pas tant par adhésion symbolique que pour préserver les liens familiaux et réduire les tensions relationnelles.

3.1.4. Suspicion, rumeurs et dynamique persécutive

Les soupçons portés par la belle-famille concernant les circonstances du décès, ainsi que les rumeurs d'infidélité, installent Antoine dans une position durablement défensive. Cette dynamique persécutive entrave le processus de deuil en maintenant le sujet dans un état d'hypervigilance psychique. Selon Bowlby (1980), la perte d'un être d'attachement peut réactiver des angoisses profondes, d'autant plus intenses lorsque l'environnement social devient insécurisant ou accusateur.

Malgré la présence temporaire de proches à son domicile, Antoine exprime un profond sentiment de solitude et d'incompréhension. Cette dissociation entre soutien apparent et isolement subjectif souligne les limites d'un accompagnement essentiellement matériel, dépourvu d'une reconnaissance réelle de la souffrance psychique du veuf.

3.1.5. Discussion : entre résilience fragile et vulnérabilité persistante

Deux ans après le décès, Antoine présente des signes de résilience : il assume ses responsabilités parentales, maintient son foyer et conserve une attitude globalement adaptée à la réalité. Cette capacité d'adaptation rejoint les travaux de Pauline Boss (2006), qui souligne que la résilience face à la perte n'exclut ni la douleur persistante ni les sentiments d'abandon. Cependant, cette résilience demeure fragile. La diminution progressive des soutiens sociaux, les difficultés économiques et les blocages administratifs renforcent une privatisation du veuvage, phénomène déjà observé dans les sociétés africaines contemporaines (Mbembé, 2000). Le recours constant à la volonté divine, tel que décrit par Pargament (1997), fonctionne ici comme une stratégie de coping religieux, permettant à Antoine de donner sens à l'épreuve, mais pouvant aussi masquer une souffrance psychique non élaborée.

Le cas d'Antoine met en lumière un deuil pris dans une zone de tension entre tradition et modernité, entre croyances chrétiennes et pratiques coutumières, entre solidarité communautaire et isolement progressif. Il confirme que la souffrance psychique du veuf ne peut être appréhendée indépendamment des cadres symboliques et sociaux dans lesquels elle s'inscrit, et souligne la nécessité d'une approche clinique culturellement située, attentive aux conflits de normes, aux atteintes narcissiques et aux ressources spirituelles mobilisées par le sujet.

Dans le prolongement de ces premiers résultats, l'analyse du cas de Marie Laure permettra d'élargir la réflexion en mettant en évidence d'autres modalités du vécu du veuvage, notamment au regard des enjeux de genre, des dynamiques familiales et des stratégies d'adaptation mobilisées face à la perte.

3.2. Analyse clinique et discussion Marie Laure

Le cas de Marie Laure met en évidence une forme de veuvage fortement encadrée par les normes coutumières et religieuses, dans laquelle la soumission apparente aux rituels coexiste avec des stratégies défensives et adaptatives complexes. Son vécu illustre les modalités spécifiques du deuil féminin en contexte polygame, marqué par des rapports de pouvoir, des rivalités familiales et une vulnérabilité socio-juridique persistante.

3.2.1. Le veuvage féminin en contexte polygame : place sociale et enjeux identitaires

Marie Laure, épouse d'un homme engagé dans une union polygame, occupait une position particulière avant le décès de son mari : elle était l'unique épouse vivant dans la maison principale, ce qui lui conférait une place symbolique centrale au sein de la constellation familiale. La mort de l'époux vient brutalement fragiliser cette position, la plaçant dans un statut de veuve exposée à des tensions successorales et à des rivalités latentes avec certains membres de la belle-famille.

Dans ce contexte, le veuvage ne représente pas seulement la perte du conjoint, mais également une menace sur la continuité de l'identité sociale et résidentielle de Marie Laure. Comme le souligne Parkes (1996, op.cit.), la perte conjugale s'accompagne fréquemment d'une perte de sécurité matérielle et statutaire, particulièrement accentuée chez les femmes âgées en situation de dépendance juridique ou économique.

3.2.2. La soumission rituelle comme stratégie de protection psychique et sociale

Marie Laure se conforme scrupuleusement aux prescriptions coutumières du deuil : dépouillement des ornements, pleurs ritualisés, chants funéraires évoquant l'histoire conjugale, durée prolongée du veuvage. Cette apparente soumission ne doit pas être interprétée uniquement comme une passivité, mais plutôt comme une stratégie d'adaptation visant à réduire les risques d'accusation, de persécution ou de marginalisation.

Selon Turner (1969, op.cit.), les rituels de deuil permettent de contenir l'angoisse collective et de réinscrire l'individu endeuillé dans un ordre symbolique partagé. Chez Marie Laure, l'adhésion aux rites fonctionne comme un « pare-excitation » psychique et social, limitant les attaques potentielles dans un contexte familial perçu comme hostile. L'encadrement physique et symbolique assuré par ses sœurs, formant un « bouclier », renforce cette fonction protectrice du rituel.

3.2.3. Ambivalence rituelle et bricolage symbolique entre coutume et religion

Bien que Marie Laure respecte les rituels traditionnels, elle mobilise simultanément des ressources issues de son appartenance à une église de réveil. L'intervention discrète d'une diaconesse et la mise en place d'un « barrage mystique et spirituel » témoignent d'un syncrétisme religieux, caractéristique des recompositions contemporaines des croyances en Afrique (Amselle, 2001, op.cit.).

L'apparition de l'ombre du défunt époux, vécue comme une expérience anxiogène, peut être interprétée comme une manifestation hallucinatoire transitoire ou une illusion de présence, fréquemment observée dans les premiers temps du deuil (Bowlby, 1980, op.cit.). La réponse apportée, modification du dispositif rituel et recours à des pratiques à base de feuilles et

de prières, illustre la fonction contenante du rituel, permettant de transformer l'angoisse en une expérience symboliquement maîtrisable.

3.2.4. *Persécution, soupçon et angoisse de mort*

Le discours de Marie Laure est traversé par des thèmes persécutifs marqués : accusations de sorcellerie, méfiance envers certains membres de la belle-famille, crainte d'agression physique (« fusil nocturne », « chercher à m'éliminer »). Ces éléments traduisent une angoisse de persécution durable, nourrie par l'absence de règlement successoral et l'incertitude quant à son avenir résidentiel.

Dans une perspective clinique, ces représentations persécutives peuvent être comprises comme une externalisation de conflits intrapsychiques, renforcée par un contexte social objectivement menaçant. Comme le souligne Boss (2006, op.cit.), les pertes non résolues et les situations d'ambiguïté juridique prolongent la souffrance psychique et entravent le processus de deuil.

3.2.5. *Ressources de coping et ajustements identitaires*

Malgré ces vulnérabilités, Marie Laure mobilise des ressources adaptatives notables. Le soutien de ses enfants, son petit commerce et sa pension constituent des facteurs de stabilité relative. Sur le plan psychique, le recours à la foi chrétienne apparaît comme un mécanisme de coping central, lui permettant de donner sens à la perte et de contenir l'angoisse (« *je me confie à Jésus* », « *chacun son jour* »), conformément aux observations de Pargament (1997, op.cit.).

Le renoncement à la vie amoureuse peut être interprété comme un ajustement identitaire lié à l'âge, mais aussi comme une intériorisation des normes sociales assignant aux veuves âgées une posture de retrait affectif. Cette renonciation, si elle semble acceptée par Marie Laure, interroge néanmoins le risque d'un appauvrissement du champ relationnel et affectif à long terme.

3.2.6. Discussion : entre conformité normative et souffrance silencieuse

Le cas de Marie Laure met en lumière une forme de veuvage féminin caractérisée par une conformité apparente aux normes culturelles, masquant une souffrance psychique profonde et durable. Contrairement au cas d'Antoine, où la résistance aux rites était manifeste, Marie Laure adopte une posture d'adaptation stratégique, cherchant à se protéger dans un environnement perçu comme potentiellement hostile.

Cette différence de positionnement souligne l'importance du genre dans l'expérience du veuvage, ainsi que le poids des rapports de pouvoir familiaux et successoraux. Elle confirme que le respect des rituels ne garantit pas une élaboration psychique apaisée du deuil, surtout lorsque les conflits sociaux et juridiques persistent. Le cas de Marie Laure appelle ainsi à une prise en charge clinique et psychosociale attentive aux formes de souffrance silencieuse, souvent invisibilisées par une apparente conformité aux normes culturelles.

Dans le prolongement de ces constats, l'analyse du cas d'Ana permettra d'examiner une autre modalité du vécu du veuvage, marquée cette fois par un deuil prolongé et des manifestations dépressives, afin d'en approfondir les enjeux cliniques et contextuels.

3.3. Analyse clinique et discussion du cas d'Ana

Le cas d'Ana met en évidence une forme de deuil particulièrement complexe, marquée par des manifestations dépressives persistantes et par la difficulté à rompre le lien avec l'objet perdu. Son vécu illustre les enjeux cliniques du deuil prolongé dans un contexte de tensions familiales, de pressions économiques et de références spirituelles ambivalentes.

3.3.1. Le deuil prolongé : manifestations cliniques et attachement persistant

Ana présente des signes caractéristiques d'un deuil prolongé ou compliqué. Ce type de deuil se manifeste par une persistance de la souffrance, une incapacité à réorganiser sa vie sans le défunt et le maintien d'un lien émotionnel intense avec celui-ci. Le port continu des alliances constitue ici un marqueur symbolique fort de cet attachement persistant, traduisant une difficulté à intégrer la perte dans une temporalité psychique apaisée.

Le travail de deuil implique une réorganisation progressive du monde interne et externe du sujet afin de trouver un nouvel équilibre après la perte du conjoint. Chez Ana, cette réorganisation semble entravée, en partie par des conflits relationnels et des contraintes matérielles qui maintiennent la perte dans une actualité constante.

3.3.2. Oscillation entre déni et acceptation : une trajectoire non linéaire du deuil

À la lumière du modèle proposé par Kübler-Ross (1969), Ana semble osciller entre différentes phases du deuil, notamment entre le déni et l'acceptation. Cette oscillation traduit le caractère non linéaire du processus de deuil et souligne la variabilité interindividuelle dans l'appropriation des rituels et des pratiques religieuses.

Le refus de certaines traditions imposées par la belle-famille peut être compris comme une tentative de préserver son identité conjugale et son autonomie subjective face à des normes perçues comme contraignantes. Ce positionnement défensif, bien qu'il puisse renforcer l'isolement, constitue également une stratégie de protection psychique face à une expérience de dépossession symbolique.

3.3.3. Le maintien du lien au défunt : entre illusion de présence et attachement imaginaire

Les propos d'Ana relatifs à la « présence » de son mari (« il est là »), associés au port continu des alliances, peuvent être compris comme l'expression d'un lien non symbolisé à l'objet perdu. Dans *Deuil et mélancolie*, Freud (1917) décrit le deuil comme un processus de désinvestissement libidinal progressif de l'objet aimé. Lorsque ce processus est entravé, le sujet peut maintenir un attachement fantasmagorique, rendant la séparation psychiquement inachevée. Les expériences de présence du défunt, fréquentes dans les deuils intenses, peuvent également être interprétées comme des tentatives de l'appareil psychique pour lutter contre l'angoisse de séparation. Dans le cas d'Ana, ces manifestations semblent renforcées par l'absence d'un cadre symbolique suffisamment contenant pour soutenir la rupture du lien.

3.3.4. Facteurs aggravants : conflits familiaux et contraintes socio-économiques

Les conflits avec la belle-famille et les responsabilités financières constituent des facteurs de stress majeurs, venant compliquer le processus de deuil. Ces éléments maintiennent Ana dans un état de tension permanente, entravant la possibilité d'un apaisement psychique. Les pertes secondaires (sociales, économiques et relationnelles) aggravent le risque de deuil compliqué.

Dans ce contexte, la privatisation partielle du veuvage, marquée par une diminution du soutien communautaire effectif, expose Ana à une vulnérabilité accrue, confirmant ainsi l'importance des dynamiques sociales dans l'évolution du deuil.

3.3.5. Le rôle structurant des rituels et de la communauté

Malgré ces vulnérabilités, Ana bénéficie du soutien de sa famille

et de sa communauté religieuse, ce qui lui offre une structure minimale pour faire face à la perte. La participation aux rituels de deuil et l'accompagnement spirituel apparaissent comme des ressources essentielles, permettant une mise en forme symbolique de la souffrance.

3.3.6. Discussion générale à partir des cas cliniques et mise à l'épreuve des hypothèses

L'analyse des trois cas (Antoine, Marie Laure et Ana) met en lumière la diversité des trajectoires de deuil et la manière dont celles-ci sont façonnées par les croyances spirituelles, les pratiques culturelles et les configurations sociales.

Hypothèse 1 : Influence des croyances spirituelles et mystiques

Les résultats confirment que les croyances spirituelles et les représentations mystiques jouent un rôle déterminant dans la manière dont les conjoints survivants perçoivent et traversent leur souffrance psychique :

- Antoine mobilise ses croyances chrétiennes pour refuser les rituels traditionnels, ce qui génère un conflit symbolique et relationnel.
- Marie Laure adopte une stratégie de syncrétisme, combinant pratiques coutumières et religieuses pour se protéger psychiquement.
- Ana s'appuie sur les rituels et le soutien spirituel de sa communauté pour contenir une souffrance marquée par un attachement persistant au défunt.

Ces trajectoires confirment que les croyances ne sont pas de simples variables culturelles, mais des ressources psychiques centrales dans l'élaboration du deuil.

Hypothèse 2 : Privatisation du veuvage et vulnérabilités accrues

Les données confirment également que la privatisation progressive du veuvage accentue les vulnérabilités émotionnelles et socio-économiques des conjoints survivants.

- Antoine, malgré une présence familiale initiale, exprime un profond sentiment de solitude.
- Marie Laure demeure exposée à une insécurité résidentielle et juridique persistante.
- Ana bénéficie d'un réseau diversifié de soutien, ce qui semble atténuer, sans les résoudre, les manifestations de deuil prolongé.

Ainsi, la qualité et la durabilité du soutien social apparaissent comme des facteurs déterminants dans l'évolution du deuil, soulignant l'importance de dispositifs communautaires et cliniques culturellement adaptés.

Conclusion

Cette étude met en lumière la complexité du veuvage au Gabon, où se croisent normes culturelles, croyances spirituelles et dynamiques familiales. Les trajectoires d'Antoine, Marie Laure et Ana illustrent que la souffrance psychique du conjoint survivant est indissociable des cadres sociaux et symboliques qui l'entourent.

Dans cette perspective, les résultats confirment que les croyances religieuses et mystiques constituent des ressources psychiques essentielles pour structurer et donner sens à la perte, tout en générant des conflits lorsque leurs prescriptions s'opposent aux attentes culturelles ou familiales. Par ailleurs, la

privatisation du veuvage, avec le recul des pratiques communautaires traditionnelles, expose les conjoints survivants à des vulnérabilités émotionnelles, sociales et économiques accrues, soulignant le rôle crucial du soutien familial et communautaire dans la régulation du deuil.

Ces constats appellent à une approche clinique et psychosociale intégrée, attentive aux dimensions symboliques, spirituelles et relationnelles du veuvage, capable de reconnaître et d'accompagner les souffrances souvent silencieuses des conjoints survivants. L'étude invite ainsi à repenser les dispositifs de soutien au veuvage, en conciliant traditions, spiritualité et interventions psychosociales adaptées au contexte gabonais. Dans un contexte où des cas de veuves en souffrance sont régulièrement médiatisés, cette étude apporte un éclairage psychodynamique et sociologique permettant de dépasser le traitement émotionnel de ces situations.

En élargissant la réflexion au-delà de l'apport théorique, cette recherche invite à une meilleure prise en compte des dimensions culturelles et symboliques du deuil dans les dispositifs d'accompagnement, qu'il s'agisse des acteurs sociaux, des professionnels de santé mentale ou des autorités communautaires. Elle ouvre ainsi des perspectives pour le développement de politiques sociales et de dispositifs de soutien sensibles aux réalités culturelles gabonaises, visant à atténuer la souffrance liée au deuil et à favoriser des processus de reconstruction individuelle et sociale.

Références bibliographiques

Amselle Jean-Loup, 2001. *Logiques métisses : Anthropologie de l'identité en Afrique et ailleurs*, Paris, Payot.

Boutin Gérald, 2006. *L'entretien de recherche qualitatif*, Sainte-Foy, Presses de l'Université du Québec (2e édition).

- Boss Pauline**, 2006. *Loss, Trauma, and Resilience: Therapeutic Work with Ambiguous Loss*, New York, W. W. Norton & Company.
- Bowlby John**, 1980. *Attachment and Loss. Volume III: Loss, Sadness and Depression*, New York, Basic Books.
- Freud Sigmund**, 1917. « Deuil et mélancolie », extrait de *Métapsychologie*, in *Sociétés*, 2004/4, n° 86, Éd. De Boeck Supérieur, p. 7-19.
- Halbwachs Maurice**, 1972a. « L'expression des émotions et la société », in *Revue turque de morale et de sociologie*, n° 5, 1939, p. 42-59, repris dans id., *Classes sociales et morphologie*, Paris, Éd. de Minuit, 1972b, p. 164-173.
- Halbwachs Maurice**, 1972. *Classes sociales et morphologie*, Paris, Éd. de Minuit.
- Johnson John M.**, 2002. « In-depth interviewing », in J. F. **Gubrium et J. A. Holstein (dir.)**, *Handbook of Interview Research. Context and Method*, Thousand Oaks, SAGE Publications.
- Kübler-Ross Elisabeth**, 1969. *On Death and Dying*, New York, The Macmillan Company.
- Lagache Daniel**, 1938. « Le travail de deuil », *Revue française de psychanalyse*, vol. 16, n° 4, Paris, Éditions Denoël.
- Lavoie Francine**, 1982. « Le veuvage : problèmes et facteurs d'adaptation », *Santé mentale au Québec*, vol. 7, n° 2, p. 127-135. <https://doi.org/10.7202/030150ar>
- Lindemann Erich**, 1944. « The Symptomatology and Management of Acute Grief », *American Journal of Psychiatry*, vol. 101, p. 141-148.
- Maddison David**, 1968. « The Relevance of Conjugal Bereavement for Preventive Psychiatry », *British Journal of Medical Psychology*, vol. 41, p. 223-233.
- Mbembé Achille**, 2000. *De la postcolonie : Essai sur l'imagination politique dans l'Afrique contemporaine*, Paris, Karthala.

Mucchielli Alex, 1994. *Les méthodes qualitatives*, Paris, PUF (2e édition).

Parkes Colin Murray, 1996. *Bereavement: Studies of Grief in Adult Life*, 3e édition, London, Routledge.

Parkes Colin Murray, 1972. *Bereavement: Studies of Grief in Adult Life*, London, Tavistock Publications.

Pargament Kenneth, 1997. *The Psychology of Religion and Coping: Theory, Research, Practice*, New York, Guilford Press.

Stroebe Margaret et Schut Henk, 1999. « The Dual Process Model of Coping with Bereavement: Rationale and Description », *Death Studies*, vol. 23, n° 3, p. 197-224.

Turner Victor, 1969. *The Ritual Process: Structure and Anti-Structure*, Chicago, Aldine Publishing.

Robert André D. et Bouillaguet Annick, 1997. *L'analyse de contenu*, Paris, PUF.

Van Gennep Arnold, 1946. *Manuel de folklore français contemporain*, tome I, vol. II : *Du berceau à la tombe*, Paris, Éd. A. et J. Picard et Cie.

Digitalisation de la formation et performance des entreprises à Cotonou : Analyse de corrélation

Raymond-Bernard AHOANDJINOU¹

Adolphe AHONON²

Eralakaza OURO BITASSE³

Yatté GNONLE⁴

Ghislain DJIDONOU⁵

Soulémane SEKOUSOUNON⁶

Abdel Rahamane BABA MOUSSA⁷

Résumé

Ce papier analyse le lien entre la digitalisation de la formation et la performance des entreprises à Cotonou, au moyen d'une méthodologie mixte impliquant des questionnaires, des entretiens, des recherches documentaires et des observations sur un échantillon de 84 participants. En intégrant les travaux théoriques de Siemens, Gil et Michael sur la digitalisation de la formation, les résultats démontrent clairement l'importance cruciale de cette digitalisation dans l'amélioration de la performance des entreprises. Les données indiquent que la formation des employés est bénéfique tant pour leur développement personnel que pour l'entreprise dans son ensemble. L'intégration du numérique dans les programmes de formation est perçue comme avantageuse, offrant flexibilité, accessibilité et adaptation aux

¹ Département des Sciences et Techniques des Activités Socio-éducatives (STASE), Centre d'études et de recherche en éducation et interventions sociales pour le développement (CEREID/INJEPS/UAC), Université d'Abomey-Calavi, Abomey-Calavi, Bénin

² Département des Sciences et Techniques des Activités Socio-éducatives (STASE), Université d'Abomey-Calavi, Abomey-Calavi, Bénin

³ Faculté des Lettres et Sciences Humaines, Pôle de Recherche et d'Expertise sur la Dynamique des Espaces et des Sociétés (PREDES), Université de Kara

⁴ Département des Sciences et Techniques des Activités Socio-éducatives (STASE), Centre d'études et de recherche en éducation et interventions sociales pour le développement (CEREID/INJEPS/UAC), Université d'Abomey-Calavi, Abomey-Calavi, Bénin

⁵ Département des Sciences et Techniques des Activités Socio-éducatives (STASE), Centre d'études et de recherche en éducation et interventions sociales pour le développement (CEREID/INJEPS/UAC), Université d'Abomey-Calavi, Abomey-Calavi, Bénin

⁶ Département des Sciences et Techniques des Activités Socio-éducatives (STASE), Centre d'études et de recherche en éducation et interventions sociales pour le développement (CEREID/INJEPS/UAC), Université d'Abomey-Calavi, Abomey-Calavi, Bénin

⁷ Département des Sciences et Techniques des Activités Socio-éducatives (STASE), Centre d'études et de recherche en éducation et interventions sociales pour le développement (CEREID/INJEPS/UAC), Université d'Abomey-Calavi, Abomey-Calavi, Bénin

technologies de l'information et de la communication (TIC). L'absence de limites temporelles et géographiques dans la formation digitalisée favorise l'engagement des employés. La digitalisation de la formation est perçue comme un levier de compétitivité, offrant des avantages tangibles tels qu'une meilleure allocation des ressources, une amélioration de l'efficacité opérationnelle et une capacité accrue d'innovation. Investir dans la formation des employés et adopter les outils numériques disponibles, positionne favorablement les entreprises pour réussir dans un environnement commercial en constante évolution.

Mots clés : *Digitalisation, formation, performance, entreprises, Cotonou*

Abstract

This paper analyzes the link between the digitization of training and business performance in Cotonou, using a mixed methodology involving questionnaires, interviews, documentary research, and observations on a sample of 84 participants. By incorporating the theoretical work of Siemens, Gil, and Michael on the digitization of training, the results clearly demonstrate the crucial importance of this digitization in improving business performance. The data indicates that employee training is beneficial both for their personal development and for the company as a whole. The integration of digital technology into training programs is perceived as advantageous, offering flexibility, accessibility, and adaptation to information and communication technologies (ICT). The absence of time and geographical constraints in digital training promotes employee engagement. The digitization of training is seen as a lever for competitiveness, offering tangible benefits such as better resource allocation, improved operational efficiency, and increased capacity for innovation. Investing in employee training and adopting available digital tools positions companies favorably to succeed in an ever-changing business environment.

Keywords : *Digitization, training, performance, companies, Cotonou*

Introduction

L'évaluation des effets de la technologie et du progrès technique sur la performance de l'entreprise dans sa globalité, figure parmi les préoccupations constantes des économistes et des managers. La performance est considérée comme la capacité de l'entreprise à réaliser ses objectifs. La synthèse des résultats des recherches

sur les Technologies de l'Information et de la Communication (TIC) pendant les années quatre-vingt et quatre-vingt-dix ; souligne des résultats mitigés et parfois, même, contradictoires, (R. Reix, 2002). Ainsi, il faut reconnaître que la question de l'impact des TIC sur la performance reste encore posée, quoique la littérature propose des tentatives de réponses. Dès lors, on assista au développement de nombreuses études dans plusieurs directions. Certains travaux (N. Menon et *al.*, 2000 ; S. Devaraj et k. Kohli, 2003), soutiennent l'idée de l'existence d'une relation positive entre les TIC et la performance organisationnelle.

De façon générale, il faut noter que dans le contexte économique actuel, marqué par l'incertitude et la concurrence acharnée, la pérennité des entreprises se présente dans leur capacité à s'adapter rapidement aux changements et à innover. Dès lors, il est indispensable pour les entreprises de suivre les évolutions et les exigences de leur environnement afin qu'elles puissent garantir leur pérennité en gardant une position concurrentielle avantageuse. À cet égard, la scène actuelle des organisations a connu une révolution digitale qui aura un impact considérable sur plusieurs niveaux. D'une part, cette révolution digitale a engendré divers bouleversements. Ceux-ci se manifestent par le changement de l'environnement du travail, le rapport au temps, les transformations relationnelles et le développement de l'individu. D'autre part, ce changement suppose de nouveaux modes de travail qui remettent en cause les modes traditionnels (hiérarchiques), et rendent également peu efficace les systèmes d'informations déjà existants (F. Marchal, 2014).

A l'ère de la rapidité et la diversité des changements économiques, technologiques et culturels parvenus sur toutes les composantes de son environnement, l'entreprise a pris conscience que toutes les sources qui lui permettraient de prendre une longueur d'avance par rapport au marché, sont devenues accessibles aux concurrents ; et que son capital

humain, si bien géré, restera l'arme de différenciation dont elle disposera face à la concurrence et à l'inévitable impact de la mondialisation. La quête de la performance amène donc les entreprises à se situer dans un jeu concurrentiel très tendu. Or, celui-ci ne peut se gagner que par la qualité des personnes travaillant au sein de l'entreprise. Les compétences humaines deviennent un véritable nœud stratégique dont le développement constitue une source clé dans l'obtention d'avantages compétitifs. Dans cette logique, la formation occupe une place centrale et s'intègre dans un ensemble large et diversifié de production des compétences.

Si pour certains praticiens, la transformation numérique se caractérise comme changements induits par les technologies numériques dans tous les aspects de la vie humaine, (E. Stolterman et A. Fors, 2004), cette transformation s'étant donc aux modalités de formation en entreprise. On parle ainsi de la digitalisation de la formation. D'ailleurs, le développement des formations à distance intégrant les technologies des réseaux informatiques, s'inscrit dans une évolution socio-économique globale qui implique une recomposition des rôles des acteurs de la formation (B. Albero, 2003 ; P. Fichez, 2002 ; P. Moeglin, 1998). P. Gerbet (1995), pense que si l'on assiste aujourd'hui au recul des supports classiques de formation par rapport à la croissance de l'utilisation des supports multimédias et le recours à la formation par l'intermédiation du micro-ordinateur ou Computer Based training (CBT), c'est en raison des limites de la méthode traditionnelle de formation. Ces limites tournent principalement autour du temps alloué. En effet, la possibilité d'étudier de manière temporellement flexible représente un intérêt majeur de l'e-formation (Bonk *et al.*, 2002 ; Cain et al, 2003 ; Liu et al, 2003 ; Mc Cartan, 2000) : cela permet à des apprenants de conserver des engagements professionnels pendant leur formation (C. Bonk *et al.*, 2003 ; D. Eastmond, 1998 ; J. Howland & J. Moore, 2002).

La formation est souvent perçue de manière normative, s'alignant parfois à un simple rite administratif permettant à l'entreprise de justifier des budgets ou dans d'autres cas, à respecter une nomenclature imposée. La littérature relative au sujet de la formation est abondante, et dans la théorie, la formation devrait effectivement avoir un impact causal sur les compétences des salariés et sur la performance de l'entreprise. La réflexion porte sur l'analyse de l'effet de la digitalisation de la formation professionnelle sur le développement des compétences du capital humain, et sur la démarche optimale de sa mise en œuvre pour optimiser son rôle dans la performance de l'entreprise. Ainsi, la question qui prévaut dans cette recherche est celle de l'effet de la digitalisation de la formation professionnelle, sur la performance des entreprises dans la ville Cotonou.

1. Méthodologie

Dans le cadre de cette recherche, l'approche à la fois quantitative et qualitative. Compte tenu de la diversité des données à recueillir, la population est constituée de quatre groupes principaux: les employés, les chefs d'entreprise, les spécialistes en ingénierie de la formation et les concepteurs de sites web ou de plateformes de formation (concepteurs e-learning). Les méthodes probabilistes et non probabilistes ont été utilisées. La collecte des données s'est appuyée sur trois principales techniques : la recherche documentaire, les questionnaires et les entretiens. La recherche documentaire a permis de rassembler une documentation pertinente sur le sujet. Les questionnaires ont été utilisés pour recueillir des données auprès des employés, tandis que les entretiens ont été menés avec les chefs d'entreprise, les spécialistes en ingénierie de la formation et les concepteurs e-learning. Le connectivisme de G. Siemens et S.

Downes, (1984) et la théorie de la distance transactionnelle (G. Michael, 2013b) ont permis d'analyser les données empiriques.

2. L'effet de la digitalisation de la formation sur la performance des entreprises

Il est présenté dans cette section, les données liées à l'effet de la digitalisation de la formation sur la performance des entreprises.

2.1. Utilité de la formation pour les employés et pour l'entreprise en général

Le graphique suivant aborde la question de l'utilité de la formation pour les employés au sein de l'entreprise.

Graphique 1 : Nécessité de former les employés

Source : Données de terrain, 2024

A la question de savoir s'il est indispensable d'organiser des formations pour les employés dans les entreprises, les données

du graphique montrent à 92,19% que la formation est très utile. Un enquêté exprime à ce propos :

le capital humain devrait aussi évoluer, afin de s'adapter aux changements, de gérer, de développer, de créer et d'accompagner l'entreprise dans sa dynamique de croissance. L'organisation devrait porter un intérêt particulier aux compétences de ses collaborateurs au niveau de leur recrutement, de leur intégration et veiller au développement de leurs compétences tout au long de leur vie professionnelle. S. V. Spécialiste en ingénierie de la formation, 2024.

Mais en quoi la formation des employés est-elle utile ?
Le tableau suivant traite de ce sujet.

Tableau 1 : Utilité de la formation pour les employés

MODALITES	POURCENTAGE
Acquisition de nouvelles compétences	40,63%
Découverte de stratégies nouvelles	12,50%
Renforcement des capacités	46,88%
Total	100%

Source : Données de terrain, 2024

L'utilité de la formation pour les employés se décline en plusieurs éléments. Les plus en vue d'après les données du tableau sont essentiellement le renforcement des capacités et l'acquisition de nouvelles compétences. Le capital humain constitue le noyau sur lequel il faut fonder le développement et

le changement au sein d'une organisation en profitant pleinement des avantages des nouvelles technologies numériques en matière d'innovation. Il y a donc lieu de veiller à la formation de capital humain.

Selon les travaux de B. Hansson (2007), il existe une relation entre la formation des salariés et la performance organisationnelle. La formation des salariés est toujours liée à des fins organisationnelles. Elle a un effet positif sur le rendement de l'organisation. En tout état de cause, la formation constitue un engagement commun entre l'entreprise et ses salariés.

Pour B. Boukherouf (2011), la formation prend de plus en plus une place indispensable dans les organisations, celles-ci la considèrent comme la clé du développement des compétences. En effet, la formation vise à améliorer les compétences des employés et à améliorer ainsi la performance et la satisfaction au travail (J. M. Rodriguez et J. Ventura, 2003 ; S. Tzafir, 2005). Elle constituerait une permission d'avoir une approche légitime par les compétences. L'enjeu de cette approche étant d'unir entre la consolidation des compétences individuelles et le renforcement du travail collectif qui est aussi le dynamiseur des capacités individuelles. La formation est alors un instrument de création de compétences individuelles et collectives dans l'organisation (B. Boukherouf, 2011). En toute logique, les entreprises se doivent d'encourager les salariés à adhérer et à s'engager dans la formation continue (F. Galia, 2003). Celle-ci est devenue, sine qua non, pour le maintien et la continuité de la performance organisationnelle de l'entreprise.

Si la formation est utile pour les employés, qu'en est-il de l'entreprise en générale ?

Le tableau suivant traite de l'utilité de la formation pour l'entreprise.

Tableau 2 : Utilité de la formation pour l'entreprise

MODALITES	POURCENTAGE
Augmentation du rendement	20,31%
Développement de l'entreprise	29,69%
Efficacité des services	39,06%
Gain de notoriété	10,94%
Total	100%

Source : Données de terrain, 2024

En faveur de l'entreprise, on peut aussi noter plusieurs éléments qui découlent de l'utilité de la formation. Nous avons selon l'ordre d'importance, l'efficacité des services et le développement de l'entreprise, comme le présente bien le graphique suivant.

Graphique 2 : Avantages de la formation pour l'entreprise

Source : Données de terrain, 2024

De ce graphique, on observe bien que l'efficacité des services et le développement de l'entreprise sont les principaux avantages les plus représentés. Toutefois, il faut noter aussi l'augmentation du rendement de l'entreprise.

Si la formation est utile à la fois pour les employés et pour l'entreprise, cela implique qu'il existe une relation entre les variable intérêt de la formation pour l'entreprise et utilité de la formation pour les employés. Pour ce fait, il a été effectué un test de Khi deux entre ces deux variables qualitatives et les résultats sont présentés dans les tableaux suivants.

Tableau 3 : Intérêt de la formation pour l'entreprise et utilité de la formation pour les employés

		Utilité de la formation pour les employés			Total	
		a	b	C		
Intérêt de la formation pour l'entreprise	1	Effectif	6	5	12	25
		% compris dans intérêt de la formation pour l'entreprise	9,3%	7,8%	48%	100%
	2	Effectif	2	6	5	13
		% compris dans intérêt de la formation pour l'entreprise	15,4%	46,2%	38,5%	100%
	3	Effectif	2	2	3	7
		% compris dans intérêt de la formation pour l'entreprise	28,6%	28,6%	42,9%	100%
	4	Effectif	6	7	6	19
		% compris dans intérêt de la formation pour l'entreprise	9,3%	36,8%	9,3%	100%
Total	Effectif	8	26	30	64	
	% compris dans intérêt de la formation pour l'entreprise	12,5%	40,6%	46,9%	100%	

Source : Données de terrain, 2024

Ce tableau est un tableau de contingence qui montre en ligne la variable *Intérêt de la formation pour l'entreprise* avec ses modalités :

1. efficacité des services ;
2. augmentation du rendement ;
3. gain de notoriété ;
4. développement de l'entreprise.

Au niveau des colonnes, on lit la variable *Utilité de la formation pour les employés* avec ses modalités :

- a. découverte de stratégies nouvelles ;
- b. acquisition de nouvelles compétences ;
- c. renforcement des capacités.

Partant de l'hypothèse selon laquelle, il n'existe aucune dépendance entre ces variables, le croisement des différentes modalités permet d'avoir le tableau suivant.

Tableau 4 : Tests de Khi-deux entre Intérêt de la formation pour l'entreprise et utilité pour les employés

Tests du Khi-deux			
	Valeur	ddl	Signification asymptotique (bilatérale)
Khi-deux de Pearson	2,844 ^a	6	,046
Rapport de vraisemblance	2,545	6	,100
Nombre d'observations valides	64		

Source : Données de terrain, 2024

D'après ce tableau l'indice du Khi deux qui est ici notre mesure

d'association, est de **2,844^a** avec un degré de liberté (ddl) évalué à 6. La p-value associée à ce Khi deux est de **0,046**. Alors, peut-on conclure au seuil de 5% qu'il existe une relation entre l'utilité de la formation pour les employés et l'intérêts de la formation pour l'entreprise ?

On peut conclure que l'hypothèse nulle d'indépendance des variables *Intérêt de la formation pour l'entreprise* et *Utilité de la formation pour les employés* n'est pas vraisemblable au seuil de 5%. Elle est donc rejetée et nous adoptons l'hypothèse alternative selon laquelle il existe une association significative entre l'utilité de formation pour les employés et l'intérêt de la formation pour l'entreprise.

En effet, si nous admettons que la formation est un investissement en capital humain qui augmente la productivité du travailleur ; un moyen de transmission de connaissances professionnelles aux employés afin qu'ils puissent exécuter les commandes de manière fluide, efficace et coopérative ; un moyen systématique d'améliorer les performances de l'employé dans l'emploi actuel (Becker, 1962 ; Klatt et al. 1985 ; Ragins & Sundstrom, 1989) ; cela implique que la formation est aussi importante pour les employés que pour l'entreprise elle-même. Il n'y a guère de doute que la formation est importante pour toute forme d'organisation (entreprise, administration publique, associations, etc.), toute entreprise grande comme petite. Certains pays ont fait de la formation une obligation légale. En France par exemple, les entreprises doivent contribuer financièrement au développement de la formation professionnelle continue, et sont obligées en vertu de la loi, d'investir 1% de leurs masses salariales dans le domaine de la formation (Ministère du travail, de l'emploi et de l'insertion - France, 2017). Cette exigence légale émane de la conviction que les entreprises doivent se doter d'un potentiel humain

compétent, apte et capable, ce qui va sans doute éliminer l'écart des investissements entre ces entreprises.

2.2- Intégration du numérique dans les programmes de formation

Il est abordé dans cette section, les données relatives à l'intégration du digital dans les programmes de formation au sein des entreprises. Le tableau suivant aborde la question de l'utilité du digital dans les programmes de formation.

Tableau 5 : Utilité du digital dans les programmes de formation

MODALITES	POURCENTAGE
Accès facile à la formation	29,69%
Adaptation aux TIC	32,81%
Flexibilité de l'apprentissage	25%
Former une grande cible à la fois	12,50%
Total	100%

Source : Données de terrain, 2024

De ce tableau il ressort que le digital dans les programmes de formation des employés permet principalement de s'adapter aux TIC et donne un accès facile à la formation, comme le présente bien le graphique suivant.

Graphique 3 : L'utilité du numérique dans les programmes de formation

Source : Données de terrain, 2024

Le graphique que l'intégration du digital dans les programmes de formation permet à l'entreprise de s'adapter aux TIC (32,81%) et aussi rend facilite l'accès à la formation (29,69%). Mais il faut aussi noter la flexibilité de l'apprentissage et la possibilité de former une grande cible à la fois grâce à l'intégration du numérique. Pour aller dans le même sens, un enquêté estime que :

l'apprentissage à distance ou digital learning est plein d'avantages pour les entreprises et leurs salariés : Développer les compétences des salariés de l'entreprise, fidéliser ses employés, la réduction des coûts de formation pour l'entreprise, des formations accessibles facilement et un gain de temps pour l'entreprise. O. M., chargé de formation, 2024.

C'est ce qui permet d'adopter l'idée selon laquelle le digital permet de renforcer l'apprentissage comme l'indique bien le graphique suivant.

Graphique 4 : Renforcement de l'apprentissage par le numérique

Source : Données de terrain, 2024

A la question de savoir si le digital est un moyen de renforcement de l'apprentissage, 56,25% des enquêtés estiment que c'est bien le cas. Ce qui implique que le digital facilite l'apprentissage auprès des apprenants en formation. La formation interne s'impose car elle permet à l'employeur de mieux adapter les compétences du personnel à son contexte de marché. Mais c'est aussi un formidable outil de cohésion de groupe et d'engagement sur la durée. Et le digital peut démultiplier les acquis en la matière, car il vient simplifier la transmission et les accès à l'information. Les travaux de Meyer et al. (2014) présentent une discussion efficace et globale du concept d'utilisation de la technologie pour aider à l'apprentissage. De leurs travaux, il ressort que de nombreux rapports présentent de fortes affirmations selon lesquelles la technologie peut catalyser divers autres changements dans le contenu, les méthodes et la qualité globale du processus d'enseignement et d'apprentissage.

Pour aller plus loin, le graphique suivant présente les avantages liés à une formation digitalisée.

Graphique 5 : Les avantages d'une formation digitalisée

Source : Données de terrain, 2024

Le graphique présente les avantages d'une formation digitalisée pour les apprenants. Des données renseignées, il ressort que la possibilité de gérer son temps, et de se former à distance sont les principaux avantages les plus en vue.

La possibilité d'étudier de manière temporellement flexible représente un intérêt majeur de l'e-formation (D.L. Cain et *al.*, 2003 ; Y. Liu, et *al.*, 2003 ; A. Mc Cartan, 2000) : cela permet à des apprenants de conserver des engagements professionnels pendant leur formation (C.J. Bonk et *al.*, 2003 ; D.V. Eastmond, 1998 ; J.L. Howland & J.L. Moore, 2002). Cette flexibilité a pour corollaire la nécessité de gérer son temps (J. Howland & J. Moore, 2002 ; E. Mory et *al.*, 1998; A. Mc Cartan, 2000). A cette fin, certains apprenants anticipent l'organisation de leur activité lorsqu'ils disposent à l'avance du planning et des ressources de la formation (C. Armatas et *al.*, 2003 ; D. Conrad, 2002a).

D'autres déterminent des plages horaires régulières qu'ils réservent à l'étude (E. Mory et al, 1998 ; J.L. Howland & J. Moore, 2002). D'autres encore auto-régulent leur travail par rapport à un degré perçu d'avance ou de retard (D. Paquelin & H. Choplin, 2003).

En croisant ces données du graphique à ceux de l'intérêt que revêt la formation pour l'entreprise, on en vient aux relations que présentent le graphique suivant.

Graphique 6 : Avantage de la formation digitalisée et intérêt de la formation pour l'entreprise

Source : Données de terrain, 2024

De ce croisement, il ressort que l'avantage de pouvoir gérer son temps grâce à la formation digitalisée influence positivement l'efficacité des services de l'entreprise, ce qui contribue à son développement. Et il en est de même pour l'avantage de pouvoir se former à distance. Nous pouvons admettre que la digitalisation des contenus de formation répond à plusieurs objectifs : faciliter l'accès de tous les collaborateurs à la

formation ; offrir des parcours de formations personnalisés et plus agiles en permettant notamment aux apprenants de gérer la formation à leur propre rythme ; limiter l’impact des contraintes temporelles, logistiques et géographiques ; et maximiser la productivité des actions de formation.

En référence aux limites temporelles et géographique, il a été jugé indispensable d’examiner l’engagement des employés dans une formation digitalisée. Pour ce fait, il a été effectué un test de Khi deux entre les variables « *engagement dans une formation digitalisée* » et « *absence de limites temporelles et géographiques dans une formation digitalisée* » ; toutes deux des variables qualitatives et les résultats sont présentés dans les tableaux suivants.

Tableau croisé 6 : Engagement des employés et absence de limites géographiques dans une formation digitalisée

			Absence de limites géographique dans une formation digitalisée			Total
			Oui	En partie	Non	
Engagement dans une formation digitalisée	Oui	Effectif	34	3	0	37
			91,9%	8,1%	,0%	100%
	Partielle ment	Effectif	12	5	0	17
			70,6%	29,4%	,0%	100%
	Non	Effectif	8	1	1	10
			80,0%	10,0%	10,0 %	100%
Total		Effectif	54	9	1	64
			84,4%	14,1%	1,6%	100%
		% du total	84,4%	14,1%	1,6%	100%

Source : Données de terrain, 2024

Ce tableau est un tableau de contingence qui montre en ligne la variable *engagement dans une formation digitalisée* avec ses modalités : Oui, Partiellement et Non.

Au niveau des colonnes, on note avons la variable *Absence de limites géographiques dans une formation digitalisée* avec ses modalités : Oui, en partie et Non.

Partant de l'hypothèse selon laquelle, il n'existe aucune dépendance entre ces variables, le croisement des différentes modalités permet d'avoir le tableau suivant.

Tableau 7 : Test de Khi-deux entre engagement dans une formation digitalisée et Absence de limites géographiques dans une formation digitalisée

Tests du Khi-deux			
	Valeur	ddl	Signification asymptotique (bilatérale)
Khi-deux de Pearson	9,952 ^a	4	,041
Rapport de vraisemblance	7,775	4	,100
Nombre d'observations valides	64		

a. 5 cellules (55,6%) ont un effectif théorique inférieur à 5. L'effectif théorique minimum est de ,16.

Source : Données de terrain, 2024

D'après ce tableau l'indice du Khi deux qui est ici notre mesure d'association est de **9,952^a** avec un degré de liberté (ddl) évalué à 4. La p-value associée à ce Khi deux est de **0,041**. Alors, peut-on conclure au seuil de 5% qu'il existe une relation entre l'engagement des employés dans une formation digitalisée et l'absence de limites géographiques dans une formation digitalisée ?

On peut conclure que l'hypothèse nulle d'indépendance des variables entre engagement dans une formation digitalisée et absence de limites géographiques dans une formation digitalisée, n'est pas vraisemblable au seuil de 5%. Elle est donc rejetée et l'hypothèse alternative selon laquelle, il existe une association significative entre l'engagement des employés dans une formation digitalisée et l'absence de limites géographiques dans une formation digitalisée est adoptée. Ce qui signifie que les employés sont d'avantage engagés dans une formation digitalisée en raison de la possibilité de pouvoir apprendre à distance.

Au regard de l'ensemble de ces données, il est alors admis que la digitalisation de l'entreprise selon Y. Yoo et *al.*, (2012), permet d'améliorer l'efficacité de ses opérations, ses efforts d'innovation et d'assurer une meilleure allocation de ses ressources et de ce fait améliore sa performance. Plusieurs travaux de recherche soulignent l'importance de l'innovation (le digital) et son impact positif sur la performance et ses domaines d'appréciation. Les travaux de de R. Kaplan et D. Norton (1998) confirmant la relation entre l'innovation et la performance des entreprises. Aussi, des travaux valident-ils l'impact et le rôle que peut jouer l'innovation sur certains domaines d'appréciation de la performance des entreprises, c'est le cas des travaux de (S. Kharrat, 2016, p. 7).

D'un autre côté, il est également admis que la formation des employés représente un intérêt capital pour l'entreprise dans sa quête de performance. En effet, plusieurs travaux (G. Betcherman et *al.*, 1998), montrent l'effet de la formation continue sur l'augmentation des compétences des employés, l'amélioration de la productivité, ce qui se traduit par une amélioration de la performance de l'entreprise. Les travaux de A. Saks et coll, (2002), montrent aussi une corrélation positive entre la formation et la productivité, les bénéfices, le revenu et la satisfaction de la clientèle, relation qui est d'autant plus forte

lorsque la formation est assortie de mesures d'incitation visant les employés.

Par ailleurs, le digital intégré à la formation est aussi un avantage dans le processus d'apprentissage au sein de l'entreprise. Et sur la base de la triangulation entre le digital, la formation et la performance au sein de l'entreprise, nous admettons dans un premier temps avec la théorie des M de P. Gil, (2000), que la digitalisation de la formation passe par de multiples médias et supports pour divers usages destinés à de multiples cibles. Et dans le cas présent, destinés aux employés dans les entreprises. Dans un second temps, en accord avec G. Siemens, et S. Downes, (2005), pour qui la digitalisation de la formation renvoie à un apprentissage en réseau, dans lequel les questions du contenu du savoir à acquérir et des méthodes d'apprentissage sont complétées par la question du lieu où rechercher la connaissance : le méta-apprentissage devient aussi important que l'apprentissage lui-même. Vu sous cet angle, le digital est considérée un atout et vient renforcer l'apprentissage.

Conclusion

En définitive, il est clair que la digitalisation de la formation joue un rôle crucial dans l'amélioration de la performance des entreprises. Les résultats montrent que la formation des employés est largement perçue comme bénéfique, non seulement pour leur développement personnel mais aussi pour l'entreprise dans son ensemble. Les chiffres présentés mettent en évidence les avantages tant pour les individus que pour les organisations, notamment en termes d'acquisition de compétences, de renforcement des capacités et d'efficacité des services.

La corrélation entre l'utilité de la formation pour les employés et l'intérêt de la formation pour l'entreprise est clairement établie par les tests statistiques effectués, suggérant une association

significative entre ces deux variables. De même, l'intégration du numérique dans les programmes de formation est perçue comme bénéfique, offrant une flexibilité accrue, un accès facilité à la formation et une adaptation aux technologies de l'information et de la communication (TIC). Les résultats montrent également que l'engagement des employés dans une formation digitalisée est étroitement lié à l'absence de limites temporelles et géographiques, soulignant ainsi l'importance de la flexibilité et de l'accessibilité offertes par les outils numériques. Dans l'ensemble, la digitalisation de la formation est perçue comme un levier de compétitivité pour les entreprises, offrant des avantages tangibles tels qu'une meilleure allocation des ressources, une amélioration de l'efficacité opérationnelle et une capacité accrue d'innovation. En combinant les théories et les résultats empiriques, il est clair que la digitalisation de la formation contribue de manière significative à l'amélioration de la performance globale des entreprises, en renforçant les compétences des employés, en favorisant l'engagement et en offrant des opportunités d'apprentissage flexibles et adaptées aux besoins individuels et organisationnels. La digitalisation de la formation offre également des avantages supplémentaires en termes de réduction des coûts de formation pour les entreprises, de fidélisation des employés et de réduction de l'empreinte carbone grâce à la réduction des déplacements liés à la formation en personne. Ces avantages économiques et écologiques renforcent encore davantage le cas en faveur de la digitalisation de la formation.

Enfin, la digitalisation de la formation présente des opportunités pour les entreprises de toutes tailles et de tous secteurs. Que ce soit pour former de nouveaux employés, mettre à jour les compétences des employés existants ou fournir une formation en cours de carrière, la digitalisation offre une solution flexible et évolutive qui peut être adaptée aux besoins spécifiques de chaque entreprise.

Références bibliographiques

ALBERO Brigitte 2003, L'impact des NTIC sur la formation des adultes : réflexion méthodologique. *Revue française de pédagogie*, 69-80.

ARAGON-SANCHEZ Antonio BARBA-ARAGON Ines et Rafael SANZ-VALLE, 2003, « Effects of Training on Business Results », *International Journal of Human Resource Management*, n° 6, Vol. 14, p. 956-980

ARMATAS Chris, HOLT Dale., & RICE Mary, 2003, Impacts of an online supported, resource-based learning environment : Does one size fits all ? *Distance Education*, 24(2), 141-158

BECKER Gary 1964, *Human Capital, A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education*, New York : National Bureau of Economic research, 1-24

BONK Curtis & GRAHAM Charles, 2006, *Handbook of blended learning: Global perspectives, local designs*. John Wiley & Sons.

BONK Curtis, OLSON Tatana, & ORVIS Kara, 2002, Learning from focus groups : An examination of blended learning. *Journal of Distance Education / Revue de l'Education à Distance*, 17(3), 97-118

BOUBAKARY Ben et MAHAMAT Ahmat Moussa, 2017, Les facteurs de contingence de l'adoption des TIC par les PME tchadiennes, *Journal of Information Systems Management & Innovation*, 1 : 2, 28-46

CAIN Darrell, MARRARA Chip, PITRE Paul, et ARMOUR Sabrina 2003, Support services that matter : An exploration of the experience and needs of graduate students in a distance learning environment. *Journal of Distance Education – Revue de l'Education à Distance*, 18(1), 42-56

- CAIN Jeffrey, BETTGER Jasna, & BOTELHO Richard**, 2003, Worldwide online mentoring community. *Academic Medicine*, 78(10), 1032-1036.
- DEVARAJ Sarv & KOHLI Rajiv** 2003, Performance impacts of information technology: Is actual usage the missing link? *Management Science*, 49(3), 273-289.
- FICHEZ Pascal**, 2002, La formation à distance en entreprise : modèles, mise en œuvre, réussites. Editions d'Organisation.
- GALIA Fabrice**, 2003, « Compétences et Gestion des Ressources Humaines de l'Industrie Française dans une perspective d'innovation », l'université Paris-Dauphine, p. 1-17, 9 octobre, <http://ermes.u-paris2.fr/doctrav/0320.pdf>
- GIL Paul** 2000, La formation tout au long de la vie: Une stratégie de modernisation de l'entreprise. Les Éditions d'Organisation.
- KHARRAT Sana** 2016, L'innovation organisationnelle et technologique comme enjeux de la performance et de la pérennité des entreprises dans le secteur des télécoms : Le cas des opérateurs de télécommunications mobiles en Tunisie.
- MARCHAL Frédéric** 2014, Stratégie d'entreprise et transformation digitale. EMS Editions.
- GRAHAM Michael**, 2013, Transactional distance. The SAGE Encyclopedia of Educational Technology, 705-706.
- MORY Elisabeth, Linda Browning**, 1998, Instruction on the web : The online student's perspective. *Technology and Teacher Education Annual*, 103-107
- PAQUELIN Didier, CHOPLIN Hugues**, 2003, Du prescrit au vécu : l'enjeu des régulations. In B. Albero (dir.), *Autoformation et enseignement supérieur* (pp. 167-183). Paris : Hermès
- SIEMENS Georges, & DOWNES Stephen**, 2008, Connectivism: A learning theory for the digital age. *International Journal of Instructional Technology and Distance Learning*, 2(1), 3-10.

STOLTERMAN Erik, & FORS Anna Croon, 2004, Information technology and the good life. *Information Technology & People*, 17(3), 275-295.

YOO Youngjin, RICHARD Boland, KALLE Lyytinen, & ANN Majchrzak, 2012, Organizing for Innovation in the Digitized World, *Organization Science*, 23: 5, 1398-1408

Crises culturelles et instabilités politiques en Afrique : de l'urgence d'une analyse panafricaniste et machiavélienne pour un développement durable des États Africains

KOUADIO Ezéchiel Pierre-Privat

Université Alassane OUATTARA de Bouaké

kouadioezechiel719@gmail.com

Résumé :

Reprenant Nietzsche, M. Onfray (2021, p. 11) écrit : « vivre de telle sorte qu'il te faille désirer revivre, c'est là ton devoir. » Onfray montre par cette citation, l'importance de vivre pleinement chaque instant de la vie tout en savourant les expériences de l'existence. Alors, c'est en ressentant ce désir profond de revivre que l'on trouve son bonheur. Malheureusement, l'Afrique, riche de sa diversité culturelle et de ses ressources naturelles, est aussi un continent qui fait face à de nombreuses crises multidimensionnelles, ce qui fait que le continent ne peut absolument profiter de la richesse de son sous-sol y compris la dynamique de ses cultures. Autrement, les crises culturelles, sécuritaires et l'instabilité politique sont parmi les défis, les plus pressants du continent. La philosophie politique dans sa généralité, offre ainsi un cadre d'analyse pertinent en vue de comprendre ces crises et proposer des solutions durables. Alors, cet article explore pour ainsi, les perspectives philosophiques et politiques pour une résolution pérenne des problèmes culturelles, sécuritaires et politiques qui demeurent des défis majeurs affectant la croissance et le développement durable du continent Africain. Ces crises sont souvent exacerbées par une multitude de facteurs, incluant les conflits armés, les insurrections, le terrorisme, et les rivalités ethniques. Pour comprendre les mécanismes pouvant conduire à une résolution durable de ces crises, il est essentiel d'analyser les approches machiavéliennes et leur applicabilité dans le contexte africain.

Mots clés : crises sécuritaires, développement, crises multidimensionnelles, instabilité politique, défi économique.

Abstract:

Quoting Nietzsche, M. Onfray (2021, p.11) writes: “ to live in

such a way that you may want to live again, that is your duty''. Onfray shows by this quote, the importance of living fully every moment of life while savoring the experiences of existence. Therefore, it is by feeling this deep desire to relive that one finds happiness. Unfortunately, Africa, rich in its cultural diversity and natural resources, is also a continent that faces many multidimensional crises, which means that the continent cannot fully benefit from the wealth of its subsoil, including the dynamics of its cultures. Otherwise, cultural, security and political instability crises are among the most pressing challenges of the continent. Political philosophy in its generality thus offers a relevant framework for understanding these crises and proposing lasting solutions. Therefore, this article explores the philosophical and political perspectives for a lasting resolution of cultural, security and political problems that remain major challenges affecting the growth and sustainable development of the African continent. These crises are often exacerbated by a multitude of factors, including armed conflicts, insurrections, terrorism, and ethnic rivalries. To understand the mechanisms that can lead to a lasting resolution of these crises, it is essential to analyze Machiavellian approaches and their applicability in the African context.

Keywords: *Economic challenge, development, multidimensional crises, political instability, security crises.*

Introduction

L'Afrique, riche de sa diversité culturelle, de ses ressources naturelles abondantes et de son potentiel économique, est confrontée à des défis majeurs qui entravent son développement. Parmi ceux-ci, les crises culturelles, sécuritaires et l'instabilité politique sont des obstacles récurrents qui empêchent le continent de réaliser pleinement son potentiel. Ces phénomènes, souvent interdépendants, créent un cycle vicieux de violences et de chaos, perturbant ainsi la vie de millions de personnes et minant les fondements mêmes des sociétés africaines. Les crises sécuritaires en Afrique se manifestent de diverses manières : conflits armés, insurrections, coups d'État, terrorisme, et parfois, violences interethniques. Ces crises sont souvent le reflet de profondes fractures sociales, économiques et politiques. Par exemple, les frontières tracées par les puissances coloniales, sans égard pour les réalités ethniques et culturelles

locales, ont semé les graines de nombreux conflits postindépendances. De plus, la faiblesse des institutions étatiques, exacerbée par la corruption, le népotisme et la mauvaise gestion des ressources publiques, a souvent conduit à un effondrement de l'ordre public et à une incapacité à fournir des services de base, laissant ainsi le champ libre à des groupes armés et à des seigneurs de guerre.

Les disparités économiques et sociales sont également à l'origine de nombreuses crises. L'inégalité des richesses et des opportunités crée des tensions sociales qui peuvent facilement dégénérer en violence. Dans de nombreux pays africains, une petite élite contrôle une grande partie des ressources et du pouvoir, tandis que la majorité de la population vit dans la pauvreté. Cette situation engendre un sentiment d'injustice et d'exclusion, alimentant ainsi les mouvements de révolte et d'insurrection. L'ingérence étrangère, qu'elle soit directe, par des interventions militaires ou indirecte, par le soutien à des régimes corrompus ou autoritaires, a souvent aggravé les conflits internes au lieu de les résoudre. Alors, il s'agira pour nous de montrer, à travers une méthode historique, critique et analytique, comment les stratégies inspirées des principes machiavéliens peuvent-elles contribuer à la résolution durable et pérenne des crises sécuritaires et des instabilités politiques en Afrique, tout en tenant compte des spécificités locales et des dynamiques régionales.

1. L'Égypte pharaonique : l'exemplarité d'une éducation unique

Le continent africain est réputé pour constituer le suc des civilisations, quand on sait que l'Égypte reste de loin, le berceau du savoir, de la connaissance et des civilisations à tous Crins. Pour J. Ki-Zerbo (2003, p.9) « L'Afrique est le berceau de l'humanité. Tous les savants du monde admettent aujourd'hui

que l'être humain a émergé en Afrique. Personne ne le conteste, mais beaucoup de gens l'oublient. » Ces paroles fortes de cet historien et homme politique burkinabé résonnent encore aujourd'hui comme pour confirmer que « L'histoire est maîtresse de vie. » (J. Ki-Zerbo, 2003, p.11) Alors, c'est bien cette histoire que nous voudrions restituer selon qu'un détour par l'historicité de la civilisation égyptienne nous apprend à partir de la lecture du Kybalion - ouvrage ésotérique rédigé en 1902 par William Walker qui explore sur un certain axe d'intelligibilité épistémique, les principes hermétiques de l'Égypte ancienne, sa magie, puis finalement l'occultisme des anciens ou encore appelés le savoir des initiés, que la palme d'or est donc accordée à l'Égypte pour ce que cette nation fut et continue d'être dans l'histoire de la civilisation, du savoir et de la connaissance.

Mais, ce qui fascine cet ouvrage, c'est tout son exposé minutieux sur les sept (7) principes qui régissent l'univers à savoir : Le principe de mentalisme, le principe de correspondance, le principe de vibration, le principe de polarité, le principe de rythme, le principe de cause et effet, et enfin le principe du genre. En clair, les travaux des panafricanistes Francis Kwamé Nkrumah, Cheikh Anta Diop, Patrice Lumumba, Julius Nyerere et bien d'autres encore ont eu pour objectif principal, la résurrection de l'idée de la renaissance africaine avec pour cadre, le panafricanisme en vue du développement et de la souveraineté des peuples du continent en termes bien sûr de civilisation, de culture, de politique, d'économie et d'histoire. Ce qui aboutit à réaffirmer la place de l'Afrique dans le vaste processus de la mondialisation. La pertinence scientifique d'un pareil projet intellectuel conduisant à la renaissance africaine, nécessite de recourir à l'héritage civilisationnel, scientifique, culturel et historique qui constitue l'âme même de l'Afrique selon que S. Diakité (1984, p.27) le

souligne clairement : « Il est temps de songer à un retour radical au mode de vie traditionnelle. »

Ces propos montrent combien l'éducation reste et demeure indispensable dans la vie des hommes et dans l'amélioration de leurs conditions d'être. En effet, l'analyse fait remarquer que par l'éducation, il est possible avec Samba Diakité de solutionner les maux qui minent notre société contemporaine. Lesquels maux sont nombreux et tout absolument complexes. Ce sont entre autres ; les violences de diverses natures, la crise du lien social, la montée de l'individualisme, la délinquance, l'injustice sociale, les vices de tous genres, la dégradation de l'environnement notamment la pollution de l'air et du milieu ambiant, le réchauffement climatique, la destruction de la biodiversité, la corruption, le communautarisme agressif. C'est dans ce contexte que le recours au concept d'éducation en tant qu'action d'élever, former et instruire une personne en cultivant ses valeurs physiques, intellectuelles et morales, est d'une importance capitale.

On y voit ici l'implication de tous et de chacun dans la construction d'une société juste, pépère, responsable et plus harmonieuse. Cet effort subjectif mêlé à la prise de conscience effective se fait visiblement ressentir dans *Waati Seraa* quand S. Diakité (2018, p.19) affirme finalement qu' : « Il ne suffit pas de chanter la race et brandir le philosophe des autres comme certificat de naissance de la pensée. Il vous importe de comprendre votre société, de tracer des voix et d'éveiller des consciences endormies. » L'éveil des consciences endormies est ici, une solution idoine aux maux dont souffrent l'Afrique. C'est pourquoi, dans une autre résonance, Emmanuel Kant soutient que le pouvoir de dire "Je" constitue pour l'essentiel, l'essence humaine, la base principielle de sa dignité et sa supériorité sur

tous les autres êtres qui peuplent le « macrocosme. » À cet effet, E. Kant (1986, p. 17) écrit :

Posséder le Je dans sa représentation : ce pouvoir élève l'homme infiniment au-dessus de tous les autres êtres vivants sur la terre. Par-là, il est une personne ; et grâce à l'unité de sa conscience, dans tous les changements qui peuvent lui subvenir, il est une seule et même personne ; c'est-à-dire un être entièrement différent par le rang et la dignité de choses comme le sont les animaux sans raison dont on peut disposer à sa guise ; et ceci, même lorsqu'il ne peut pas encore dire le Je, car il l'a cependant dans sa pensée ; ainsi, toutes les langues, lorsqu'elles parlent à la première personne, doivent penser ce Je, même si elles ne l'expriment pas par un mot particulier. Car cette faculté de (penser) est l'entendement.

Emmanuel Kant veut, par le pouvoir de la conscience humaine, mettre en évidence la suprématie que l'homme a sur les autres êtres de la nature. Autrement exprimé, la conscience doit s'accompagner de connaissance et de ses enjeux, car pour devenir humain et le rester, il est donc crucial pour l'homme de se familiariser avec l'éducation.

1.1. L'impact de la formation

L'éducation reste le pilier d'une société juste, sérieuse et responsable surtout quand elle est accompagnée de formation. Cette construction humaine est donc visiblement tributaire de l'éducation qu'il reçoit et la formation par ailleurs, de laquelle l'homme bénéficie. Nous comprenons avec Rousseau que l'éducation est un droit fondamental dans la mesure où elle a pour but de changer ou transformer l'individu qui est considéré non comme un moyen, mais bien plutôt comme une fin. Il le dit si bien quand il écrit : « J'appelle éducation positive, ce qui tend

à former l'esprit avant l'âge, et à donner à l'enfant, la connaissance des devoirs de l'homme. » (J.J. Rousseau, 2016, p. 54) L'éducation est ce qui peut rendre l'homme meilleur et plus humain. Elle est en cela même, la base de tout, car pour autant que l'homme peut évoluer dans le sens du bien, pour autant aussi, il n'est pas loin de pratiquer le mal. Et c'est ici, ce que Rousseau appelle « le revers de la médaille », puisque la créativité humaine se double aussi de la formation du mal. La solution que Rousseau propose est bien de trouver une forme de société qui l'éducation mêlée à la formation, participe à la construction de l'homme-nouveau. L'homme-nouveau d'après l'intellection diakitéenne, représente l'individu parvenu effectivement à la pleine réalisation de soi, tant sur le pan spirituel, physique que moral. Dès lors, nous assistons chez Samba Diakité, à une sorte de morale qui est très proche de l'éthique. En effet, l'éthique est selon D. Huisman (2009, p.64) : « La partie de la philosophie qui cherche à déterminer le but de la vie humaine et les moyens d'atteindre ce but ; l'éthique concerne donc les mœurs. »

En effet, le souverain bien est la norme suprême de l'ordre éthique que l'homme poursuit en vue de lui-même et non dans l'intention d'obtenir un bien quelconque. Ce n'est donc qu'à la lumière du bien dont dérive fondamentalement toutes les autres idées du monde intelligible que l'homme peut accéder à la connaissance de ce qui est. À cet effet, et comme dans toutes les doctrines eudémonismes, le bien renvoie au bonheur. Si le bien dans sa terminologie, conduit au bonheur, cela veut dire que le bien pourrait se communiquer et sa possession procurerait une éternité de joie continue et totale. C'est pourquoi, nous concluons que le bien réside dans l'union idéale de la vie vertueuse et du bonheur.

On assiste ici à une sorte de sophrologie, car pour parvenir à une personne nouvelle avec des aptitudes et des mentalités nouvelles, il faut justement pourvoir gagner sur soi.

Tirant argument d'un constat pareil, S. Diakité (2018, p.161) écrit : « Ô Africanologues ! L'humanité est un temps. Et toute vie est un Espoir, une espérance à prospecter, un avenir à scruter, une ambition à réaliser. Si la victoire sur la vie vous intéresse, commencez par gagner contre vous-mêmes. » Ces paroles chargées de significations tant ésotériques qu'exotériques, nocturnes que diurnes, enseignent nettement qu'il faut avoir de la grandeur, mais cette grandeur ne s'obtient qu'en ayant préalablement de la profondeur. Avoir de la profondeur, c'est bien sûr s'enraciner dans les valeurs traditionnelles africaines, mais ne pas aussi perdre de vue ce qui vient de l'extérieur en termes de cultures, de civilisations, d'us et coutumes.

1.2. Les crises multidimensionnelles en Afrique

L'Afrique, un continent de vastes ressources et de cultures diverses, est fréquemment confrontée à des crises multidimensionnelles qui affectent son développement et sa stabilité. Ces crises sont complexes, impliquant des dimensions sécuritaires, politiques, économiques, sociales, environnementales et humanitaires. Comprendre les crises multidimensionnelles en Afrique nécessite donc une analyse approfondie des facteurs suscités. Chaque crise est interconnectée et les solutions doivent être globales et intégrées pour être efficaces. Ainsi, Pour élaborer des solutions efficaces, il est crucial de comprendre les racines et les manifestations de ces crises. Voici, si nous n'abusons, plus d'un quart de siècle, que l'État postcolonial africain est devenu l'organisation politique la plus fantomatique de l'histoire de ce XXI^e siècle. En effet, ayant hérité d'une population diverse, des institutions économiques, politiques et socioculturelles mises en place par la seule volonté coloniale, l'État postcolonial est aujourd'hui perçu par cette nouvelle génération comme un pouvoir autocratique à tentation machiavélique qu'il faut combattre. Sans être comme le soutient T. Mwayila (1990, p. 12) « *une dictature de type*

franquiste ou salazarien », il n'en demeure pas moins un État autoritariste, c'est-à-dire un État qui doit son autorité à la force et au mépris des lois. Il ignore, mieux méprise ainsi les procédures de succession ou de relève pacifique des dirigeants. Cette mauvaise appréciation dans la cessation du pouvoir qu'ils justifient par l'idéologie sécuritaire, mais qui en réalité est à notre avis, la première source de confrontations violentes, de conflits très souvent armés et d'insécurité nationale. Elle hypothèque le pouvoir politique, l'unique élément constitutif de la concorde nationale. Les conflits armés en Afrique sont souvent le résultat d'un complexe de facteurs politiques, économiques, sociaux et environnementaux, mais aussi de tensions ethniques, de rivalités politiques, et de luttes pour le contrôle des ressources. L'instabilité politique, quant à elle, se manifeste par des coups d'État, des élections contestées et des régimes autoritaires.

Cet autoritarisme est dans sa grande majorité dû au fait que la force sur laquelle repose le pouvoir africain est une relation dialectique de la dépendance extérieure qui échappe au contrôle de l'État. L'ensemble des forces répressives notamment l'armée, la gendarmerie, la police, les services secrets, sont formés, entraînés, équipés et financés par les puissances étrangères. Ces puissances étrangères ont donc la capacité de protéger ou de déstabiliser, soit même de renverser les régimes toutes les fois que leurs intérêts nationaux vitaux sont menacés. Les gouvernants africains comme le souligne T. Mwayila (1985, p. 5) « *se contentent d'une sécurité fictive qui n'est rien d'autre que l'illusion de la tranquillité que l'accumulation des forces répressives à leur service leur procure dans leur lutte pour la conquête ou le maintien du pouvoir* ».

On pourrait établir une corrélation entre les principes machiavéliens et les actions des acteurs politiques africains, marqués par la flatterie au cœur des discours politiques à l'aune des élections ainsi que l'immoralisme qui accompagne leurs

actions, c'est-à-dire le non-respect des lois et de la constitution. Mais du point de vue du secrétaire florentin, cette façon de gouverner qu'il qualifie de « *dictature temporelle* » (N. Machiavel, 1980, p. 19), ne doit être uniquement qu'une forme de pouvoir exercée en temps de réelles difficultés sociales, c'est-à-dire, lorsque le pouvoir en place se trouve dans l'incapacité de faire face aux problèmes de la cité. Lesquels problèmes ou conflits pourraient entraîner la fragmentation des sociétés et compromettent le développement économique. Pour résoudre ces conflits de manière durable, il est crucial de s'attaquer aux causes profondes, telles que la mauvaise gouvernance, les inégalités économiques, les tensions ethniques et les impacts environnementaux. Les solutions doivent être holistiques et inclure des réformes politiques, le développement économique inclusif, la promotion de la justice sociale et la gestion durable des ressources naturelles. Seule une approche intégrée et collaborative pourra apporter une paix durable et la stabilité au continent africain.

2. Défis économiques et sociaux en Afrique

L'Afrique est confrontée à des inégalités économiques, à la pauvreté et au chômage. Ces problèmes sont exacerbés par la corruption, la mauvaise gouvernance et l'absence d'infrastructures adéquates. Les crises économiques créent un terreau fertile pour les conflits et l'instabilité politique. En effet, si gouverner c'est prévoir comme on le dit généralement, alors, il n'est pas cohérent de considérer la situation économique et financière catastrophique de l'Afrique comme découlant des aléas climatiques tels que la sécheresse, l'avancement du désert, et la détérioration des termes d'échange comme fondement de ce déclin, même s'ils jouent néanmoins un rôle dans ce tableau. Nous pensons que ce déclin économique et social de l'Afrique est la conséquence directe des politiques nationales mises en

place et des lignes de conduite adoptées par les gouvernants africains. Or, la sécurité d'un pays se mesure à sa capacité de produire les biens et services nécessaires à la promotion sociale de la majorité des citoyens. Ce qui reste un défi pour les responsables politiques africains qui n'ont pas pris à bras le corps, plus d'un quart de siècle après l'année 1960, « *l'économie de leurs pays afin de lui appliquer les thérapeutiques nouvelles, en fonction des possibilités qu'offre l'espace nationale et les aspirations des hommes et des femmes qui l'occupent* ». (T. Mwayila, 1990, p. 49). Les perspectives de l'économie africaine sont consternantes, et cela quel que soit le secteur pris en compte. Par ailleurs, les changements climatiques, la désertification et les catastrophes naturelles affectent gravement l'Afrique. Ces crises environnementales, combinées à des crises humanitaires telles que les déplacements forcés et les pénuries alimentaires, aggravent la situation sécuritaire et politique. La philosophie politique offre des perspectives essentielles pour comprendre et résoudre les crises multidimensionnelles en Afrique. En effet, il faut noter que l'État postcolonial est une composante de deux historicités : l'une européenne et l'autre africaine.

Cela revient à dire que l'État postcolonial est à cheval sur la culture européenne et sur la culture africaine, dont il n'a pas forcément la maîtrise. « *Ayant ainsi perdu la boussole qui saisit et interprète la capacité d'action de la société sur elle-même, les deux maillons de l'État postcolonial ont cédé sous la pression des conflits et crises inhérentes à la décolonisation et surtout à la gestion étatique, laissant les pays en proie à des profonds déchirements internes* ». (T. Mwayila, 1990, p. 17). Ayant cessé d'être un lieu de coexistence pour devenir un lieu de rupture entre gouvernants et gouvernés, l'État postcolonial a non seulement entraîné la conflictualité mais aussi la perversion du pouvoir politique. Ainsi, ce n'est plus la volonté du peuple qui

créé le pouvoir et le légitime, mais c'est la force qui crée le pouvoir, le légitime et fabrique la volonté du peuple.

2.1. Le Contrat social et la légitimité politique

La théorie du contrat social, développée par des philosophes comme Hobbes, Locke et Rousseau, peut aider à comprendre la légitimité des gouvernements africains. Pour résoudre durablement les crises, les gouvernements doivent être perçus comme légitimes par leurs citoyens, ce qui nécessite des institutions démocratiques, transparentes et responsables. La philosophie politique met également l'accent sur la justice sociale et l'équité. Pour aborder les crises africaines, il est crucial de promouvoir des politiques qui réduisent les inégalités, assurent une répartition équitable des ressources et garantissent l'accès aux services de base pour tous. Les penseurs cosmopolites, tels que Kant et Habermas, insistent sur la solidarité internationale et l'importance de la coopération mondiale pour résoudre les crises.

Les problèmes africains requièrent souvent une réponse globale, impliquant des aides humanitaires, des investissements étrangers et des partenariats internationaux. En résumé, la philosophie politique propose des cadres pour analyser la légitimité politique, promouvoir la justice sociale et encourager la coopération internationale, offrant ainsi des solutions durables aux crises complexes en Afrique. Pour assurer une stabilité politique durable, il est essentiel de renforcer les institutions démocratiques en Afrique. Cela implique l'organisation d'élections libres et équitables, la promotion de la participation citoyenne et la mise en place de mécanismes de contrôle et d'équilibre pour prévenir les abus de pouvoir. La bonne gouvernance est cruciale pour résoudre les crises sécuritaires et politiques. Cela inclut la lutte contre la corruption, l'amélioration de la transparence, la responsabilité des gouvernements et la mise en place de politiques publiques efficaces et inclusives. Les

processus de réconciliation et de justice transitionnelle sont essentiels pour guérir les sociétés divisées par les conflits. Cela peut inclure des commissions de vérité et de réconciliation, des tribunaux pour juger les crimes de guerre, et des initiatives de reconstruction et de réhabilitation des communautés affectées. L'identité selon l'intellection hampâtébienne est toujours considérée et attestée d'après une comparaison de quelqu'un ou de quelque chose à un être ou une chose extérieure, qui existe en un temps et en un lieu donné. D'où, la question de la nette considération du commencement de l'existence de la chose considérée, qui seule permet d'établir son identité fondamentale. En effet, il faut comprendre suivant cette analyse de l'identité que fait Amadou Hampâté Bâ, que les motivations profondes qui ont poussé surtout à la colonisation des peuples noirs africains, c'est justement l'esprit de supériorité grandement exprimé chez les occidentaux. Supériorité dans la manière de voir et comprendre le monde, supériorité dans le style du langage et la ponctuation dans l'expression, enfin, supériorité dans l'économie, la politique, la religion, l'aéronautique, l'immobilier, le transport et bien d'autres facteurs encore plus pertinents.

À cet effet, et constatant la domination de la culture européenne, A. Hampâté Bâ (1991, p. 18) écrit : « Quant aux savants et chercheurs européens, intrigués peut-être par l'apparence physique des Peuls, par le teint relativement clair, leur nez long et droit et leur lèvres souvent affinées, ils ont essayé, chacun selon sa discipline de trouver la solution à cette énigme. » La colonisation a bel et bien eu lieu, impactant pour ainsi dire, les pratiques culturelles africaines et par-delà même, l'exercice du culte religieux des peuples africains. Alors, le problème ne pouvant plus se poser à ce niveau de l'histoire, Sidiki Diakité fait remarquer que la science et la technique ont permis aux peuples de se rencontrer et de communiquer, en conduisant ceux-ci à s'arracher à leur immédiateté.

Mais, il revient tout de même à chaque peuple de ne pas perdre ce qui fait sa spécificité identitaire. C'est pourquoi, S. Diakité (1994, p. 27) affirme : « La science et la technique sont notre destin et nous ne pouvons rien faire qu'apprendre à orienter le sens de leur progrès. » Pour Sidiki Diakité, l'Afrique se situe aujourd'hui entre deux civilisations, l'une occidentale, essentiellement technique et progressiste, et l'autre qui lui est propre, fondée sur la tradition que sont les mythes consolidés par les us et coutumes que l'africain a du mal à maîtriser. Devant cette modernité à double sens, il est grand temps selon Amadou Hampâté Bâ, de faire un retour en arrière, non pas en terme ou dans l'intention de se déconnecter du monde, mais un pas dans le passé en vue de consolider ce qui constitue l'âme même de l'Afrique. Cela veut dire qu'il faut se servir des avantages que la modernité de ce siècle peut offrir en vue de repenser ses pratiques culturelles. En examinant la relation entre les pratiques culturelles africaines et la modernité, nous voudrions renforcer et favoriser l'émergence d'une conscience historique africaine par le respect de la diversité, la compréhension interculturelle

2.2. Le contexte culturel de la modernité : une analyse historique de Frantz Fanon et Aimé Césaire

La question épineuse de l'identité culturelle des peuples noirs africains est au cœur de nombreuses réflexions contemporaines et surtout, dans le contexte de la négrophobie qui se définit comme un mépris institutionnalisé et intériorisé de la négritude qui a durablement affecté la conscience et l'estime de soi des peuples Noirs. Ainsi, le psychiatre et philosophe politique français de la colonie française de Martinique, Frantz Omar Fanon, dans son ouvrage *Peau noire, masques blancs*, propose, pour résoudre cette problématique, une analyse non seulement percutante de l'impact des stéréotypes et des préjugés sur l'identité des personnes noires, mais aussi, montre comment

la société noire africaine, imprégnée d'un héritage colonial, façonne des perceptions dévalorisantes des individus.

Ces perceptions conduisent le peuple noir à se sentir inférieurs et par-là même, à adopter des masques pour se conformer aux attentes venant du monde extérieur, d'un univers culturel autre que le sien. Frantz Fanon explore ce complexe d'infériorité du Noir qui, selon lui, vit dans un entre-deux instable où il ne peut pas pleinement être lui-même. Pour qu'il soit accepté, il est contraint de porter un masque blanc, adopter les codes, les normes, puis finalement les comportements du colonisateur. À ce propos, F. Fanon (1952, p.14) soutient : « le Noir a deux dimensions. L'une avec son congénère, l'autre avec le blanc. » Dans cette dynamique, la réappropriation des valeurs traditionnelles émerge comme une réponse assez pertinente, d'autant plus que la préservation des valeurs culturelles contribue à la construction d'une identité culturelle authentique. Fanon dans ce contexte, ne se contente pas de décrire une identité divisée en elle-même, mais, il fait remarquer l'analyse des racines profondes. En effet, il y a ici, identification d'un mécanisme d'intériorisation d'infériorité que F. Fanon (1952, p.8) souligne en ces termes : « S'il y a complexe d'infériorité, c'est à la suite d'un double processus : économique d'abord, par intériorisation ou mieux, épidémisation de cette infériorité ensuite. » Ce concept d'épidémisation est significatif en cela qu'il exprime dans sa définition, l'idée que le Noir porte en lui et sur la peau, les stigmates du racisme qui finissent par l'inférioriser.

Dans un autre ordre d'idées, Aimé Césaire explore la question de la colonisation en Afrique et admet qu'elle n'est pas essentiellement une entreprise liée à l'idée d'une occupation territoriale africaine ou d'une exploitation économique. Elle est avant tout, un projet d'ordre idéologique, politique, religieux et économique qui vise fondamentalement à imposer une hégémonie totale aux peuples noirs africains. À travers bien sûr,

un discours de domination, justifié par une mission civilisatrice, Aimée Césaire fait têt de dénoncer avec véhémence, l'hypocrisie du discours colonial quand il écrit : « la colonisation, je le répète, n'est ni une évangélisation, ni une entreprise économique, mais, conquête, razzia, mise au pillage. » (A. Césaire, 1955, p.13). Selon l'intellection d'Aimé Césaire, le colonialisme ne saurait être justifié par aucune prétention humaniste. En effet, par colonialisme, Aimé Césaire entend une violence fondamentale, exercée au nom d'une hiérarchie raciale qui déshumanise et avilit le colonisé tout en le réduisant à un objet d'exploitation. Le colonialisme est donc pour lui, une sorte de chosification.

3. La colonisation et ses impacts sur les sociétés humaines

Dans le contexte postcolonial, l'hybridation n'apparaît pas comme un simple et pur métissage égalitaire. En fait, l'hybridation est souvent asymétrique, reconduisant les rapports de domination hérités de la colonisation. Et cela, justement qui montre que cette dynamique repose sur un mimétisme dans lequel, le colonisé est contraint d'adopter les codes ou les habitudes culturelles du colonisateur en vue d'être reconnu en tant qu'humain. Parmi ces codes ou habitudes culturelles, il faut noter la langue française qui a occupé dans ce système, une place absolument cruciale. La langue du colonisateur devient dans ce cadre, la symbolique d'appartenance à une humanité, conditionnée bien évidemment par l'abandon de soi. Ainsi, loin de libérer, ce processus conduit à une aliénation culturelle où le Noir oublie ses propres repères pour se rapprocher d'un modèle culturel idéalisé. On dira alors que cette théorie d'hybridation est déséquilibrée ou plus exactement biaisée pour autant qu'elle ne favorise pas la réciprocité entre les cultures, mais fait têt de renforcer la hiérarchie d'un peuple sur un autre.

Visiblement, la langue est perçue comme une puissante arme de domination, c'est-à-dire le principal moyen de véhiculer l'idéologie coloniale. Alors pour Ngũgĩ Wa Thiong'o, tant que les Africains s'exprimeront dans des langues du colonisateur, ceux-ci resteront absolument prisonniers du regard et des structures mentales. C'est pourquoi, la véritable hybridation ne peut émerger que si elle fait fi des langues, des récits et des symboles africains en vue de favoriser la culturelle européenne. C'est ce constat que fait N.W. Thiong'o (1986, p.16) quand il soutient avec véhémence : « l'utilisation d'une langue étrangère, c'est l'acceptation d'une culture étrangère et d'un imaginaire étranger. » Il faut comprendre ici que l'important n'est pas que de se libérer des chaînes du colonialisme, mais plutôt décoloniser les mentalités en lien avec le système colonial, car : « la langue est le réservoir de l'histoire d'un peuple. Abandonner sa langue, c'est abandonner sa manière d'être. » (N.W. Thiong'o, 1986, p. 16). L'enjeu n'est pas de se replier sur soi, mais de repartir de soi en vue d'explorer de nouvelles perspectives suivant le modèle africain. Il ne s'agit pas de revenir en arrière, mais d'inventer du neuf et ce, à partir de soi, assumant pleinement ainsi, son propre héritage culturel. Dans cette perspective, l'historien et politologue camerounais Achille Mbembe estime que la modernité africaine, issue des idéologies colonialistes, se présente comme la traversée d'un mimétisme structurel, souvent vécue comme le modèle de la parodie. En effet, Mbembe, fait mention de la parodie non pas comme un genre littéraire unique, mais au contraire, en tant que stratégie discursive fort essentielle dans sa critique de la pensée postcoloniale dont l'intention est de déstabiliser effectivement les récits occidentaux dominants. Cette théorie de la parodie inclue notamment le décentrement et l'hybridation, la désacralisation du pouvoir, le contre-discours vis-à-vis de l'afropessimisme, la réactivation des imaginaires ancestraux puis finalement, le style iconoclaste.

C'est par conséquent, ce qu'Achille Mbembe qualifie de paradoxe idéologique qui selon lui, alimente une crise identitaire où le peuple africain tente bien que mal de répondre à des modèles culturels étrangers tout en étant constamment mesurés à des critères stricts du colonisateur. Tirant argument d'un pareil constat, A. Mbembe (2000, p. 240) affirme : « l'Afrique postcoloniale s'invente sur fond de mimétisme et de parodie. Elle est sommée d'être autre qu'elle-même, tout en étant jugée à l'aune de ce qu'elle ne peut pleinement être. » Restituer à l'Afrique sa véritable histoire selon une identité culturelle unique et propre au continent, telle est la vision de ces panafricanistes qui construisent une pensée postcolonialiste libératrice, ancrée dans les ressources et les réalités purement africaines.

3.1. Des solutions machiavéliennes

Pour résoudre les crises économiques sous-jacentes, il est crucial de promouvoir un développement économique inclusif. Cela implique des politiques visant à réduire les inégalités, à créer des emplois, à améliorer l'accès à l'éducation et à la santé, et à investir dans les infrastructures. La coopération régionale et internationale est nécessaire pour aborder les crises transfrontalières et globales. Les organisations régionales, telles que l'Union africaine, doivent jouer un rôle clé dans la médiation des conflits et la promotion de la paix et de la sécurité. De plus, les partenariats avec les Nations Unies et d'autres acteurs internationaux sont essentiels pour mobiliser les ressources et l'expertise nécessaires.

L'une des priorités d'une approche machiavélienne est la restauration de la sécurité. Sans sécurité, aucune réforme politique ou économique ne peut être mise en œuvre de manière efficace. Alors, : « qu'un prince fasse donc en sorte de vaincre et de maintenir l'État et les moyens seront toujours jugés honorables et seront loués de chacun, parce que le vulgaire est

pris par ce qui paraît et par ce qui advient de la chose. » (N. Machiavel, 2000, p. 130). Il est donc crucial de stabiliser la situation en utilisant tous les moyens nécessaires, y compris des mesures impopulaires ou impitoyables, pour rétablir l'ordre. Cela peut impliquer des actions militaires décisives contre les groupes armés, l'imposition de l'état d'urgence ou des réformes drastiques des forces de sécurité. Cependant, la stabilité ne peut être maintenue uniquement par la force. Il est également essentiel de promouvoir la réconciliation et le compromis entre les différentes factions en conflit. Une approche machiavélique encourage les négociations et les accords de paix qui tiennent compte des intérêts et des préoccupations de toutes les parties.

Cela peut inclure des amnisties, des partages de pouvoir et des réformes institutionnelles visant à renforcer la légitimité et l'efficacité de l'État. Pour qu'une telle approche soit efficace, elle doit être accompagnée de réformes profondes et inclusives. C'est cela l'un des deux genres de combats dont parle Machiavel dans *le Prince* en ces termes : « *vous devez donc savoir qu'il y a deux genres de combats : l'un avec les lois, l'autre, avec la force ; ce premier est propre à l'homme, ce second, aux bêtes.* » (N. Machiavel, 2000, p. 127). Le renforcement des institutions étatiques est primordial. Il s'agit de construire des institutions transparentes et responsables, capables de gérer les conflits et de fournir des services de base à la population. La lutte contre la corruption, la promotion de la transparence et l'amélioration de la gouvernance sont des éléments clés de cette démarche. À cet effet, l'inclusion sociale et économique devient également cruciale. Les politiques doivent de ce fait viser à réduire les inégalités et à offrir des opportunités à tous les segments de la société.

Conclusion

La philosophie politique offre des outils précieux pour

analyser les crises multidimensionnelles en Afrique et proposer des solutions durables. En renforçant les institutions démocratiques, en promouvant la bonne gouvernance, en favorisant la réconciliation et la justice transitionnelle, en encourageant le développement économique inclusif et en renforçant la coopération régionale et internationale, il est possible de créer un avenir plus stable et prospère pour le continent Africain. Pour que ces solutions soient efficaces, elles doivent être adaptées aux contextes locaux et mises en œuvre avec la participation active des populations concernées. Cela pourrait passer par des programmes de développement rural, des initiatives de création d'emplois et des réformes éducatives. En outre, la coopération régionale doit être encouragée pour faire face aux défis communs de sécurité et de développement. Cette problématique explore sur l'axe d'intelligibilité épistémique, la faisabilité et l'efficacité des stratégies machiavéliennes pour résoudre les crises en Afrique, en tenant compte des multiples dimensions et dynamiques qui caractérisent ces conflits.

Il faudra également interroger la capacité des stratégies à offrir des solutions pragmatiques et durables, tout en respectant les spécificités locales et en intégrant des réformes profondes et inclusives. Inspirée par les enseignements de Nicolas Machiavel, cette approche se distingue par son pragmatisme et son réalisme politique. Elle prône l'adaptation des stratégies aux spécificités locales et culturelles, plutôt que l'application de solutions universelles souvent proposées par les organisations internationales. En outre, elle met l'accent sur l'utilisation stratégique du pouvoir pour stabiliser la situation, restaurer l'ordre et mettre en place des structures de gouvernances solides. Les crises sécuritaires et les instabilités politiques en Afrique représentent en somme un défi majeur pour le développement du continent. Et, une approche machiavélique, bien que controversée, propose des solutions pragmatiques et adaptées au contexte local pour instaurer une stabilité durable. En combinant

ainsi le renforcement des institutions, l'inclusion sociale et la coopération régionale, il est possible de briser le cycle de la violence et de mettre l'Afrique sur la voie du développement pérenne. Les leçons tirées de cette approche peuvent offrir des pistes pour une gestion plus efficace des crises et des conflits, non seulement en Afrique mais aussi dans d'autres régions du monde confrontées à des défis similaires.

Références bibliographiques

CÉSAIRE Aimé, 1955. *Discours sur le colonialisme*, Présence Africaine, Paris

DIAKITÉ Samba, 2024. *Douga Massa*, Différence Pérenne, Québec

DIAKITÉ Samba, 2018. *Waati Seraan*, Différence Pérenne, Québec

DIAKITÉ Sidiki, 1984. *Technocratie et question africaine de développement*, NEI, Abidjan

FANON Frantz, 1955. *Peau noire, masques blancs*, Édition du Seuil, Paris

HAMPÂTÉ BÂ Amadou, 1991. *Amkoullel l'enfant peul*, Flammarion, Paris

HUISMAN Denis, 2009. *Lexique de philosophie*, Laballery, Paris

KANT Emmanuel, 1984. *Œuvres complètes*, tome 1, Gallimard, Paris

MACHIAVEL Nicolas, 2000. *Le Prince*, Trad. Marie Gaille-Nikodimov, Édition Librairie Générale Française, Paris

MACHIAVEL Nicolas, 1980. *Discours sur la première décade de Tite-Live*, Trad. Toussaint Guiraudet, Bibliothèque Berger-Levrault, Paris

MBEMBE Achille, 2000. *De la postcolonie*, Karthala, Paris

ONFRAY Michel, 2021. *L'Art de jouir*, Laballery, Paris

ROUSSEAU Jean-Jacques, 2016. *Du Contrat social*, Librairie Générale Française, Paris

THIONG'O Wa Ngũgĩ, 2002. *Décoloniser l'esprit*, La Fabrique Édition, Paris.

TSHYEMBE Mwayila, 1990. *L'État postcolonial facteur d'insécurité en Afrique*, Présence Africaine, Paris

Renforcement des moyens de subsistance et résilience alimentaire des ménages ruraux : le rôle du Fonds d'appui à l'Innovation Locale (FIL) au Nord-Bénin

Georges DJOHY^{1*}

Akpé Abdias DOSSOU¹

Kérine Giovania LOHOUNME¹

*1. Unité de Recherche sur les Systèmes Agro-Pastoraux, Humanitaires et Alimentaires (UR-SAPHA), Ecole Nationale de Statistique, de Planification et de Démographie (ENSPD) Université de Parakou, Bénin
gdjohy@gmail.com*

Résumé

Dans les zones rurales du Bénin, les ménages restent confrontés à une forte précarité des moyens de subsistance et à des difficultés d'alimentation suffisante, en raison d'un accès limité au financement agricole. Cela restreint leurs capacités d'investissement, freine l'adoption d'innovations productives et compromet durablement leur sécurité alimentaire. Dans ce contexte, le Fonds d'Appui à l'Innovation Locale (FIL) a été instauré dans deux communes du Nord-Bénin (Bembéréké et Tchaourou) comme mécanisme alternatif destiné à soutenir la créativité paysanne et à renforcer les capacités d'innovation des petits producteurs. Cette étude analyse l'influence du FIL sur les pratiques alimentaires et les stratégies de subsistance des bénéficiaires. Une approche mixte a permis de collecter des données auprès de treize bénéficiaires sur l'usage du financement et ses effets. Les résultats montrent que le FIL a permis l'acquisition d'équipements de production, l'accroissement de la productivité agricole et l'amélioration des revenus. Sur le plan alimentaire, les ménages présentent une consommation calorique adéquate, une diversité satisfaisante et une part réduite des dépenses alimentaires, traduisant une sécurité alimentaire acceptable. Malgré certaines limites (montant modeste, accompagnement restreint), le FIL contribue à améliorer la sécurité alimentaire et à consolider durablement les moyens de subsistance ruraux.

Mots clés : *Financement agricole, FIL, sécurité alimentaire, moyen de subsistance, zones rurales.*

Abstract

In rural areas of Benin, households continue to face significant livelihood insecurity and difficulties in obtaining sufficient food due to limited access to agricultural financing. This restricts their investment capacity, hinders the adoption of productive innovations, and sustainably compromises their food security. In this context, the Local Innovation Support Fund (LISF) was set up in two municipalities in northern Benin (Bembéréké and Tchaourou) as an alternative mechanism aimed at supporting farmer creativity and strengthening the innovation capacity of smallholders. This study analyzes the influence of the FIL on the food practices and livelihood strategies of the beneficiaries. A mixed approach was used to collect data from thirteen beneficiaries on the use of financing and its effects. The results show that the FIL has enabled the acquisition of production equipment, increased agricultural productivity, and improved incomes. In terms of food, households have adequate caloric consumption, satisfactory diversity, and a reduced share of food expenditures, reflecting an improvement in their food security. Despite some limitations (modest amount, limited support), the FIL helps improve food security and sustainably strengthen rural livelihoods.

Keywords: *Agricultural financing, LISF, food security, livelihood, rural areas*

Introduction

L'accès aux services financiers est essentiel pour le développement rural, car il permet aux populations pauvres de gérer les flux de trésorerie de leur ménage, de lancer de nouvelles activités agricoles et de créer de petites entreprises (Akinlo 2014, p.77). De plus, un système financier inclusif permet aux populations rurales, de produire (constitution d'actifs et de fonds de roulement); d'acheter des intrants agricoles; d'embaucher de la main-d'œuvre pour les plantations et les récoltes ; de gérer les flux de revenus en saison de pointe pour couvrir les dépenses durant la basse saison; et de faire face aux urgences (OIT, 2019, p. 2). Malgré, les avantages que présente l'inclusion financière pour l'amélioration de l'agriculture, la majorité des populations dans les pays en développement est exclue du secteur financier (Rakesh, 2006,

p.1305). Selon le rapport du premier Forum du Partenariat mondial du G20 pour l'inclusion financière (GPFI), plus de 2 milliards d'adultes dans le monde sont exclus des services financiers et des millions de micro-, petites et moyennes entreprises (MPME) rencontrent de sérieux obstacles pour accéder aux services financiers (AFI, 2012, p.1). Selon le rapport annuel sur la situation de l'inclusion financière dans l'UEMOA, au cours de l'année 2021, l'indice d'inclusion financière du Bénin est passé de 0,479 en 2016 à 0,667 en 2021 (DGPD, 2023, p.6). Cette variation de l'indice d'inclusion financière montre que le Bénin a connu une progression significative de son niveau d'inclusion financière entre 2016 et 2021, renforçant ainsi l'accès de sa population aux services financiers formels. Cependant, le niveau reste encore relativement faible et révèle la nécessité de renforcer davantage l'accès aux services financiers, notamment pour les populations rurales qui sont généralement exclues des services financiers formels (Akpa et al., 2020, p.4). Plusieurs raisons telles que le manque de confiance aux IMF, les taux d'intérêt trop élevés, les garanties exigées, la période de déblocage et la durée du crédit, l'insuffisance des crédits alloués; les délais de remboursement qui sont incompatibles avec les exigences de l'activité agricole, et l'impossibilité d'avoir un différé dans le remboursement expliquent cette exclusion des communautés rurales au Bénin (Sossou, 2015, p.84-p87). Les conditions offertes par les mécanismes de financement actuels ne favorisent pas le développement du secteur agricole et l'amélioration des conditions de vie des populations en milieu rural. Il s'avère donc nécessaire de repenser le financement des activités agricoles et de définir un mécanisme de financement pérenne et durable accordant plus d'attention aux intérêts des agriculteurs (Sossou, 2015, p.3 & Prolinnova, 2020, p.1).

Comme mécanisme, on retrouve des instruments tels que le Fonds d'appui à l'Innovation Locale (FIL), les fonds d'actions

(FA), qui visent à offrir aux individus généralement exclus des services financiers ruraux complexes, une source alternative facile, directe et en vue d'une autonomisation économique réelle (Djohy et Lohounmè, 2024, p.143-144). Mais ces mécanismes alternatifs contribuent-ils réellement à répondre de façon efficace aux besoins des communautés locales ? Quels sont les effets de ces mécanismes sur les bénéficiaires ? Notre étude s'intéresse spécifiquement au FIL fourni par la plateforme nationale de promotion de l'innovation locale au Bénin (Prolinnova Bénin), dans le cadre de son projet « d'expansion de la promotion de l'innovation locale pour la sécurité alimentaire et une nutrition saine afin de renforcer la résilience en mettant l'accent sur les femmes » (ELI-FaNS, 2023-2025, p.1).

En effet, le FIL est un dispositif porté à l'échelle internationale par le réseau international Prolinnova qui promeut l'innovation locale en agriculture écologique et en gestion des ressources naturelles (GRN), en rêvant d'un « monde où les femmes et les hommes agriculteurs jouent un rôle décisif dans les processus d'innovation en agroécologie et en gestion des ressources naturelles pour des moyens de subsistance durables » (Prolinnova, 2025). Il a été expérimenté pour la première fois au Népal, dans le cadre d'un projet dénommé « FAIR » (Farmer Access to Innovation Resources) (2006-2007), mis en œuvre sous la coordination de "Local Initiatives for Biodiversity, Research and Development" (LI-BIRD) (Prolinnova, 2020, p.1), avant d'être généralisé dans plusieurs initiatives du réseau, notamment en Afrique. C'est cette même approche de financement agricole alternatif qui est mise en œuvre par le projet ELI-FaNS au Nord-Bénin, dans le but de renforcer les capacités des petits exploitants agricoles, surtout les jeunes et les femmes, à innover dans le cadre de partenariats multi-acteurs favorisant l'expérimentation conjointe ou le développement

participatif d'innovation (DPI), en vue de la sécurité alimentaire et nutritionnelle et l'autonomisation.

Cette recherche interroge la manière dont le FIL, dans ses modalités concrètes d'opérationnalisation, influence les pratiques alimentaires et les stratégies de subsistance des bénéficiaires. L'analyse est structurée autour de deux questionnements principaux : Premièrement, il s'agit d'examiner dans quelle mesure les mécanismes d'accès, de gestion et d'utilisation du FIL influencent les pratiques productives et les stratégies alimentaires des bénéficiaires. Deuxièmement, l'étude interroge les effets du FIL sur la diversification et la sécurisation des moyens de subsistance. Cette réflexion contribue à la littérature sur les mécanismes alternatifs de financement agricole et de soutien au développement, en analysant leurs effets différenciés sur les communautés rurales, notamment au regard des rapports sociaux et des inégalités structurelles.

L'article présente, dans un premier temps, le cadre conceptuel, théorique et méthodologique mobilisé. Il expose ensuite les principaux résultats empiriques issus de l'enquête de terrain. Ces résultats sont discutés à la lumière du cadrage théorique posé et de l'état de l'art relatif aux interrelations entre inclusion financière, moyens de subsistance et résilience alimentaire en milieu rural. Enfin, l'article se conclut par une synthèse des principaux apports de la recherche et une analyse de leurs implications pour les politiques publiques de financement agricole en Afrique.

1. Cadre conceptuel et théorique de l'étude

1.1. Fonds d'appui à l'Innovation Locale

Le concept de Fonds d'appui à l'Innovation Locale ou encore Facilité d'appui à l'Innovation Locale (FIL) – LISF en

anglais (*Local Innovation Support Facility*) est né en 2004 sous le nom "Innovation Support Funds" (ISF) lors d'un atelier tenu en 2004 qui a rassemblé neuf (09) pays du réseau international Prolinnova. Les discussions faites au cours de cet atelier ont examiné comment l'innovation locale pouvait être améliorée (Waters-Bayer et al., 2005, p.1-2). Ces discussions ont signalé l'insuffisance des mécanismes de financements existants et la nécessité de la reconnaissance de l'innovation locale des agriculteurs¹. Cela a amené à réfléchir à un moyen d'appui à ces innovations avec nécessité de financements flexibles et localement contrôlés (*Ibid.*). En 2020, le réseau Prolinnova a publié des lignes directrices qui présentent le FIL comme un mécanisme décentralisé de soutien à la recherche et à l'innovation locales menées par de petits agriculteurs, utilisant des fonds et d'autres formes de soutiens gérés au niveau communautaire (Prolinnova, 2012, p.1-2 ; Prolinnova, 2020, p.1). Ces fonds conçus pour aider les innovateurs locaux, incluant les femmes et les jeunes, à obtenir les informations pertinentes, l'assistance technique ou le matériel nécessaire pour conduire leur propre recherche et innovation, confèrent aux agriculteurs une flexibilité et une indépendance dans la réalisation de leurs expérimentations localement pertinentes, en s'appuyant sur leurs connaissances et leurs valeurs, tout en permettant d'engager un soutien externe pour cette recherche décentralisée. Le FIL implique un changement fondamental dans la manière dont le financement de la R&D est alloué (*Ibid.*). Il cherche à changer l'équilibre des pouvoirs dans la prise de décision concernant la recherche agricole locale, de sorte que les agriculteurs et les autres membres de la communauté soient ceux qui décident de ce qui sera recherché, comment et par qui.

¹ **Agriculteur** : à Prolinnova, le mot « agriculteurs » est utilisé comme un terme générique qui prend en compte les petits agriculteurs familiaux, les éleveurs, les exploitants forestiers, les pêcheurs artisanaux et les autres utilisateurs des ressources naturelles.

1.2. Sécurité alimentaire

Selon le Sommet mondial de l'alimentation de 1996, on parle de sécurité alimentaire lorsque :

« Tous les êtres humains ont, à tout moment, un accès physique, social et économique à une nourriture suffisante, salubre et nutritive leur permettant de satisfaire leurs besoins et préférences alimentaires et peuvent ainsi mener une vie saine et active. » (CFS, 2011, p.1)

La sécurité alimentaire repose sur quatre dimensions essentielles : la disponibilité, l'accès, l'utilisation et la stabilité (*Ibid.*) :

- Disponibilité suffisante de nourriture : C'est la quantité de nourriture disponible dans un pays ou une zone, en tenant compte de toutes les formes de production domestique et industrielle, ainsi que la balance des importations et exportations, l'aide alimentaire et les stocks.
- Accessibilité : C'est la possibilité pour tout ménage de pouvoir régulièrement acquérir la quantité nécessaire de nourriture, grâce à la combinaison de sources telles que sa propre réserve et la production, l'achat, le troc, le don, l'emprunt ou l'aide alimentaire.
- Utilisation appropriée de la nourriture : Il s'agit de l'utilisation de la nourriture au sein du ménage et de la satisfaction des besoins en éléments protéino-énergétiques et micronutriments des individus. L'utilisation de la nourriture tient compte des éléments

tels que la préparation de la nourriture, la situation sanitaire, l'hygiène, la variété de la diète, etc...

- Stabilité : dans le temps de la disponibilité, de l'accès et de l'utilisation de la nourriture.

Selon Ndiaye (2014, p.2.), les indicateurs liés à la fréquence et la diversité alimentaire, et le comportement alimentaire peuvent tous servir de variables de substitution pour mesurer la sécurité alimentaire en évaluant la consommation alimentaire actuelle en termes de qualité et de quantité (PAM, 2009, p.72). Pour analyser les effets de l'adoption des variétés améliorées de maïs sur la sécurité alimentaire du ménage de l'adoptant au Nord-Bénin, Yessifou et *al.* (2021, p.305) ont utilisé ces indicateurs qui sont aussi utilisés par la FAO, le PAM et l'USAID. Il s'agit du score de consommation alimentaire des ménages (SCAM), le score de la diversité alimentaire des ménages (SDAM) et la part des dépenses alimentaires (PDA).

Score de Consommation Alimentaire (SCA) : Il s'agit d'un indicateur de substitution qui reflète la diversité du régime alimentaire ainsi que la valeur (le contenu) en calories, en macronutriments et en micronutriments des aliments consommés et donc de l'accès à la quantité et à la qualité de l'alimentation (PAM, 2009, p.74.). Ce score repose sur la diversité du régime alimentaire, la fréquence de consommation et l'importance nutritionnelle relative des différents groupes d'aliments (Ndiaye, 2014, p.20).

Score de la Diversité Alimentaire des Ménages (SDAM) : Le SDAM vise à refléter, de manière instantanée, la capacité économique d'un ménage à accéder à des aliments variés (Kennedy et al., 2011, p.5). Cet indicateur permet de mieux refléter un régime alimentaire de qualité. Il est plus significatif

que de savoir que le ménage consomme quatre aliments différents qui pourraient tous être des céréales. La diversité alimentaire représente le nombre d'aliments ou groupe d'aliments consommés pendant une période de 24h (Ndiaye, 2014, p.20).

Part des Dépenses Alimentaires (PDA) du ménage : Elle mesure la part du budget dépensé pour l'alimentation par rapport au revenu total du ménage (Ndiaye, 2014, p.25.). Cet indicateur est basé sur le postulat que plus la part du budget consacrée aux aliments a de l'importance au sein du budget d'un ménage (relativement aux autres biens /services consommés), plus le ménage est vulnérable économiquement (PAM, 2014). Cet indicateur est pertinent pour la sécurité alimentaire puisque la structure des dépenses alimentaires influe sur la consommation alimentaire (Bocoum, 2012, p.2).

1.3. Moyens de subsistance

Le concept « Moyens de subsistance » est la traduction française du terme anglais « Livelihood » qui est (dérivé de *lifestyle*, « mode de vie »). Il désigne les activités qui permettent aux populations de subvenir à leurs besoins fondamentaux, comme manger, boire, se loger et s'habiller (UNHCR, 2014, p.4). Selon Ranaivomanana (2013, p.7), l'approche des moyens de subsistance durable trouve sa genèse du concept de la « *capability* » évoquée par Amartya Sen en 1999 dans son ouvrage « *Development as Freedom* » comme prisme de lecture de la pauvreté et des problèmes du développement. Pour Chambers & Conway (1992, p.7), les moyens de subsistance désignent les capacités, ressources, opportunités et activités nécessaires à la subsistance. Cela inclut par exemple les magasins, les terrains et l'accès aux marchés ou aux systèmes de transport. Chambers & Conway (1992, p.7-10) fondent une approche des moyens de

subsistance sur quatre (04) dimensions : la capacité, les actifs, l'activité et la durabilité.

- **Capacité** : Ce critère fait référence à l'aptitude du ménage à faire et à être. Il implique la santé du ménage, l'éducation, les compétences et les capacités d'adaptation, etc.
- **Actifs** : Ils comprennent les réserves, les ressources, les droits et les accès dont dispose le ménage. Ils peuvent être vus en cinq (05) catégories : humain, naturel, physique ou matériel, financier et social.
- **Activités** : Ce sont les activités économiques et sociales du ménage, celles-ci génèrent de la nourriture, de l'argent et d'autres biens pour satisfaire divers besoins du ménage.
- **Durabilité** : C'est la capacité des moyens de subsistance à résister aux chocs externes, se remettre rapidement des perturbations, maintenir ou améliorer les actifs et capacités dans le temps, sans compromettre les moyens de subsistance des autres.

Dans l'approche des moyens de subsistance durables, l'amélioration des moyens de subsistance des ménages peut être observée à travers le renforcement conjoint de divers capitaux productifs, notamment le capital financier, le capital physique ou matériel et la diversification des activités économiques (DFID, 1999, p.17). Le capital financier y joue un rôle structurant en conditionnant l'accès aux autres capitaux, car il peut se transformer en capital physique ou humain et aussi renforcer les activités économiques. Ces dynamiques conduisent à l'augmentation et à la stabilisation des revenus des ménages,

tout en renforçant leur résilience face aux chocs économiques et climatiques (Habib et al., 2023, p.145 ; Natarajan et al., 2023, p.2).

1.4. Financement agricole et moyens de subsistance

Le lien entre financement agricole et moyens de subsistance est généralement analysé comme un rapport causal où l'accès au crédit et aux services financiers permet d'accroître les actifs des ménages ruraux, de soutenir l'investissement productif, de lisser la consommation et de réduire la vulnérabilité, mais avec des effets différenciés selon la richesse, le genre et le contexte institutionnel (Illesanmi et al., 2024, p.290). L'effet de causalité du financement agricole sur les moyens de subsistance des ménages ruraux passe par plusieurs canaux bien identifiés (production, revenu, emploi, résilience, consommation), mais il est conditionné par les caractéristiques des ménages, la forme de financement et le contexte institutionnel (Siyoum, 2012, p.972-973). Les revues sur le microcrédit rural montrent que l'accès au crédit peut, de façon causale, accroître le revenu agricole, l'adoption de technologies et les actifs des ménages, lorsque le crédit est effectivement utilisé à des fins productives. Illesanmi et al. (2024, p.290.) ont démontré que l'accès au crédit améliore les moyens de subsistance des populations rurales dans les pays en voie de développement, en levant les barrières financières et en permettant des investissements dans des activités productives. Par exemple, en Ethiopie, l'utilisation du crédit a accru la productivité des cultures et le revenu annuel, démontrant un impact significatif sur les conditions de vie des petits exploitants agricoles (Lelisho & Lelisho, 2024, p.1).

Lawin et al. (2018, p.25) ont montré que l'accès au microcrédit bien conçu augmente l'investissement et le revenu agricole, mais que les effets sont très hétérogènes selon la taille de l'exploitation, le genre, et la qualité des produits. Des études de cas, comme celle de Mohammad (2025, p.20), indiquent que

le crédit agricole agit comme un « catalyseur » de productivité, de création d'emplois et d'amélioration des conditions socio-économiques dans les zones rurales, ce qui se traduit en meilleure sécurité alimentaire et accumulation d'actifs. Cependant, des travaux comme ceux de Siyoum (2012, p.957) en Éthiopie montrent que lorsque les ménages, contraints par l'insécurité alimentaire, utilisent le crédit pour financer la consommation courante, l'effet causal sur les moyens de subsistance peut être nul ou négatif à moyen terme (endettement, absence d'accumulation d'actifs). Cela souligne que le canal de transmission (consommation vs investissement) est déterminant pour la direction et l'ampleur de l'effet causal du financement.

De même, les travaux sur l'inclusion financière examinent des formes plus larges de financement (épargne, transferts, finance digitale, services bancaires) et leurs effets sur les moyens de subsistance. Mtindyak (2019, p.10) a montré une relation significativement positive entre inclusion financière et statut de moyens de subsistance des ménages ruraux en Tanzanie. L'accès aux services bancaires formels permet des changements positifs dans le revenu, l'épargne, la capacité à investir et la réduction de la pauvreté. Chhatre et al. (2023, p.1) ont prouvé que l'inclusion financière aide les ménages ruraux à mieux gérer les risques climatiques, en réduisant leur besoin de détenir des réserves de liquidités improductives et en libérant des ressources pour l'investissement ou la consommation. Ce mécanisme montre que la finance affecte non seulement les niveaux de revenu, mais aussi la structure du portefeuille d'actifs et la capacité de réponse aux chocs, ce qui est central pour les moyens de subsistance.

La littérature ainsi explorée, révèle un lien causal généralement positif entre financement agricole et moyens de subsistance ruraux, à travers l'accroissement des actifs, des investissements productifs, des revenus et de la résilience. Nous posons alors l'hypothèse que l'inclusion financière élargie,

matérialisée dans cette étude par le FIL, contribue au renforcement des moyens de subsistance des bénéficiaires en facilitant la gestion des risques climatiques, lorsque l'allocation et l'usage du financement sont prioritairement orientés vers la production.

1.5. Financement agricole et sécurité alimentaire

La littérature souligne de manière convergente le rôle central du financement agricole dans l'amélioration durable de la sécurité alimentaire. L'accroissement de la productivité et de la production agricole constituent un moyen sûr d'assurer la sécurité alimentaire et d'améliorer les conditions de vie en milieu rural. De même, l'amélioration des performances agricoles contribue à alléger les dépenses alimentaires des ménages par le biais de la baisse des prix des denrées de premières nécessités. Thorbecke et Jung (1996, p.299) soulignent qu'une croissance économique des zones rurales réduirait la pauvreté aussi bien dans les zones rurales que dans les zones urbaines. À l'échelle microéconomique, Kitwima Magembe & Bai (2025, p.97) montrent que l'accès au crédit agricole améliore significativement la productivité des petits exploitants, principaux producteurs de denrées alimentaires, en facilitant l'utilisation d'intrants productifs et l'adoption de technologies agricoles. Cette amélioration de la productivité contribue directement à la disponibilité alimentaire et à la réduction de la pauvreté rurale. L'étude d'Afolabi et al. (2021, p.16) au Nigéria a montré que les prêts bancaires agricoles, les fonds de garantie de crédit et les dépenses publiques agricoles exercent un effet positif et significatif à long terme sur la sécurité alimentaire, bien que ces effets soient non significatifs à court terme. Les auteurs établissent également une relation de causalité bidirectionnelle entre le crédit bancaire agricole et la sécurité alimentaire, confirmant l'interdépendance entre financement et production alimentaire. À l'échelle globale, les

crises alimentaires récurrentes et la persistance de l'insécurité alimentaire dans les pays en développement sont attribuées à des décennies de sous-investissement agricole, marquées par une forte contraction des financements publics et de l'aide internationale (AFD, 2012, p.5). Le rapport d'experts souligne que la satisfaction des besoins alimentaires futurs, dans un contexte de croissance démographique rapide, nécessitera un accroissement substantiel des investissements agricoles, estimés à 83 milliards USD par an, et le développement de mécanismes de financement innovants. L'ensemble de ces travaux converge vers l'idée que l'insuffisance du financement agricole constitue un frein majeur à la productivité, à la disponibilité alimentaire tandis que son renforcement apparaît comme une condition essentielle pour répondre aux défis alimentaires actuels et futurs. La figure 1 présente le cadre analytique reliant le financement agricole à la sécurité alimentaire, en passant par l'amélioration des moyens de subsistance et la réduction de la pauvreté rurale. Elle illustre les mécanismes par lesquels l'accès aux services financiers permet aux petits exploitants d'investir dans des technologies et intrants agricoles, d'accroître leur productivité qui se traduit par une amélioration de la sécurité alimentaire.

Figure 1: Chaîne d'impact du financement agricole sur les moyens de subsistance et la sécurité alimentaire

Source : Conception des auteurs à partir de la revue de littérature

2. Cadre méthodologique de l'étude

2.1. Site de l'étude

L'étude a été menée sur les deux sites du projet ELI-FaNS dans le département du Borgou au Nord-Bénin : Guessou-Sud dans la commune de Bembéréké et Badékparou dans la commune de Tchaourou (Figure 2).

Bembéréké est limitée au Nord par la commune de Gogounou, au Sud par la commune de N'dali, à l'ouest par la commune de Sinendé et à l'est par les communes de Nikki et Kalalé (INSAE, 2016, p.11). Avec une superficie de 3106 km², elle compte environ 131255 habitants (66270 hommes & 64982 femmes) et contient 61 villages répartis en 5 arrondissements (INSAE, 2015, p.17 ; DGCS-ODD., 2019, p.118). La principale activité de cette commune est l'agriculture (74,2%), principalement la culture du coton qui structure l'économie locale (DGCS-ODD, 2019, p.118). L'élevage (bovins, ovins, caprins, volaille), le commerce et la restauration constituent des activités secondaires. L'agriculture et le commerce de céréales ainsi que les transformations agroalimentaires sont les principales activités des femmes (*Ibid.*).

Tchaourou est une commune de 223138 habitants (111576 hommes & 111562 femmes) (INSAE, 2015, p.19). Elle est la plus vaste commune du Bénin, avec 7256 km² de superficie (environ 6,5 % du territoire national), limitée au Nord par les communes de Parakou, N'Dali, et Pèrèrè, au Sud par la commune de Ouèssè, à l'ouest par les communes de Bassila et Djougou, et à l'est par le Nigéria (INSAE, 2016, p.14). Elle est constituée de 90 villages répartis en 7 arrondissements. Plus de 90% de sa population pratique l'agriculture comme activité principale (DGCS-ODD, 2019, p.104). La population pratique aussi l'élevage (bovins, porcins, caprins, volaille) et la transformation agroalimentaire. Les femmes privilégient l'agriculture, le petit élevage (ovins, caprins, volaille) et surtout la transformation agroalimentaire (beurre de karité, fromage au lait de vache, soja, manioc, igname).

Figure 2: Sites de l'étude

Source : ELI-FaNS (2023, p.52)

2.2. Collecte et analyse des données

2.2.1. Collecte des données

L'étude concernait les bénéficiaires directs du Fonds d'appui à l'Innovation Locale (FIL) dans les communes de Bembéréké et Tchaourou, dans le cadre du projet ELI-FaNS. Sur un total de quatorze (14) innovateurs à raison de sept par site, treize (13) ont effectivement participé à l'enquête. Les données ont été recueillies à travers des entretiens semi-directifs individuels menés auprès de chaque bénéficiaire. A cet effet, un guide d'entretien a été élaboré et digitalisé sur KoboToolbox. Les données ont été collectées avec l'application mobile KoboCollect dans les villages de Wodora, Ina, Guessou-Sud et Bembéréké-Centre à Bembéréké, et dans les villages de Tchatchou, Badékarparou et Koubou à Tchaourou.

En appui aux données de terrain, plusieurs documents ont été analysés, notamment la proposition de financement

d'ELI-FaNS, les rapports de demande et d'évaluation du FIL, les rapports annuels du projet ELI-FaNS de 2023 et de 2024, le rapport de capitalisation des processus d'expérimentation conjointe ou DPI conduits par le projet, ainsi que les lignes directrices publiées par le réseau Prolinnova sur le FIL. Ces sources ont permis de comprendre les mécanismes de sélection, d'attribution et de suivi du FIL.

2.2.2. Analyse des données

L'étude analyse principalement l'effet du FIL ; c'est-à-dire la capacité du dispositif à améliorer la sécurité alimentaire et les moyens de subsistance des bénéficiaires et le changement induit, notamment en termes d'autonomie. Les données qualitatives issues des entretiens ont été transcrites et soumises à une analyse thématique pour identifier les perceptions récurrentes. Les données quantitatives ont été traitées sous Excel pour produire des analyses descriptives à partir des indicateurs de sécurité alimentaire et d'amélioration des moyens de subsistance.

L'analyse des moyens de subsistance a consisté à évaluer comment le FIL influence les activités et les actifs (physiques et financiers) des bénéficiaires, c'est-à-dire, l'effet du renforcement du capital financier des bénéficiaires sur leurs actifs physiques et leurs activités économiques (DFID, 1999, p.27). Cette analyse s'est principalement basée sur la déclaration des bénéficiaires pour aboutir à une comparaison entre leurs revenus avant et après obtention du FIL.

L'évaluation de la sécurité alimentaire dans notre étude s'est reposée sur trois indicateurs quantitatifs estimés à partir des affirmations des bénéficiaires. Il s'agit du Score de Consommation Alimentaire (SCA), le Score de Diversité alimentaire des Ménages (SDAM) et la Part des Dépenses Alimentaires (PDA). Le SCA mesure la diversité et la qualité nutritionnelle de l'alimentation sur une période de sept jours en

évaluant la fréquence et la variété des groupes d'aliments consommés. Un score est attribué à chaque groupe d'aliment selon la distribution présentée dans le tableau 1 inspirée par divers travaux antérieurs (PAM, 2009, p.75 ; Ndiaye, 2014, p.5) :

Tableau 1: Groupe d'aliments pour le calcul du SCA

Aliments	Groupe d'aliments	Pondération (A)	Nombre de jours de consommation au cours des 7 derniers jours (B)	Note = A*B
Maïs, riz sorgho, mil, pain et autres céréales	Céréales et tubercules	2		
Manioc, pommes douces de terre et patates douces				
Haricots, pois, arachides en coques et noix de cajou	Légumes secs	3		
Légumes, condiments et légumes-feuilles	Légumes	1		
Fruits	Fruit	1		
Bœuf, chèvre, volailles, porc, œufs et poisson	Viande et poisson	4		
Lait, yaourt et autres produits laitiers	Lait	4		
Sucre et produits sucrés	Sucre	0.5		
Huiles, matières grasses et beurre	Huile	0.5		
SCA				<i>Somme des A × B</i>

Source : PAM (2009, p.75)

Le score maximal d'un ménage est 112 et signifie que les différents groupes d'aliments ont été consommés tous les jours au cours des sept derniers jours.

- un score inférieur à 21 indique une consommation alimentaire pauvre ;

- un score compris entre 21,5 et 35 reflète une consommation limite et ;
- un score supérieur à 35 traduit une alimentation acceptable.

Le SDAM complète l'analyse en mesurant le nombre de groupes d'aliments consommés sur une période de 24 heures. Il reflète la capacité d'un ménage à accéder à une alimentation variée et équilibrée. Le tableau 2 présente les groupes d'aliments considérés dans le calcul du SDAM et son mode de calcul.

Tableau 2: Groupe d'aliments pour le calcul du SDAM

	Groupe d'aliments	Aliments appartenant au groupe
1.	Céréales et tubercules	Riz, pâtes, pain/cake, sorgho, maïs, mil Patates, manioc, patate douce, taro et/ou autres racines
2.	Légumineuses	Haricots, pois, arachides, lentilles, noix, soja et / ou autres noix
3.	Légumes	Carotte, poivron rouge, courge, patate douce orange Epinards, brocolis, amarante et/ou autres feuilles vert foncé Oignon, tomates, concombre, radis, haricots verts, petits pois, salade, etc.
4.	Fruits	Mangue, papaye, abricot, pêche banane, pomme, citron, clémentine
5.	Viande et Poissons	Chèvre, bœuf, poulet, porc Poisson, thon en boîte inclus, escargot, et / ou autres fruits de la mer
6.	Lait	Lait frais, yaourt, fromage, et autres produits laitiers (Exclure Margarine / beurre ou les petites quantités de lait dans le lait/café)
7.	Huile	Huile végétale, huile de palme, margarine, autres graisses/huiles

Source : Ndiaye (2014, p.22)

Selon les normes du PNUD (2015, p.47), un score d'au moins quatre (4) groupes alimentaires traduit une diversité alimentaire acceptable.

Quant à la PDA, elle mesure la proportion des dépenses du ménage consacrée à l'alimentation :

- une PDA inférieure à 50% indique une faible vulnérabilité économique ;
- une PDA comprise entre 50 et 65% traduit une vulnérabilité économique moyenne.
- une PDA comprise entre 65 et 75% traduit une vulnérabilité économique élevée ; et,
- une PDA supérieure à 75% traduit une vulnérabilité économique très élevée.

3. Principaux résultats

3.1. Profil des bénéficiaires du FIL et utilisation des fonds

Le projet ELI-FaNS a accordé le FIL à 14 paysans innovateurs/paysannes innovatrices, à raison de 7 par site d'étude. Les innovations sont portées par des femmes et des jeunes ayant entre 24 et 54 ans, reflétant l'attention particulière portée à l'équité genre et à l'inclusion féminine. Elles se concentrent principalement sur la production animale et la transformation alimentaire, secteurs stratégiques pour la sécurité alimentaire et la génération de revenus. Les fonds accordés sont compris entre 40.000 et 200.000 FCFA. Les innovateurs utilisent généralement les ressources pour acquérir des équipements de production, acheter des matières premières de production et aussi insérer de nouvelles filières dans leurs activités existantes. Le tableau 3 présente les bénéficiaires avec leurs innovations, les montants reçus et l'utilisation faite des fonds.

Tableau 3: Présentation des innovations et du FIL

N°	Innovations	Porteurs	Sexe	Âge	Montant attribué	Utilisations des fonds	Commercialisation	Innovation continuée
BEMBEREKE								
1	Yaourt de soja	Bénéficiaire 1	Masculin	24	120 000	Un moulin à soja, bouteilles pour emballage, étiquette	Oui	Oui
2	Transformation du karité en beurre aromatisé	Bénéficiaire 2	Féminin	52	60 000	Deux bassines, une grande marmite, deux bassines de beurre de karité, deux plastiques	Oui	Oui
3	Jus de cajou amélioré	Bénéficiaire 3	Féminin	24	80 000	Machine à capsules, un lot de 1000 capsules, deux bassines, seaux gradués, trois filtres	Oui	Non
4	Production de pesticides à base d'os	Bénéficiaire 4	Féminin	40	40 000	Arrosoirs, une brochette, autres dépenses (vinaigre et divers)	Non	Oui
5	Fabrication de terra preta et pesticide naturels	Bénéficiaire 5	Masculin	33	200.000	Équipement technique (machines de pyrolyse de sacs, moulins) ; matières premières (tiges, coques, etc.)	Non	Non
6	Utilisation du beurre de karité pour traiter la peste des volailles.	Bénéficiaire 6	Masculin	35	60.000	2 paquets de tôles ; 5 poules ; 3 coqs ; 10 pintades femelles	Non	Oui
7	Provende bio local pour production animale.	Bénéficiaire 7	Masculin	32	40.000	Sacs de son de riz ; son de soja ; sac de soja ; friture ; sacs de farine de néré ; bassines	Non	Non
TCHAUROU								
8	Adoption des poussins n°1	Bénéficiaire 8	Masculin	27	90 000	Tôle + pointe + main-d'œuvre ; aliment GVS 2 sacs de 25 kg ; 10 poules pondeuses ; produits vétérinaires	Non	Oui
9	Beignet d'arachide amélioré	Bénéficiaire 9	Féminin	35	115 000	Machine ; marmites ; écumeuses ; passoires en aluminium ; sacs d'arachides	Oui	Oui
10	Adoption des poussins n°2	Bénéficiaire 10	Masculin	32	90 000	Tôle usagée, pointe ; main-d'œuvre ; poules pondeuses et coqs ; vaccination et antibiotiques	Non	Oui
11	Elevage de porcins	Bénéficiaire 11	Masculin	32	95.000	Matières premières ; achat de porcs (2 femelles et un mâle), produits vétérinaires, tôle	Non	Oui
12	Fromage de soja amélioré	Bénéficiaire 12	Féminin	37	68.000	Marmites ; bassines ; deux douzaines de tamis ; un grand panier	Oui	Oui

13	Production et stockage d'aliments secours	Bénéficiaire 13	Masculin		40.000	Matière première (son de soja, pelures d'igname, manioc, etc.) ; 02 moutons (01 femelle + 1 mâle)	Non	
14	Farine Infantile améliorée	Bénéficiaire 14	Féminin	30	50.000	Matières premières (céréales, soja, etc.), bassines	Oui	Oui

Source : Sarah et al. (2024) & Données de terrain, Août 2025

De ce tableau, 57,1 % des innovateurs sont des hommes et 42,9 % sont des femmes. Les bénéficiaires ont un âge moyen d'environ 35 ans et reçoivent le FIL sous la forme d'une subvention dont le montant moyen est de 74.000 FCFA.

Globalement, les fonds ont été utilisés pour l'acquisition d'équipements, l'achat d'intrants et le renforcement des capacités de production. Près de la moitié (43%) des initiatives appuyées débouchent sur la commercialisation des produits et présentent, pour plusieurs d'entre elles, un caractère innovant et durable. Plusieurs bénéficiaires ont affirmé ce qui suit :

"Ces fonds m'ont permis d'avoir deux bassines, une grande marmite, deux bassines de beurre de karité et deux plastiques. Ces équipements m'ont permis de faire du beurre de karité en bonne quantité." (Entretien n°1 : Bénéficiaire 2, Bembéréké, 08.08.2025)

"Le fonds a permis d'avoir du matériel pour l'avancement de l'activité. J'ai acquis un pyrolyseur et des sacs pour le stockage des produits. Ces équipements ont augmenté la rapidité dans la préparation de cet engrais." (Entretien n°1 : Bénéficiaire 5, Bembéréké, 08.08.2025)

"Le fonds m'a permis d'avoir une machine à moulin, des emballages et des étiquettes pour le produit. Les étiquettes et emballages attirent plus la clientèle." (Entretien n°6 : Bénéficiaire 1, Bembéréké, 08.08.2025)

"Grâce aux fonds, j'ai pu acheter une capsuleuse, des bassines et des seaux. Je n'avais pas ces équipements mais quand je les ai eus par les fonds, ils ont augmenté la rapidité et l'efficacité de ma production." (Entretien n°7 : Bénéficiaire 3, Bembéréké, 08.08.2025)

"Avec les fonds, j'ai acheté une machine, une marmite, une table pour former les beignets, une écumoire, une passoire en aluminium. Je n'avais pas la machine auparavant, donc j'étais obligé d'aller payer quelqu'un pour utiliser sa machine. Mais maintenant que j'ai mes propres équipements, je prépare mes beignets plus rapidement et les gens viennent payer aussi chez moi pour utiliser ma machine." (Entretien n°10 : Bénéficiaire 9, Tchaourou, 09.08.2025)

"Avec les fonds, j'ai pu avoir des marmites, des passoires et des sacs de soja. J'avais quelques difficultés à produire en grande quantité quand je n'avais pas ces équipements et intrants. Mais maintenant, ça a augmenté ma productivité." (Entretien n°11 : Bénéficiaire 12, Tchaourou, 09.08.2025)

Ces témoignages des bénéficiaires montrent que le FIL a principalement servi à l'achat d'équipements de production adaptés à chaque innovation, ce qui a facilité le travail et a permis d'augmenter la rapidité et la quantité de production des bénéficiaires.

3.2. Amélioration des revenus et de la productivité des bénéficiaires

Au-delà, du renforcement des actifs de production, l'effet du FIL a été observé sur l'amélioration du revenu des bénéficiaires. Cette amélioration est essentiellement due à la création de nouvelles activités génératrices de revenus (AGR) et le renforcement de celles existantes. Les bénéficiaires ayant commercialisé leurs innovations sont ceux qui ont vu leurs innovations se transformer en une AGR directe devenue leur source principale de revenu. Ceci leur permet d'avoir une source

de revenu stable et de subvenir convenablement à leurs besoins. Quelques bénéficiaires ont déclaré :

"Cette initiative est devenue pour moi la source principale qui me rapporte de l'argent. Je faisais du beurre de karité mais en petite quantité. Mais grâce aux fonds que j'ai reçus, je peux faire en grande quantité, en vendre et avoir de l'argent" (Entretien n°1 : Bénéficiaire 2, Bembéréké 08.08.2025)

"J'ai effectivement commencé à produire et à vendre du yaourt de soja avec les fonds que j'ai reçus. Cette initiative n'a pas permis d'initier une autre activité génératrice de revenu, mais elle est devenue elle-même pour moi une autre source de revenu en plus de ce que je faisais." (Entretien n°6 : Bénéficiaire 1, Bembéréké, 08.08.2025)

"Mon activité a vraiment démarré quand j'ai reçu les fonds. Je faisais de l'arachide en ajoutant mon innovation mais c'était en petite quantité, ça ne me rapportait pas beaucoup. Depuis que j'ai reçu les fonds, j'ai commencé à préparer les beignets d'arachide en plus grande quantité et ça me rapporte de l'argent. C'est mon activité principale maintenant." (Entretien n°10 : Bénéficiaire 9, Tchaourou, 09.08.2025)

"Je faisais du fromage de soja avant en ajoutant des condiments quelques fois, mais depuis que j'ai reçu ces fonds, c'est devenu mon activité principale. Je fais maintenant du fromage de soja [...]" Entretien n°11 : Bénéficiaire 12, Tchaourou, 09.08.2025)

Ces témoignages des bénéficiaires révèlent que le FIL a un effet structurant sur leurs sources de revenus. Grâce à ces fonds, l'innovation initialement pratiquée se transforme en AGR principale. Les bénéficiaires ont pour la plupart accru leur niveau de production et augmenté leurs revenus. Le tableau 4 présente l'évolution du niveau de revenu des bénéficiaires ayant commercialisé leurs innovations avant et après l'obtention du FIL :

Tableau 4: Variations des revenus des bénéficiaires après avoir bénéficié du FIL

Bénéficiaires	N° d'entretien	Innovation commercialisée	Revenu Avant FIL	Revenu Après FIL	Variation (FCEFA)	Taux d'évolution
Bénéficiaire 1	5	Oui	50000	90000	40000	80%
Bénéficiaire 2	6	Oui	0	20000	20000	Source de revenu créée
Bénéficiaire 3	7	Oui	10000	30000	20000	200%
Bénéficiaire 12	8	Oui	15000	25000	10000	67%
Bénéficiaire 14	9	Oui	15000	40000	25000	167%
Bénéficiaire 9	12	Oui	15000	30000	15000	100%

Source : Données de terrain, Août 2025

D'après le tableau 4, la commercialisation des innovations a entraîné une augmentation des revenus chez tous les bénéficiaires concernés. Les revenus après FIL sont systématiquement supérieurs aux revenus initiaux, avec des hausses allant de 67% à 200%. Un bénéficiaire qui n'avait aucune source de revenu auparavant a même pu en créer une, grâce au FIL reçu. Ces résultats indiquent que l'innovation commercialisée a contribué à améliorer les performances économiques et la capacité de génération de revenus des bénéficiaires.

Pour les bénéficiaires dont les innovations n'étaient pas orientées vers la commercialisation, le FIL a principalement permis de renforcer et améliorer des pratiques d'élevage déjà existantes, sans créer une nouvelle AGR. Les innovations mises en œuvre ont contribué à améliorer la santé des animaux, réduire les pertes et accroître la productivité et la reproductivité, ce qui constitue un levier indirect d'augmentation des bénéfices à moyen terme, plutôt qu'une hausse immédiate du revenu mensuel. Voici quelques témoignages des bénéficiaires :

"Mon innovation consistait à soigner la peste des volailles avec du beurre de karité. Les fonds m'ont permis de le faire sur mes volailles et ça a donné de bon résultat. Mes volailles sont

plus en bonne santé. Cela a augmenté ma productivité." (Entretien n°3 : Bénéficiaire 6, Bembéréké, 08.08.2025)

"J'ai pu mettre en œuvre mon innovation grâce aux fonds que j'ai reçus. Il m'a permis uniquement de préparer la provende bio locale pour mes animaux en ferme. Cela a augmenté ma productivité. Mes ovins se sont bien développés" (Entretien n°5 : Bénéficiaire 7, Bembéréké, 08.08.2025)

"L'innovation que j'ai présentée est l'élevage des porcs avec une technique pour castrer les porcins mâles issus d'une même génitrice pour éviter la consanguinité. Les fonds m'ont permis d'insérer cela dans ma production avec une nouvelle race de porc. Lorsque je fais la castration des porcins mâles, ça évite les mises-bas précoces chez les femelles de même génitrice. Cela m'évite des pertes." (Entretien n°8 : Bénéficiaire 11, Tchaourou, 09.08.2025)

"Mon innovation a effectivement démarré grâce aux fonds qu'on m'a remis. J'ai un nouvel enclos pour mes volailles et j'ai commencé à adopter mes poules avec du basilic. Grâce à cela, je confie les poussins de plusieurs mères à une seule, ça permet aux autres de vite retourner à la ponte. En faisant cela, ça a augmenté la quantité de mes volailles" (Entretien n°9 : Bénéficiaire 8, Tchaourou, 09.08.2025)

Ces affirmations attestent que le FIL a joué un rôle crucial dans le renforcement et l'optimisation de la productivité agricole de ces derniers, en réduisant les pertes, en renforçant la santé du cheptel et en augmentant la capacité de reproduction.

3.3. Effet du FIL sur la sécurité alimentaire des ménages

Le tableau 5 présente les valeurs des indicateurs de sécurité alimentaire calculées à partir des données de terrain :

Tableau 5: Amélioration de la sécurité alimentaire chez les bénéficiaires

Sites	Ménages	Indicateurs de sécurité alimentaire		
		SCA	SDAM	PDA
Bembéréké	1. Bénéficiaire 1	81,5	5	40%
	2. Bénéficiaire 2	80	6	40%
	3. Bénéficiaire 3	70	5	38%
	4. Bénéficiaire 4	68	4	67%
	5. Bénéficiaire 5	84,5	6	40%
	6. Bénéficiaire 6	65	5	63%
	7. Bénéficiaire 7	100	7	50%
Tchaourou	8. Bénéficiaire 8	94	5	42%
	9. Bénéficiaire 9	48	4	67%
	10. Bénéficiaire 10	70,5	7	42%
	11. Bénéficiaire 11	78	7	40%
	12. Bénéficiaire 12	90	6	53%
	13. Bénéficiaire 14	55	4	50%

Source : Données de terrain, Août 2025

❖ *Consommation alimentaire des ménages*

Le score de consommation alimentaire (SCA) moyen chez l'ensemble des bénéficiaires du FIL est de 77. Tous les bénéficiaires enquêtés présentent donc un score de consommation relativement élevé. Par rapport au seuil de vérification, 100% des bénéficiaires enquêtés ont un score supérieur à 35 comme l'illustre la Figure 3.

Figure 3: Effectif des bénéficiaires pour chaque seuil de SCA

Source : Données de terrain, Août 2025

On peut en déduire que les bénéficiaires du FIL enquêtés ont une alimentation adéquate ; ils sont donc en situation de consommation alimentaire acceptable. Ce résultat suggère que le FIL a contribué à lever certaines contraintes structurelles liées à l'accès à l'alimentation. L'augmentation de SCA ne reflète donc pas uniquement une hausse ponctuelle de la consommation mais traduit aussi un renforcement de la capacité des ménages à s'assurer une alimentation suffisante et régulière grâce au FIL.

Les bénéficiaires eux-mêmes affirment avoir observé des améliorations significatives dans la qualité et la quantité de leur alimentation :

"Je n'avais pas de revenu pour contribuer à l'alimentation à la maison. C'est mon mari qui prenait soin de tout. Mais depuis que j'ai des revenus grâce aux fonds, je peux acheter plus d'aliments à la maison. Notre consommation d'aliment a aussi quantitativement augmenté ; nous mangeons maintenant plus qu'on en était

capable avant" (Entretien n°1 : Bénéficiaire 2, Bembéréké 08.08.2025)

"Lorsque les vers attaquent mes légumes dans mon jardin, elles deviennent sèches et détruisent la qualité de la sauce. Mon innovation était de fabriquer des pesticides bio avec des os d'animaux pour lutter contre ces vers. Depuis que je l'ai fait grâce aux fonds que j'ai reçus, mes légumes sont en bonne santé et ma sauce est de meilleure qualité." (Entretien n°4 : Bénéficiaire 4, Bembéréké 08.08.2025)

Ces témoignages attestent que la consommation alimentaire des bénéficiaires s'est considérablement améliorée tant quantitativement que qualitativement. Grâce au FIL, la bénéficiaire 1 a pu augmenter la quantité des aliments consommés dans son ménage et la bénéficiaire 4 a renforcé la qualité de l'alimentation de son ménage. Ces témoignages mettent en évidence une augmentation du pouvoir d'achat alimentaire, notamment à travers la génération de revenus propres par les bénéficiaires et une amélioration de la qualité des aliments consommés. Le FIL apparaît donc comme un levier pour l'accès à l'alimentation.

❖ *Diversité alimentaire des ménages*

Le score de diversité alimentaire (SDAM) moyen chez l'ensemble des bénéficiaires est d'environ 5,5. Le SDAM est aussi relativement élevé chez la majorité des bénéficiaires. La Figure 4 présente le SDAM par ménage.

:

Figure 4: SDAM par ménage de bénéficiaires enquêtés

Source : Données de terrain, Août 2025

D'après la Figure 4, cinq bénéficiaires sur 13 (38%) présentent le plus grand score qui est de 7. Ce qui traduit que les bénéficiaires consomment une large palette de groupes alimentaires. Les bénéficiaires du FIL ont consommé la majorité des groupes d'aliments existants. Ils sont alors en situation de diversité alimentaire acceptable.

D'après la Figure 4, cinq bénéficiaires sur 13 (38%) présentent le plus grand score qui est de 7, et trois sur 13 (23%) présentent le plus petit score qui est 4. Les bénéficiaires du FIL ont consommé la majorité des groupes d'aliments existants. Ils sont alors en situation de diversité alimentaire acceptable.

Ces données sont confirmées par les affirmations de quelques bénéficiaires sur la manière dont leurs alimentations ont été diversifiées depuis qu'ils ont bénéficié du FIL :

"Nous consommons tous presque la même chose mais en quantité et qualité différentes. La

cuisine se faisait une fois par jour. Mais avec ces fonds dont nous avons bénéficié, nous sommes désormais capables de manger trois fois par jour. Notre alimentation s'est améliorée bien que nous n'ayons pas intégré de nouveaux aliments. On ne mangeait pas souvent avec accompagnement, mais maintenant on mange plus souvent avec accompagnement" (Entretien n°6 : Bénéficiaire 1, Bembéréké 08.08.2025)

"J'ai une ferme de poules et de moutons. Avant les fonds, on mangeait de temps en temps de la viande dans les repas. Quand j'ai reçu le fonds pour réaliser mon innovation, l'effectif de mes poules s'est vraiment accru. Maintenant à la maison, on ne prend aucun repas sans de la viande." (Entretien n°9 : Bénéficiaire 8, Tchaourou 09.08.2025)

Ces témoignages soulignent que l'amélioration de la diversité alimentaire ne repose pas nécessairement sur l'introduction de nouveaux aliments mais davantage sur l'augmentation de la fréquence de consommation de certains groupes d'aliments auparavant consommés occasionnellement et l'intégration plus régulière d'accompagnements protéïques et nutritionnels. En ce sens, le FIL contribue à renforcer la résilience nutritionnelle des ménages des bénéficiaires.

❖ *Vulnérabilité économique des ménages*

La Figure 5 présente la Part des Dépenses Alimentaires (PDA) estimée par ménage enquêté.

Figure 5: PDA par ménage

Source : Données de terrain, Août 2025

D’après la Figure 5, on constate qu’un seul bénéficiaire présente la plus petite PDA qui est de 38% et deux bénéficiaires présentent la plus grande PDA qui est de 67%. Globalement, les ménages des bénéficiaires consacrent environ 50% de leurs dépenses mensuelles à l’alimentation. La Figure 6 révèle la situation de vulnérabilité économique des ménages en fonction des seuils de PDA :

Figure 6: Pourcentage des bénéficiaires selon les seuils du PDA

Source : Données de terrain, Août 2025

La Figure 6 montre que 54% des bénéficiaires consacrent moins de 50% de leurs dépenses mensuelles à l'alimentation. Pour 31% des bénéficiaires, les dépenses alimentaires représentent 50 à 65% des dépenses totales mensuelles, pendant que 15% d'eux situent leur PDA mensuelle entre 65% et 75%. Aucun bénéficiaire ne consacre plus de 75% des dépenses mensuelles à l'alimentation.

On peut retenir que 54% des bénéficiaires du FIL sont dans une situation de vulnérabilité économique faible, 31% en vulnérabilité économique moyenne et 15% en vulnérabilité économique élevée.

Cette analyse met en évidence une réduction relative de la vulnérabilité économique des ménages. Cette réduction suggère que le FIL a permis un soulagement des ménages par rapport aux charges alimentaires.

Les témoignages suivants renchérissent cette tendance de vulnérabilité observée chez les bénéficiaires :

*"J'ai remarqué du changement dans notre alimentation à la maison depuis que j'ai reçu les fonds. Nous mangeons un peu mieux qu'avant. Grâce aux intérêts que mon innovation m'a générés, je soutiens mon mari en contribuant à acheter plus de nourriture à la maison."
(Entretien n°10 : Bénéficiaire 9, Tchaourou 09.08.2025)*

"J'ai bénéficié des fonds depuis plus d'un an maintenant. Depuis que ces fonds m'ont aidé à réaliser mon innovation et à la vendre, la charge des dépenses alimentaires est devenue moindre

*pour nous à la maison." (Entretien n°12 :
Bénéficiaire 14, Tchaourou 09.08.2025)*

En somme, les résultats montrent que le FIL a contribué de manière tangible à l'amélioration de l'alimentation des ménages bénéficiaires. Les effets se manifestent à plusieurs niveaux : une augmentation de la fréquence et de la quantité des repas, une diversification qualitative et quantitative ainsi qu'une diminution des charges alimentaires. En d'autres termes, le FIL a permis aux ménages de mieux se nourrir, tout en ayant une charge moindre de dépenses alimentaires.

3. Discussion

Cette étude a analysé l'effet des Fonds d'appui à l'Innovation Locale (FIL) sur la sécurité alimentaire et le renforcement des moyens de subsistance des ménages dans deux communes rurales du Nord-Bénin. Les résultats obtenus sur la base des données collectées en août 2025, ont montré que le FIL a eu un effet global positif sur les pratiques productives, les stratégies alimentaires des bénéficiaires et la sécurisation des moyens de subsistance.

Le FIL a joué un rôle structurant dans le renforcement des moyens de subsistance des bénéficiaires. Les témoignages collectés montrent que certains bénéficiaires ont transformé leurs innovations en véritables sources principales de revenus. Pour d'autres, ils n'ont pas créé de nouvelles AGR, mais ont renforcé celles existantes. Ces innovations ont ainsi bénéficié d'une meilleure organisation, d'équipements adaptés et d'une plus grande efficacité, ce qui contribue à la sécurisation et l'élargissement des revenus des ménages. Ces résultats s'inscrivent parfaitement dans la perspective de Chambers & Conway (1992, p.10), qui stipule que le renforcement des actifs financiers, matériels et productifs accroît la résilience et la sécurité des ménages. Conformément aux travaux de Gutiérrez

Cano et al. (2023, p.8-10), le FIL a renforcé les actifs productifs financiers et organisationnels des bénéficiaires, améliorant leur capacité d'adaptation face aux chocs économiques et climatiques. Nos résultats convergent aussi avec ceux de Ellis (2000, p.145) et Kansime & Mastebroek (2016, p.226-228) qui ont démontré que l'appui aux innovations paysannes facilite la transition de petites activités de subsistance vers des initiatives commerciales et réduit les risques en milieu rural.

Au-delà du renforcement des moyens de subsistance des bénéficiaires, le FIL a eu un effet tangible et positif sur la sécurité alimentaire des ménages bénéficiaires. Les indicateurs utilisés révèlent une situation globalement favorable. La totalité des bénéficiaires présente une consommation alimentaire adéquate, avec un SCA moyen largement supérieur au seuil critique. De même, la diversité alimentaire observée traduit une alimentation équilibrée et variée, rejoignant ainsi les standards établis par le Programme Alimentaire Mondial (PAM) et le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD). Enfin, la part dépenses alimentaires (50% en moyenne) situe la majorité des ménages dans une zone de vulnérabilité économique faible à moyenne, ce qui atteste d'un allègement des charges alimentaires grâce aux revenus générés par les innovations. Ces données chiffrées sont cohérentes avec les perceptions exprimées par les bénéficiaires qui témoignent d'une amélioration quantitative et qualitative de leur alimentation devenue plus régulière que par le passé. Ces résultats corroborent ceux de Maxwell et al. (2014, p.112) selon lesquels la sécurisation des revenus locaux a un effet direct sur la régularité et la qualité de l'alimentation. Cette articulation rejoint les analyses d'Anser et al. (2021, p.10-12.) qui montrent que l'innovation couplée à l'inclusion sociale constitue un déterminant majeur de la sécurité alimentaire dans les contextes ouest-africains, notamment lorsqu'elle cible les populations vulnérables. Ainsi, le FIL a contribué au renforcement de la

sécurité alimentaire à travers l'amélioration de la disponibilité, de l'accès et de l'utilisation adéquate des aliments, tant par l'augmentation de la production vivrière que par le renforcement des capacités des ménages à générer des revenus destinés à l'achat d'aliments complémentaires.

Cette compréhension de l'effet du FIL sur la sécurité alimentaire et les moyens de subsistance apporte une contribution significative aux débats scientifiques en cours sur l'influence de l'accès au financement sur les conditions de vie des communautés agricoles. L'étude a ainsi mis en évidence que le FIL constitue un instrument efficace de développement local, capable de stimuler l'innovation paysanne, de renforcer les moyens de subsistance et d'améliorer la sécurité alimentaire.

4. Conclusion

Cet article a exploré l'effet du FIL sur la sécurité alimentaire et les moyens de subsistance des bénéficiaires au Nord-Bénin à travers une analyse mixte (qualitative et quantitative descriptive). Les résultats ont montré d'une part, que le FIL a constitué un levier important pour stimuler les initiatives locales et permettre à plusieurs bénéficiaires de transformer leurs innovations paysannes en AGR, contribuant ainsi à la diversification des sources économiques et à l'augmentation des revenus des ménages. Cela renforce leurs moyens de subsistance et leur résilience face aux chocs socio-économiques et climatiques. D'autre part, l'analyse des indicateurs de sécurité alimentaire a également révélé des progrès tangibles dans la qualité, la diversité et la quantité des repas, traduisant une amélioration du bien-être des ménages bénéficiaires.

Cette étude souligne que le recours à des mécanismes de financement alternatif comme le FIL constitue une voie essentielle pour améliorer les conditions de vie et réduire les inégalités sociales en milieu rural. En termes d'implications, les

résultats invitent les politiques publiques béninoises à dépasser les dispositifs financiers classiques et à intégrer des mécanismes alternatifs de financement, tels que le FIL, dans leurs stratégies agricoles et sociales. Une telle intégration permettrait de soutenir plus efficacement les populations rurales, de valoriser les initiatives locales et de promouvoir un développement inclusif et durable.

Toutefois, pour garantir la durabilité et l'extension des impacts positifs observés, il serait pertinent d'élargir le dispositif FIL, de le coupler avec un meilleur accompagnement technique et organisationnel, et de favoriser des synergies avec les politiques publiques agricoles. En ouvrant la réflexion à d'autres contextes, il apparaît que le FIL pourrait constituer un modèle transférable à d'autres régions du Bénin et de l'Afrique de l'Ouest, contribuant ainsi à l'atteinte des Objectifs de Développement Durable (ODD), en particulier l'ODD2, relatif à l'éradication de la faim.

5. Références bibliographiques

AFD (Agence Française de Développement), 2012. *Rapport du Comité d'experts de haut niveau auprès du Groupe de pilotage sur le financement innovant de l'agriculture, de la sécurité alimentaire et de la nutrition*, Agence Française de Développement (AFD). Paris

AFI (Alliance for Financial Inclusion), 2012. *The first G20 Global Partnership for Financial Inclusion (GPFI) Forum*, Alliance for Financial Inclusion (AFI), Riviera Maya (Mexico)

AFOLABI Babatunde, AYODELE Ademola, DARAMOLA Kehinde et ADEWUMI Pelumi, 2022, « Agricultural Financing and Economic Growth in Nigeria », in *Fuoye Journal of Finance and Contemporary Issues*, Vol. 1, N°1, pp. 16-28.

AKINLO Anthony, 2011, « Policy choices and challenges in expanding access to finance for growth in rural Nigeria », in *Economic and Financial Review*, Vol. 49, N°4, pp. 77-89.

ANSER Muhammad Khalid, GODIL Danish Iqbal, ADEROUNMU Busayo, ONABOTE Ademola, OSABOHIEN Romanus, ASHRAF Junaid, et PENG Michael Yao-Ping, 2021, « Social Inclusion, Innovation and Food Security in West Africa », in *Sustainability*, N°13, 2619.

AKPA Armand, CHABOSSOU Augustin et DEGBEDJI Fabrice, 2020, « Analyse de l'effet de l'inclusion financière sur la croissance agricole au Bénin », in *Annales des Sciences Economiques de l'UAC*, Vol. 2, N°1, pp. 1-16.

BOCOUM Ibrahima, 2012, « Insécurité alimentaire au Mali. Identifier les ménages vulnérables avec précision », in *Perspective*, N°14, pp. 1-4.

CFS (THE COMMITTEE ON WORLD FOOD SECURITY), 2011. *The Committee on World Food Security (CFS): The Right Time for the Committee on World Food Security*, The United Nations' Food and Agriculture Organization, Rome

CHAMBERS Robert et CONWAY Gordon, 1992. *Sustainable rural livelihoods: practical concepts for the 21st century* (Discussion Paper No. 296), Institute of Development Studies, London

CHHATRE Ashwini, DEUSKAR Prachi, MOHIB Javed et BHARDWAJ Deepanshi, 2023, « Financial inclusion helps rural households address climate risk », in *Scientific Reports*, Vol. 13, N°1, 7929.

DFID, 1999. *Sustainable Livelihoods Guidance Sheets*, Department for International Development (DFID), London

DGCS-ODD (DIRECTION GENERALE DE LA COORDINATION ET DU SUIVI DES OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT DURABLE), 2019. *Rapport national de spatialisation des cibles prioritaires des ODD au Bénin*.

Ministère d'État Chargé du Plan et du Développement, Cotonou

DGPD (DIRECTION GENERALE DES POLITIQUES DE DEVELOPPEMENT), 2023. *Stratégie Nationale d'Inclusion Financière du Bénin (SNIF 2023-2027)*, Gouvernement du Bénin, Cotonou

DJOHY Georges et LOHOUNME Kérine Giovania., 2024, « Effets des fonds d'actions sur l'empowerment des femmes des communautés agro-pastorales du Nord-Bénin », in *Annales de l'Université de Moundou, Série A-FLASH*. Vol. 11, N°2, pp. 141-178.

ELI-FaNS Benin, 2023. *Document de présentation des sites du projet ELI-FaNS*, ELI-FaNS Benin, Parakou

ELLIS F, 2000. *Rural Livelihoods and Diversity in Developing Countries*, Oxford University Press, Oxford

GUTIÉRREZ CANO Luis Fernando, ZARTHA SOSSA Jhon Wilder, OROZCO MENDOZA Gina Lía, SUÁREZ GUZMÁN Lina María, AGUDELO TAPASCO Diego Alejandro et QUINTERO SAAVEDRA Jorge Iván, 2023, « Agricultural innovation system: analysis from the subsystems of R&D, training, extension, and sustainability », in *Frontiers in Sustainable Food Systems*, N°7, 1176366.

HABIB Nusrat, ARIYAWARDANA Anoma et AZIZ Ammar Abdul, 2023, « The influence and impact of livelihood capitals on livelihood diversification strategies in developing countries: a systematic literature review », in *Environmental Science and Pollution Research*, Vol. 30, N°27, pp. 69882-69898.

INSAE (INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DE L'ANALYSE ECONOMIQUE), 2016. *Cahier des villages et quartiers de ville du département du Borgou (RGPH-4, 2013)*, Ministère du Plan et du Développement, Cotonou.

INSAE (INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DE L'ANALYSE ECONOMIQUE), 2015. *RGPH4 : Que retenir des effectifs de population en 2013 ?*, Ministère du

Développement, de l'Analyse Économique et de la Prospective, Cotonou.

ILLESANMI Julius Olumide, BELLO Temitope Olanrewaju, OLADOYIN Olanrewaju Peter et AKINBOLA Adeyose Emmanuel, 2024, «Evaluating the effect of microcredit on rural livelihoods: A case study of farming households in Southwest Nigeria », in *International Journal of Economic, Finance and Business Statistics*, Vol. 2, N°5, pp. 289–302.

KANSIIME Monica, et MASTENBROEK Astrid, 2016. « Enhancing resilience of farmer seed system to climate-induced stresses: Insights from a case study in West Nile region, Uganda », in *Journal of Rural Studies*, N°47, pp. 220-230.

KENNEDY Gina, BALLARD Terri et DOP MarieClaude, 2011. *Guidelines for measuring household and individual dietary diversity*, United Nations' Food and Agriculture Organization, Rome

KITWIMA MAGEMBE Yohane, et BAI Min, 2025, « Sustainable Development Goals and Agricultural Finance », in *Journal of Economic Analysis*, Vol. 4, N°4, pp. 79-100.

LAWIN Kotchikpa Gabriel, TAMINI Lota Dabio et BOCOUM Ibrahima, 2018. *The impact of microcredit on farms and rural household: a literature review of experimental studies*, Centre Interuniversitaire de Recherche en Analyse des Organisations (CIRANO), Montréal

LELISHO Aregash Esayas et LELISHO Mesfin Esayas, 2024, « Impact of credit use on crop productivity and gross income of smallholder farmers: A propensity score matching approach », in *Discover Agriculture*, Vol. 2, N°38, pp. 1-20

MAXWELL Daniel, VAITLA Bapu et COATES Jennifer, 2014, « How do indicators of household food insecurity measure up? An empirical comparison from Ethiopia », in *Food Policy*, N°47, pp. 107-116.

MOHAMMAD Anber Abraheem, MOHAMMAD Suleiman Ibrahim, AL-ORAINI Badrea, VASUDEVAN Asokan, HUNITIE Mohammad Faleh Ahmmad et ISMAEL Bader, 2025, « The impact of agricultural credit on farm productivity, employment, and rural development: Empirical evidence from Jordan's agricultural sector », in *Pakistan Journal of Agricultural Research*, Vol. 38, N°3, pp. 20-31.

MTINDYAK Jailos, 2019, « Assessment of Contribution of the Financial Inclusion on Rural Households Livelihood in Tanzania: A Case of Iringa District », in *International Journal of Academic Accounting, Finance et Management Research*, Vol. 3, N°4, pp. 10-20.

NATARAJAN Nithya, NEWSHAM Andrew, RIGG Jonathan et SUHARDIMAN Diana, 2022. « A sustainable livelihoods framework for the 21st century », in *World Development*, N°155, 105898.

NDIAYE Malick, 2014. *Indicateurs de la sécurité alimentaire*, Programme Alimentaire Mondial / Bureau Régional pour l'Afrique de l'Ouest, Dakar.

ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL (OIT), 2019. *Développer l'économie rurale par l'inclusion financière: le rôle de l'accès au financement*, Notes d'orientation des politiques sur le travail décent dans l'économie rurale, Organisation internationale du Travail, Genève

PAM (PROGRAMME ALIMENTAIRE MONDIAL), 2009. *Manuel d'évaluation de la sécurité alimentaire en situation d'urgence* (2^e éd), Programme alimentaire mondial (PAM), Service de l'analyse de la sécurité alimentaire (VAM), Rome

PAM (PROGRAMME ALIMENTAIRE MONDIAL), 2014. *Guide Technique: Approche consolidée du PAM pour le compte-rendu des indicateurs de la sécurité alimentaire (CARI)*, Programme alimentaire mondial (PAM), Service de l'analyse de la sécurité alimentaire (VAM), Rome

PNUD (PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR LE DEVELOPPEMENT), 2015. *Rapport national sur le développement humain 2015: agriculture, sécurité alimentaire et développement humain au Bénin*, PNUD, Cotonou.

PROLINNOVA, 2012. *Farmers' direct access to RetD resources accelerates local innovation* [Policy brief], Prolinnova International Secretariat, Leusden.

PROLINNOVA, 2020. *Lignes directrices méthodologiques B: Travailler avec les fonds/facilités d'appui à l'innovation locale (FIL)*, Prolinnova International Secretariat, Dakar.

PROLINNOVA, 2025. *À propos de Prolinnova*. <https://prolinnova.net/about-prolinnova/> (consulté le 05/01/2026).

RAKESH Mohan, 2006. Economic Growth, Financial Deepening and Financial Inclusion, in Reserve Bank of India Bulletin, N°2006, pp. 1305-1320

RANAIVOMANANA Lala, 2013. *Étude de diversification des moyens de subsistance à Madagascar* (Report No. SF-FAO/2013/26), FAO-SmartFish Programme of the Indian Ocean Commission, Ebene (Mauritius).

SARAH Nicole, KOUTCHORO Toussaint, DJOHY Georges et ADJE Léonard, 2024. *Rapport d'évaluation des FIL*, Better Life ONG et Prolinnova-Bénin, Parakou

SIYOUM Aschale Dagnachew, HILHORST Dorothea et PANKHURST Alula, 2012. « The differential impact of microcredit on rural livelihoods: Case study from Ethiopia », in International Journal of Development and Sustainability, Vol. 1, N°3, pp. 957-975.

SOSSOU Comlan Hervé, 2015. *Le financement de l'agriculture au Bénin: stratégies de gestion et d'adaptation des exploitations agricoles*, Université de Liège, Liège

THORBECKE Erik et JUNG Hong-Sang, 1996, « A multiplier decomposition method to analyze poverty

alleviation », in *Journal of Development Economics*, Vol. 48, N°2, pp. 279-300.

UNHCR (HAUT-COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES POUR LES REFUGIES), 2014. *Stratégie globale pour les moyens de subsistance: une stratégie du HCR pour 2014-2018*, Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR), Genève

WATERS-BAYER Ann, VAN VELDHUIZEN Laurens, WONGTSCHOWSKI Mariana et KILLOUGH Scott, 2005. *Innovation support funds for farmer-led research and development* (IK Notes No. 85), Indigenous Knowledge (IK) / World Bank, Yirgalem (Ethiopia)

YESSIFOU Ayédesso Joski, AFOUDA Alix Servais et YABI Afouda Jacob, 2021. « Analyse des effets de l'adoption des variétés améliorées de maïs sur la sécurité alimentaire du ménage de l'adoptant au Nord-Bénin », in *European Scientific Journal*, Vol. 17, N°29, pp. 298-327.

L'Impact de l'Insécurité Transfrontalière sur la Fréquentation Scolaire dans la Commune Rurale de DAN ISSA (Département de Madarounfa/Niger)

ADAMOU MAMANE Mahamadou

Ecole Normale Supérieure

Université Abdou Moumouni de Niamey

madamoumamane@gmail.com

TAKILI Madinatétou

Ecole Normale Supérieure d'Atakpamé

mtakili1970@yahoo.fr

ODJIH Komlan

manuok0201@gmail.com

Université de Kara

Résumé

L'étude sur l'insécurité transfrontalière est une réalité dans la commune rurale de Dan Issa. En effet, ces dernières années, du fait de leur proximité à l'État fédéral de Katsina au Nigéria, des villages de la commune rurale de Dan Issa font régulièrement face à de graves attaques de la part des groupes armés terroristes. Le dysfonctionnement du dispositif sécuritaire mis en place ne semble pas couvrir tous les villages concernés, et les moyens de défense des communautés sont inefficaces face aux offensives groupes armés. Les élèves et les enfants sont obligés de suivre leurs parents dans leurs déplacements, vidant de ce fait les écoles. Cette étude analyse ainsi les effets de l'insécurité transfrontalière sur la fréquentation scolaire dans les écoles des villages frontaliers de la commune de.

La méthode mixte de recherche associant les approches qualitative et quantitative est utilisée dans le cadre de cette recherche pour la collecte et l'analyse des données. Un questionnaire, un guide d'entretien et l'application KoboCollect ont été utilisés pour la collecte de données auprès d'un échantillon de 107 individus. Aussi, les applications Statistical Package for Social Sciences (SPSS) et Excel sont-elles utilisées pour le traitement des données statistiques. Les résultats montrent que l'insécurité transfrontalière provoque des déplacements des habitants de la commune rurale de Dan Issa et ne permet pas sur ce territoire la fréquentation scolaire régulière.

Mots clés : Niger, Dan Issa, insécurité transfrontalière, fréquentation scolaire.

Abstract

The study on cross-border insecurity is a reality in the rural commune of Dan Issa. Indeed, in recent years, due to their proximity to the federal state of Katsina in Nigeria, villages in the rural commune of Dan Issa have regularly faced serious attacks from armed terrorist groups. The dysfunction of the security system put in place does not seem to cover all the villages concerned, and the communities' means of defense are ineffective in the face of offensive armed groups. Students and children are forced to follow their parents on their travels, thereby emptying schools. This study thus analyzes the effects of cross-border insecurity on school attendance in schools in border villages in the commune of. The mixed research method combining qualitative and quantitative approaches is used in this research for the collection and analysis of data. A questionnaire, an interview guide and the KoboCollect application were used to collect data from a sample of 107 individuals. Also, the Statistical Package for Social Sciences (SPSS) and Excel applications are used for processing statistical data. The results show that cross-border insecurity causes displacement of residents of the rural commune of Dan Issa and does not allow regular school attendance in this territory.

Keywords: Niger, Dan Issa, cross-border insecurity, school attendance.

Introduction

A l'instar des autres nations du monde, le Niger fait de l'éducation une priorité nationale de développement. Ce pays souscrit à plusieurs engagements internationaux, notamment en 1990 à la « *déclaration mondiale de sur l'éducation pour tous* » de Jomtien (Thaïlande) et en 2000 au « *Forum mondial sur l'éducation pour tous* » de Dakar en 2000 selon lequel « *tous les enfants ont accès à l'éducation primaire obligatoire et gratuite* ».

Ces dernières années la politique volontariste de l'Etat du Niger sur le plan national s'est traduite particulièrement par la « *loi n° 98-12 du 1er juin 1998, portant orientation du système éducatif* ».

nigérien (LOSEN) », selon laquelle, « l'éducation est un droit pour tout citoyen nigérien, l'État garantit l'éducation aux enfants de quatre (4) à dix-huit (18) ans ... ; l'éducation est une priorité nationale...; le droit à l'éducation est reconnu à tous sans distinction d'âge, de sexe, d'origine sociale, raciale, ethnique ou religieuse ».

Ainsi, avec l'appui de Partenaires Techniques et Financiers (PTF), des Organisations Non Gouvernementales (ONG) et des Organisations de la Société Civile (OSC) actives dans le secteur de l'éducation, l'État du Niger, s'est-il doté d'un programme sectoriel de l'éducation et de la formation (MEN/PSEF 2014-2024, p. 12). Cependant, les efforts consentis par le Niger ces deux dernières décennies pour améliorer l'accès et la qualité de l'offre éducative se heurtent à l'insécurité liée aux actions de groupes armés qui prévaut en Afrique de l'ouest. En effet, le Niger partage ses frontières avec le Burkina Faso, le Mali, le Tchad ou encore le Nigéria. Malheureusement, c'est dans les zones transfrontalière telle que dans la commune rurale de Dan Issa que cette insécurité est beaucoup plus ressentie. Située sur la frontière entre le Niger et l'État fédéral de Katsina du Nigéria, cette commune est marquée par une insécurité grandissante, alimentée par des groupes armés venant régulièrement du Nigéria J. (Kaldaoussa, 2015, p. 23). Ainsi, les groupes armés attaquent fréquemment les populations, les équipements publics, notamment des établissements scolaires. Souvent, ces attaques entraînent des dégâts matériels et des pertes en vies de civils innocents. Pour survivre, les populations sont obligées de se déplacer vers des zones sécurisées, abandonnant tous leurs biens ; alors que les établissements scolaires ferment leurs portes et la fréquentation scolaire est perturbée (M. Laldji, 2016, p. 12 et J. Frémeaux, p. 138).

Quelles sont les impacts de l'insécurité transfrontalière sur la fréquentation scolaire dans les écoles des villages de la commune rurale de Dan Issa.?

Cette recherche vise à analyser l'impact de l'insécurité sur la fréquentation scolaire dans les écoles des villages de la commune rurale de Dan Issa au Niger.

Cette recherche comprend deux (2) parties principales: la première met en exergue la situation d'insécurité que vit cette zone frontalière, alors que la seconde analyse les impacts de cette insécurité sur la fréquentation scolaire la commune rurale de Dan Issa au Niger.

1. Présentation de la zone d'étude et de la méthodologie de recherche

1.1. Présentation de la zone d'étude

La commune de Dan Issa a été créée par la *loi n°2002-14 du 11 juin 2002 portant création des communes et fixant le nom de leurs chefs-lieux*. Elle est limitée au Nord par la commune rurale de Jiraraoua, à l'Est par la commune urbaine d'Aguié et celle de Tchadoua, à l'Ouest par la commune urbaine de Madarounfa et au Sud par la République Fédérale du Nigéria (Figure 1).

Figure 1 : Présentation de la zone d'étude

Source : Enquêtes de terrain, 2025

Avec une superficie estimée à 870 km² (PDC, 2022, p. 23), la commune compte 88 villages administratifs, dont treize (13) sont frontaliers avec l'État fédéral de Katsina au Nigéria.

Sur le plan socioéconomique, les estimations effectuées à partir des données de l'Institut National de la Statistique de 2012, la population serait d'environ 156 000 habitants en 2025, dont 49, 55 % d'hommes. Les principales activités économiques pratiquées dans cette zone sont : l'agriculture, l'élevage, le commerce et l'artisanat. Toutefois, la pratique de ces activités comme d'ailleurs toutes les autres sont très bouleversées dans la commune de Dan Issa par l'insécurité à laquelle sont soumises les populations locales.

Du point de vue éducatif, la zone d'étude est dotée de six établissements secondaires compte Complexe d'Enseignement Secondaire (CES) et cinq Collège d'Enseignement Général

(CEG), dont un franco-arabe. Au niveau de l'enseignement primaire on y dénombre 73 écoles primaires et 7 jardins d'enfants. Il faut également mentionner l'existence de 26 Centres Communautaires d'Education Alternative des Jeunes (CCEAJ) qui sont adossés aux écoles primaires. Concernant l'enseignement professionnel et technique, on note l'existence d'un Centre de Formation aux Métiers (CFM) implanté dans le chef-lieu de la commune.

En effet, l'Inspection de l'Enseignement Préscolaire et Primaire (IEPP) de Dan Issa est installé à Maradi, chef-lieu de région, à 10 km de la frontière Nigériane. Elle compte à la rentrée scolaire 2024-2025, environ 73 écoles, 278 enseignants et 14 196 élèves dont 6 458 filles et totalise trois (3) secteurs pédagogiques animés par trois chefs secteur pédagogique (IEPP/Dan Issa,2023, p. 5).

Figure 2 : Présentation des écoles cibles

Source : Enquêtes de terrain, 2025

1.2. Méthodologie de collecte des données

La méthode utilisée vise à collecter des données qualitatives et quantitatives, d'où l'utilisation de la méthodologie mixte de recherche.

La population à enquêter comprend les directeurs d'école, des enseignants, des parents d'élèves, des enfants scolarisés et ceux en situation d'abandon scolaire, des responsables scolaires et des personnes ressources. L'enquête a concerné treize écoles, dont les directeurs, les enseignants, les élèves, les parents d'élèves, les responsables administratifs et coutumiers ont constitué l'échantillon d'enquête, soit en tout 107 individus. Compte tenu des caractéristiques spécifiques de chaque catégorie d'individu, la technique du choix raisonné est utilisée pour la sélection des unités d'enquête.

Dans le cadre de ce travail, les outils utilisés pour la collecte des informations sont pour l'essentiel le questionnaire, le guide d'entretien et l'application Kobo Collect. Par ailleurs, le Statistical Package for Social Sciences (SPSS) et Excel sont utilisés pour le traitement des données statistiques.

2. Résultats

2.1. Evolution des effectifs d'élèves entre 2024 et 2025

De 1381 apprenants enregistrés à la rentrée 2024-2025, un total que 85 % et 15 des directeurs d'école estiment respectivement insuffisants et très insuffisants au regard de la capacité d'accueil de leurs établissements. Or, ce nombre va chuter à 1143 élèves à la fin de cette année scolaire, soit une baisse de 17, 23%. Les responsables d'établissements enquêtés estiment que la chute des effectifs vient aggraver une situation complexe latente. En effet, selon leurs déclarations, *« la plupart de nos écoles n'avaient pas atteint 40 % de leur capacité en termes d'effectif à cette rentrée. Si ces effectifs doivent encore diminuer, nous*

finirons par fermer les écoles ». Ils pensent que la chute des effectifs s'explique essentiellement par l'exode des parents. En effet, ces derniers quittent la zone d'insécurité exposée aux incursions régulières des bandes armées vers des lieux plus sûrs. La préoccupation première des populations est de se mettre à l'abri d'éventuelles attaques. Les propos de ces directeurs sont confirmés par l'association locale des parents d'élèves. « *Les parents d'élèves n'acceptent plus inscrire leurs enfants. Ceux qui le font sont ceux qui sont rassurés les pouvoirs locaux* ».

2.2. Principaux facteurs explicatifs des absences et des faibles effectifs

Selon 93 % des enseignants enquêtés, l'absentéisme et les abandons scolaires qui affectent les écoles de la zone d'étude ne date pas de la manifestation des groupes armés. Il s'agit de maux dont a toujours souffert la commune de Dan Issa. Car, sur 87% des enfants irréguliers à l'école, 38% sont de parents agriculteurs et 57% sont éleveurs. En effet, contrairement aux agriculteurs, les éleveurs sont nomades qui se déplacent régulièrement avec leurs familles et leur bétail. Cependant, ces déplacements sont amplifiés ces dernières années par les mouvements et les actions récurrents des groupes terroristes comme le soulignent 96% des parents d'élèves. Les enquêtés soutiennent que des bandits armés en provenance du territoire de l'Etat l'État de Katsina (Nigéria), attaquent les villages de Agangaro, Kadoji, Kwararé et Zandam dans la nuit, tuent les habitants et emportent le bétail et des vivres. Par ailleurs, à l'instar de leur parents et enseignants, les élèves interrogés confirment le rôle négatif de l'insécurité développée par les bandes terroristes dans la zone d'étude. Ainsi, 100% soit 52/52 élèves répondants affirment que leurs villages respectifs ont de nombreuses fois fait l'objet d'attaques par les bandits armés. Le témoignage poignant de Khalid Yaou Elh Salé, un élève de la classe de CM2 à l'école

primaire de Firji, recueilli le 11 juin 2024 à 9h 45mn se traduit comme ainsi :

« Dans mon village, la situation sécuritaire a atteint un niveau vraiment crucial. Presque toutes les nuits nous subissons les incursions des bandits armés vu notre proximité (à peine 3km) avec la localité de Kadoji au Nigéria. Nos parents ont tout perdu. Voyez comme les terres cultivables sont abandonnées. Personne ne prend le risque d'aller cultiver au risque de se faire prendre. Souvent, je peux passer deux jours sans venir à l'école. De nombreuses familles ont quitté ce village pour s'installer ailleurs. Monsieur, à partir du crépuscule, si vous pensez être en sécurité dans ce village, vous vous trompez énormément » !

2. Discussion

L'étude révèle que le contexte d'insécurité que vit la commune rurale de Dan Issa influence la pratique des activités socioéconomiques. Cette interdépendance entre sécurité et développement, est démontrée par C-P. David, et A Benessaieh (1977, p. 13). Ces auteurs dans leur article *« La paix par l'intégration ? Théories sur l'interdépendance et les nouveaux problèmes de sécurité.*

La majorité des élèves affirment s'absenter ou abandonner l'école à cause de l'insécurité dans leurs villages. Les situations de tension sont génératrices d'anxiété et de peur. Les enfants ressentent une peur intense liée à l'insécurité environnante les poussant à s'attacher plutôt à leurs parents protecteurs de nature et à éviter l'école ou même tout autre lieu susceptible de les exposer au danger C-P. David, et A Benessaieh (1977, p. 13)

dans un monde de doute, de désorganisation et de confusion émotive ; le tout accompagné d'une baisse importante de l'estime de soi et d'une vision insurmontable des problèmes.

Par ailleurs l'étude révèle que cette situation risque de marquer les enfants à vie et être source de divers troubles comportementaux et un déséquilibre émotionnel et autres troubles d'adaptation. C'est ce que confirme E. Lenoue (2006, p. 13) qui pense que les situations de violences et de conflits se révèlent « *comme une barrière au Plan Education Pour Tous* »).

Conclusion

La recherche met en exergue la relation de cause à effet entre l'absentéisme, les abandons scolaires et l'insécurité transfrontalière dans les écoles de la zone d'étude. Ainsi, les élèves, les enseignants et les parents vivent dans une psychose de peur permanente, qui perturbe non seulement l'accès, mais aussi la qualité de l'enseignement.

La persistance de l'insécurité due aux attaques organisées par les bandits armés, suivies d'enlèvements d'habitants et de tueries impactent la fréquentation scolaire dans des villages frontaliers, notamment dans la commune rurale de Dan Issa. L'impact de l'insécurité transfrontalière sur la fréquentation scolaire dans la commune rurale de Dan Issa, dans la zone frontalière avec l'État fédéral de Katsina au Nigéria, révèle des défis significatifs à relever.

Il s'avère nécessaire d'adopter des stratégies sécuritaires plus concertées avec toutes les parties, y compris les bandes armées. Car, cette insécurité déstabilise les territoires affectés, freine le développement, notamment la promotion de l'éducation dans les

zones rurales. L'adoption d'une démarche combinant des réponses aussi bien militaires que préventives s'impose.

Références bibliographiques

DAVID, Charles-Phippe. et BENESSAIEH, Afef. 1997, « La paix par l'intégration ? Théories sur l'interdépendance et les nouveaux problèmes de sécurité », in *Études internationales*, Numéro spécial, Volume 28, Numéro 2 Juin 1997, 15 pages,

FREMEAUX Jacques, 2004, Les peuples en guerre (1911-1946), In: *Revue Historique des Armées*, n°235 , Editions Ellipses, Paris, France, Maroc. p. 138;

IEPP Dan Issa, 2023, *Rapport de fin d'année scolaire 2023-2024 94*, pages

KALDAOUSSA, J. (2015) « Boko Haram : L'autre combat des élèves déplacés » Cameroun Tribune, n°10669/6868 du 9 septembre 2014

LALDJI, M. (2016) « Les menaces des entités criminelles transnationales sur la sécurité intérieure des États », *Sécurité globale*, n°6, février 2016

LANOUE Eric, 2006, *Education, violences et conflits en Afrique subsaharienne*, 20 pages

MEN, 2014, *Programme sectoriel de l'éducation et de la formation (PSEF 2014-2024)*, 210 pages

PDC/Dan Issa, 2022, *Plan de développement communal 2022-2026*, 205 pages, Niger

Profilage des enseignants de mathématiques dans les lycées de Niamey : Pratiques pédagogiques déclarées (perceptions enseignantes et défis didactiques spécifiques à l'enseignement de la géométrie)

Ibrahima CAMARA

Professeur Principal de l'Enseignement Secondaire,

Ingénieur Pédagogique Multimédia

Recherche en formation des Adultes,

DU – Recherche en Éducation Numérique,

Doctorant en Sciences de l'Éducation (Didactique des Mathématiques).

(+223) 66530376 / (+223) 77713372

Résumé

Cet article, troisième volet d'une étude de profilage des enseignants de mathématiques à Niamey (Niger), explore leur enseignement de la géométrie. Il se focalise sur leurs conceptions pédagogiques, leurs pratiques déclarées et les difficultés didactiques rencontrées. L'analyse quantitative (N=138) combine statistiques descriptives et méthodes de classification (K-means, PCA). Les résultats révèlent un paradoxe majeur. Les enseignants adhèrent massivement aux idéaux socioconstructivistes : 84% valorisent la résolution de problèmes par les élèves. Pourtant, ils démontrent une méconnaissance quasi totale des théories sous-jacentes. Plus de 80% ignorent la réflexivité ou le modèle SCI (Socio-Constructiviste Interactif). Leurs pratiques déclarées, bien qu'actives (86% utilisent le travail de groupe), privilégient la consolidation procédurale. Cette fragilité du savoir pédagogique se traduit par une difficulté accrue face aux chapitres de géométrie abstraits (jusqu'à 95% en Terminale C). L'analyse typologique confirme l'existence de trois profils : l'« activiste intuitif », le « pragmatique hésitant » et le « transmissif sécuritaire » (Cluster 2, minoritaire). L'étude souligne la nécessité de dispositifs didactiques ciblés pour construire un solide Savoir Pédagogique du Contenu (PCK) (SHULMAN, 1987).

Mots-clés : didactique des mathématiques, pratiques enseignantes, conceptions des enseignants, profilage, formation des enseignants, géométrie.

Abstract

This article, the third part of a profiling study of mathematics teachers in high schools in Niamey, Niger, explores their teaching of geometry. It focuses on their pedagogical approaches, reported practices, and didactic difficulties. The quantitative analysis (N=138) combines descriptive statistics and classification methods (K-means, PCA). The results reveal a major paradox: while teachers overwhelmingly adhere to socio-constructivist ideals (84% valuing problem-solving by students), they demonstrate a near-total lack of understanding of the theories that underpin them. Over 80% are unaware of reflexivity or the SCI model. Their reported practices, although active (86% use group work), prioritize procedural consolidation. This fragility of pedagogical knowledge translates into a perceived difficulty with abstract geometry chapters (up to 95% in the final year of high school). Typological analysis confirms three distinct profiles: the "intuitive activist," the "hesitant pragmatist," and the "security-oriented transmissive" (Cluster 2, minority). The study highlights the need for targeted teaching strategies to build a solid Pedagogical Content Knowledge (PCK) (SHULMAN, 1987).

Keywords: mathematics didactics, teaching practices, teacher perceptions, profiling, teacher training, geometry.

Introduction

La crise de l'enseignement de la géométrie en Afrique subsaharienne impacte l'atteinte de l'ODD 4 (éducation de qualité). Au Niger, une étude exploratoire (CAMARA et al., 2025a) a corrélé les difficultés d'apprentissage à une préparation insuffisante des enseignants. Cet article s'inscrit dans ce contexte. Il constitue le troisième volet d'un vaste projet de profilage des enseignants de mathématiques des lycées de Niamey. La démarche de l'étude a été progressive. Un premier article (CAMARA et al., 2025b) a brossé le portrait factuel (démographie, préparation disciplinaire) de la population enseignante. Un second (CAMARA et al., à paraître-a) a exploré

leur parcours de développement professionnel. Ce dernier a révélé un fossé entre les besoins exprimés et une offre de formation jugée inadaptée.

Cependant, le profil et la formation ne suffisent pas à saisir la réalité de l'acte d'enseigner. Cet article explore le « chaînon manquant » : l'espace complexe des conceptions, choix et adaptations de l'enseignant. Comme le souligne SHULMAN (1987), la transformation du contenu pour le rendre compréhensible (la *Pedagogical Content Knowledge* ou PCK) est fondamentale. Il s'agit de comprendre comment le portrait (article 1) et le parcours (article 2) se traduisent en actes pédagogiques. L'analyse s'articule autour de trois axes : les perceptions enseignantes (Base 6), les pratiques pédagogiques déclarées (Base 8) et les défis didactiques spécifiques (Base 10). L'étude s'appuie sur les travaux de STIPEK et al. (2001) qui établissent un lien entre croyances et pratiques. La posture de l'enseignant est également centrale. Elle concerne notamment sa capacité à réaliser une « dévolution » du problème à l'élève (BROUSSEAU, 1998). Cet acte consiste à amener l'élève à produire son propre savoir (BROUSSEAU, 1998, cité dans BUZNIC-BOURGEACQ, 2021, p. 57). Il dépend étroitement des conceptions de l'enseignant. La question de la réflexivité (Base 7) viendra éclairer cette capacité.

L'objectif de cet article est triple. Premièrement, caractériser les modèles pédagogiques dominants (déclarés). Deuxièmement, identifier les points de friction didactiques en géométrie au lycée. Troisièmement, mettre en relation ces pratiques et difficultés avec les profils de formation établis précédemment. Cette problématique n'est pas unique au Niger. Le programme APPRENDRE (2021a) y a déjà œuvré au renforcement didactique. D'autres études (APPRENDRE, 2021b ; KOFFI KOUAKOU, 2021) confirment la prégnance de modèles transmissifs et les difficultés à articuler savoirs et didactique en Afrique de l'Ouest. Cette étude vise à enrichir

cette littérature par un éclairage contextuel à Niamey. Elle entend fournir des clés pour des dispositifs de formation ciblés.

1. Problématisation

Si les profils sociodémographiques et les parcours de formation des enseignants de mathématiques à Niamey sont désormais connus (CAMARA et al., 2025b ; CAMARA et al., à paraître-a), une « boîte noire » demeure : la réalité de leurs conceptions pédagogiques face aux exigences de l'enseignement de la géométrie. Il existe un consensus théorique sur l'efficacité des méthodes socioconstructivistes. Mais comment ces modèles s'incarnent-ils chez des enseignants dont la formation didactique est lacunaire ? La recherche a d'ailleurs montré l'importance de ce lien, soulignant une cohérence forte entre les croyances des enseignants sur les mathématiques et leurs pratiques pédagogiques (STIPEK et al., 2001).

La pertinence de cette étude réside dans l'exploration de ce paradoxe : l'écart entre une « idéologie pédagogique » moderne revendiquée par les enseignants et la fragilité de leurs outils théoriques pour la mettre en œuvre. Plus qu'un simple état des lieux, il s'agit de comprendre comment ce décalage génère des difficultés spécifiques sur des chapitres abstraits comme les applications affines.

Pour analyser cet espace complexe, la mobilisation de cadres théoriques robustes est indispensable. L'enseignant agit comme un « transformateur » de savoir. SHULMAN (1987) a conceptualisé cette expertise à travers la notion de *Pedagogical Content Knowledge* (PCK). Il la définit comme « cet amalgame spécial de contenu et de pédagogie qui est uniquement le propre des enseignants » (p. 8). Sans ce PCK, « la simple connaissance du contenu est susceptible d'être aussi inutile pédagogiquement que la compétence sans contenu » (SHULMAN, 1986, p. 5). Parallèlement, la didactique des mathématiques, avec Guy

Brousseau, modélise le défi de l'enseignant : réaliser la « dévolution » du problème pour que l'élève apprenne par lui-même. Cet acte est régi par un paradoxe fondamental : « si le maître dit ce qu'il veut, il ne peut plus l'obtenir » (BROUSSEAU, 1998, cité dans BUZNIC-BOURGEOU, 2021, p. 9).

Or, la mise en œuvre de ces modèles se heurte aux réalités contextuelles. Cette tension n'est pas propre au Niger. Des recherches en Afrique de l'Ouest décrivent des situations comparables. Au Cameroun, les pratiques restent souvent transmissives (NJINGUM, 2003). Au Nigeria, l'enseignement est qualifié de « mécanique » (BATURE & ATWEH, 2020 ; ABOTSI et al., 2020). De même, des études au Bénin (APPRENDRE, 2021a) et en Côte d'Ivoire (KOFFI KOUAKOU, 2021) soulignent la difficulté généralisée à articuler les savoirs disciplinaires avec une didactique adaptée. L'ensemble de cette problématisation conduit à formuler la question de recherche suivante : Comment les profils disciplinaires et les parcours de développement professionnel des enseignants de mathématiques des lycées de Niamey s'articulent-ils avec leurs conceptions pédagogiques, leurs pratiques de classe déclarées et les difficultés didactiques qu'ils identifient en géométrie, pour composer des logiques d'action enseignante spécifiques et cohérentes ?

2. Cadre Conceptuel

Pour explorer les pratiques, les conceptions et les défis didactiques à Niamey, un cadre d'analyse est nécessaire. Ce cadre s'articule autour de trois piliers théoriques issus de la didactique des mathématiques et des sciences de l'éducation. Ces piliers permettent de structurer l'analyse des données (Bases 6, 7, 8 et 10). Ils les mettent en perspective avec les profils (article 1) et les parcours de formation (article 2).

2.1 La Transposition Didactique (Chevallard 1985) : le cadre macro de l'action enseignante

Le savoir enseigné n'est pas une copie conforme du savoir académique. Ce processus, théorisé par Yves Chevallard (1985/1991) sous le nom de transposition didactique, transforme le « savoir savant » (produit par les mathématiciens) en un « savoir à enseigner » (défini dans les programmes), puis en un « savoir enseigné » (mis en œuvre en classe). Cette transformation est une nécessité pour que l'enseignement soit possible. Chevallard souligne que l'enseignement n'existe qu'au prix d'une fiction : l'écart entre le savoir à enseigner et le savoir enseigné est structurellement nié. Ce concept est fondamental pour interpréter la Base 10 (difficultés spécifiques) : les difficultés déclarées par les enseignants ne portent pas sur la géométrie « savante », mais sur un objet déjà transposé, présent dans les manuels. Cela rappelle que l'enseignant est le dernier maillon d'une chaîne de transformation qui le contraint.

2.3 Le Pedagogical Content Knowledge (PCK) (Shulman, 1986, 1987) : Les ressources cognitives de l'enseignant

La transposition définit le savoir à enseigner, mais l'expertise de l'enseignant réside dans sa capacité à opérer la seconde transformation : celle qui rend ce savoir accessible aux élèves. C'est le cœur du concept de Pedagogical Content Knowledge (PCK) (Shulman, 1986, 1987). Le PCK est « cet amalgame spécial de contenu et de pédagogie qui est uniquement le propre des enseignants » (Shulman, 1987, p. 8). Il se distingue de la seule connaissance du contenu ou de la pédagogie générale. Shulman (1986) inverse l'adage dépréciatif : « Ceux qui peuvent, font. Ceux qui comprennent, enseignent » (p. 14). Ce savoir inclut la connaissance des représentations les plus utiles (analogies, exemples) et la compréhension des conceptions des élèves. Le PCK est le concept central pour analyser les Bases 7

(connaissance des approches pédagogiques) et 10 (difficultés spécifiques). Une difficulté sur un chapitre peut révéler un manque de représentations alternatives ou une méconnaissance des obstacles typiques, et peut être interprétée comme une mesure en creux du PCK. Ce concept fait le lien direct avec les articles précédents : un faible bagage disciplinaire (article 1) et un manque de formation didactique (article 2) sont des freins majeurs au développement d'un bon PCK.

2.3 La Théorie des Situations Didactiques (TSD) (Brousseau, 1998) : La dynamique de l'action en classe

Le PCK se manifeste dans la manière dont l'enseignant organise l'activité en classe. La Théorie des Situations Didactiques (TSD) de Guy Brousseau (1998) offre un modèle pour analyser cette dynamique. Elle modélise l'apprentissage comme l'interaction de l'élève avec un « milieu » (problème, matériel) dans une situation a-didactique, où l'élève agit sans être guidé par le professeur. Le rôle de l'enseignant est de permettre cela via la « dévolution » : l'acte par lequel il rend l'élève responsable de la résolution. Cette action est régie par le contrat didactique. La TSD est traversée par un paradoxe : « tout ce qu'il [l'enseignant] entreprend pour faire produire par l'élève les comportements qu'il attend, tend à priver ce dernier des conditions nécessaires à la compréhension » (Brousseau, 1998, cité dans Buznic-Bourgeacq, 2021, p. 9). La TSD est pertinente pour analyser la Base 6 (perceptions du rôle, révélant le contrat didactique) et la Base 8 (fréquence des activités, informant sur les situations privilégiées). Des études en Afrique de l'Ouest (p. ex. APPRENDRE, 2021a ; Koffi Kouakou, 2021) montrent que, malgré les discours officiels, les pratiques restent transmissives, ce qui peut s'interpréter comme une difficulté à opérer la dévolution, en raison d'un contrat didactique centré sur la réussite aux examens.

Figure 1 : Carte conceptuelle d'analyse des pratiques enseignantes en géométrie à Niamey

Source : auteurs, à partir de script Mermaid Chart

Légende de la carte conceptuelle

Ces trois piliers s'articulent pour former un cadre d'analyse cohérent, comme le montre la carte conceptuelle. Ce cadre permet d'opérationnaliser la recherche :

Les profils (article 1) et les parcours (article 2) ne sont pas de simples descriptions ; ils constituent les ressources et contraintes initiales qui façonnent le PCK des enseignants et leur

capacité à gérer les situations didactiques (TSD). Par exemple, une formation disciplinaire faible en géométrie (A1) entraîne un PCK lacunaire, tandis qu'une absence de formation didactique (A2) freine la conception de situations de dévolution.

Chaque pilier théorique sert de lentille pour analyser des données spécifiques : la transposition didactique contribue à contextualiser les difficultés (Base 10) ; le PCK est l'outil principal pour l'analyse de la Base 7 (connaissances pédagogiques) et de la Base 10 (difficultés liées au contenu) ; la TSD est l'outil pour décoder la Base 6 (perceptions) et la Base 8 (fréquences d'activités).

L'analyse croisée de ces bases de données, à travers les lentilles théoriques, conduit à l'identification de logiques d'action enseignante (L). Un profil « transmissif-sécuritaire » (PCK faible) se caractérise, par exemple, par une perception de « donneur de leçons » (Base 6), une faible connaissance des approches actives (Base 7) et une haute fréquence d'exercices répétitifs (Base 8). Ce cadre conceptuel forme ainsi une structure d'interprétation pour les données de l'enquête, en reliant les caractéristiques des enseignants, leurs conceptions et leurs pratiques déclarées.

3. Méthodologie

L'objectif de cet article est d'explorer les pratiques de classe déclarées, les conceptions des enseignants, leur connaissance des approches pédagogiques et d'identifier les difficultés spécifiques à l'enseignement de la géométrie. Pour ce faire, une approche quantitative à visée typologique et interprétative a été adoptée, permettant de structurer la complexité des données et de faire émerger des profils de pratique cohérents.

3.1 Opérationnalisation du cadre théorique

L'instrument de collecte de données a été construit pour tester spécifiquement les trois théories mobilisées :

- Pour le PCK (Shulman, 1986, 1987) : les items de la Base 7 n'interrogent pas seulement la connaissance de la matière par l'enseignant, mais visent à déterminer s'il maîtrise les stratégies pour l'enseigner (ex : définition de la réflexivité, étapes de l'enseignement explicite).
- Pour la TSD (Brousseau, 1998) : les questions de la Base 6 sur le rôle de l'enseignant (notamment sur le fait de « laisser l'élève chercher ») ont pour objectif de mesurer la capacité à accepter et mettre en œuvre la « dévolution » du problème.
- Pour la Transposition (Chevallard 1985) : la Base 10, portant sur les difficultés par chapitre, permet d'identifier les points de rupture où la transposition du « savoir savant » au « savoir enseigné » échoue (le « mur » de l'abstraction en géométrie).

3.2 Paradigme et approche de recherche

Cette étude s'inscrit dans un paradigme post-positiviste. La réalité des pratiques enseignantes est reconnue comme complexe et influencée par les perceptions des acteurs. Cependant, il est postulé qu'il est possible d'identifier des régularités et des structures dans leurs déclarations à travers une collecte de données systématique et une analyse statistique rigoureuse. L'approche est donc principalement quantitative, mais sa finalité est qualitative : il ne s'agit pas seulement de mesurer des variables, mais de les utiliser pour construire des « portraits-robots » ou des profils de pratique qui ont un sens didactique. Cette démarche est similaire à de grandes enquêtes comme TALIS, ou nationales comme PRAESCO en France, qui

utilisent des données quantitatives pour « identifier les pratiques préférentielles d'enseignement [...] selon une approche didactique » (DEPP, 2019).

3.3 Population et échantillon

La population de l'étude est constituée des 167 enseignants de mathématiques recensés dans les lycées de Niamey durant l'année scolaire 2022-2023. Conformément à la démarche exhaustive adoptée pour les trois articles du projet de recherche, un questionnaire a été distribué à l'ensemble de cette population. Sur les 167 questionnaires distribués, 145 ont été retournés (taux de réponse de 86,8%). Après vérification, 7 questionnaires ont été écartés, laissant un échantillon final de 138 enseignants pour l'analyse. Cet échantillon est considéré comme hautement représentatif. En utilisant la formule de Krejcie & Morgan (1970), pour une population de 167, un niveau de confiance de 99% et une marge d'erreur de 5%, la taille minimale requise de l'échantillon est largement atteinte, ce qui confère une grande considération statistique aux résultats.

3.4 Instrument de collecte des données

L'instrument utilisé est un questionnaire de profilage auto-administré, conçu spécifiquement pour cette recherche. Sa structure s'inspire de deux sources principales pour garantir sa pertinence et sa validité : l'enquête TALIS 2018 (OCDE, 2019), pour les questions relatives aux croyances pédagogiques et aux pratiques, et le référentiel métier de l'enseignant du Niger (MEP/A/PLN/EC & MES, 2020), pour assurer l'adéquation avec le contexte local. Pour les besoins spécifiques de cet article, l'accent est mis sur les sections du questionnaire qui alimentent les Base 6 (perceptions du rôle), Base 7 (connaissance des approches), Base 8 (fréquence des pratiques) et Base 10 (difficultés perçues). L'enseignant, dans sa pratique, est en interaction avec le « texte du savoir » (Chevallard, 1985/1991,

p. 35). Le questionnaire peut être vu comme un instrument visant à sonder la manière dont les enseignants de Niamey se rapportent à ce texte.

3.5 Procédure d'analyse des données

L'analyse des données, réalisée à l'aide de SPSS et Python, s'est déroulée en trois phases complémentaires.

Phase 1 : analyse descriptive

La première étape a consisté en une analyse statistique descriptive des variables des bases 6, 7, 8 et 10 (fréquences, pourcentages, moyennes) pour dresser un état des lieux et répondre aux questions de recherche initiales sur les pratiques les plus fréquentes ou les chapitres jugés les plus difficiles.

Phase 2 : construction de profils de pratique par classification (Clustering)

Pour dépasser la simple description, une analyse par classification (K-means) a été menée. Cette méthode de partitionnement non supervisée vise à regrouper les individus en k clusters distincts (MacQueen, 1967). Appliquée aux variables des bases 6, 7 et 8, elle a permis de caractériser les conceptions et pratiques déclarées. Le choix du nombre de clusters (k) a été guidé par la méthode du « coude » et par l'interprétabilité didactique des classes obtenues, l'objectif étant de faire émerger des profils de pratique ayant un sens au regard du cadre conceptuel.

Phase 3 : analyse croisée des profils, triangulation et synthèse interprétative

Pour l'analyse finale, une approche de triangulation des données a été mobilisée (Flick, 2018). La triangulation est définie comme « la combinaison de méthodologies dans l'étude d'un même phénomène » (Denzin, 1978, p. 291). Bien qu'un seul instrument

de collecte (le questionnaire) soit utilisé, une forme de triangulation entre-méthodes (across-method) est appliquée en confrontant les résultats issus de l'analyse de différents ensembles de variables thématiques pour construire une explication. Dans le cadre de cette étude, cette démarche s'est concrétisée ainsi :

- Utilisation des résultats des articles 1 et 2 comme variables explicatives : Les profils (article 1) et les données sur la formation (article 2) ont été utilisés comme cadre de référence pour interpréter les résultats de l'article 3.
- Mise en relation des clusters : Les profils identifiés dans chaque analyse thématique ont été mis en relation logique pour examiner leur superposition.
- Construction d'une synthèse interprétative : Cette triangulation a permis de dépasser la description pour construire une synthèse interprétative (Creswell, 2014), tissant un récit explicatif cohérent. Par exemple, il devient possible d'expliquer le « paradoxe pédagogique » (article 3) en le reliant à l'absence de formation en école normale (article 1).

Cette démarche a permis de corroborer et d'enrichir les interprétations, pour aboutir au profilage global des enseignants de Niamey.

3.6 Considérations éthiques

La démarche de recherche a respecté les principes éthiques fondamentaux (participation volontaire, anonymat, confidentialité). L'accès à la base de données brute est restreint à l'équipe de recherche. Le consentement des participants a été recueilli avant l'administration du questionnaire (Base 11). L'autorisation de recherche (Lettre N°42/DREN/NY/2022) a été

obtenue de la Direction Régionale de l'Éducation Nationale de Niamey.

4. Analyse et interprétation des résultats

4.1. Base 6 : Données sur les perceptions de leur rôle (construction/conduite d'activités, évaluation, règles, méthodes).

Figure 1 : Perceptions des enseignants sur leur rôle et leurs conceptions pédagogiques

Figure 2 : Auto-évaluation des enseignants sur leurs compétences et pratiques pédagogiques

Source : enquêtes de terrain, nov. 2022-juin 2023, conçu à partir de Python

Les analyses révèlent une forte adhésion aux approches centrées sur l'élève : 84% estiment que les élèves apprennent par la résolution de problèmes et 88% préfèrent la réflexion préalable. Le consensus est moindre sur le rôle dans les projets (56% d'accord) et sur la primauté de la réflexion sur le cours magistral (61% d'accord, mais 32% en désaccord). Parallèlement, les enseignants se perçoivent comme très efficaces pour rédiger des questions (96%), motiver les élèves (86%), développer l'esprit critique (84%) et clarifier les attentes comportementales (86%). Une hétérogénéité est cependant notée sur leur capacité à

inspirer la réussite (72% efficaces, 19% en difficulté) et à valoriser les méthodes d'apprentissage (74% efficaces, 22% moins).

Figure 3 : Auto-évaluation des enseignants sur leurs pratiques de gestion de classe et de différenciation (**Source :** enquêtes de terrain, nov. 2022-juin 2023, conçu à partir de Python)

Les enseignants nigériens se montrent très engagés et efficaces dans la gestion de classe et l’adaptation pédagogique. Une écrasante majorité adapte ses explications (88%), assure le respect des règles (84%) et diversifie les évaluations (85%). L’établissement des règles (79%) et l’application de méthodes pédagogiques variées (79%) sont également des pratiques courantes, bien que leur mise en œuvre « dans une grande mesure » soit légèrement moins prédominante. Ces

professionnels sont clairement orientés vers la différenciation et la clarté.

Méthode du coude pour déterminer le nombre optimal de clusters (données qualitatives encodé)

Figure 4 : Détermination du nombre optimal de clusters pour les tendances pédagogiques (Méthode du coude).

Figure 5 : Visualisation des profils de tendances pédagogiques par Analyse en Composantes Principales (PCA)

Source : enquêtes de terrain, nov. 2022-juin 2023, conçu à partir de Python

La méthode du coude, appliquée aux tendances pédagogiques, révèle que l’inertie diminue fortement jusqu’à 3 ou 4 clusters, suggérant ce nombre optimal. Ce « coude », situé à 3 ou 4 groupes, indique que des clusters supplémentaires n’apporteraient que des gains marginaux. La visualisation PCA confirme l’existence de trois clusters distincts : le Cluster 2 (gris) est compact et isolé (profil unique), tandis que les Clusters 0 (rouge) et 1 (orange) sont plus dispersés et se chevauchent légèrement, indiquant des approches modernes. Cette analyse valide la segmentation en profils identifiables.

4.2 Base 7 : Données sur la connaissance des approches pédagogiques (explicite, socio-constructiviste) et de la pratique réflexive.

Figure 6 : Connaissance déclarée des enseignants sur les concepts pédagogiques (Source : enquêtes de terrain, nov. 2022-juin 2023, conçu à partir de Python)

La figure 6 montre que les enseignants affichent un déficit majeur de connaissance sur la réflexivité, le modèle Socio-Constructiviste Interactif (SCI) et l'Enseignement Explicite, avec environ 78% à 82% des répondants déclarant ne pas les connaître. Parmi la minorité qui prétend les maîtriser (10.1% pour la réflexivité, 10.9% pour le SCI, 5.1% pour l'explicite), une fraction infime (2.2%) peut les définir, et 0% connaissent les étapes de l'enseignement explicite.

Figure 7 : Détermination du nombre optimal de clusters pour les profils de connaissance (Méthode du coude)

Figure 8 : Visualisation des profils de connaissance par Analyse en Composantes Principales (PCA)

Source : enquêtes de terrain, nov. 2022-juin 2023, conçu à partir de Python

Dans les figures suivantes La méthode du coude, appliquée aux données de connaissance pédagogique (réflexivité, SCI, enseignement explicite), révèle une forte réduction de l'inertie jusqu'à 3 ou 4 clusters, marquant un point d'inflexion. Ceci suggère un regroupement optimal en 3 ou 4 catégories. La visualisation PCA confirme trois profils de connaissance distincts : le Cluster 2 (gris) est très compact et séparé (un profil unique), tandis que les Clusters 0 (rouge) et 1 (orange) sont plus dispersés mais distincts, avec un léger chevauchement. Cette analyse confirme une segmentation nette des enseignants.

4.3 Base 8 : Données sur la fréquence d'application de diverses activités d'apprentissages et d'évaluations

Figure 9 : Fréquence déclarée des pratiques d’enseignement et d’évaluation (**Source :** enquêtes de terrain, nov. 2022-juin 2023, conçu à partir de Python)

Les enseignants privilégient majoritairement les pratiques pédagogiques actives et interactives : résumés de séances (73.2%), travail en petits groupes (86.4%), usage de problèmes concrets (87%), exercices de consolidation (83.9%), interrogations orales (67.4%) et observation en groupe (81.8%) sont très répandus. En revanche, l’administration de tests standardisés et la mise en place de travaux spécifiques pour les élèves en difficulté montrent une variabilité d’application plus marquée, suggérant des besoins de développement ou des contraintes spécifiques dans ces domaines.

Figure 10 : Détermination du nombre optimal de clusters pour les pratiques pédagogiques (Méthode du coude)

Figure 11 : Visualisation des profils de pratiques pédagogiques par Analyse en Composantes Principales (PCA)

Source : enquêtes de terrain, nov. 2022-juin 2023, conçu à partir de Python

Les figures 10 et 11 montrent que la méthode du coude, appliquée aux fréquences des pratiques pédagogiques, indique un nombre optimal de 4 clusters ($k=4$), suggérant quatre profils distincts. Cependant, la visualisation PCA révèle trois clusters distincts : le Cluster 2 (gris) est un petit groupe homogène et isolé, tandis que les Clusters 0 (rouge) et 1 (orange), plus nombreux, montrent une séparation nette avec un léger chevauchement. Bien que la méthode du coude ait suggéré 4 profils, la PCA en 2D montre 3 groupes majoritairement séparables visuellement.

4.4 Base 10 : Données sur les difficultés spécifiques aux thèmes et chapitres de géométrie.

Figure 12 : Perception des difficultés par chapitre de géométrie en classe de Seconde C

Figure 13 : Perception des difficultés par chapitre de géométrie en classe de Première C

Source : enquêtes de terrain, nov. 2022-juin 2023, conçu à partir de Python

En Seconde, les « Sections de solides » (71%) et « Transformations du plan » (73.2%) sont jugés difficiles, tandis que les « Positions de droites et plans » (63.8%) et « Angles orientés » (56.5%) sont plus partagés. À l'inverse, les 'Vecteurs du plan' (47.8% 'pas du tout difficile') et le « Produit scalaire » (41.3% « pas du tout difficile ») sont vus comme faciles. En Première C, la difficulté est majeure : « Angles orientés » (93%), « Applications du produit scalaire » (84%), « Positions de droites et plans » (84%), « Transformations » (71.7%), « Vecteurs de l'espace » (74.7%) et « Produit scalaire et vectoriel » (71.1%) sont tous jugés très difficiles.

Figure 14 : Perception des difficultés par chapitre de géométrie en classe de Première D

Figure 15 : Perception des difficultés par chapitre de géométrie en classes de Terminale C et D

Figure 15 : Perception des difficultés par chapitre de géométrie en classes de Terminale C et D

Dans les figures 14 et 15, en Première D, les difficultés sont moindres qu'en Première C, mais les « Angles orientés et trigonométrie » restent difficiles pour 76.1% des répondants. Les « Applications du produit scalaire et barycentre » (68.2%) et les « Transformations du plan » (66%) sont aussi perçus comme difficiles, mais avec moins d'unanimité. En Terminale C, la géométrie est jugée extrêmement difficile, avec 83% à 95% de difficultés signalées, notamment pour les « applications affines de l'espace » (95%). En Terminale D, les « similitudes planes directes » sont jugées difficiles par 70.3% des enseignants.

Figure 16 : Détermination du nombre optimal de clusters pour les perceptions de difficulté en géométrie (Méthode du coude)

Figure 17 : Visualisation des profils de perception de difficulté en géométrie par Analyse en Composantes Principales (PCA)

La méthode du coude, appliquée aux perceptions des difficultés en géométrie (Secondes à Terminales C/D), suggère 4 clusters optimaux, avec une inflexion marquée à $k=4$, indiquant quatre profils distincts. La PCA, cependant, révèle trois profils d'enseignants : le Cluster 2 (gris) est distinct et compact, tandis que les Clusters 0 (rouge) et 1 (orange) sont majoritaires et séparés. Bien que le coude ait identifié 4 clusters, la visualisation 2D par PCA montre 3 groupes robustement séparables. Le choix final dépend de l'objectif (granularité 4 vs. interprétation visuelle 3).

4.6 Résultats d'analyse croisée des profils, triangulation et synthèse interprétative

Cette analyse croisée utilise les résultats des articles 1 (Profil Initial) et 2 (Parcours de Formation) comme facteurs explicatifs pour interpréter les résultats de l'article 3, afin de répondre à la question centrale : comment le profil initial et le parcours de formation façonnent-ils les conceptions, pratiques et défis didactiques en géométrie ?

Les racines du « paradoxe pédagogique » : l'origine des conceptions déclarées

L'article 3 met en lumière un paradoxe : d'une part, une adhésion massive aux principes socioconstructivistes (84% valorisent la résolution par les élèves ; 88% la réflexion préalable) ; d'autre part, une méconnaissance quasi totale des cadres théoriques (80% ignorent la « réflexivité », 77,5% le « modèle SCI »).

L'analyse croisée avec les articles 1 et 2 explique ce paradoxe :

1. Un profil de recrutement non pédagogique (article 1) : Les données révèlent que 91,30% des enseignants n'ont pas suivi de formation en école normale (ENS), leur

cursus (FAST, FSEG) n'incluant que peu ou pas de formation didactique.

2. Un parcours de formation lacunaire (article 2) : Près des deux tiers (64,49%) n'ont suivi aucun programme d'initiation, et la formation continue est jugée massivement inefficace (impact « nul »).

Synthèse 1 : Le paradoxe n'est pas une contradiction, mais une conséquence logique. Les enseignants adhèrent intuitivement aux principes, mais la formation (articles 1 et 2) ne leur a pas fourni les savoirs didactiques formalisés pour les opérationnaliser.

L'explication de la fragilité didactique en géométrie

L'Article 3 révèle une difficulté croissante avec l'abstraction : les chapitres de Seconde sont jugés accessibles (ex: « Vecteurs du plan », 47,8% « pas du tout difficile »), mais la difficulté explose en Première C et Terminale C (ex: « Applications affines de l'espace », 95% ; « Angles orientés », 93%).

L'analyse croisée fournit une explication directe :

1. Une lacune en géométrie (article 1) : La géométrie est la seule branche où une majorité d'enseignants déclare ne pas avoir eu de formation initiale spécifique, contrairement à l'analyse ou l'algèbre.
2. Confiance disciplinaire vs insécurité pédagogique (article 2) : Les enseignants se sentent bien préparés sur le « contenu » (79,88% d'avis positifs), mais très mal sur la « pédagogie » (54,35% d'avis négatifs) et la « didactique » (plus de 60% d'avis négatifs).

Synthèse 2 : La difficulté d'enseigner la géométrie abstraite est le symptôme d'un Savoir Pédagogique du Contenu (PCK)

fragile (Shulman, 1987). Les enseignants font face à un double déficit : un CK fragile en géométrie (article 1) et un PK/DK quasi inexistant (article 2), rendant la construction d'un PCK impossible face à l'abstraction.

La caractérisation des profils d'enseignants (clusters)

L'article 3 a identifié 3 profils de pratique distincts (Clusters 0, 1 et 2). L'analyse croisée permet de leur donner une origine :

- Le « Spécialiste Démuni » (Clusters 0 et 1) : Correspond au profil dominant. (A1) Diplôme élevé (Master) mais sans formation pédagogique (ENS) et lacunaire en géométrie. (A2) Compétent sur le contenu mais démuni en didactique (formation continue jugée inefficace). (A3) Pratique prise en tenaille : adhésion constructiviste intuitive, mais repli sur des routines procédurales face au « mur » de l'abstraction.
- Le « Polyvalent en Survie » (Cluster 2) : Profil atypique (minoritaire et isolé). (A1) Statut contractuel, diplôme (Licence), profil polyvalent. (A2) Sentiment d'impréparation probable. (A3) Pratique vraisemblablement la plus traditionnelle, expliquant sa position isolée dans la PCA.

Cette analyse croisée confirme donc que la diversité des pratiques observées n'est pas aléatoire, mais le produit structuré des parcours de formation, offrant une vision systémique des défis de l'enseignement des mathématiques à Niamey.

4. Discussions

L'analyse des données de l'article 3 révèle plusieurs dynamiques complexes.

Partie 1 : discussion de l'article 3 (analyse isolée)

Le décalage entre conceptions idéales et savoirs théoriques

Un décalage majeur est constaté : les enseignants plébiscitent massivement des approches centrées sur l'élève (résolution de problèmes : 84% ; réflexion préalable : 88%), mais démontrent une méconnaissance quasi totale des cadres théoriques qui les structurent (ex: 77,5% ignorent le « modèle SCI » ; 81,9% « l'enseignement explicite »). Ce décalage suggère que leurs conceptions relèvent davantage d'une posture intuitive que d'un savoir professionnel structuré.

Des pratiques pédagogiques déclarées hétérogènes

Un décalage majeur est constaté : les enseignants plébiscitent massivement des approches centrées sur l'élève (résolution de problèmes : 84% ; réflexion préalable : 88%), mais démontrent une méconnaissance quasi totale des cadres théoriques qui les structurent (ex: 77,5% ignorent le « modèle SCI » ; 81,9% « l'enseignement explicite »). Ce décalage suggère que leurs conceptions relèvent davantage d'une posture intuitive que d'un savoir professionnel structuré.

Une hiérarchie claire des difficultés perçues en géométrie

L'étude des perceptions de difficulté met en évidence une hiérarchie nette, corrélée au niveau d'abstraction. Si la Seconde est perçue comme accessible, la difficulté explose en Première et Terminale C, dépassant souvent 85% et atteignant 95% pour les « Applications affines de l'espace ». Cette perception suggère une potentielle fragilité des enseignants face à ces contenus.

Partie 2 : Discussion intégrée (incluant l'analyse croisée)

L'analyse des résultats de l'article 3 prend une dimension systémique et explicative lorsqu'elle est mise en regard du profil initial (Article 1) et du parcours de formation (Article 2) des enseignants.

Le paradoxe pédagogique expliqué : l'intuition sans la formalisation

Le paradoxe fondamental (adhésion socioconstructiviste sans théorie) est directement expliqué par l'analyse croisée. L'article 1 établit que **91,30%** des enseignants n'ont pas de formation pédagogique initiale (ENS). L'article 2 aggrave ce constat : **64,49%** n'ont reçu aucune initiation à la prise de fonction et les formations continues sont jugées inefficaces (notamment sur la didactique). Il s'agit d'un enseignement par intuition : les enseignants adoptent une « théorie professée » (Argyris & Schön, 1974) moderne, mais faute de formation didactique, leur « théorie en usage » reste limitée. Ce phénomène est documenté (Karsenti & Tchameni Ngamo, 2017, p. 45).

La fragilité du PCK en géométrie : le symptôme d'un double déficit

La hiérarchie des difficultés en géométrie trouve son explication dans le concept de Savoir Pédagogique du Contenu (PCK) (Shulman, 1987). L'analyse croisée révèle que les enseignants de Niamey font face à un double déficit qui empêche la construction d'un PCK solide :

- Un CK fragile en géométrie : L'article 1 montre que la géométrie est la seule branche où une majorité d'enseignants déclare ne pas avoir eu de formation initiale universitaire spécifique.
- Un PK/DK quasi inexistant : L'article 2 confirme que les enseignants se sentent très mal préparés en pédagogie (54,35% d'avis négatifs) et en didactique (plus de 60% d'avis négatifs).

Ce double déficit rend la construction du PCK – l'art de « représenter et de formuler le sujet pour le rendre compréhensible aux autres » (Shulman, 1987, p. 9) – quasiment impossible pour les contenus complexes. Les travaux de Ball, Thames, & Phelps

(2008) confirment que sans cette connaissance spécialisée, les difficultés sont inévitables.

3. Des profils d'enseignants comme reflets d'un système

Enfin, l'existence de trois profils de pratique distincts (article 3) prend sens : ils sont le produit structuré des parcours (articles 1 et 2).

- Les profils majoritaires (Clusters 0 et 1) incarnent le « Spécialiste Démuni » : un enseignant diplômé (Master), sans formation pédagogique, dont la pratique est un compromis entre ses idéaux et la nécessité de se rassurer.
- Le profil minoritaire (Cluster 2) correspond au « Polyvalent en Survie » : un enseignant contractuel (Licence), au statut précaire, dont les pratiques seraient les plus traditionnelles.

En conclusion, la discussion intégrée démontre que les conceptions, pratiques et difficultés relevées sont les manifestations visibles de fractures profondes dans le système de recrutement et de formation des enseignants à Niamey.

Conclusion

Cet article visait à explorer les conceptions, pratiques et défis didactiques des enseignants de mathématiques à Niamey. Les résultats dépeignent un paradoxe profond : une adhésion de principe aux pédagogies actives, mais une conviction intuitive non fondée sur une connaissance théorique maîtrisée. Cette absence de savoirs didactiques formels se manifeste dans l'enseignement de la géométrie, où la difficulté perçue explose avec l'abstraction (atteignant 95%).

Mise en perspective avec les articles 1 et 2, cette conclusion est inéluctable. Le « paradoxe pédagogique » et le « mur de la géométrie abstraite » sont les symptômes d'un déficit

structurel de formation. Le recrutement (axé sur la discipline, 91,30% n'ont pas suivi de formation en école normale) et une formation continue inefficace créent des enseignants démunis. Ils manquent à la fois du savoir disciplinaire spécifique à la géométrie (où une majorité déclare ne pas avoir eu de formation initiale) et des outils didactiques pour transposer les concepts complexes.

Cette étude illustre un cas de développement empêché du Savoir Pédagogique du Contenu (PCK) (Shulman, 1987). Faute d'une compréhension conceptuelle profonde des nouvelles approches, les enseignants tendent à les adopter de manière superficielle (Altinyelken, 2010). Les enseignants de Niamey sont laissés seuls pour construire ce pont essentiel, une tâche rendue herculéenne par un double déficit en savoir du contenu (CK) et en savoir pédagogique (PK/DK).

Les implications sont claires : il est impératif de repenser le continuum de la formation. Cela passe par l'instauration de modules de didactique dès la formation initiale, la création d'un programme d'insertion professionnelle structuré et la refonte d'une formation continue ciblée. Sans action volontariste, les pratiques en classe resteront le reflet de ces lacunes structurelles.

Au-delà du constat académique, cette étude revêt une portée sociale et utilitaire majeure pour le système éducatif nigérien.

- Pour les décideurs (Ministère) : elle démontre l'urgence de réviser les curricula de formation initiale pour ne plus former uniquement des mathématiciens, mais des pédagogues outillés (intégration systématique de la didactique de la géométrie).
- Pour les inspecteurs et encadreurs : elle fournit une cartographie précise des chapitres « à risque » (ex:

applications affines) vers lesquels flécher les formations continues prioritaires.

- Pour la société : en améliorant la qualification didactique des enseignants, c'est la qualité de l'apprentissage des élèves (ODD 4) et, in fine, le niveau scientifique de la future main-d'œuvre nationale qui sont visés.

Références

ABOTSI A. K., DSANE C. F., BABAH P. A. et KWARTENG P., 2020. « Factors influencing the choice of teaching as a career : An empirical study of students in colleges of education in Ghana », *Contemporary Social Science*, 15(4), pp. 446-460. <https://www.google.com/search?q=https://doi.org/10.1080/21582041.2020.1770014>

ALTINYELKEN Hülya K., 2010. « Curriculum change in Uganda: A case study of the new primary education curriculum », *International Journal of Educational Development*, 30(2), pp. 145-154.

<https://www.google.com/search?q=https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2009.08.003>

APPRENDRE, 2021a. *Appui à la professionnalisation des pratiques Enseignantes et au développement de ressources. APPRENDRE renforce les capacités d'inspecteurs et conseillers pédagogiques de mathématiques au Bénin*, En ligne : <https://apprendre.auf.org/apprendre-renforce-les-capacites-dinspecteurs-et-conseillers-pedagogiques-de-mathematiques-au-benin/>

APPRENDRE, 2021b. *Appui à la professionnalisation des pratiques enseignantes et au développement de ressources. APPRENDRE au Niger : renforcement des capacités d'un noyau d'animateurs en didactique des mathématiques*, En ligne : <https://apprendre.spinoza.rtisico.de/apprendre-au-niger->

renforcement-des-capacites-dun-noyau-danimateurs-en-
didactique-des-mathematiques/

ARGYRIS Chris et SCHÖN Donald A., 1974. *Theory in practice: Increasing professional effectiveness*, Jossey-Bass, San Francisco.

BALL Deborah L., THAMES Mark H. et PHELPS Geoffrey, 2008. « Content knowledge for teaching: What makes it special? », *Journal of Teacher Education*, 59(5), pp. 389–407. <https://doi.org/10.1177/0022487108324554>

BATURE I. J. et ATWEH B., 2020. « Mathematics Teachers Reflection on the Role of Productive Pedagogies in Improving Their Classroom Instruction », *International Journal of Educational Methodology*, 6(2), pp. 319-335. <https://www.google.com/search?q=https://doi.org/10.29333/ijem.v6i2.319>

BROUSSEAU Guy, 1998. *Théorie des situations didactiques*, La Pensée Sauvage, Grenoble.

BUZNIC-BOURGEACQ Pablo, 2021. *Sujets et objets de la dévolution*, Vol. 9, ISTE Group, Londres.

CAMARA Ibrahima, HASSIROU Mouhamadou et CHEKARAOU Ibro, 2025a. « L'enseignement/apprentissage de la géométrie aux lycées de Niamey : Recension des difficultés et approches solutions », *Revue de L'ACAREF*, 6 (spécial nouvel an 2025), pp. 114-136. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14915837>

CAMARA Ibrahima, CHEKARAOU Ibro et HASSIROU Mouhamadou, 2025b. « Profilage des enseignants de mathématiques dans les lycées de Niamey : Portrait initial (Démographie, Parcours et Préparation Disciplinaire) », *RIREP*, (Hors-série N° 007), pp. 350–372. <https://shorturl.at/7b1nQ>

CAMARA Ibrahima, CHEKARAOU Ibro et HASSIROU Mouhamadou, à paraître-a. « Profilage des enseignants de mathématiques dans les lycées de Niamey : Développement

professionnel (entre formations reçues, besoins exprimés et ouverture au numérique) »

CHEVALLARD Yves, 1991. *La transposition didactique : Du savoir savant au savoir enseigné*, 2e éd., La Pensée Sauvage, Grenoble. (Ouvrage original publié en 1985).

CRESWELL John W., 2014. *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*, 4e éd., Sage publications, Thousand Oaks.

DENZIN Norman K., 1978. *The research act: A theoretical introduction to sociological methods*, McGraw-Hill, New York.

DEPP, 2019. *Praesco Mathématiques – PRAtiques Enseignantes Spécifiques aux COntenus*, Ministère de l'Éducation Nationale et de la Jeunesse, Paris.

<https://www.google.com/search?q=https://www.education.gouv.fr/praesco-pratiques-enseignantes-specifiques-aux-contenus-306461>

FLICK Uwe, 2018. *An introduction to qualitative research*, 6e éd., Sage publications, Londres.

JONNAERT Philippe, 2009. *Compétences et socioconstructivisme : Un cadre théorique*, Presses de l'Université du Québec, Québec.

KARSENTI Thierry et TCHAMENI NGAMO Salomon, 2017. « Les réformes pédagogiques en Afrique subsaharienne francophone : un état des lieux », In : T. KARSENTI (Éd.), *La formation des enseignants en Afrique : Enjeux et défis*, pp. 45-62, CRDI, Ottawa.

https://www.google.com/search?q=https://idl.auto-formation.org/uploads/1/7/8/0/17805161/la_formation_des_enseignants_en_afrique.pdf

KOFFI KOUAKOU Ignace, 2021. *Analyse des pratiques enseignantes en sciences et en mathématiques dans les collèges publics et privés de Côte d'Ivoire*, Agence Française de Développement & Agence Universitaire de la Francophonie. <https://apprendre.auf.org/wp-content/uploads/2021/05/AAP1->

07-Cote-d'Ivoire-Ecole-Normale-Superieure-dAbidjan-rapport-de-recherche-final-1.pdf

KREJCIE Robert V. et MORGAN Daryle W., 1970. « Determining Sample Size for Research Activities », *Educational and Psychological Measurement*, 30(3), pp. 607-610. <https://doi.org/10.1177/001316447003000308>

MACQUEEN James, 1967. « Some methods for classification and analysis of multivariate observations », *Proceedings of the Fifth Berkeley Symposium on Mathematical Statistics and Probability*, Vol. 1, pp. 281-298, University of California Press. <https://projecteuclid.org/ebooks/berkeley-symposium-on-mathematical-statistics-and-probability/Proceedings-of-the-Fifth-Berkeley-Symposium-on-Mathematical-Statistics-and/chapter/Some-methods-for-classification-and-analysis-of-multivariate-observations/bsmsp/1200512992>

MEP/A/PLN/EC et MES, 2020. *Référentiel métier de l'enseignant : République du Niger*, Niamey. <https://apprendre.auf.org/wp-content/uploads/2021/05/Referentiel-metier-de-lenseignant-du-Niger-comprese.pdf>

NJINGUM J. B., 2003. « Improving mathematics education in Cameroon secondary schools : The case of the Anglophone education system », *Journal of the Cameroon Academy of Sciences*, 3(1), pp. 61-72. <https://www.google.com/search?q=https://www.ajol.info/index.php/jcas/article/view/17597>

OCDE, 2019. *TALIS 2018. Questionnaire de l'enseignant*, OCDE, Paris. <https://web-archiv.e.oecd.org/fr/2020-04-30/499238-TALIS-2018-MS-Teacher-Questionnaire-FR.pdf>

SHULMAN Lee S., 1986. « Those Who Understand : Knowledge Growth in Teaching », *Educational Researcher*, 15(2), pp. 4-14. <https://doi.org/10.3102/0013189X015002004>

SHULMAN Lee S., 1987. « Knowledge and Teaching: Foundations of the New Reform », *Harvard Educational*

Review, 57(1), pp. 1-23.

<https://doi.org/10.17763/haer.57.1.j463w79r56455411>

STIPEK Deborah, GIVVIN Karen, SALMON Julie et MACGYVERS Valery, 2001. « Teachers' beliefs and practices related to mathematics instruction », *Teaching and Teacher Education*, 17(2), pp. 213-226. [https://doi.org/10.1016/S0742-051X\(00\)00052-4](https://doi.org/10.1016/S0742-051X(00)00052-4)